

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 1 N°1 NOVEMBRE 2024

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ
 OpenAIRE
OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

VOL. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

-REVUE-

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 3 :
**SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 2**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 1 N°1 Novembre 2024, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 1 n° 1 Novembre 2024

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

Vol 1 N°1 Novembre 2024, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 3 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 2

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2024

Acceptation et retour d'expertise : 05 septembre 2024

Retour des textes corrigés : 30 septembre 2024

Parution : Novembre 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésus, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE doivent être conformes aux normes suivantes :

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

Les articulations du développement du texte sont à titre et/ou à sous-titrer ainsi :

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous-section (1.1) ;
- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous-titre de la deuxième sous-section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance
 - Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :

- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans le revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.
 - Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
 - Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
 - La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
 - La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue
- RE- LECTURE D'AFRIQUE.** Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE TOME 3

1. La politique développement halieutique en Côte d'Ivoire sous Félix Houphouët-Boigny de 1970 à 199312
ELOFLIN Ahossan Arsène & MIEZAN Essou Koffi Benjamin
2. Connaissances et Adoption des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) dans les localités de Ahougnansou allahou et de Amansalekro (Centre de la Côte d'Ivoire)35
GNAMIEN Konan Bah Modeste
3. Dialogues Politiques et Légitimation du Pouvoir en Afrique : cas du dialogue politique d'Angondjè (Gabon).....56
Jérôme Toung Nzuè
4. Facteurs de la réticence des acteurs ruraux à l'immatriculation de leurs terres agricoles dans la commune de Zio 2 au Togo80
Komivi BOKO
5. Le Régime Electoral en Côte d'Ivoire de 1945 à 1990 : entre Contingentement, Amendement et Instrumentalisation Politique.....101
Kouakou Mechak N'GORAN
6. Perceptions du changement climatique et les effets sur la praticabilité des pistes villageoises pour l'approvisionnement des marchés locaux en produits vivriers : cas des marchés communaux de San Pedro121
Kouamé Ferdinand N'ZI
7. Étude diagnostique du système de santé de la ville de N'Djaména (République du Tchad)151

**Ladiba GONDEU &
Seli DJIMET**

8. La valorisation des déchets solides ménagers dans la commune vi du district de Bamako, un secteur pourvoyeur d'emploi.....180

Lamine Boua Coulibaly

Amadou Koné &

Mamy Diarra

9. Analyse de la variabilité des extrêmes pluviométriques dans la commune de Boromo (Burkina Faso)205

Mamadou LOMPO

Kwéssé Moïse SANOU &

Cyriaque SIA

10. Ressources minières africaines et guerre froide en Afrique (1960-1990)234

SESS Gnagne Antoine

11. Analyse Socio-juridique du Système de Caste et le Principe d'Égalité entre les Citoyens : Analyse à Partir de l'Exemple Nigérien253

Elhadji Idi Issoufou Adamou

Abdoul Kader Abou Koini &

Alhassane Abdourahamane Najoum

12. Paramètres environnementaux et prévalence de la dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville (Côte d'Ivoire)277

Krouba Gagaho Débora Isabelle

Koffi Bouadi Arnaud Ferrand &

Djetto Marie-Laure

13. Etude du conflit homme-éléphant dans l'écosystème forestier du Bassin du Congo à travers le cas du Gabon de 2002 à nos jours298

EPIMI GUIA Lucien

14. Problématique environnementale et gestion des déchets liquides dans la commune urbaine de Ségou, Mali334

**Tenemaka SANOGO &
Amadou KONE**

15. L'administration du sport au Burkina Faso : le cas du football de 1960 à 2020358

Ibrahim SANOU

16. L'histoire d'un collège catholique confessionnelle saint-charles lwanga de Ferkessedougou de côte d'ivoire (1964-1988)383

**Kpassigué Gilbert KONE &
Okpobé Henriette KRÉ**

La politique développement halieutique en Côte d'Ivoire sous Félix Houphouët-Boigny de 1970 à 1993

ELOFLIN Ahossan Arsène

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan

ahossanarsene.eloiflin@gmail.com

07 57 38 05 40/01 42 34 84 41

MIEZAN Essou Koffi Benjamin

Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan,

ekbmiezan @gmail.com

07 4934 64 56

Résumé

Dans la première décennie de l'indépendance, l'État ivoirien était confronté à d'énormes difficultés d'approvisionnement de la population en protéines animales notamment en viande et en poissons. Plusieurs solutions avaient été envisagées parmi lesquelles le développement de la pêche afin de pallier ce déficit car la Côte d'Ivoire possède les atouts indispensables à son essor. À cet effet, le président Félix Houphouët-Boigny a instruit le ministre de la Production Animale en 1970 et opte pour la coopération halieutique. Cette politique halieutique avait permis de nourrir la population ivoirienne en protéines de poissons. Cet article vise à montrer l'impact de la coopération halieutique avec les partenaires extérieurs dans le développement de la pêche en Côte d'Ivoire de 1970 à 1993. La question fondamentale qui se dégage est de montrer comment la coopération halieutique voulue par le président Félix Houphouët-Boigny a-t-elle contribué à l'essor de la pêche en Côte d'Ivoire de 1970 à 1993 ? Cette étude se fonde sur les sources imprimées et écrites notamment les accords de pêche, les lois et les rapports. Le dépouillement et le recoupement des informations collectées ont permis d'atteindre les objectifs poursuivis.

Mots-clés : *Accords de pêche ; Coopération ; Licence ; Partenaire au développement*

Abstract

In the first decade of its independence, the Ivorian state was faced with enormous difficulties in supplying the population with animal protein particularly meat and fish. Several solutions had been considered, including the development of fishing in order to make up for this deficit because Côte d'Ivoire has the assets it needs to thrive. To this end, President Felix Houphouet-Boigny instructed Mr. Garba Dico, Minister of Animal Production in 1970 to opt for fisheries cooperation. This fisheries policy makes it possible to feed the population with fish protein. This article aims to show the impact of fisheries cooperation with external partners in the development of fisheries in Côte d'Ivoire from 1970 to 1993. The fundamental question that emerges is to show the fisheries cooperation desired by President Félix Houphouet-Boigny contribute to the development of fishing in Côte d'Ivoire from 1970 à 1993? This study is based on printed and written sources, in particular fisheries agreements, laws and reports. The analysis and cross-checking of the information collected makes it possible to achieve the objectives pursued.

Keywords: *Fishing agreements; Cooperation; License; development partner*

Introduction

Située en Afrique de l'Ouest, le long du golfe de Guinée, entre 40°20 et 10°50 de latitude nord, la Côte d'Ivoire s'étend sur une superficie de 322 462 km². Elle est entourée par le Libéria et la Guinée à l'ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord, le Ghana à l'Est et l'océan Atlantique au sud. Au lendemain de son indépendance, la Côte d'Ivoire avait fondé son développement économique sur l'agriculture. Par conséquent, on assiste à un délaissement de l'État de certains secteurs d'activités du pays. La pêche figure parmi ces activités dont le regard des autorités ivoiriennes fut moins important. Cependant, à partir de 1970, l'État commence à accorder une

attention particulière à ce secteur d'activité économique aussi important pour la population ivoirienne en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier ; d'où la nécessité de coopérer dans le milieu halieutique pour enclencher son véritable développement. La question fondamentale qui se dégage est de montrer comment la coopération halieutique voulue par le président Félix Houphouët-Boigny a-t-elle contribué à l'essor de la pêche en Côte d'Ivoire de 1970 à 1993 ?

L'objectif de cet article est de mettre en exergue l'impact de la politique halieutique de Félix Houphouët-Boigny notamment la coopération halieutique dans l'essor de la pêche en Côte d'Ivoire. Plus spécifiquement, il s'agit de montrer que la coopération halieutique a été le levier du développement de la pêche en Côte d'Ivoire.

Les documents exploités proviennent des centres de documentation de l'Organisation Intergouvernementale d'Information et de Coopération pour la Commercialisation des produits de la pêche en Afrique (INFOPÊCHE), de l'Institut de Recherche et de Développement (IRD) et du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Halieutiques.

Les informations recueillies ont été regroupées, croisées puis classées par rubrique. Une confrontation des sources a été faite. Les données retenues ont permis de structurer cette étude en trois parties. Le premier axe traite le contexte et le fondement de la coopération halieutique en Côte d'Ivoire. Le second analyse la coopération dans le milieu halieutique ivoirien entre 1970 et 1993 et le troisième examine l'impact de la coopération halieutique dans le développement de la pêche en Côte d'Ivoire.

1. Les fondements de la coopération halieutique en Côte d'Ivoire

La coopération halieutique entre la Côte d'Ivoire et les autres nations débute véritablement en 1973. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un accent mis sur le contexte et les causes décrivent la politique halieutique en Côte d'Ivoire avant 1973.

1.1. Contexte de la coopération dans le milieu halieutique ivoirien

La Côte d'Ivoire, colonie d'exploitation pendant la période coloniale, a conservé cet héritage au lendemain de son indépendance en 1960. À cet effet, elle a basé son économie sur l'agriculture au détriment de certains secteurs d'activités économiques notamment la pêche. Cependant, dix ans après, il est contraint d'opter le développement de la pêche afin de subvenir aux besoins de la population. Ainsi, dès 1970, l'idée de coopérer avec les partenaires au développement dans ce milieu halieutique s'avère indispensable.

La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole dispose d'un très faible cheptel. En 1968, sa production en bovins est de 385 000, celle en ovins à 1 600 000 et caprins et 170 000. Elle est tributaire de ses voisins du nord et importe 80 % de ses besoins en viande de boucherie (Dicoh, 1970, p. 155). Cette production reste très faible pour une population qui ne cesse d'accroître, car la population qui était de 3 000 000 en 1960 passe à 4 300 000 en 1970 soit une augmentation de 1 300. Par conséquent, les consommations en viande s'accroissent rapidement sous le double effet de pression démographique (Dicoh, 1970, p. 155.). Face à cette croissance exponentielle la

de population naît l'idée de la coopération halieutique en vue de remédier ce déficit (Dicoh, 1970, p. 163.).

Une autre source de coopération halieutique réside de l'incapacité des pays voisins à couvrir la Côte d'Ivoire en cheptel. Le Mali et le Niger étaient les grands fournisseurs de la Côte d'Ivoire en poissons et de viandes. Cependant, autour des années 1965, certaines difficultés contraignent l'importation de viandes et de poissons. Parmi ces difficultés, figure la compétition à l'importation de bétail et de viande entre les différents pays à production déficitaire de la même zone. Cette compétition fait craindre l'offre des pays à production excédentaire et couvre partiellement la demande (Dicoh, 1970, p. 155). Cette crainte est confirmée par l'étude sur *l'Approvisionnement en viande de l'Afrique centre-ouest*, réalisée par la S.E. D.E.S¹ pour le compte du Conseil de l'Entente (Dicoh, 1970, p. 155). Cette étude révèle que pour l'État ivoirien, le déficit (consommation intérieure-production locale) serait de l'ordre de 90 000 tonnes en 1980. Dès lors, il est indispensable pour la Côte d'Ivoire d'adopter une politique de développement de l'élevage et de la pêche (Dicoh, 1970, p. 155.).

1.2. Causes fondamentales de la coopération halieutique

La Côte d'Ivoire possède de nombreux atouts qui contribuent au développement de la pêche. Ce sont les facteurs naturels, étatiques et non étatiques.

Au niveau naturel, la Côte d'Ivoire dispose un réseau hydrographique très dense. Quatre grands fleuves, des lagunes, des lacs, des rivières sans toutefois oublier son ouverture sur l'océan atlantique sont des atouts très propices à

¹ Société d'Études pour le Développement Économique et Social

la pratique de la pêche. La Côte d'Ivoire dispose également de l'upwelling, la flore et la variation morphologique des passes qui contribuent fortement à l'enrichissement du milieu halieutique. Ces réseaux hydrographiques disposant toutes les espèces de poissons composées de thons, de sardines, de crevettes facilitent le développement de la pêche.

Au plan institutionnel, un cadre bien dégagé traite les questions relatives à la pêche. En effet, en Côte d'Ivoire, il existe un ministère en charge de la pêche, un port de pêche et un centre de recherche océanographique (Kebe *et.al.*, 1997, p. 25.) Ces institutions disposent des budgets en vue d'augmenter la production en poisson. Ils mènent des réflexions à travers des projets pour perfectionner la pêche ivoirienne. Par exemple, le Projet de Développement des Pêches exécuté par le Gouvernement japonais (JICA, 1989, p.2.).

Plusieurs industries dont la Société de Conserveries de Côte d'Ivoire (SCODI), Pêche et Froid Côte d'Ivoire (PFCI), CASTELLI sont favorables pour le développement de la pêche en Côte d'Ivoire. En sus des industries, des entrepôts frigorifiques tels que Société de Construction et d'Exploitation d'Entrepôts Frigorifiques (SOCEF), Société Nationale d'Alimentation (SONAL), Société de Gestion et Entrepôt Frigorifique (SOGEF) et Société Africaine de Produits Congelés en Côte d'Ivoire (SAPCI), des organes non étatiques qui assurent un développement indispensable dans le milieu halieutique ivoirien. Tous les éléments mentionnés constituent des atouts pour la coopération de la pêche, car l'augmentation de sa population rime avec la consommation en protéine de poissons.

Avec une population de 3 300 000 habitants en 1960, la consommation nationale s'est élevée à 64 000 tonnes de poissons. Cette valeur de la consommation nationale en protéine de poissons atteint 78 500 tonnes en 1965, soit avec

une augmentation de 14 500 tonnes en cinq ans. En 1975, avec une population estimée à 5 700 000 habitants, la consommation nationale atteint 130 000 tonnes. L'année 1980 qui constitue la fin des prévisions statistiques avec une population de 6 700 000 habitants, atteint une consommation nationale de 170 000 tonnes.

Pour atteindre les perspectives de développement, les différents types de pêche doivent être développés en Côte d'Ivoire notamment la pêche industrielle maritime et la pêche artisanale. Pour le Ministre Garba Dicoh (1970, p.170.) la pêche maritime industrielle peut être acquise avec la signature des accords de réciprocité entre pays africains du golfe de Guinée.

Pour le Ministre Garba Dicoh, si la production de viande pose de gros problèmes pour suivre le rythme de la consommation, il n'en n'est pas de même pour le poisson. L'augmentation des apports nécessite simplement la mise en place de moyens supplémentaires de production et de distribution techniquement réalisables (Dicoh, 1970, p.162.). À cet effet, il consacre tous ses efforts à participer à la réalisation du désir exprimé par le Président de la République : « Mieux nourrir ; mieux vêtir et mieux loger l'homme ivoirien » (Dicoh, 1970, p.171.). Les différentes causes fondamentales contribuent à une coopération halieutique en Côte d'Ivoire.

2. La coopération dans le milieu halieutique ivoirien (1970-1993)

La coopération halieutique entre la Côte d'Ivoire et les partenaires au développement sous le règne de Félix Houphouët-Boigny, présente deux phases. On distingue les débuts de la coopération halieutique de 1970 à 1987 et le renforcement de la coopération halieutique de 1988 à 1993.

2.1-Les débuts de la coopération halieutique (1970-1987)

L'année 1970 marque le véritable départ de la coopération dans le milieu halieutique en Côte d'Ivoire. En effet, créé en 1963, ce n'est qu'en 1970 que le Ministère de la Production Animale opte pour la coopération dans le milieu halieutique ivoirien. Il a en charge de résoudre les différentes difficultés rencontrées dans ce secteur d'activité économique ivoirien.

Pour le Ministre Garba Dicoh (1970, p.170.) la pêche maritime industrielle peut être acquise avec la signature des accords de réciprocité entre pays africains du golfe de Guinée. À cet effet, les premières coopérations bilatérales dans le milieu halieutique commencent avec les pays africains. Ce sont entre autres, le Ghana (28 mai 1971) , le Sénégal (26 janvier 1977 et 1979) et la Guinée-Bissau (8 novembre 1987) . Ces pays possèdent une plateforme continentale nettement plus étendue et plus riche en ressources halieutiques que celle de la Côte d'Ivoire dont la largeur moyenne est d'environ 21 km. La largeur de la plateforme ghanéenne atteint 64 km, celle de la Guinée-Bissau et du Sénégal mesurent plus de 100 km (Anoh, 2007, p.60.).

Le préambule des accords bilatéraux de pêche entre la Côte d'Ivoire et les pays africains de la sous-région prône l'esprit de fraternité dans les relations de coopération fructueuses. Il vise à promouvoir l'exploitation rationnelle de leurs ressources halieutiques par le biais d'une coopération renforcée. Les États contractants fondent leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine de la pêche maritime. L'examen des accords relève que le droit d'accès aux zones étrangères concerne les deux parties contractantes (sauf pour le Sénégal et la Guinée-Bissau) et jouissent du même traitement en

matière d'installations portuaires. À titre d'exemple, on a l'accord entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Au niveau du premier accord entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal (1977), l'article 2 est relatif aux conditions d'accès des navires ivoiriens dans les eaux sénégalaises. Il mentionne que : « le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage à accorder aux navires ivoiriens neuf licences de pêche dans les eaux relevant de la juridiction sénégalaise ». S'agissant des navires congélateurs, le même article précise que le droit de pêche leur est accordé dans la zone sous juridiction sénégalaise située au-delà des 12 milles marins (22 km). Dans le second accord de 1979, l'article 2 se veut plus détailler (Anoh, 2007, p.61.). En effet, il précise la taille et le nombre de bateaux ivoiriens admis à pêcher dans les eaux sénégalaises. Il est ainsi libellé :

« Le gouvernement de la république du Sénégal s'engage à accorder aux navires ivoiriens d'une jauge brute inférieure ou égale à 1 500 tonnes, 12 licences de pêche dont 7 chalutiers et 5 sardiniers-senneurs dans les eaux relevant de la juridiction sénégalaise ».

Dans le même article, il est mentionné que les licences de pêche sont délivrées contre paiement de redevances prévues par les textes réglementaires sénégalais (Anoh, 2007, p.61). Au terme de l'article 4, de l'accord ivoiro-sénégalais, ce sont 13 000 tonnes de sardinelles (ronde et plate) qui doivent être mises sur le marché ivoirien selon un planning entre les différents opérateurs économiques ivoiriens et sénégalais (Anoh, 2007, p.62.). Ces accords sont assortis d'obligations pour la partie ivoirienne. À l'article 9, selon Anoh (2007, p.62.),

L'accord ivoiro-sénégalais oblige les chalutiers et les sardiniers-senneurs ivoiriens autorisés à pêcher dans

les eaux relevant de la juridiction sénégalaise à embarquer jusqu'à concurrence de 30 % de leur équipage parmi les inscrits maritimes de nationalité sénégalaise. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire doit communiquer les statistiques complètes des prises réalisées dans les eaux.

Il convient de noter que de tous les accords, seuls ceux de 1977 et de 1979 conclu avec le Sénégal ont connu une application réelle (Anoh 2007, pp.63-64.). Les raisons de l'échec de ces accords de pêches sont diverses. Les bouleversements politiques, le peu d'intérêt manifesté pour un accord de pêche avec la Côte d'Ivoire, les différences de mentalités peuvent également expliquer l'insuffisance de l'exploitation de cet accord. Les dernières campagnes en provenance de ce pays datent de 1978. Depuis 1979, date de la signature du 2^{ième} accord, aucun bateau ivoirien n'a pêché dans les eaux sénégalaises. Aux causes susmentionnées, il faut ajouter les fréquences augmentations du prix du carburant qui grève énormément le coût d'exploitation des navires et limitent ainsi leur rayon d'action (Anoh, 2007, p.63.). La coopération avec les pays africains était essentiellement axée sur les activités de pêche des navires ivoiriens et l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en poissons. Cependant, cette coopération avec les pays africains n'a pas connu de succès. À cet effet, aucun accord de pêche n'a été reconduit. La suite de l'analyse se consacre au renforcement de la coopération halieutique de 1988 à 1993.

2.2. Le renforcement de la coopération halieutique (1988-1993)

Le renforcement de la coopération halieutique (1988-1993) s'observe à travers la coopération bilatérale et multilatérale internationale. En effet, dans le souci de

développer les infrastructures halieutiques et parvenir à développer le secteur de la pêche, l'État ivoirien manifeste le désir de coopérer avec le Japon (1988) et la Communauté Européenne (1990) et des organismes internationaux.

Au titre de développement des infrastructures, une demande adressée au Gouvernement du Japon par le Gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire concernant le Projet de développement des Pêches est répondue favorablement. En effet, en réponse à la demande du Gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire, le Gouvernement du Japon a décidé d'exécuter une étude sur le Projet de Développement des Pêches et l'a confiée à l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA, 1989, avant-propos). Il a envoyé pendant 21 jours, soit du 7 au 27 décembre 1988, une étude du plan de base dirigé par Shigeru Shimura, Ingénieur-conseil de l'Institut de Coopération Internationale (JICA, 1989, p.2.). Initialement conçu, le nom du projet était "Projet de Centre National de Développement des pêches Artisanales". Cependant, après l'étude préliminaire du projet, le nom "Projet de Développement des Pêches" a été adopté officiellement (JICA, 1989, p.2.).

Après étude, il se décline en un objectif double primordial pour le développement des pêches (JICA, 1989, p.46.). D'une part, il assure l'affermissement de la structure de contrôle sanitaire des produits halieutiques en vue d'élever la capacité de contrôle sanitaire des produits halieutiques d'exportation et d'importation. D'autre part, il permet l'enfoncement des moyens de collecte et d'analyse des informations pour saisir la véritable situation des pêches artisanales. Ce projet contribue à la longue à l'amélioration et à la vulgarisation des techniques de pêche et par conséquent, l'augmentation de la production et l'amélioration de la vie des pêcheurs.

Il se localise dans l'enceinte de la Direction des Pêches d'Abidjan dans la commune de Treichville situé à environ deux kilomètres près du Port de Pêche d'Abidjan et bordée du côté sud par la lagune (JICA, 1989, p.46). Ce projet de construction et d'équipement d'un laboratoire de contrôle des produits de la pêche est réalisé à Abidjan en 1991 et a été exécuté grâce à un don d'un montant de 512 millions de F. CFA du Gouvernement japonais (Golé Bi *et.al.*, 2005, p.13.). L'examen de ce projet révèle une importance capitale pour le développement du milieu halieutique ivoirien car il améliore le contrôle des qualités des boîtes de conserves et participe au développement socio-économique du milieu halieutique.

Au niveau des pays européens, l'acte de naissance officiel des Accords de Pêche Communautaires (APC) est la résolution du Conseil du 3 novembre 1976 portant création par la Communauté d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 mille au large des côtes bordant l'Atlantique Nord et la mer du Nord. Cette décision a amené à la conclusion d'Accord de Pêche Communautaire signé entre la communauté et des pays tiers. Pour les États membres de l'UE, depuis le traité de la HAYE en 1976 portant création d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles au large des côtes bordant l'Atlantique Nord et la mer du Nord, le mandat de négociation est transféré de l'État à l'autorité intergouvernementale européenne (Communauté Économique Européenne jusqu'en 1992 (P. Failler, 2015, p. 4.).

La Côte d'Ivoire coopère avec de nombreux pays européens notamment la France et l'Espagne par l'intermédiaire de la Communauté Économique Européenne (CEE) depuis 1990 pour améliorer le milieu des activités de la pêche. En effet, la signature des accords de pêches avec les pays européens présente des avantages économiques et

techniques. Dans un rapport de Jean Carroz *et al.*, il est mentionné que :

Les accords de pêche passés par les Etats côtiers africains avec des Etats non africains, le plus souvent des pays de pêche lointaine, sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'ils concluent entre eux. Cela n'est pas surprenant si l'on considère que les Etats côtiers ont pour intérêt primordial d'obtenir le maximum de revenus et un transfert effectif de techniques en contrepartie du droit d'accès aux ressources des eaux sous leur juridiction. Le nombre accru des accords s'explique aussi par le souci des Etats côtiers de contrôler les activités des flottes thonières étrangères opérant relativement loin des côtes et qui ont bénéficié pendant quelques années d'une tolérance de fait (J. Carroz *et.al.*, 1983, p. 23.).

Dans l'article 4 de cet accord, il est mentionné qu'il faut une licence pour accéder à la zone de pêche ivoirienne. Il relève que :

Les activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire ne peuvent être exercées que par les navires de la Communauté détenant une licence délivrée sur demande de la Communauté par les autorités de la Côte d'Ivoire. Chaque délivrance de licence est soumise au paiement d'une redevance par l'armateur concerné (Journal officiel des Communautés européennes, 1990, p. 3.).

Le paiement de redevance par les armateurs diffère en fonction de la catégorie de pêche. Jean Carroz *et.al.*, affirment :

La prestation de nature économique que l'on trouve le plus souvent en Afrique occidentale est le paiement d'une redevance. Dans le cas de la pêche au chalut,

cette redevance est en général assise sur le tonnage brut des navires autorisés. Pour la pêche au thon, elle est le plus fréquemment proportionnelle au poids des captures. Il y a des cas dans lesquels les armateurs étrangers paient des redevances à la fois sur la base du tonnage brut des navires et du poids des captures. Dans d'autres cas, ils ont le choix entre deux de ces formules (J. Carroz *et.al.*, 1983, p. 30.).

En effet, dans le protocole de cet accord, il est mentionné dans l'article 4 que : « La Communauté participe, pendant la période visée dans le premier article, au financement des programmes scientifiques et techniques destinés notamment à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone économique exclusive, pour un montant de 600 000 écus » (Journal officiel des Communautés européennes, 1990, p. 14.). Cette valeur est estimée à 210 000 000 francs CFA.

La coopération multilatérale est au même titre que la coopération bilatérale, un instrument qui permet de contribuer aux objectifs de développement de la pêche. La Côte d'Ivoire est membre de plusieurs organisations du milieu halieutique notamment les organisations régionales : Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) et internationales (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA)) depuis 1972 et la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) en 1984. Ces différentes organisations permettent à la Côte d'Ivoire d'assurer une bonne gestion durable de ses activités de pêche.

Les organismes de développement notamment la Convention des Nations Unies pour le Droit de la Mer (CNUDM) signée le 10 décembre 1982 est un outil qui vient assainir le milieu de la pêche dans le monde. En effet, toute activité qui

génère des profits renferme des différends. C'est pour remédier à cela que cette convention a été signée. La Côte d'Ivoire a ratifié cette Convention internationale en 1984 (COMHAFAT, 2014, p. 69.).

L'article 55 de cette Convention précise clairement l'existence d'une Zone Économique Exclusive propre à un État côtier. Dans cette zone, l'État côtier a :

des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents (Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, 1982, p. 25).

L'article 56 de cette Convention mentionne que les États côtiers ont des droits souverains dans leur Zone Économique Exclusive. À cet effet, ils perçoivent des droits pour toute activité économique qui s'exerce dans leur zone. Ces droits constituent une source de revenus aux États côtiers en général et en particulier la Côte d'Ivoire. Cette Convention privilégie la résolution des différends sur la base de l'équité.

3. L'impact de la coopération halieutique dans le développement de la pêche en Côte d'Ivoire

L'impact de la coopération halieutique dans le développement de la pêche en Côte d'Ivoire s'observe dans le financement des projets dans le milieu halieutique notamment dans la pêche continentale, la pêche artisanale maritime, la

pêche artisanale lagunaire et l'aquaculture. En effet, la signature des accords de pêche octroie à l'État ivoirien, des contreparties financières dont une partie sert à financer les projets dans le milieu halieutique. Ces projets ont permis le développement des infrastructures, l'amélioration des techniques de pêches et surtout à nourrir la population en protéines de poissons.

Les institutions financières œuvrant dans le financement des recherches et des projets, dans les appuis techniques et scientifiques dans le domaine de la pêche en Côte d'Ivoire sont la Caisse Centrale de Coopération Économique (CCCE), Caisse Française de Développement (CFD), Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) et Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il convient de mentionner que des organismes de développement ont également contribué au financement de certains projets dans le milieu halieutique ivoirien. Ce sont entre autres, PNUD, FAO, UNICEF et CTFT. Certains de ces projets sont mis en relief dans cette étude.

Dans la pêche continentale, un appui au développement de la pêche sur le lac de Kossou est octroyé dans le cadre de l'aménagement de la vallée du Bandama dans les années 1970. Il visait à la reconversion des agriculteurs en pêcheurs pour la diversification de leurs sources de revenu (FAO, 2008, p. 29.).

Les projets de développement de la pêche artisanale maritime dans le sud-ouest et de la pêche artisanale sur le lac de Buyo se sont déroulés sur la période 1981-1995 et ont été financés conjointement par l'État de Côte d'Ivoire et la Caisse de Coopération Économique (CCCE) devenue Caisse Française de Développement (CFD) à hauteur de 1,4 milliards de francs CFA (G. G. Golé Bi *et.al.*, 2005, p.13.). Il visait à l'intéressement des pêcheurs autochtones à la pêche par leur formation et leur équipement et l'amélioration des infrastructures (puits,

marchés et ouverture de pistes) (FAO, 2008, p. 29.). Ces projets ont eu une grande portée pour les zones de pêches en particulier et pour la Côte d'Ivoire en général. La deuxième phase a consisté à fabriquer une série de 40 unités dans un premier temps et à mettre en place un fonds de garantie et de bonification pour l'acquisition de ces embarcations. Ces dernières devraient être cédées en priorité aux pêcheurs pris individuellement ou regroupés au sein de coopératives (G. G. Golé Bi *et.al.*, 2005, p.13.). Ils ont permis la mise en place d'infrastructures indispensables à toutes les activités de pêche : centre d'encadrement à Sassandra, San-Pédro, Grand-Béréby, Tabou, Soubré et Buyo ; installation frigorifiques à San-Pédro ; atelier de réparation de moteurs hors-bord dans toutes les localités, débarcadère, marché de poisson et centre de formation à Buyo (G. G. Golé Bi *et.al.*, 2005, p.13.).

Au niveau de la pêche artisanale lagunaire, sur la période 1985-1995 un projet de viabilisation de la lagune Aby a pris forme. Ce projet a permis notamment, sur un financement de 1,9 milliards de francs CFA dont 1,0 milliards pour le FIDA, de réaliser des infrastructures (débarcadères, puits, marchés, etc.), de mettre en place un plan d'aménagement opérationnel, et rendre des comités villageois opérationnels (G. G. Golé Bi *et.al.*, 2005, p.13.). Ce projet FIDA a contribué énormément au développement de la pêche en Côte d'Ivoire. En effet, la construction de marchés et de débarcadères a servi de lieu d'écoulement des produits de la pêche d'une part et de lieu de commerce des riverains d'autre part. Ces infrastructures existent encore et sont toujours utiles aux localités bénéficiaires (Étuéboué, Tiapoum) (G. G. Golé Bi *et.al.*, 2005, p.14.).

Le développement de l'aquaculture est l'une des voies par laquelle l'État ivoirien entendait augmenter sa production

nationale et parvenir à réduire les quantités d'importation de poissons. Il s'appuie sur des institutions financières et des organismes de développement pour l'aider dans sa tâche. Ce tableau n° 1 ci-dessous met en exergue quelques projets aquacoles publics et privés.

Tableau n°1: Projets publics et privés aquacoles financés par les institutions financières et les organismes de développement en Côte d'Ivoire

Projets et fermes	Durée	Financement	Objectifs	Montant
Ferme de Natio-Kobadara	1980-1991	CTFT et Côte d'Ivoire	Tester la faisabilité économique et technique, en grandeur nature, de l'élevage de tilapia	***
Projet de développement de l'aquaculture lagunaire	1981-1994	CCCE, FAC et Côte d'Ivoire	Développer l'aquaculture lagunaire avec le mâchoiron et le tilapia comme matériel biologique.	4,6 milliards de F.CFA
Projet de développement de la pisciculture en milieu rural	1977-1991	PNUD, FAO, UNICEF	Promouvoir, vulgariser et encadrer la pisciculture rurale de tilapia sur toute l'étendue du territoire national (à l'exception du sud du pays).	2,1 milliards F.CFA.

Source : FAO, *Vue générale du secteur des pêches nationales : La république de Côte d'Ivoire*, 2008, pp.29-30.

*** : Valeur inconnue

Ce tableau met en relief certains organismes de développement qui ont financé les projets aquacoles en Côte

d'Ivoire. Il mentionne la durée des projets, les objectifs et les montants. Cependant, le montant du projet de la Ferme de Natio-Kobadara de la période 1980 à 1991 n'est pas mentionné dans le tableau.

Au niveau de la production et de la consommation nationale des ressources halieutiques, le tableau n° 2 ci-dessous de la page 14, permet de les mettre en relief.

Tableau n°2 : Statistiques de pêche en Côte d'Ivoire de 1980 à 1993 en tonnes

Années	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1990	1991	1992	1993
Production nationale	85	91	91	90	83	10	95	83	87	70
	92	99	22	22	69	2	03	18	28	17
	0	6	1	7	1	20	0	2	3	4
Consommation nationale	175	183	169	148	152	182	233	201	214	205
	536	692	301	964	507	423	283	200	427	700

Source : JICA, *Rapport de l'étude du plan de base sur le projet de développement des pêches en République de Côte d'Ivoire*, Abidjan, 1989, A-15 ; Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques, *Annuaire des statistiques des pêches et de l'aquaculture*, 2001, pp.156-157.

En 1980, l'objectif de consommation était de 170 000 tonnes. Ce tableau ci-dessus, indique 175 536 tonnes avec une production de 85 920 tonnes. Une étude comparée des deux valeurs de consommation, permet d'obtenir une différence de 5 536 tonnes. La différence entre la consommation et la production nationale de cette même année est de 89 616 tonnes soit plus de la moitié de la production nationale. On peut déduire de cette analyse que l'État ivoirien a dû importé le déficit de production nécessaire à la consommation de la

population. Il convient de noter que si la Côte d'Ivoire n'avait pas envisagé de coopérer afin de combler ce déficit certainement la différence de consommation serait plus importante.

En 1985, le tableau indique 102 204 tonnes avec une consommation nationale de 182 423 tonnes. Ici, même si on note un déficit de moins de 80 000 tonnes, il y a des efforts de production. En 1990, la production baisse soit 95 030 tonnes avec une consommation nationale de 233 283 tonnes qui représente la plus grande valeur de consommation nationale. L'État a fait des efforts considérables d'importation de poissons (138 253 tonnes) afin de combler ce déficit. Ce déficit considérable s'explique par la crise socio-politique qui a secoué la Côte d'Ivoire en 1990. Il convient de souligner que malgré les baisses de productions nationales, elles contribuent au rendement économique de la Côte d'Ivoire car on note successivement pour les années 1990, 1992 et 1993, 13 ;18 et 9,6 milliards francs CFA de valeurs ajoutées dans la filière pêche. Au niveau des contributions au Produit Intérieur Brut (PIB), on note également 82,8 ;114,6 et 60,9 milliards francs CFA. En général, le solde commercial du milieu halieutique est déficitaire. Cependant, il est indispensable de souligner que pour l'année 1990 et 1993, ce solde a été excédentaire soient 3,1 et 2,1 milliards francs CFA (G. G. Golé Bi *et.al.*, 2005, p.35). La pêche est une source d'emploi. En, 1993, elle atteint 13 324 pêcheurs professionnels dans la filière pêche artisanale (D. Koudou, 2007, p.13).

Conclusion

Cette étude, relative à un aspect de la stratégie de développement de Félix Houphouët-Boigny notamment la

politique halieutique en Côte d'Ivoire débute en 1970 et prend fin en 1993. Disposant des facteurs indispensables au développement du milieu halieutique, la Côte d'Ivoire pour satisfaire sa population en protéines de poissons, opte pour la coopération dans ce secteur. Créé en 1963, le Ministère de la Production Animale devient la cheville ouvrière de l'État ivoirien pour atteindre ses objectifs.

En effet, la coopération bilatérale débute véritablement en Côte d'Ivoire par la signature des accords de pêche avec les pays de la sous-région dont les capacités en ressources halieutiques sont plus importantes tels que le Ghana, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Ces accords donnent l'opportunité aux ressortissants des pays dont les États ont conclu une convention de pêche avec la Côte d'Ivoire d'exercer dans le milieu halieutique ivoirien. C'est ce que mentionne l'article 7 « L'exercice de la pêche lucrative est réservé aux personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères sous réserve que ces dernières soient ressortissantes d'un pays avec lequel la Côte d'Ivoire a conclu une convention de pêche »². Ceux-ci sont plus installés à Tabou où ils exercent dans la pêche artisanale maritime. En lagune Aby, ils sont majoritaires dans l'activité de la senne de plage. Ces accords de pêche n'ont pas connu de succès. Par conséquent, ils se sont limités à leur simple signature sauf celui du Sénégal. Cependant, aucun de ces accords n'a été reconduit.

Après ces pays africains, l'État ivoirien étend cette coopération bilatérale aux pays internationaux avec pour principaux partenaires les pays de la Communauté Européenne notamment la France et l'Espagne dont la signature des accords de pêche constitue une importante entrée de devises et de contreparties financières. Ces contreparties financières sont

² Loi n°86-478 du 01/07/1986, relative à la pêche.

destinées à développer la pêche artisanale notamment dans le financement des projets. Les accords de pêche avec les pays de l'UE sont des accords actifs car ils existent jusqu'à ce jour. La coopération multilatérale également est l'une des voies empruntées par l'État ivoirien pour assurer le développement durable de la pêche. C'est pour régulariser la pêche que l'État ivoirien s'organise afin de parvenir à mieux contrôler les activités halieutiques. Le Ministère de la Production Animale, dans son évolution a progressivement réorganisé le milieu halieutique avec l'appui des partenaires au développement. Par exemple, la mise en place des lois et des règlements régissant les activités halieutiques et la construction des infrastructures halieutiques. Toutefois, la coopération dans le milieu halieutique n'a pas encore pu diminuer considérablement le fort taux d'importation de poissons. Par conséquent, la balance commerciale halieutique reste et demeure généralement déficitaire.

Références bibliographiques

ANOH Kouassi Paul, 2007. *Pêche aquaculture et développement en Côte d'Ivoire*, IGT, Nantes

CARROZ Jean et al., 1983, *Les accords de pêche conclus par les Etats africains riverains de l'Atlantique*, Annuaire Français de Droit International, Paris

COMHAFAT, 2014. *Industrie des pêches et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire*, Rapport n°7, Abidjan

FAILLER Pierre, 2015. *Revue des accords de pêche passés et présents conclus par certains pays membres de l'Union africaine*, Rapport final, Fort-de-France

FAO, 2008. *Vue générale du secteur des pêches nationales : la république de Côte d'Ivoire*, Abidjan

GOLÉ BI Golé Guillaume *et al.*, 2005. *Contribution socio-économique de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire*, PMEDP en Afrique de l'ouest

JICA, 1989. *Rapport de l'étude du plan de base sur le projet de développement des pêches en République de Côte d'Ivoire*, Abidjan

Journal Officiel des Communautés européennes, 1990, *Accord entre la Communauté Économique Européenne et la République de Côte d'Ivoire contenant la pêche au large de la Côte d'Ivoire*, N°L 379/3 et N° L379/4.

Journal Officiel des Communautés européennes, 1990. *Protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire*, N°L 379/14.

KOUDOU Dogbo, 2007. *Projet de thèse : pêche et développement économique à Taabo*, Abidjan

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales. 1990, *Plan directeur du développement agricole 1992-2015*, Abidjan

Nations Unies, 1982. *Convention des Nations Unies pour le Droit de la Mer conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982*, Vol. 1834, I-31363, pp.3-112.

PDCI-RDA, 1970. *Ve congrès du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire*, pp.154-171.

Connaissances et Adoption des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) dans les localités de Ahougnansou allahou et de Amansalekro (Centre de la Côte d'Ivoire).

GNAMIEN Konan Bah Modeste

Enseignant-chercheur, Bio-anthropologue

Université Jean Lorougnon Guédé -Daloa. Côte d'Ivoire.

konanbah@yahoo.fr

Résumé

Cet article vise à évaluer qualitativement et quantitativement le niveau d'information et de connaissances des communautés au sujet des Pratiques familiales essentielles. L'étude a été réalisée à Ahougnansou allahou et à Amansalekro (Centre de la Côte d'Ivoire). Deux méthodes ont été utilisées pour conduire l'étude : une méthode quantitative à travers l'enquête CAP et une enquête qualitative auprès des personnes clés à travers des interviews semi-structurées et focus groupe. Deux modes d'échantillonnage ont été utilisés, une méthode de sondage aléatoire à deux degrés avec stratification des unités primaires pour l'enquête CAP et un échantillonnage à choix raisonné pour les entretiens sémi structurés.

Au total 274 personnes interrogées pour l'enquête quantitative et 31 personnes pour le volet qualitatif.

Les résultats suivants ont été atteints :

Comme pratiques hygiéniques, 88,5% des personnes enquêtées identifient le fait de se laver les mains avant de manger et 54% après les toilettes

Le corps chaud et le refus de téter sont identifiés comme les principaux signes de dégradation de l'état de santé des enfants pour respectivement 55,4% et 21,3% des personnes interrogées

Au chapitre de l'adoption des pratique Familiales Essentielles (PFE), on note que dans leur grande majorité les ménages scolarisent leurs enfants (86,4%).

81,50% déclarent dormir sous une moustiquaire imprégnée

50,2% disent pratiquer l'allaitement maternelle exclusif.

88,9% des femmes connaissent moins de 4 signes d'alerte de la grossesse, 10% en connaissent plus de quatre et moins de 1% ne connaissent aucun signe.

Mots clefs : *Pratiques Familiales essentielles ; Connaissance ; Adoption ; Côte d'Ivoire*

Abstract

This article aims at assessing qualitatively and quantitatively the information and knowledge level of communities as for Essential Family Practices. The study was carried out in Ahougnansou allahou and Amansalekro (Central Ivory Coast). Two methods were used to conduct it: a quantitative method through the CAP survey and a qualitative survey of key people through semi-structured interviews and focus groups. Two sampling methods were also used namely a two-stage random sampling method with stratification of primary units for the CAP survey and a purposive sampling for the semi-structured interviews.

274 people were interviewed for the quantitative survey and other 31 for the qualitative aspect.

The following results were achieved:

As for hygienic practices, 88.5% of surveyed people identified washing their hands before eating and 54% after using the toilet.

A hot body and refusal to breastfeed are identified as the main signs of deterioration in children health for respectively 55.4% and 21.3% of those questioned.

In terms of the adoption of Essential Family Practices (EFP), we note that the vast majority of households send their children to school (86.4%).

81.50% say they sleep under impregnated mosquito nets

50.2% say they practice exclusive breastfeeding.

88.9% of women know less than 4 warning signs of pregnancy, 10% know more than four and less than 1% know no signs.

Keywords: *Essential Family Practices; knowledge; Adoption; Ivory Coast*

Introduction

Améliorer les pratiques de la famille et de la communauté constitue l'une des trois composantes de la stratégie de Prise en charge intégrée des Maladies de l'Enfant (PCIME) encouragée par le Département OMS Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent (CAH) et l'UNICEF (WHO, 1998). Cela consiste à mettre en œuvre, soutenir et encourager des pratiques familiales essentielles à la survie, à la croissance et au bien-être de l'enfant. Toujours selon l'OMS (WHO, 1998), la malnutrition est liée à plus de la moitié des décès infantiles. Si le manque de ressource des familles peut en être une cause, la malnutrition est souvent due à des pratiques alimentaires qui pourraient être améliorées en utilisant les ressources déjà disponibles. Par exemple, le simple fait d'améliorer l'allaitement pourrait réduire les décès infantiles de plus de 10 %. On associe la malnutrition à plus de 50 % de la totalité des décès infantiles. Bien que le manque de moyens des familles puisse en être considéré comme l'un des facteurs, la malnutrition est dans la plupart des cas le fait de pratiques alimentaires que l'on pourrait faire progresser en se suffisant de ressources existantes. Améliorer l'allaitement pourrait en soi infléchir le nombre de décès infantiles de plus de 10 %. En ce qui concerne la diarrhée aqueuse aiguë, une prise en charge correcte à domicile pourrait prévenir presque tous les 1,2 million de décès infantiles annuels associés à cette maladie, en veillant à ce que l'enfant reçoive suffisamment de liquides, continue de s'alimenter, ait accès à des soins médicaux appropriés si nécessaire, et suivre les recommandations de traitement. De plus, une meilleure hygiène, incluant

l'élimination hygiénique des selles et le lavage des mains, pourrait réduire l'incidence de la diarrhée de plus de 10 %.

La Côte d'Ivoire, depuis 2018, a identifié et répertorié un peu plus de 11 000 agents de santé communautaires (ASC) à l'échelle nationale qui sont chargés d'assurer des interventions au profit des familles et des communautés dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, du VIH, de la promotion des pratiques familiales essentielles (PFE), de l'hygiène et de l'assainissement (MSHP, 2021). Cet engagement de l'état ivoirien à intégrer la promotion des PFE témoigne de sa volonté à élargir la réponse aux problèmes de santé publiques. Introduire ses pratiques au niveau communautaire impose de comprendre les perceptions et autres prédispositions en lien à leur adoption, en occurrence la conduite d'une enquête CAP. L'enquête CAP est un outil stratégique d'identification du besoin éducationnel d'une cible spécifique. Elle évalue trois points : le niveau de la connaissance complète, les attitudes motivant les comportements, et les pratiques préventives et de prise en charge des populations cibles (Essi et Njoya, 2013). Elle aborde trois dimensions du comportement humain : cognitive, émotionnelle et conative. Ces composantes psychologiques illustrent la difficulté pour les populations de transformer les connaissances acquises en comportements sains. Dans ce sens nous avons initiés une étude portant sur les connaissances et adoption des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) en Côte d'Ivoire (Essi et Njoya, 2013). Cette étude rentre dans le cadre de l'anthropologie biologique qui « *prend en compte l'ensemble des composantes sociales et culturelles qui interviennent dans la santé (Mortad, 2023).* » et épouse la théorie culturaliste. Elle a été conduite dans le District sanitaire Tiébissou, précisément dans les villages de Ahougnansou allahou et de Amansalekro.

I. Cadre Méthodologique

1. Terrain de recherche

L'étude a été menée dans deux localités du district sanitaire de Tiébissou situées au centre de la Côte d'Ivoire. Tiébissou est une ville située au centre de la Côte d'Ivoire, dans la Région des lacs avec une population estimée à 17 720 hab. Le département de Tiébissou comprend les sous-préfectures de Molonou, Lomokankro, Yakpabo-Sakassou. Le district sanitaire de Tiébissou comprend 1 Hôpital général, 2 dispensaires ruraux et 13 centres de santé ruraux. Cette étude a été initiée dans les localités de Ahougansou allahou et de Amansalekro. Situées respectivement à 25 km et 110 Km de la ville de Tiébissou. Leurs populations sont respectivement estimées à 4173 Habitants et 4534 habitants. Ces localités ont choisi en raison de leur participation 0 à un projet de vulgarisation des PFE.

2. Type d'étude et échantillonnage

La présente étude s'appuie sur une démarche transversale qui combine à la fois l'approche qualitative et l'approche quantitative.

3. Taille de l'échantillon et caractéristiques des participants

✓ Enquête CAP

Une méthode de sondage aléatoire à deux degrés avec stratification des unités primaires a été réalisée. Les 2 zones d'intervention sont les strates à considérer. Les unités primaires étaient constituées des villages ou quartiers, tandis que les ménages constituaient les unités secondaires. À

l'intérieur de chaque ménage sélectionné une femme de 15-49 ans ayant connu au moins une maternité a été sélectionnée pour répondre aux questions.

La formule suivante a été utilisée pour déterminer le nombre de participants à l'étude :

Formule :

$$n = \frac{t^2 * p(1 - p)}{e^2}$$

272 personnes ont été interrogées au niveau des ménages. Ainsi, 133 et 139 ménages ont été interrogés respectivement à Ahougansou allahou et à Amansalekro.

L'approche qualitative a consisté en l'organisation de 4 focus groups et deux entretiens individuelles avec les informateurs clés suivants.

Pour les Focus groupe, ont été ciblés :

- (i) Leaders communautaires. Nous avons échangé avec les chefs de villages ou de canton, les notables, les chefs de communautés des groupes ethniques ivoiriennes et/ou des ressortissants étrangers représentés dans les villages.
- (ii) Les associations de femmes. L'équipe d'enquête a rencontré au total 2 groupements organisés de femmes à travers les focus groups.

Tableau 1: Répartition de l'échantillon après collecte de données.

	Localité	MILIEU	Nom Quartier ou du village	Effectif
Enquête par questionnaire	Tiébissou	Rural	Ahognansou allahou	134
			Amansalekro.	138
Entretien avec Guide d'entretien	Sage-femme			2
	TOTAL			274
Focus groupe avec guide de Discussion	Ahognansou allahou			17 (8 femmes issues de l'association des femmes et 9 leaders communautaires)
	Amansalekro.			14 (7 femmes issues de l'association des femmes et 7 leaders communautaires)

4. Outil de production des données :

Revue documentaire

L'outil utilisé est la grille de lecture. Cette revue a permis de rechercher et analyser l'ensemble des documents ou publications en lien avec la problématique de la santé maternelle en Côte d'Ivoire et des études CAP, afin d'en tirer le maximum de connaissances et d'informations, pour une meilleure interprétation des résultats.

Enquête individuelle :

Il s'est agi d'interviewer les femmes éligibles et autres membres dans les ménages à l'aide d'un questionnaire qui

comprenait à la fois de questions ouvertes et fermées. Les interviews se sont déroulées dans le respect des principes de confidentialité et d'éthique.

Un échange avec les acteurs locaux de mise en œuvre et les parties prenantes et entretien de groupe

Un guide d'entretien a été utilisé lors des échanges ouverts avec des personnes ressources (Personnel de santé) dans chaque zone de mise en œuvre. Un guide de discussion a été utilisé pour les entretiens de groupe.

5. Considérations Éthiques

Les enquêteurs et superviseurs ont été formés aux règles d'éthiques, de protection des participants à une étude, à la confidentialité et au respect de la dignité des personnes.

Seules les personnes consentantes ont été interrogées. De plus, Les données ont été traitées de façon anonyme et il n'est pas possible d'identifier les propos des participants individuellement. Enfin, la base de données a été protégée par un mot de passe.

Au niveau des interviews avec les acteurs, aucun traitement individualisé des réponses n'a été faite, mais plutôt une forme impersonnelle dans la présentation des informations.

6. Traitement et analyse des données

Les données issues des entretiens avec les informateurs clés et les données issues des focus group discussions ont été saisies sous Word et transcrites. Elles ont ensuite fait l'objet d'une analyse de contenu. Les données de l'enquête par

questionnaires dans les ménages ont été saisies, traitées avec le logiciel SPHYNX. La saisie des données quantitatives a mobilisé un (01) opérateur de saisie. Avant la saisie des données proprement dite, un contrôle des questionnaires a été effectué avec les superviseurs chargés de l'enquête par questionnaires et le chargé de l'enquête de l'équipe. Une fois l'opération de saisie terminée, il a été procédé à un contrôle de qualité qui s'est réalisé en lançant des requêtes. Ainsi les données ont fait l'objet d'un apurement pour éliminer les valeurs non adéquates. Le tableur logiciel Excel a permis de générer les tableaux.

II. Résultats

1. Connaissances et Adoption des PFE

Les pratiques familiales essentielles (PFE) sont les comportements à favoriser auprès des ménages et des familles pour améliorer la santé, la croissance et le développement de l'enfant.

Sources d'eau appropriées

Précisons que seul la localité d'Ahognansou allahou possède un château d'eau. Le puit est présenté comme la principale source d'approvisionnement en eau des ménages comme l'indique 30% des intentions exprimées contre 21% et 29% pour la pompe villageoise et l'eau courante. Il ressort également que le recours éventuel aux eaux non traitées demeure prononcé dans les options des ménages soit 20% comme rapporté par les ménages.

Graphique 1 : Sources d'eau appropriées (Ensemble)

Notons que les perceptions culturelles au sujet des préférences en matière d'eau ont évolué. Par le passé les populations rurales estimaient que les eaux de surface et de puits étaient plus saines car naturelles. Nous avons constaté durant les focus groupes que la quasi-totalité des participants attestait que l'eau courante était la plus saine car ayant subi des traitements de potabilisation. Mais sa non-utilisation relevait des questions de disponibilité et d'accessibilité.

«On préfère l'eau du Robinet mais...c'est compliqué pour avoir. Et puis souvent il y a des coupures. Donc on est obligé de d'utilisé l'eau des rivières et des puits...Maintenant si c'est pour les sacrifices et la préparation des médicaments on préfère l'eau naturelle... » (Focus group)

L'utilisation des eaux de surfaces et eaux de puits persistent donc par manque d'infrastructure et est exclusivement utilisée dans le cadre des rituels culturels et thérapeutiques.

La question des infrastructures est fortement polarisée et toute initiative reste du ressort des hommes qui très souvent n'en

perçoivent pas l'urgence vu que l'approvisionnement en eau est toujours assuré par la femme mais au prix d'énormes sacrifices.

En effet les deux localités d'étude sont dirigées par des hommes comme chef de village. Ce sont généralement des fonctionnaires à la retraite et donc s'expriment clairement en Français. Les chefs de village sont entourés de notable qui représentent les familles ou les communautés présentes dans le village.

Dans chaque localité Il existe au moins une association de femmes organisée autour d'une activité commune notamment la culture de manioc, de bananes, le commerce de produits vivriers.

A quelques exceptions non significatives, le travail reproductif dans les localités visitées est dévolu aux femmes avec un appui sporadique des hommes. Au niveau du travail communautaire la participation des hommes est plus accentuée avec une implication non négligeable des femmes. Comme mentionné plus haut les femmes occupent très peu de place dans la gouvernance de la société. Il est ressorti également la question de la conservation de l'eau et de sa manipulation qui affecte son niveau de potabilité. Il est clair qu'à delà de la question de la disponibilité d'une source d'eau fiable, les paramètres liés à sa manipulation et l'utilisation de récipients de conservations sains sont à prendre en compte.

Lavages des mains

Pour les ménages, se laver les mains avant de manger (88,5%) et après ses besoins (54%) apparaissent comme les pratiques

d'hygiènes essentielles qui sont recommandées afin d'éviter tout risque de maladies contre 8% qui n'ont connaissance des risques encourues. Tandis qu'adopter cette attitude avant de préparer recueille 19,5% de choix des enquêtés. De ces tendances, il se dégage que la plupart des personnes interrogées ont une connaissance de la pratique d'hygiène de base qu'est le lavage des mains avant et après certaines activités.

Graphiques 2 : Pratiques des lavages des mains (Ensemble)

Les focus group ont révélé que bien que le lavage des mains soit une pratique courante, très souvent pratiquée, l'utilisation du savon n'est pas systématique et vue que la source d'eau n'est pas appropriée, cela affecte l'efficacité de l'acte. L'on peut noter l'utilisation d'une eau potentiellement souillée appliquer sans savon dans le cadre des lavages des mains, ce qui peut amplifier le niveau de souillure. Le niveau socio-économique des ménages devient donc une variable cruciale car garantissant l'acquisition de désinfectants. Les actions de promotion du lavage des mains doivent dépasser le cadre

quantitatif lié à la fréquence pour prendre en compte le cadre qualitatif pour assurer une efficacité des actions hygiéniques.

- Connaissance des signes de gravité de la maladie chez les enfants de moins de 5 ans

Le *corps chaud* et le *refus de têter* sont les principaux signes de dégradation de l'état de santé des enfants comme exprimé par les enquêtés soit 55,4% et 21,3%. Si les pleurs (18,8%) et le refus d'alimenter (18,1%) se situent en second niveau des indices de maladie, la diarrhée et la toux sont considérées comme bénignes selon les tendances.

Graphique 3 Connaissances des signes de consultations chez l'enfant (Ensemble)

- Signes d'alerte de la grossesse

Dans le cadre de cette étude, 88,9% des femmes connaissent moins de 4 signes d'alerte de la grossesse, 10% en connaissent plus de quatre et moins de 1% ne connaissent aucun signe. C'est à Ahougnansou allahou qu'on relève la plus forte

proportion de femmes (12%) qui connaissent au moins 4 signes d'alerte de la grossesse contre 8% seulement à Amansalekro.

Graphique 5 : connaissance des signes d'alerte de la grossesse

2. Adoption des PFE clés

Au chapitre de l'adoption des pratique Familiales Essentielles (PFE), on note que dans leur grande majorité les ménages scolarisent leurs enfants (86,4%). Le taux de ceux qui déclarent dormir sous une moustiquaire imprégnée est également très élevé (81,50%).

La moitié (50,2%) disent pratiquer l'allaitement maternelle exclusif. Ils déclarent dans la même proportion ne pas pratiquer de violence vis-à-vis de leurs enfants. On remarque à contrario que la violence sous ces formes diverses demeure prégnante dans 1 sur 2 ménages.

Graphique 4 : Ensemble Adoption des PFE (Ensemble)

Discussion

Dans une étude menée au Bénin, Makoutode et al. (1999) révèlent que plus de quatre ménages sur cinq négligent l'entretien de la puisette après la collecte de l'eau. Celle-ci est souvent posée par terre ou sur le bord du puits. De plus, dans 41 % des foyers interrogés, le récipient utilisé pour collecter l'eau est sale. Durant le transport de l'eau, plus d'un ménage sur quatre utilise des moyens tels que des feuilles, des toiles cirées ou des plateaux pour stabiliser l'eau et faciliter son transport. Par ailleurs, 71 % des ménages utilisent des jarres pour le stockage de l'eau.

Selon Trop Med (2011), l'eau issue des puits et des forages n'est pas potable, ce qui exige des précautions particulières tant au niveau des points de collecte que des lieux de stockage. Un changement de comportement est nécessaire car la présence de coliformes fécaux, indicateur de contamination par des matières fécales humaines, montre que l'eau est souvent

souillée, situation attribuable en grande partie au manque de sanitaires dans les foyers.

Dans une étude au Burkina Faso, Yonkeu et Bitie (2023) constatent que la majorité des ménages conservent leur eau potable pendant de longues périodes. L'accès à une source d'eau potable est souvent distant, et l'habitude de se fournir en eau non potable persiste. Les déterminants majeurs de l'accès à une eau potable adéquate en milieu rural incluent le sexe et l'âge du chef de ménage, le revenu, la taille de la famille, le niveau d'instruction, la qualité de l'eau, la localisation et la fiabilité de la source, ainsi que le nombre d'enfants dans le ménage.

En Côte d'Ivoire, Maillard, Brou et Soro (2019) soulignent un accès limité à l'eau potable dans les villages de la région de Gbêkê. Les pompes manuelles y sont relativement bien réparties, mais les villageois dépendent de marigots qui s'assèchent pendant plusieurs mois de l'année, dont l'eau est souvent polluée. Cette eau présente une forte concentration en fluorure et est contaminée par *E. coli*. De plus, bien que les villages soient connectés au réseau de la SODECI, les coupures d'eau sont fréquentes, particulièrement en saison sèche.

Oumarou (2013), dans une étude au Niger, note que les femmes ont non seulement compris les messages sur les pratiques favorables à l'eau potable (PFE), mais les ont également adoptés, avec des taux d'adhésion allant jusqu'à 100 % dans certains villages. Toutefois, dans les ménages vulnérables, les exigences liées au lavage des mains représentent un défi financier important, souvent compensé par la diversification des types de savon utilisés.

Sud Consult (2011) révèle plusieurs faits importants sur les six pratiques familiales essentielles analysées au Burkina Faso. La majorité des enfants âgés de 0 à 2 ans sont allaités, et presque

tous (97%) des enfants de 12 à 15 mois continuent de l'être. Cependant, le taux d'allaitement exclusif est faible au Burkina Faso : seulement 28,3% des nourrissons de moins de 6 mois sont exclusivement nourris au lait maternel.

En ce qui concerne l'hygiène des mains, la plupart des personnes interrogées ne perçoivent pas le lien entre le lavage des mains et la prévention des infections microbiennes. Pour beaucoup de femmes, l'objectif du lavage des mains est simplement d'enlever la saleté. Moins de 5% des ménages disposent d'un espace dédié au lavage des mains, et lorsqu'il existe, il manque souvent d'eau.

Par ailleurs, 86% des ménages possèdent au moins une moustiquaire, et 75,4% disposent d'une moustiquaire traitée ou imprégnée.

Selon une étude menée par Search for common ground en 2017 à Madagascar, plusieurs constats positifs ont été observés dans différents secteurs.

Dans le domaine de la protection des enfants, 84% des personnes informées sur les comportements non violents et protecteurs envers les enfants ont immédiatement adopté ces pratiques. De même, pour la prévention des mariages précoces chez les moins de 18 ans, 96% des cibles ont adopté la pratique. Dans le secteur de la santé, les objectifs fixés ont été dépassés à 60%. Le taux d'adoption atteint 76% pour les consultations prénatales minimales, 79% pour la planification familiale, et 87% pour la vaccination des enfants de moins de 2 ans.

En matière de nutrition, 77% des cibles informées sur la nutrition adéquate pour les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que sur l'allaitement précoce et exclusif, ont choisi de suivre ces recommandations. De plus, 80% des cibles ont adopté une alimentation variée, équilibrée et suffisante pour les enfants de 6 à 23 mois.

Dans le secteur Eau, Assainissement et Hygiène (EAH), les objectifs ont été largement atteints, avec plus de 90% d'adoption des pratiques : 99% pour l'utilisation d'eau potable ou son traitement, 99% pour le lavage des mains avec du savon ou de la cendre aux moments critiques, et 92% pour la construction et l'utilisation de latrines à domicile.

Lucas et al (2011) ont présenté des données d'enquêtes concernant les évolutions des pratiques de soins familiales essentielles. Lors de la première phase des interventions à domicile et en communauté, il est difficile de discerner l'impact direct sur la santé et le développement des enfants. Cependant, les améliorations observées dans ces pratiques suggèrent fortement un effet positif sur la survie et le développement des enfants. Les enquêtes ménagères ont révélé une meilleure connaissance, des attitudes et des pratiques familiales qui pourraient significativement contribuer à la réduction des décès infantiles et à la promotion d'un développement psychosocial sain. Dans chaque zone étudiée, plusieurs pratiques de soins se sont améliorées, ce qui indique que l'intégration des interventions pourrait avoir des effets plus marqués sur les pratiques familiales, et par conséquent sur le développement et la survie des enfants, que ceux d'un changement de comportement isolé. Tous ces écrits confirment nos résultats et attestent d'une connaissance relativement bonne des PFE. Mais leur respect est soumis à des dures épreuves liées à des circonstances culturellement et économiquement polarisées. Certaines habitudes sont culturellement ancrées dans le comportement des communautés et il peut s'en suivre une dualité entre ses pratiques et celles recommandées dans le cadre des PFE. Dans ce cas une promotion des PFE doit s'employer à opérer une déconstruction préalable des pratiques culturelles contraires.

Ce contexte renvoie à Kardiner (1969), qui affirme que chaque société façonne chez ses membres une personnalité de base définie par Kardiner comme « configuration psychologique particulière propre aux membres d'une société et qui se manifeste par un certain style de vie sur lequel les individus brodent leurs variantes singulières »

Conclusion

L'objectif de cette étude est d'évaluer qualitativement et quantitativement le niveau d'information et de connaissances des communautés au sujet des Pratiques familiales essentielles. Précisons que les PFE demeurent des pratiques cruciales pour garantir le bien-être des enfants au sein des familles. Il apparaît que l'utilisation d'eaux non traitées reste une option courante pour de nombreux ménages. La majorité des personnes interrogées connaissent l'importance du lavage des mains avant et après certaines activités en tant que pratique d'hygiène de base. La plupart des femmes ne sont pas en mesure de nommer plus de quatre signes d'alerte liés à la grossesse. On observe également que la plupart des ménages scolarisent leurs enfants, et la moitié d'entre eux affirme pratiquer l'allaitement maternel exclusif. Le niveau de connaissance et d'adoption des PFE est encourageant mais reste tributaire de la disponibilité des infrastructures de base dans les communautés et des capacités financière des populations. Relevons également que la gestion des infrastructures est principalement dominée par les hommes, qui ne reconnaissent pas toujours l'urgence de la situation. Pourtant, ce sont les femmes qui assument la responsabilité de l'approvisionnement en eau, souvent au prix de grands sacrifices. Les résultats de cette étude commandent à titre

complémentaire une étude basée sur les facteurs de résistance culturelle à l'adoption des PFE.

Références

- ESSI Marie-José et NJOYA Oudou, 2013. L'enquête CAP en recherche médicale, *Health sciences and Disease*, vol. 14, no 2.
- KARDINER Abram, 1969. L'individu dans sa société, essai d'anthropologie psychanalytique, Avec un av.-pr, et deux études ethnologiques de Ralph Linton, Traduit de l'anglais par Tanette prigent, Introduction de Claude Lefort, Gallimard.
- LUCAS Jane, JITTA Jessica, JONES Gareth et al, 2011. Les approches communautaires réussies en Afrique orientale et australe. *L'Avenir de l'Afrique, Le Défi de l'Afrique*, p. 467.
- MAILLARD Thomas, BROU Maillard, KOUADIO Oscar Yves et SORO Doba, 2019. Accès à l'eau potable dans les villages de la région de Gbêkê (Côte d'Ivoire), Synthèse des données recueillies en milieu rural.
- MAKOUTODE Michel, ASSANI Akim, OUENDO, Edgard-Marius, 1999. Qualité et mode de gestion de l'eau de puits en milieu rural au Bénin : Cas de la sous-préfecture de Grand-Popo, *Médecine d'Afrique noire*, vol. 46, no 11, p. 528-534.
- MINISTERE de la sante, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, 2021. Plan national de développement sanitaire 2021-2025, République de Côte d'Ivoire
- NEDJLAÀ Mortad, 2023. L'anthropologie biologique aperçu général des domaines de recherche en santé humaine, Université Abou Bekr Belkaid- Tlemcen.
- OUMAROU Hamani, 2013. Les pratiques familiales essentielles (PFE) au Niger: socio-anthropologie d'une intervention à base communautaire.

ORGANISATION mondiale de la Santé, 1998. Vers de meilleures pratiques familiales et Communautaires. Une composante de la stratégie PCIME.

SEARCH FOR COMMON GROUND, 2017. Evaluation finale de la « Promotion des pratiques familiales clés à travers des stratégies régionales de communication intégrée pour la survie, le développement, la scolarisation et la protection des enfants » dans les Régions Analanjirofo, Anosy et Atsimo Andrefana de Madagascar.

SUD CONSULT, 2023. Etude sur les connaissances, attitudes et pratiques (cap) concernant les six pratiques familiales essentielles (PFE) au Burkina Faso.

TROP Med, 2011. Qualité de l'eau et comportements hygiéniques des populations en milieu rural sénégalais, *Médecine tropicale*, vol. 71, p. 45-48.

YONKEU Samuel et BITIE Finlé, 2023. Les déterminants de l'accès à l'eau potable en milieu rural au Burkina Faso : Cas de la commune rurale de SAABA. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol. 40, no 3, p. 882-905.

Dialogues Politiques et Légitimation du Pouvoir en Afrique : cas du dialogue politique d'Angondjé (Gabon)

Jérôme Toung Nzuè

Institut de Recherche en Sciences Sociales (IRSH/CENAREST – Gabon)

jerometoung@gmail.com

(241)66412770

Résumé :

Au Gabon, depuis 1990, on assiste à des « dialogues sans fin et sans effets » qui, au lieu de renforcer l'Etat de droit et la démocratie ne font que l'affaiblir. En effet, que peut-on retenir, des « Accords de Paris » (1994) et ceux « d'Arambo » (2006), à part la distribution des postes et des royalties. Le Dialogue « inclusif et sans tabou » initié par Ali Bongo Ondimba suite à sa réélection controversée du 31 août 2016 est un parfait cas d'école. Résultant d'une élection contestée et meurtrière, le Dialogue d'Angondjé a confiné le jeu politique gabonais à une affaire de partage du gâteau et de renforcement d'un gouvernement personnel perpétuel au Gabon.

Mots-clés : *Gabon - crise politique - dialogue politique - Accords d'Angondjé– Légitimation du pouvoir*

Abstract:

In Gabon, since 1990, we have been witnessing “endless and ineffective dialogues” which, instead of strengthening the rule of law and democracy, only weaken it. Indeed, what can we remember from the “Paris Accords” (1994) and those of “Arambo” (2006), apart from the distribution of positions and royalties. The “inclusive and taboo free” Dialogue initiated by Ali Bongo Ondimba following his controversial re-election on August 31, 2016 is a perfect textbook case. Resulting from a contested and deadly election, the Angondjé Dialogue confined the Gabonese political game to a matter of sharing the cake and strengthening perpetual personal government in Gabon.

Keywords: *Gabon - Political crisis - Political dialogue - Angondjé Agreements – Legitimization of power*

Introduction

Au Gabon, les dialogues ou les concertations politiques émergent avec la Conférence nationale (mars-avril 1990). Ils se sont poursuivies par les Accords de Paris (1994), les Accords d'Arambo¹ (2005), le Dialogue politique d'Angondjé² (2016) et la concertation politique pré-électorale (2023). Si la Conférence nationale a consacré l'avènement du système démocratique et le retour au multipartisme, les autres rencontres politiques entre la majorité et une partie de l'opposition ont été motivées par un climat politique délétère, suite à des élections présidentielles contestées.

Cependant, ces rencontres de légitimation du pouvoir et d'apaisement des tensions socio-politiques n'ont jamais constitué une panacée. Leur pertinence et leur utilité ne dépendent que de la volonté des différents acteurs (politique, religieux, société civile) qui sont au fondement de leur organisation et des objectifs visés par ces différents protagonistes. Aussi, bien au-delà des simples résolutions et recommandations, leurs résultats et impacts dépendront-ils toujours de la maturité des acteurs politiques qui en sont les initiateurs ; le cas échéant, les pistes de solution avancées lors de ces agapes politiques si géniales soient-elles « ne resteront que des rendez-vous manqués », Obiang (2017).

L'hypothèse principale de la présente contribution est qu'au Gabon, depuis notamment 1994, nous assistons à des

¹ Immeuble où se sont déroulés les débats et annexe du ministère de l'Economie et des Finances.

² Angondjé est avec Owendo, l'une des trois communes qui composent aujourd'hui le Grand Libreville. Son chef-lieu est Akanda depuis le 15 avril 2022, après avoir été longtemps Libreville.

« dialogues sans fin et sans effet »³ qui, au lieu de baisser les tensions socio-politiques et de consolider l'Etat de droit et la démocratie, ne font que les affaiblir. Paradoxalement, ces concertations parfois convoquées à la demande d'une frange de l'opposition, ne font que légitimer le pouvoir en place et raffermir les prérogatives du président contesté. Concernant le dialogue d'Angondjé, en ne négociant pas avec l'opposant présumé avoir gagné l'élection présidentielle de 2016 dans les urnes, « le dialogue inclusif et sans tabou », à travers la cooptation de quelques opposants de façade, s'est réduit à une opération de légitimation d'un pouvoir impopulaire, n'ayant pas reçu l'onction du peuple. Toung Nzuè et Moussavou (2024). Sur le plan méthodologique, à travers l'analyse stratégique développée par Crozier et Friedberg (1992), nous tentons de mettre en exergue les stratégies des principaux acteurs participants au dialogue politique d'Angondjé. Nous espérons ainsi dévoiler les enjeux cachés et les relations de pouvoir entre les différents protagonistes du jeu politique gabonais.

Pour y parvenir, au-delà de la littérature sur les dialogues politiques en Afrique, nous nous sommes appuyé particulièrement sur les différentes publications, ouvrages, journaux, coupures de presse, etc. qui ont rendu compte de ce que d'aucun ont dénommé « le bal des vampires » d'Angondjé. Par ailleurs, comme sociologue, l'observation participante du champ politique gabonais reste toujours un outil de recherche pertinent permettant notamment de saisir quelques subtilités dans les stratégies des différents acteurs et les relations de pouvoir qui sous-tendent les enjeux pour la conservation ou l'accès aux ressources de l'Etat.

³ Propos de l'ex-archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Mvé Engone, lors de la traditionnelle présentation des vœux « sans fin et sans effets » au couple présidentiel le 5 janvier 2017.

L'article comporte trois principales articulations. Dans une première, nous présentons un aperçu des dialogues politiques en Afrique et au Gabon. Dans la seconde, nous traitons de la duplicité des principaux acteurs du dialogue, en pointant les raisons affichées par les "représentants de l'opposition", pour justifier leur présence à ses assises et les enjeux du Dialogue, selon les acteurs religieux, facilitateurs des assises. Enfin, nous analysons les résultats de ce qui est convenu d'appeler l'entourloupe ou le « bal des vampires » d'Angondjé. Cette dernière partie dévoile les principaux aboutissants du dialogue, en termes de recul démocratique et de légitimation d'un pouvoir fort contesté.

I. Aperçu des dialogues politiques en Afrique et au Gabon

Un Dialogue politique est une négociation qui « met en présence des groupes d'intérêt différents qui s'engagent à se pencher sur une question dont les enjeux sont mutuels, mais pas nécessairement communs. Autrement dit, « un Dialogue politique permet aux participants de voir les problèmes du point de vue des uns et des autres », Lund (2013). Il doit avoir des objectifs clairs et bien définis afin de mettre en exergue des positions communs et des divergences. En somme, le Dialogue politique est un outil ou une technique de médiation et de règlement de conflit interne, afin de tenter de retrouver la stabilité politique dans des pays où les frustrations politiques de ceux qui subissent l'arrogance de la violence par l'exclusion des faibles et des vaincus mettent à mal le désir du vivre-ensemble. Un Dialogue politique n'est pas une réunion de masse. Par conséquent, un nombre restreint de participants est nécessaire, afin de limiter le nombre de groupes d'intérêt. Le Dialogue politique n'est pas non plus un séminaire. Il n'est pas

non plus une occasion d'harmoniser des résolutions préparées à l'avance. C'est pourquoi, dans le cas gabonais, en impliquant la société civile et une multitude d'associations politiques ou apolitiques, le dialogue politique a semblé davantage se réduire à un dialogue social qu'à une négociation pour une meilleure gouvernance politique.

En Afrique, les différentes Conférences nationales qui se sont imposées dans la plupart des pays africains pour conjurer les partis uniques et les dictatures mis en place au sortir des indépendances n'ont nullement permis de recouvrer la démocratie et la stabilité politique tant espérée. Au contraire, certains autocrates et autres despotes ont réussi à se maintenir au pouvoir et même à renforcer leur emprise institutionnelle. Ce qui est souvent à l'origine de frustrations et des rancœurs tenaces de la part de ceux qui se sont sentis lésés. Finalement, « excepté le Bénin et dans une moindre mesure, la République du Congo, toutes les autres tentatives de réconciliation et de création d'un ordre politique nouveau au moyen de Conférence nationale ont largement échoué », Ngoma-Binda (2004). Dans certains pays, la situation a même fini par exploser et a conduit à des luttes armées, à des rebellions ou à des guerres civiles. Toutefois, la violence ne met jamais totalement fin à la violence, c'est donc pour tenter de conjurer le mauvais sort qui semble être congénital à la gouvernance autoritaire observée dans les pays africains que certains esprits clairvoyants ont inventer un nouveau cadre de médiation et de tentative de règlement des conflits internes : le Dialogue politique.

Ainsi, depuis notamment les années 2000, plusieurs pays africains ont organisé des Dialogues politiques afin de tenter de régler leurs différentes crises internes. Autrement dit, les Dialogues politiques sont souvent initiés dans des pays où « les conflits causés par la dictature et gestion irrationnelle du

pouvoir politique continuent de casser des liens de fraternité et de meurtrir les peuples d'un même pays », On peut citer, entre autres, le Dialogue inter-Congolais (RDC) ; soldé par un Accord global et inclusif signé en Afrique du sud en décembre 2002 ; le Dialogue inter-ivoirien en Côte-d'Ivoire, soldé par l'Accord de Linas-Marcoussis, en France en janvier 2003 ; le Dialogue inter-libérien, signé à Freetown en juin 2003, etc. Dans le principe, ces dialogues devaient aboutir à un consensus mou basé sur le partage du pouvoir. En clair, l'objectif final de ces grandes messes est « de contraindre la force politique présentement au pouvoir à accepter de composer avec les autres forces politico-militaires qui contestent son autorité ». Malheureusement, la plupart d'entre eux « sont handicapés par des volontés dictatoriales extrêmement forte, notamment au Togo, en République du Congo, en république centrafricaine, au Tchad », Ngoma-Binda (2004), mais aussi au Gabon avec les Accords de Paris de 1994 dont l'essentiel du contenu a été détricoté par les tenants du pouvoir. Parlant du cas sénégalais, Alioune Tine, le responsable d'Amnesty international en Afrique de l'Ouest et du Centre, affirme que le Dialogue politique est utile, « il permet de résoudre pacifiquement les violences, mais il est difficile à réaliser dans ce Sénégal où le bonne foi est une denrée rare », Alioune Tine (2016). Pour le cas du Gabon, on pourra rajouter, où la bonne foi, la probité intellectuelle et l'intégrité des acteurs politiques sont des denrées rares. Toung Nzuè (2019, p.109).

En 1993, pour apaiser le climat politique devenu délétère, suite à la première élection multipartite post-conférence nationale qu'aurait gagnée l'opposant Paul Mba Abessole, Pierre Louis Agondjo Okawé du parti gabonais du progrès (PGP) a invoqué « la paix des braves ». Cet appel va amener la classe politique gabonaise à se réunir en terrain neutre à Paris. Cette

concertation aboutira aux « Accords de Paris » de 1994. En 2005, suite à une autre crise postélectorale, les mêmes acteurs politiques ont évoqué les vertus du dialogue pour apaiser le climat socio-politique très tendu de l'époque. Le dialogue accoucha des inaudibles « Accords d'Arambo ». En 2009, les violences socio-politiques qui suivirent l'élection présidentielle pour succéder à Omar Bongo, même si elles ont laissé des stigmates ; cependant, elles n'ont pas nécessité un dialogue national, mais plutôt de simples compromis individuels. Encore faudrait-il préciser que celui qui contestait vigoureusement les résultats, estimant en être le vrai gagnant, à savoir André Mba Obame réclamait, jusqu'à son décès le 12 avril 2015, une conférence nationale pour résorber la crise. Il essuya un refus catégorique du vainqueur déclaré, Ali Bongo Ondimba. En 2016, après sa réélection contestée, Ali Bongo convoqua, de façon unilatérale, un Dialogue politique dit « inclusif et sans tabou ».

Quid du « Dialogue d'Angondjé ».

II- De la duplicité des acteurs politiques et religieux participant au dialogue d'Angondjé

Après une deuxième élection controversée, Ali Bongo a proposé un dialogue politique entre ses partisans et ses alliés objectifs de l'opposition composite. Ce dialogue, que d'aucuns ont dénommé le « bal des vampires », ressemblait davantage à une rencontre de repositionnement politique qu'à une rencontre devant aboutir à des résolutions visant à apaiser le climat sociopolitique tendu. Ainsi, pendant que certains membres de l'opposition suspendaient leur participation pour cause d'opacité d'organisation de la part du comité ad hoc préparatoire des représentants de l'opposition (cas de

Moussavou King, président du parti socialiste gabonais), d'autres frappaient déjà au portillon pour rejoindre ceux qui se partagerait déjà le « gâteau »(cas du 3^{ème} vice-président de l'Union nationale).

En effet, juste après la validation de la réélection d'Ali Bongo Ondimba par la Cour constitutionnelle, pendant que leurs collègues continuaient de revendiquer vigoureusement la victoire du candidat de l'opposition Jean Ping, les deux coprésidents René Ndemezo'o Obiang et Pierre Claver Maganga Moussavou avaient déjà négocié leur deal avec Ali Bongo Ondimba. Ainsi, avant même le début des travaux du dialogue, outre des gains pécuniaires pour battre campagne en vue de convaincre ou de débaucher quelques membres influents de l'entourage de Jean Ping, l'un avait réussi à faire nommer son fils au premier gouvernement post-électoral au poste de ministre des petites et moyennes entreprises ; l'autre, sa petite sœur, au poste de ministre des Transports. Toung Nzuè (id., p.110). De ce dialogue, une chose était certaine: l'une des premières préoccupations des représentants de l'opposition semblait déjà être y aller afin «de tirer des bénéfices personnels, oubliant de fait la véritable raison de leur présence à Angondjé », Jordan (2017)

En effet, alors qu'on aurait dû s'attendre à une implication les principaux protagonistes dont le contentieux justifiait objectivement et impérativement la tenue des pourparlers, afin d'apaiser le climat socio-politique qui prévalait avant le grand déballage, bien au contraire, lors du lancement des travaux, le camp présidentiel se gargarisait déjà de la présence de près de 883 associations (dont la plupart avait été créées de toute pièce) et de 53 partis politiques (dont la plupart se réduisent à leur fondateur), sur les 54 reconnus officiellement.

Bien que, pour être productif, « tout le monde » ne peut pas participer à un Dialogue politique. Mais, dans le dialogue initié par Ali Bongo Ondimba, « tous les gabonais » y étaient conviés. L'objectif visé étant de montrer la grande mobilisation nationale auprès de l'opinion nationale et internationale. Dans cette perspective, avant sa tenue, il y a même eu des campagnes de sensibilisation pour appeler tous les citoyens au dialogue dit « inclusif et sans tabou ».

Or, pour qu'il atteigne, l'objectif officiel d'apaisement du climat socio-politique, il fallait absolument que les principaux acteurs de l'espace politique et social doté d'une réelle légitimité y prennent part. Ce qui fut pourtant le cas des « Accords de Paris » de 1994. En effet, lors des négociations et de la signature de ces Accords, les principaux acteurs politiques du moment y étaient présents et particulièrement le perdant déclaré de l'élection présidentielle du 25 décembre 1993, le père Paul Mba Abessole. Mais, dans le Dialogue initié par Ali, son adversaire résolu, qui revendiquait la victoire à l'élection présidentielle du 31 août 2016, y était absent, de même que l'essentiel des leaders politiques qui l'ont soutenu.

Pourtant, en matière de dialogue politique, c'est avec ses adversaires et protagonistes directs qu'on négocie, afin que le pays retrouve la sérénité. Instaurer un Dialogue avec ses alliés objectifs ou avec les « seconds couteaux » en manque de tribune ou éreintés financièrement, s'apparente à une fuite en avant, et peut même s'avérer contre-productif *au finish*. Dans ces conditions, on ne peut pas parler de Dialogue, mais de monologue.

A Angondjé, de ce monologue, il s'est dégagé comme une volonté de duperie du peuple en présentant les raisons officielles d'une rencontre qui semblait visée des objectifs inavoués. En réalité, chaque participant et chacun des

protagonistes avait son agenda caché et ses objectifs personnels, parfois loin des justifications officielles du Dialogue : il en est des élucubrations de l'opposition, des incantations des facilitateurs et des visées cachées de René N'demézo'o Obiang.

2.1- Des élucubrations de l'opposition

Une élucubration peut être définie comme une pensée, une affirmation, « une théorie laborieusement édifiée et peu sensée, peu réaliste » (dictionnaire.lerobert.com). Il s'agit bien de l'élaboration ou de la construction « d'un raisonnement, de manière compliquée et confuse » pour justifier un fait, une action dont le bien-fondé n'est pas toujours motivé (www.l'ineroute.fr). Ainsi, pour justifier leur participation à des dialogues politiques de légitimation du pouvoir en place, certains opposants, certains acteurs de la société civile et certains « homme de Dieu », usent parfois de subterfuges et d'arguments vaseux pour se donner bonne conscience.

De ce point de vue, le dialogue politique postélectoral initié par Ali Bongo Ondimba, suite à « sa brillante réélection controversée » a été présenté par les « opposants » qui y ont pris part comme une panacée. Pour ces partisans du dialogue, l'invitation du président « mal réélu » était une occasion inespérée pouvant permettre, non seulement de « refonder un nouveau Gabon », mais surtout pouvant permettre « d'instaurer les conditions d'une vraie alternance démocratique » au Gabon. Pour cela, pensaient les deux coprésidents représentant l'opposition, il fallait briser le statu quo, « afin d'élaborer un nouvel environnement politique plus viable », même s'il fallait « pactiser avec le diable ». Pour le 3^{ème} vice-président, Mike Jocktane, il devait nécessairement y prendre part, au nom du réalisme politique. Plus encore, sur sa

page Facebook, l'homme de Dieu s'insurgeait contre « des manœuvres indignes orchestrées par un groupe mû par autre chose que l'amour et l'intérêt du pays ». L'ancien directeur-adjoint de cabinet d'Omar Bongo, avertit même qu'il faut éviter de prendre des Gabonais « épris de liberté pour chair à canon, alors que les acteurs politiques que nous sommes peuvent régler les conflits par d'autres moyens ». Très persuasif, le même argument de réalisme politique a été invoqué par le 4^{ème} vice-président Jean-Pierre Rougou car, pour ce dernier, la politique de la chaise vide ne paie pas, va-t-il justifier.

Assumant son rapprochement avec Ali Bongo, René Ndemezo'o Obiang⁴ a tout de même reconnu la victoire de Jean Ping à l'élection présidentielle du 27 août 2017. Mais, a estimé que le « Dialogue politique n'a pas pour objectif d'obtenir ce que l'on n'a pas obtenu par les urnes. Jean Ping a remporté le scrutin, pourtant, cela ne lui a pas permis de prendre le pouvoir ». Dès lors, Dialogue politique ne se justifiant nullement pour apaiser le climat politique délétère postélectoral, René Ndemezo'o en décline les vrais raisons justificatives, à savoir notamment : « le découpage électoral ». Car, selon lui, « les zones urbaines ne sont suffisamment représentées ». Entendu que lui-même est un élu de la commune de Bitam. Pour régler le problème, René propose de « passer de 120 à 150 députés ». Par ailleurs, charité bien ordonnée commençant par soi-même, au sortir du Dialogue, au-delà des perdiems déjà encaissés, il faut savoir ménager sa monture. C'est pourquoi, l'ancien ministre des Sports sous Omar et sous Ali, va proposer la formation d'un gouvernement d'union nationale. Evidemment, « c'est la suite logique du Dialogue », estimait-t-il. Puis, il anticipait déjà :

⁴ De son action politique, on retiendra comme idéologie ; deux principes : on ne « tourne pas le dos au pouvoir », c'est-à-dire être toujours du côté du pouvoir et ; le refus de mourir « okoukout », c'est-à-dire refuser de mourir pauvre, à tout prix. Après la prise de pouvoir par les militaires le 30 août 2023, Monsieur Ndemezo'o a justifié sa versatilité par trois mots : « la faim... le pain... les plaisirs ».

« l'opposition ne gagnera peut-être pas des ministères clés, mais il peut y avoir des ouvertures à l'Intérieur et à la Justice, avec des portefeuilles de délégués chargés de suivre la mise en application des décisions du Dialogue », Ndemezo'o Obiang (2017).

Seulement, comment penser un seul instant que le système Bongo-PDG pourrait adopter des mesures qui pourrait « court-circuiter » sa pérennité au pouvoir ? Peut-on réellement croire que les « gardiens du temple » pouvaient accepter de scier la branche sur laquelle ils sont assis ? Pourquoi un tel simplisme de la part de ceux qui sont censé s'opposer désormais à un système qu'ils connaissent d'ailleurs très bien ? Est-ce par naïveté, est-ce par aveuglement politique ? A moins que ce ne soit par cupidité.

D'où, il revenait aux facilitateurs du Dialogue de donner un éclairage plus intelligible sur les véritables enjeux du forum d'Angondjé.

2.2- Les incantations des facilitateurs

Faire une incantation consiste à employer des formules magiques dont le but essentiel est de charmer. Il s'agit de jeter une sorte de sortilège, en vue d'envoûter. Se présentant à chaque concertation politique gabonaise comme des personnalités dont la neutralité et l'intégrité ne devrait souffrir d'aucun conteste, les acteurs religieux usent souvent de leur aura ou de leurs discours incantatoires pour s'imposer comme des médiateurs incontestés pour départager les protagonistes : même, quand les dés semblent pipés.

Ainsi, concernant le Dialogue politique d'Angondjé, l'organisation était déjà réglée comme du papier à musique. Tout avait été prévu, y compris ceux qui devait jouer les

modérateurs et les facilitateurs. Et, en termes de facilitation il est reconnu aux hommes de Dieu l'impartialité nécessaire pour jouer les arbitres. Au Gabon, trois églises traditionnelles sont reconnues pour leur crédibilité et leur légitimité, surtout en termes de représentativité. Il s'agit de l'Eglise Catholique, de l'Eglise Protestante et de la religion islamique. A ces trois églises, il faut ajouter les églises éveillées. Entendu que ces dernières, en termes de nombres fidèles, peuvent valablement concurrencer certaines églises traditionnelles. Et, pour choisir les facilitateurs, les organisateurs ne pouvaient que puiser dans ces quatre ordres religieux.

Ainsi, l'Eglise Catholique était naturellement représentée par Monseigneur Basile Mvé Engone l'archevêque de Libreville et ancien président du bureau de la Conférence nationale de 1990 ; l'Eglise Protestante par le révérend Jean-Jacques Ndong Ekouaghe, présent de l'Eglise Evangélique du Gabon (EEG) ; l'islam, par le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG), l'Imam Ismaël Océni Ossa ; les églises du réveil par le Révérend Francis Michel Mbadinga, président de la surveillance apostolique du centre d'évangélisation Béthanie (par ailleurs coordinateur du collège des facilitateurs). A noter que dans l'opinion nationale, les quatre nababs passent pour être trop proches du pouvoir.

Et pour cause, en écoutant certains facilitateurs, les enjeux de cette grande messe deviennent même plus problématiques : pour Ismaël Océni Ossa, les participants eux-mêmes doivent faciliter leurs échanges, « c'est un vœu qu'on a adressé à Dieu, le premier facilitateur, puis à eux. Parce que, lorsque les facilitateurs n'ont rien à faciliter, ça veut dire que les excellences, les frères, les sœurs se sont entendus et ont trouvé un consensus ». D'où, la question de savoir : trouver un consensus sur quoi ? Sur la contestation des résultats des

élections ou sur la légitimité de celui qui occupent le fauteuil présidentiel ? Dans ces conditions, pourquoi ne pas demander au bon Dieu d'éviter aux Gabonais « des dialogues sans fin et sans effet » qui coûtent des milliards de francs aux pauvres contribuables.

Pour le pasteur Michel Francis Mbadinga, coordonnateur des facilitateurs nationaux, le rôle des facilitateurs seraient d'inciter les participants « à faire du Gabon leur priorité, à faire du Gabon l'objet d'un amour indélébile ». Est-ce dire que l'homme de Dieu en doutait encore ? Par ailleurs, très inspiré et magistral, le responsable de l'église Béthanie déclare que « la politique doit être le niveau le plus élevé de la charité ». Ainsi, lui-même étant très désintéressé, il décrète que « quand on fait de la politique, ce n'est pas pour soi, on la fait pour les autres, pour le pays et pour les populations ». Le pasteur confondrait-il la religion et la politique ?

D'où la nécessité, à ce stade de notre réflexion, de tenter de déceler les vrais aboutissants du Dialogue d'Angondjé. Ces derniers peuvent se décliner en termes de légitimation et de renforcement d'un pouvoir contesté.

III- De la légitimation et du renforcement du pouvoir Bongo-PDG

Tout compte fait, au lieu d'aller chercher l'apaisement des tensions politiques postélectorales et le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie, les participants à ce « diner de cons » et surtout les deux coprésidents représentant l'opposition ont plutôt opté pour la défense de l'ordre établi. Déjà, avant même la fin des travaux, le quotidien gouvernement gabonais l'Union du 17 mai 2017 notait des « indiscretions » et citait des « sources concordantes » qui

signalait les tensions palpables entre le président du Parti Social-Démocrate (PSD) Pierre-Claver Maganga Moussavou et celui de Démocratie Nouvelle (DN), René N'demezo'o Obiang. L'un insistait pour la limitation du nombre de mandats présidentiels, alors que l'autre estimait que la limitation des mandats n'était pas si importante et n'entravait en rien le bon fonctionnement de l'Etat. Plus surprenant, le président de Démocratie Nouvelle et ex-coordonnateur de la campagne de Ping penchait pour le maintien du statu quo.

Dès lors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ce « pape » de la politique gabonaise est-il parti au Dialogue, si dans son entendement il n'y avait rien à changer dans le système qu'il a d'ailleurs pourfendu pendant toute la campagne présidentielle ?

Autrement dit, surtout, pour ce qui concerne les deux Co-présidents représentant l'opposition ; d'aucuns pensaient que leur objectif était de faire bouger les lignes, de promouvoir l'Etat de droit et renforcer la démocratie gabonaise. Au sortir du Dialogue, on a eu la confirmation que leur deal avec Ali Bongo Ondimba a été scellé sous le sceau de la protection de l'oligarchie en place. Mais surtout, « leur vision du Gabon s'est, de toute évidence, réduite à eux-mêmes et la conservation de leurs privilèges », Bouenguidi (2017).

Dès lors, comment douter encore que les deux co-présidents représentant l'opposition au Dialogue politique initié par Ali Bongo n'y sont allés que pour régler leurs problèmes d'intendance et pour retrouver leurs privilèges personnels ? D'où, le courroux des responsables des trente autres partis et associations représentants eux aussi l'opposition, mais oubliés dans la distribution des postes et des privilèges.

Dirigé par Gérard Ella Nguema, ces autres aspirants aux prébendes et privilèges ont fait l'amer constat qu'en termes

d'ouverture, les choix d'Ali Bongo Ondimba et de son premier ministre n'ont été guidés « essentiellement que par les ascendants et les descendants de quelques leaders politiques issus de l'opposition triés sur le volet ». De fait, Ella Nguema et les siens venaient enfin de se rendre compte que l'objectif principal des assises d'Angondjé était de conforter « pernicieusement le pouvoir des baronnies et le diktat de certaines dynasties au détriment des citoyens valeureux, méritants et compétents dont l'opposition peut se prévaloir », G. Ella Nguema (2017). Même si, dans l'entendement Gérard Ella Nguema, les opposants valeureux, méritants et compétents sont ceux qui sont allés au Dialogue politique d'Ali Bongo et non à celui de Jean Ping, et encore moins les Gabonais qui n'ont participé à aucun des deux.

A travers cette bataille de chiffonniers, la preuve est donnée, une fois de plus que l'objectif principal des participants au « bal des vampires d'Angondjé » n'était nullement d'apaiser les tensions sociales et politiques exacerbées par la réélection « très controversée » d'Ali Bongo, ni encore moins d'améliorer le processus électoral et renforcer l'Etat de droit. Le seul résultat palpable de cette grande messe est le renforcement de l'emprise du pouvoir perpétuel gabonais sur les populations gabonaise et la garantie d'un pouvoir *ad vitam aeternam* à Ali Bongo. Ceci, à travers notamment le maintien d'un mandat présidentiel de sept (7), renouvelable de façon illimitée. En retour, le président contesté devait récompenser les principaux participants se réclamant de l'opposition, en monnaie sonnante et trébuchante, mais surtout en postes honorifiques ou en privilèges.

Et, en termes de récompenses, les deux coprésidents représentant l'opposition, ne sont pas les seuls à avoir gagné honneurs, prestiges et privilèges. En effet le chef de l'Etat

légitimé n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux facilitateurs de son Dialogue. Ainsi, cinq mois après leurs bons et loyaux services, les hommes de Dieux ont été naturellement décorés par leur mandant, le 6 septembre 2017 : Monseigneur Basile Mvé Engone, l'Archevêque de Libreville a été élevé à la dignité de Grand-Croix, dans l'ordre du mérite gabonais ; l'imam Océni Ossa ; le révérend Jean-Jacques Ndong Ekouaghe et le Révérend Francis Michel Mbadanga ont quant à eux été promus au grade de commandeur.

Cependant, quelques mois après l'entourloupe d'Angondjé, l'appel du 16 mars 2018 à une « réconciliation nationale » par le « cercle des sages de la République », au risque d'une « guerre civile » est venu confirmer que la Dialogue initié par Ali Bongo Ondimba est loin d'avoir concouru à l'apaisement des tensions politiques postélectorales.

Comment expliquer un tel camouflet ?

3.1- Les méandres d'une entourloupe

Dans sa page Facebook du 29 mai 2017, l'évêque Mike Jocktane dévoilait : « Pour ce qui est du cumul des mandats, on a été surpris de découvrir une modification sur cette question malgré l'avis des commissions ». Pour l'homme de Dieu, « les commissions 2 et 4, ont opté pour le non-cumul des mandats ». Mais, à la surprise générale, dans le rapport final, le texte a été modifié, vraisemblablement sous la pression de Maganga Moussavou. Autrement dit, si les soupçons de Jocktane se révèlent exacts, ce n'est même pas le camp présidentiel et les partisans d'Ali Bongo qui ont maintenu l'illimitation du mandat présidentiel, c'est plutôt l'un des coprésidents, représentant l'opposition qui a été à la manœuvre. Mais, jusqu'à présent, ce dernier continu d'accuser publiquement son compère René N'demezo'o d'être le seul responsable de cette forfaiture.

Et, trois mois après la tenue du « bal des vampires » et après moult hésitations, l'initiateur du dialogue s'est résolu à rendre publique le deal qu'il a conclu avec « ses opposants ». Et en guise de récompense pour leur retournement de veste, le « pragmatique » Maganga Moussavou fut nommé vice-président de la République, poste vacant depuis 2009. Quant au stratège René Ndemezo'o Obiang, il accéda enfin au poste de président du Conseil Economique et Social (CES) : poste qu'il lorgnait, semble-t-il, depuis son éjection du gouvernement par Ali Bongo et dont la non obtention justifia son passage éphémère par la case opposition. Dès lors, on comprend mieux pourquoi les deux compères avaient refusé la limitation du mandat présidentiel. Et pour cause, en fins connaisseurs des mœurs et des pratiques politiques gabonaises et surtout en fin manœuvriers, ils avaient désormais la garantie de partager le pouvoir avec Ali Bongo *ad vitam aeternam*. Surtout, ils sont convaincus que Jean Ping, n'ayant pas un plan B, ne pourra accéder au pouvoir ni par simples incantations, ni par insurrection populaire, encore moins par une résolution de la Communauté internationale.

A noter l'existence d'un autre grand bénéficiaire du Dialogue politique se réclamant de l'opposition. Il s'agit de Maître Ndaot Rembogo. Mais, son cas est différent des deux autres. En effet, tout en continuant de se réclamer opposant, ce dernier est un des soutiens résolu d'Ali Bongo, surtout depuis que le poste de président du Conseil National de la Démocratie lui a échoué. Au sortir du « bal des vampires d'Angondjé », il fut confirmé à son poste, avec en prime la promotion de sa fille Carmen Ndaot au poste de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Jusqu'à-là, on pensait que l'ambition d'un opposant était d'accéder au pouvoir par le jeu de l'alternance démocratique.

Avec les opposants gabonais, on se rend à l'évidence que le rôle de l'opposition est de partager le gâteau avec le gouvernement perpétuel en place.

En somme, à propos des résultats du Dialogue politique d'Angondjé, nous pouvons parler d'échec apparent. L'échec est apparent pour ceux qui pensaient naïvement que le Dialogue avait pour but d'apaiser les tensions politiques, d'améliorer le système électoral, etc. Mais, pour son initiateur, ce fut un véritable succès, puisqu'il a permis à Ali Bongo Ondimba de conserver et même de conforter tous ses pouvoirs et prérogatives. Il s'en sort même avec des pouvoirs renforcés et un appareil étatique plus répressif. Le plus important : il a maintenu son mandat illimité. Ce fut également un succès pour les deux coprésidents représentant l'opposition. L'un passe de maire de Mouila à vice-président de la République. L'autre passe d'opposant et de « chômeur de luxe » à président du Conseil Economique et Social.

Finalement, le dialogue politique d'Angondjé, comme d'autres concertations politiques organisées au Gabon depuis la conférence nationale de 1990, permet de comprendre la perpétuation et la stabilité du système Bongo-PDG (1967-2023) : une pérennité et une stabilité aux antipodes du bilan socio-économique très mitigé, au regard d'énormes potentialités dont dispose le pays. Ce paradoxe s'explique notamment par une privatisation d'un l'Etat néopatrimonial. Cet Etat néopatrimonial a été conforté après chaque tension et crise socio-politique, par la culture de compromission dans laquelle baignent les élites locales gabonaises, depuis les indépendances (1960), jusqu'à présent. Obiang (2004) ; Bayart (1989). Cette culture de compromission et cette duplicité des élites sont motivées par une précarisation et une paupérisation entretenues par la classe dirigeante, pour mieux les assujettir.

Pour sortir de l'ornière, la compromission est la voie royale. Toung Nzuè (1993).

Dans un champ socio-politique et économique aussi balisé, lors des tensions socio-politiques, surtout post-électorales, les détenteurs du pouvoir, souvent mal élus, mal réélus ou présumés perdants, organisent des dialogues ou concertations politiques avec des opposants, souvent éreintés financièrement et matériellement, pour ainsi obtenir une once de légitimité. Car, ces opposants de façade, même si on peut les qualifier d'opposants alimentaires, ne disposent pas moins une capacité de nuisance pour déstabiliser le camp du candidat présumé avoir gagné les élections par les urnes et jouissant d'une réelle légitimité populaire. Omar Bongo a initié le stratagème, Ali Bongo en a usé, sans fard. Qu'en sera-t-il à l'ère des libérateurs du Gabon ?

Conclusion

En définitive, le seul résultat probant de ces différentes rencontres, est loin d'être une amélioration du processus électoral, encore moins une meilleure gestion du pays, mais plutôt une nouvelle répartition et redistribution des postes et des privilèges entre les principaux participants. Le dialogue politique d'Angondjé en est la parfaite illustration à cette loi d'airain des concertations politiques gabonaises entre les opposants déclarés et le camp présidentiel. En effet, avant même début de ces assises, « certains esprits retors s'attachaient déjà à travailler pour détourner ce dialogue de ses véritables visées », Obiang (2017).

Plus généralement, les dialogues imposés par des crises postélectorales n'ont fait que renforcer les prérogatives et légitimer le pouvoir de celui que le soutien du peuple est

contesté. Finalement, le cas gabonais prouve, s'il en était besoin, qu'on ne rend pas l'alternance politique possible par des dialogues politiques pour le partage des postes politiques et des prébendes. De même, ces retrouvailles de la classe politique gabonaise ne permet pas non plus de régler les problèmes socio-économiques qui se posent depuis des années et qu'on refuse de résoudre, au regard des potentialités dont dispose le pays.

Au sortir du Dialogue politique initié par Ali Bongo, c'est plutôt le caractère dynastique et monarchique du système Bongo-PDG qui s'en trouve renforcé. Ainsi, les anciens opposants déclarés d'hier peuvent y faire leur entrée ou leur retour en compagnie de leurs parents amis et connaissances. Et, une fois à la table du roi, leur rôle principal est de combattre avec véhémence leurs anciens « amis » de l'opposition et d'empêcher toute possibilité d'alternance immédiate. Ceci, tant qu'ils peuvent jouir de façon égocentrique des honneurs et privilèges dû à leur « habilité politique », J. Ossombey (2017, p.3.) ou grâce à leur « grande capacité de rebond » et leur « opportunisme politique à toute épreuve » J. Kombile Moussavou, (2017, p.3).

Mais, très fondamentalement, le « bal des vampires d'Angondjé » n'a nullement scellé une quelconque réconciliation des acteurs politiques des deux camps en conflit depuis la crise postélectorale du 27 août 2016. Comme ce fut le cas après les « Accords de Paris » de 1994. Et, avec la concertation politique décrétée Ali Bongo Ondimba, lors de son traditionnel discours à la nation le 31 décembre 2022 et tenue du 13 au 23 février 2023 il ne s'agissait plus d'organiser les dialogues politiques postélectorales pour apaiser les tensions sociales et légitimer « un président mal élu » ; cette fois-ci, il s'agissait de tenir des concertations politiques pré-

électorales très conviviales avec certains « opposants », afin de changer les règles de jeu à quelques mois des élections générales. Toujours au seul profit du pouvoir en place. Mais, ce dernier choix fut fatal pour le régime des Bongo Ondimba et a justifié l'irruption des militaires dans le champ politique gabonais le 30 août 2023.

Et, Pour légitimer leur « coup de libération », les militaires ont convoqué un dialogue national inclusif du 02 au 30 avril 2024. Des principales recommandations de ce conclave, sera élaboré une nouvelle constitution gabonaise. Cette fois-ci, au-delà du partage du gâteau, les populations laissées- pour-compte y trouveraient-elles leur compte ?

Références bibliographie

ALIOUNE Tine, 2016. « Le Dialogue politique n'est pas facile à définir dans le contexte politique sénégalais », in senego.com

BAYART Jean-François, 1989. *L'Etat en Afrique. La politique du ventre*, Fayard, Paris

BOUENGUIDI Roxanne, 2017. « Dialogue politique : dans toute sa nudité », in *Gabonreview*, Libreville, (www.gabonreview.com).

BPIM, 2017. « Suite à la nomination de Pierre-Claver Manganga Moussavou au poste de vice-président de la République : la gratitude des molvinois à Ali Bongo Ondimba », in *L'Union*, N°12510, p.2, Libreville

ELLA NGUEMA Gérard, 2017. Déclaration publique de Gérard Ella Nguema, en compagnie de la trentaine d'autres de ses compères désabusés, RTG, 25 août 2017, Libreville

ETEKOU BEDI, 2013. *L'alternance démocratique dans les Etats d'Afrique francophone*. Thèse de doctorat en droit public. Université Paris-Est/université de Cocody-Abidjan, 167p.

JORDAN Stéphane, 2017. « Dialogue politique : l'opposition déjà absente » in Gabonreview, Libreville, (www.gabonreview.com).

KOMBILE MOUSSAVOU Juste, 2017. « Pierre- claver Maganga à la Vice-présidence de la République : la réalisation d'une grande ambition », in L'union, n°12502, Libreville

KOMI DODJI AKPATCHA, 2016. « Le Bénin. Champion d'Afrique francophone de l'alternance démocratique : les clés du succès », in Droit électoral, (droitelectoral.blog.lemonde.fr).

LUND Francis, 2013. *Conduire un Dialogue politique porteur de résultat*. www.wiego.org Thaïlande

NDEMEZO'O OBIANG René, 2017. interview Jeune Afrique du 27 avril 2017

NGOMA-BINDA, 2004. *Démocratie et Dialogue politique chance de succès de la transition congolaise comme base pour la gouvernance de demain*, Avril 2004, Kinshasa.

OBIANG Jean-François, 2004. France-Gabon : 1960-1990-trente ans de dépendance réciproque. MGL, Libreville, 384p.

OBIANG Lazard, 2023. « Gabon : le Dialogue politique représente-t-il une solution miracle aux problèmes du pays ? », in Africa Telegraph, 4 juillet 2017.

OSSOMBEY Jonas, 2017. « Après sa nomination comme président du conseil économique et social : René Ndemezo'Obiang, le retour ! », in L'union, n°12502, Libreville

TOUNG NZUE Jérôme, 2019. *Réalités du pouvoir au Gabon et fondements du blocage socio-politique*, L'Harmattan, Paris, 232p.

TOUNG NZUE Jérôme, 2013. Elites et compromission en Afrique. Légitimation d'un système politique et sous-développement au Gabon, L'harmattan, Paris, 220p.

TOUNG NZUE Jérôme & MOUSSAVOU Georges, « Election présidentielle de 2016 au Gabon décryptée par les observateurs internationaux», in Collections Pluraxes / Monde, Vol. 2, N°4 / Janvier 2024, pp.118-136. Lyon

Facteurs de la réticence des acteurs ruraux à l'immatriculation de leurs terres agricoles dans la commune de Zio 2 au Togo

Komivi BOKO

claudebok7@yahoo.com

Université de Lomé, Togo

Résumé

Le processus d'immatriculation des propriétés immobilières revêt une importance capitale pour la sécurisation des biens fonciers à toutes les catégories d'acteurs du fait que les titres de propriété confèrent de plus en plus de droit sur les fonds de terres. Dans la commune de Zio 2 au Togo, ce processus d'immatriculation débouchant sur la délivrance de titres est jalonné par des obstacles majeurs qui relèguent en marge les acteurs ruraux. Cependant, ces acteurs ruraux mobilisent des preuves empiriques et traditionnelles de propriété foncière que le processus de titrisation des terres par le cadastre n'a pas formalisées.

La présente recherche, qui est réalisée dans une démarche mixte, vise à cerner les facteurs explicatifs de la réticence des populations rurales à l'immatriculation de leurs domaines cultivés depuis des générations. Elle repose sur l'hypothèse que la non prise en compte des réalités endogènes conduit à l'exclusion des populations rurales du processus de titrisation des terres. Il ressort de l'analyse des résultats que les difficultés éprouvées par ces populations paysannes dans l'obtention des documents nécessaires pour formuler la demande de titres sur leurs terrains expliquent d'une part leur réticence et marginalisation du processus. D'autre part, les malversations commises par des intermédiaires fonciers sur les paysans constituent aussi les facteurs qui les rendent réfractaires au processus d'immatriculation foncière. L'analphabétisme et l'extrême pauvreté de cette couche sociale sont savamment exploités par les acteurs instruits et riches qui exproprient et accaparent leurs terres. La souplesse des formalités pour l'obtention des documents de citoyenneté tels que la nationalité et la carte d'identité nationale pour les paysans et l'intervention des acteurs probes dans le jeu foncier sont des conditions pouvant favoriser une bonne inclusion de ces acteurs dans la gestion de l'immatriculation au Togo.

Mots-clés : *immatriculation foncière, réticence, acteurs ruraux, facteurs, Commune Zio 2.*

Abstract

The process of registering real estate properties is of capital importance for securing land assets for all categories of actors because property titles confer more and more rights over land funds. In the commune of Zio 2 in Togo, this registration process leading to the issuance of titles is punctuated by major obstacles which relegate rural actors to the margins. However, these rural actors mobilize empirical and traditional evidence of land ownership that the process of land securitization by the land registry has not formalized. This research, which is carried out using a mixed approach, aims to identify the factors explaining the reluctance of rural populations to register their cultivated estates for generations. It is based on the hypothesis that failure to take into account endogenous realities leads to the exclusion of rural populations from the land securitization process. It emerges from the analysis of the results that the difficulties experienced by these peasant populations in obtaining the documents necessary to formulate the request for titles to their land explain on the one hand their reluctance and marginalization of the process. On the other hand, the embezzlement committed by land intermediaries on farmers also constitutes the factors which make them resistant to the land registration process. On the other hand, the embezzlement committed by land intermediaries on farmers also constitutes the factors which make them resistant to the land registration process. The illiteracy and extreme poverty of this social layer are cleverly exploited by educated and wealthy actors who expropriate and monopolize their land. The flexibility of formalities for obtaining citizenship documents such as nationality and the national identity card for farmers and the intervention of honest actors in the land game are conditions that can promote good inclusion of these actors in the management of registration in Togo.

Keywords : *land registration, reluctance, rural actors, factors, Commune Zio 2*

Introduction

Les droits fonciers sont reconnus aux personnes par des

mécanismes de droits coutumiers et par des textes juridiques nationaux et internationaux. Pourtant, les réalités socioculturelles et administratives font obstacles à la pleine jouissance de ces droits par tous les citoyens dans les pays en développement.

En Afrique, il existe des conflits fonciers entre les acteurs divers. Les agriculteurs et les bouviers nomades s'affrontent sur la dévastation des cultures par des animaux en pâturage (K. Sokemawu, 2012, p.383). Les collectivités familiales se disputent sur le partage de l'héritage foncier. Dans le contexte de marchandisation des terres, les acquéreurs et les propriétaires terriens se querellent sur les parcelles rurales en urbanisation dont les prix connaissent de flambée vertigineuse chaque année. À ces conflits se greffent des difficultés administratives dans les démarches visant l'obtention de documents officiels de propriété foncière. La mise en œuvre d'une gouvernance réduisant les risques de litiges s'avère important à travers l'immatriculation des propriétés immobilières selon la loi foncière.

Au Togo, l'immatriculation foncière revêt une importance capitale depuis l'époque coloniale puis après les indépendances. L'ordonnance du 6 février 1974 et la promulgation du code foncier et domanial en 2018 décrivent les conditions de reconnaissance officielle des propriétés foncières. Cependant, le processus d'immatriculation des propriétés immobilières est jalonné par plusieurs obstacles, surtout pour les acteurs ruraux. La détention de titre foncier est quasiment difficile pour ces acteurs qui mobilisent pourtant des droits coutumiers de propriété foncière. Les domaines cultivés pendant des générations étaient gérés par les chefs de terre *Anyigbafia* et les chefs de collectivité familiale suivant des règles traditionnelles qui considèrent la terre comme un bien

collectif transmis par héritage aux membres de la famille à la mort du premier occupant (L. N. Gayibor, 2011, p.627).

Cette recherche vise à analyser les facteurs de la réticence des acteurs paysans à l'immatriculation de leurs propriétés foncières. Elle est structurée en cinq parties : la première est consacrée à la problématique, la seconde présente la théorie de référence à laquelle s'adosse la compréhension de la recherche. La méthodologie de cette recherche a permis d'obtenir des résultats probants qui ont fait ensuite l'objet d'une discussion.

1. Problématique

En milieu rural, les délimitations des propriétés foncières sont intrinsèquement liées à la tradition qui marque une prégnance importante avec l'occupation première et la mise en valeur des terrains comme facteurs déterminants. Les paysans mobilisent des pratiques pour matérialiser les limites des propriétés des uns et des autres : par des ordalies, par les arbres qui résistent au temps tels que *anyati*, *kpatima*, *duwuiduwui*, leucalyptus, tecks ou par des obstacles naturels tels les cours et mares d'eau, les montagnes, les collines, les vallées, etc. Ce système de délimitation des propriétés se fonde sur des valeurs sacrées et rend intangibles les frontières durant des générations. « L'exercice d'un droit d'usage individuel portant sur la terre n'est qu'une participation à une souveraineté collective. L'individu n'étant que le maillon d'une chaîne, ses droits sur la terre sont subordonnés à la souveraineté que son groupe y exerce. De ce fait, en matière foncière, les droits collectifs priment les droits individuels. C'est là une première constante des droits fonciers ouest-africains. » (G.A. Kouassigan, 1966, p.11).

En face des besoins socioéconomiques de la population en évolution, il convient de moderniser ce système traditionnel de démarcation des propriétés privées et d'instaurer les réserves publiques. Au Togo, la terre appartient aux collectivités familiales (non à l'Etat) et il est important qu'un système cadastral cohérent avec les réalités socioculturelles du pays joue un rôle prépondérant dans l'aménagement du territoire. L'immatriculation foncière constitue une procédure publique qui permet d'enregistrer sous numéros dans le livre foncier, les immeubles identifiés par des principales caractéristiques physiques (République Togolaise, 2018, p..). En tant que telle, l'immatriculation foncière concerne des acteurs divers de la base jusqu'au sommet de la hiérarchie administrative. Précisément les chefs de terre, propriétaires, chefs de village, géomètres, chefs de canton, maires, préfets, praticiens du droit (notaire, huissier, etc.), agents du cadastre constituent entre autres les acteurs dont la cohérence dans le jeu foncier devrait permettre d'assurer les droits réels sécurisés au profit des requérants de titres fonciers sur leurs terrains (OTR, 2018, p. 10).

Cependant, le processus d'immatriculation des terres est émaillé d'incohérences notaires à toutes les phases, ce qui répercuté sur les populations détenant des droits coutumiers de propriétés. Lorsqu'ils s'engagent dans la modernisation de leurs droits de propriétés, les acteurs ruraux sont confrontés à la malversation des acteurs fonciers intermédiaires qui exploitent leur naïveté et détournent d'importantes portions de leurs terres en guise de paiement de leurs honoraires. La vulnérabilité de cette catégorie sociale dans les formalités de titrement des terres agricoles rappelle les circonstances d'expropriation et d'usurpation ayant caractérisées « la politique de mise en valeur des territoires coloniaux par

l'intervention coordonnée de l'administration et des compagnies coloniales » J. Pavageau, (1981, p. 901).

Les terres fertiles étaient expropriées aux paysans et mises en culture par les compagnies coloniales pour fournir des matières premières agricoles aux industries occidentales. De même aujourd'hui, par l'immatriculation des prélèvements de terres sont effectués au dos des paysans pour constituer parfois, non pas seulement des réserves publiques, mais aussi des propriétés individuelles des acteurs puissants. Ce phénomène paupérise les paysans indigènes qui deviennent par la force des choses des ouvriers champêtres sur leurs propres terrains (K. Boko, 2022, p. 205). Il en va de même des sites miniers qui sont exploités pour utilité publique dans diverses localités mises en carrière pour prélever des minerais (Hahotoe, Dagbati, Vavatsi etc.).

L'immatriculation foncière est « inaccessible à une population rurale majoritairement pauvre et non instruite qui se trouve physiquement très éloignée des bureaux de l'administration foncière » (M. Foli, 1982, p. 103). Elle ne repose pas sur les valeurs intrinsèques africaines relatives à la gestion de la terre, ce qui fait qu'elle est émaillée de problèmes pour les collectivités. Dès lors que les conditions pratiques de reconnaissance et d'enregistrement des droits locaux de gestion foncière sont ignorées, la vision cadastrale classique qui prévaut ne garantit pas une sécurité foncière (P. Lavigne Delville, 2002, p. 9). Malgré l'instauration du guichet unique, l'adoption d'un code foncier et la réduction de la valeur vénale pour alléger les démarches, nombreux sont les requérants de titres fonciers déçus par le processus d'immatriculation foncière.

Dans la commune de Zio 2, l'immatriculation des propriétés foncières est marginale, parce que les propriétaires mobilisent

un double mécanisme de droits non harmonisés : droits coutumiers et des droits modernes. Les transferts de propriétés foncières (l'héritage, le don et l'achat) ont évolué fondamentalement de l'oralité et sont renforcés par les actes écrits dûment signés. Cependant, les plans topographiques devant servir à mesurer et matérialiser les terrains sont établis par des géomètres généralement non agréés dont les pratiques de bornage sont entachées de fraude, de corruption et de conflits. « Les transactions se font généralement par écrit, les paysans illettrés étant floués par des intermédiaires qui sont généralement des marchands de bien, des géomètres ou encore des parents lettrés » (A. Ayarma, 2019, p. 87). Les acquéreurs de terrains font les formalités de titrement de leurs domaines, mais les paysans sont distancés des arcanes administratifs habituellement empruntés pour se faire établir des titres de propriété foncière. Ces paysans se contentent au mieux des cas des levés parcellaires établis ou des droits matériels d'occupation qui s'avèrent précaires en face des situations de déguerpissement qui se font au moyen « d'un cadre juridique et institutionnel peu efficace » (A. Ayarma, 2019, p. 8).

Quels sont les facteurs de la réticence des acteurs ruraux à l'immatriculation de leurs terres agricoles ? Cette recherche repose sur l'hypothèse selon laquelle la réticence des acteurs ruraux dépend de l'inaccessibilité socioculturelle et économique de la procédure d'immatriculation foncière aux paysans. Elle vise à analyser les facteurs culturels et économiques soulevés par l'immatriculation foncière pour les populations rurales.

2. Considérations théoriques

Cette recherche s'inscrit dans l'école des droits de propriété ou

la théorie évolutionniste des droits fonciers. Pour les tenants, la théorie est axée sur l'évolution du régime foncier et s'appuyant sur deux hypothèses fondamentales à savoir les institutions économiques et sociales s'adaptent aux changements de circonstances afin d'être aussi économiquement efficaces que possible et le mode d'appropriation le plus efficace réside dans la propriété privée (J. Bruce et al. 1994, p. 260 et J.P. Platteau, 2001, p. 201).

La pression démographique croissante, conjuguée à la commercialisation de l'agriculture, crée un besoin d'investissement en matière d'agriculture et de développement foncier, ce qui pousse à modifier les régimes fonciers. Cette théorie estime que l'absence de titres fonciers légaux diminue la valeur des terres en tant que nantissement, rendant ainsi l'emprunt plus difficile en vue d'investissements fonciers. Le besoin d'investissement croissant implique donc de modifier le régime foncier en faveur d'un système garantissant une sécurité foncière accrue. Selon l'Ecole des droits de propriété, il est généralement plus facile de garantir cette sécurité par le biais de la propriété privée et de titres privés sanctionnés par le gouvernement. La théorie estime pour sa part que la pression démographique et/ou les conditions du marché engendreront d'elles-mêmes les droits privés, quelle que soit la politique menée. Quant à eux, les dirigeants utilisent ces arguments pour justifier la législation en faveur de la propriété privée et de l'attribution de titres de propriété, aux motifs qu'ils ne font qu'accélérer un processus social inéluctable (Bruce ; Migot-Adholla et Atherton, 1994). Cela engendre le raisonnement suivant, selon lequel la propriété foncière privée accroît la sécurité foncière, et donc l'investissement et la productivité. Certaines interprétations défendent toutefois qu'il existe un fort lien de cause à effet entre la forme de propriété et

l'investissement, à tel point que la privatisation des terres engendre des investissements accrus. Cette hypothèse a été incorporée dans l'établissement de mesures à l'échelle de toute l'Afrique, notamment au Sahel (C. Lund, 1998, p. 10).

L'individualisation de la propriété foncière comme caractéristiques fondamentales de l'immatriculation se comprend dans le sens de la théorie de l'évolution des droits fonciers collectifs dans une rationalité capitaliste. La réticence des acteurs ruraux à l'immatriculation des terres agricoles se comprend dans le cadre dans une généralisation excessive des formalités d'enregistrement leurs terrains et une spécification des réalités rurales.

3. Méthodologie

Cette recherche est réalisée dans une approche mixte combinant les techniques qualitatives et quantitatives. À partir d'un échantillonnage à choix raisonné, les différents acteurs fonciers ont été sélectionnés dans le cadre de la collecte des données qualitatives. Sur la base d'un taux d'échantillonnage de 1/1000 de la population de la commune de Zio 2 estimée à 96.193 habitants (RGPH5, 2022), un échantillon de 96 personnes ont été retenues pour l'enquête par questionnaire. Les enquêtes ont couvert les cantons de la commune, à savoir Bolou, Kovié, Mission Tové et Wli.

Figure 1: Carte de la commune de Zio 2

Source: *Mairie de Kovié*, 2023

La commune de Zio 2 est frontalière au Grand-Lomé avec les communes Agoenyivé 2, Agoenyivé 5 et Agoenyivé 6 au Sud et l'Est. Elle est limitée par les communes Zio1 et Zio 4 au Nord, et Avé 2 à l'Ouest. La commune de Zio 2 a une superficie de 230 km² et pour chef-lieu la localité de Kovié située à 20 km de Lomé.

4. Résultats

Les résultats de cette recherche sont structurés en trois aspects. L'ignorance de l'institution chargée d'assurer la délivrance de titres de propriété la complexité des procédures à suivre pour faire l'enregistrement des terres et les perceptions des acteurs sur les performances réelles du cadastre.

4.1. Le cadastre, une institution ignorée par les acteurs ruraux

Tableau 1 : Connaissance du cadastre par les enquêtés

Réponses	Effectif	Pourcentage
Oui	37	38,54%
Non	59	61,45%
Total	96	100%

Source : *données de terrain, mars 2023*

Le tableau 1 montre que la majorité (60%) des acteurs ruraux ne connaissent pas le cadastre qui est chargé de l'enregistrement des terres. Or la direction du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement assure l'ensemble des actes officiels de propriété qui aboutissent au titre foncier. L'ignorance de cette institution publique en charge de la propriété foncière symbolise chez les acteurs ruraux l'échec cuisant du cadastre à entériner les droits coutumiers de propriété. Leur manque de confiance dans le processus que pilote le cadastre fait qu'ils l'ont substitué par les instances

traditionnelles. Pour eux, devant les préoccupations foncières réelles des paysans, le cadastre reste incapable de reconnaître les propriétés. A part les chefs de terre, chefs du village et rois qui ont le pouvoir dans la coutume de reconnaître la propriété d'une portion des terres du village à tel ou tel autre, les acteurs ruraux ne connaissent plus d'autres autorités modernes qui s'occupent des questions foncières. Selon les enquêtes, les autorités traditionnelles suffisent pour certifier l'authenticité de la propriété foncière, les problèmes fonciers étant généralement traités chez le chef du village qui connaît les champs des aïeux de chaque famille ainsi que les limitrophes. Cet extrait d'un entretien le dit mieux :

L'appartenance d'une terre de culture à telle ou telle famille dans ce village remonte au fondateur et aux premiers occupants. Les chefs de terre connaissent les lignées des tous premiers hommes qui sont installés ici et leurs descendants actuellement. Par exemple, tout le monde sait que nos parents sont les premiers occupants des terres à Dzogbe, à Anasimé et à Kpala. Nous les cultivons aujourd'hui, car c'est là que nous avons vu nos parents ont cultiver pour nous nourrir. Personne ne peut prétendre nous arracher ces terres. Celui qui se hasardera, trouvera malheur en chemin.

La certitude qui anime les acteurs ruraux en matière de propriété foncière est fondée sur les droits coutumiers qui reconnaissent l'installation matérielle des ancêtres sur les terres vacantes comme signe évident d'une authentique propriété. Or dans le contexte de modernité, la reconnaissance

de la propriété à partir de la simple occupation matérielle peut s'avérer grave dans la mesure où le propriétaire terrien peut confier l'exploitation des terrains dont ils sont héritiers à des métayers qui y résident.

Pour d'autres, la justice est l'organe qui gère les terres du fait que les litiges sont généralement convoqués et traités dans les tribunaux. Bien que la justice tranche les affaires foncières, les plaignants ne sont jamais satisfaits de décisions rendues ; mais ils sont résignés devant la triste réalité.

Le cadastre n'est pas bien connu des acteurs ruraux comme une institution devant leur permettre de détenir des documents de propriété sur les terres qu'ils cultivent. Pour eux, la propriété des terres conquises et mises en valeur de génération en génération par les mêmes membres de la famille n'a pas besoin d'un papier pour attester le propriétaire.

Tableau 2 : Niveau d'instruction et immatriculation des propriétés foncières

Niveau d'instruction	Connaissance de l'immatriculation foncière			
	Oui		Non	
	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage
Primaire	8	8,33	39	40,62 %
Secondaire	19	19,79	20	20,83%
Etudes supérieures	10	10,41	0	0%
Total	37	38,54	59	61,46%

Source : données de terrain, mars 2023

Il ressort de l'analyse de ces résultats que la connaissance de la procédure d'immatriculation foncière est fonction du niveau d'instruction des personnes interrogées. La majorité des enquêtés qui ne savent pas comment procéder pour avoir le

titre de propriété sur les terres ont un niveau primaire. Par contre, ceux qui ont le niveau d'études supérieures savent tous la procédure à suivre en vue d'immatriculer les terres agricoles.

4.2. Complexité de l'immatriculation foncière chez les propriétaires ruraux de Zio 2

Le processus d'immatriculation des terres revêt un caractère particulier quand il concerne les acteurs ruraux. Ces derniers subissent divers obstacles relatifs à leurs conditions socioéconomiques et du fait qu'ils sont distancés des arcanes administratifs.

Les enquêtés qui ont une fois fait la demande d'immatriculation de leurs terrains, ont soulevé des difficultés majeures qu'ils ont rencontrées. Le tableau suivant indique la nature des obstacles.

Tableau 3 : Obstacles à l'immatriculation foncière chez les acteurs ruraux de Zio 2

Contraintes	Effectif	Pourcentage
Problème financier	27	28,12%
Lourdeur administrative	24	25%
Manque d'information	42	43,75%
Discrédit du titre foncier	3	3,12%
Total	96	100%

Source : *données de terrain, mars 2023*

Ce tableau montre que le manque d'information constitue le principal obstacle rencontré par les acteurs ruraux qui désirent

immatriculer leurs propriétés. En outre, les problèmes financiers (27,60%) et la lourdeur administrative sont également soulevés par les enquêtés.

Tableau 4 : Documents faisant obstacle à la demande d'immatriculation par les acteurs ruraux

Documents exigés	Effectif	Pourcentage
Reçu ou contrat de vente	88	35,20%
Trois tampons ou plan projet	80	32%
Carte d'identité nationale	60	24%
Mandat de la collectivité des héritiers	2	0,8%
Acte notarié/expédition	5	2%
Certificat administratif	10	4%
Autres	5	2%
Total	96	100%

Source : *données de terrain, mars 2023*

Le tableau ci-dessus montre que la majorité des enquêtés savent que le reçu ou contrat de vente (35,20%), le plan parcellaire (32%) et la carte d'identité nationale (24%) sont les pièces essentielles pour constituer un dossier de demande d'immatriculation foncière. Par contre, seulement 0,8% ont cité le mandat ou la procuration de la collectivité ou des héritiers comme pièce importante. Le manque d'un de ces éléments du dossier occasionne le blocage du traitement du dossier du requérant. Or l'obtention surtout des cartes d'identité nationale est très difficile pour les acteurs ruraux, à telle enseigne que les cartes d'électeurs constituent les pièces

d'identité de remplacement pour eux dans les opérations qui requièrent de document d'identité. La plupart des acteurs paysans ne disposent pas de d'actes de naissance, ni de nationalité qui constituent les documents de base pour l'établissement de la pièce d'identité nationale au Togo. Ainsi les dossiers constitutifs de la demande d'immatriculation des terres cultivées ne sont pas accessibles aux paysans ; ce qui explique la non immatriculation de la majorité des terres agricoles de la commune Zio 2.

4.3 Perceptions de l'immatriculation par les acteurs ruraux

L'importance de l'immatriculation foncière peut susciter un engouement chez les acteurs ruraux lorsque les conditions nécessaires à l'obtention du titre foncier leur sont accessibles. Les perceptions des populations rurales sur l'immatriculation foncière soulèvent l'inaccessibilité des procédures. Le tableau qui suit démontre les perceptions du processus de titrement des terrains par les acteurs paysans.

Tableau 5 : Répartition des enquêtés selon leurs perceptions sur la procédure d'immatriculation foncière au Togo

Perception	Effectif	Pourcentage
Complexe	51	53,12%
Lente	32	33,34%
Allégée	8	8,34%
Autres	5	5,20%
Tableau	96	100%

Source : *données de terrain, mars 2023*

La procédure d'immatriculation est perçue comme trop complexe (53,12%) et lente (33,34%) par la majorité des

enquêtés. Seulement quelques-uns (8,34%) les trouvent allégées. Les entretiens révèlent que les « étapes de la procédure d'immatriculation foncière au Togo doivent être davantage simplifiée aux citoyens » (Propos d'un géomètre interviewé). Pour un répondant qui a pu réunir les dossiers de demande d'immatriculation, il affirme :

La procédure d'immatriculation foncière connaît une lourdeur administrative. Cela empêche les demandeurs ruraux surtout de faire leurs demandes ; car ils sont confrontés à des intermédiaires dont la sincérité est douteuse. On dirait qu'il y a un manque de volonté au niveau du cadastre de nous aider. (Propos d'un interviewé à Konyito).

Le caractère complexe de l'immatriculation foncière n'encourage pas les acteurs ruraux à enregistrer leurs terrains. De plus, comme ils ne sont pas suffisamment informés de la procédure, ils sont la proie facile des intermédiaires qui les arnaquent dans leurs démarches.

L'inaccessibilité du processus de titement à la population paysanne traduit l'existence de nombreux services des agents intermédiaires fonciers. Le caractère très onéreux des services que les populations supportent sont facteur de leur réticence vis-à-vis du processus de titement. Les populations paysannes qui détiennent des droits séculaires de propriété sont lésées. Les formalités d'immatriculation foncières sont maîtrisées plus par les fonctionnaires et les lettrés (instruits) et rarement par les paysans et analphabètes qui sont distancés des arcanes administratifs généralement empruntés pour se faire établir des titres de propriété foncière.

5. Discussion des résultats

Les résultats de cette recherche ont révélé que les conditions de jouissance de titre formel de propriété foncière ne prennent pas suffisamment compte des réalités socioculturelles des acteurs paysans. Ces derniers mobilisent des droits réels sur leurs propriétés mais ils éprouvent des difficultés importantes pour détenir des documents exigés pour formaliser ces droits dans le processus de titrement. Ces difficultés exposent les acteurs ruraux, analphabètes aux malversations diverses des intermédiaires fonciers : usurpations, détournements, prélèvements de portions de terre. Ces résultats sont confirmés par les travaux de A. Ayarma qui ont porté sur la préfecture du Zio dans son ensemble. K. Avougla (2015, p. 118) confirme aussi ces résultats lorsqu'il souligne que « d'autres acteurs apparaissent dans les transactions foncières notamment le démarcheur ou le géomètre à qui le propriétaire confie le lotissement de son domaine. Ces acteurs à qui on confie les terres ont une probité morale douteuse ».

Les complications relatives aux documents exigés pour la titrisation des terres sont similaires à celles liées à l'obtention de la nationalité et des pièces d'identité nationale pour les acteurs ruraux au Togo. Elles soulèvent les difficultés organisationnelles des administrations à s'approprier des réalités culturelles. P. Lavigne-Delville (2005, p. 8) souligne que les politiques de formalisation des droits fonciers à travers l'immatriculation et la certification sont censées libérer l'accès à la terre pour les marchés fonciers et du crédit pour garantir l'augmentation des investissements productifs ainsi que l'établissement de la paix sociale. Par ces caractères complexes, coûteux et ses tracasseries, se dénote l'inaccessibilité de

l'administration foncière à la population rurale. « Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des dispositions actuelles, surtout au niveau de la réforme agro-foncière, constituent de véritables nouveautés pour nos populations. » (M. Foli, 1982, p. 262).

Conclusion

Le processus d'immatriculation des propriétés foncières implémenté par le cadastre comporte des difficultés importantes qui justifient la réticence des acteurs ruraux face à l'enregistrement de leurs terres. Or ces acteurs mobilisent des droits fonciers réels non négligeables dans le système traditionnel. Les efforts pour s'inscrire dans la dynamique de titrisation sont émaillés d'entraves et de complications engendrées par des acteurs fonciers intermédiaires aux pratiques douteuses et d'anarchie. Cette recherche, menée dans une démarche mixte qualitative et quantitative, a abouti aux résultats selon lesquels l'ignorance de l'institution cadastrale par les acteurs ruraux et leur recours à d'autres instances traditionnelles de sécurisation foncière constitue un signe qu'ils n'ont pas confiance dans la procédure d'immatriculation. Ces acteurs ruraux ont de sérieuses difficultés pour se faire établir les documents exigés dans la demande de titre foncier, ce qui met en marge du processus d'immatriculation. Au travers des malversations commises par des intermédiaires fonciers sur les paysans pauvres et analphabètes, leurs terres rurales sont expropriées et accaparées. Une sécurisation des propriétés foncières paysannes passe par la souplesse des formalités pour l'obtention des documents de citoyenneté tels que la nationalité et la carte d'identité nationale pour les paysans et l'intervention des acteurs probes dans le jeu foncier au Togo.

Références bibliographiques

AVOUGLA Komlan, 2015. « Le phénomène de double vente de terre dans les périphéries des villes africaines : causes et implication à Lomé », in *Notes scientifiques Hommes et société*, pp. 113-129.

AYARMA Assètina, 2019. *L'insécurité foncière comme obstacle à l'équilibre de l'écosystème et au développement socio-économique de la préfecture du Zio au Sud du Togo*, Thèse de doctorat, Université de Lomé.

BOKO Komivi, 2018. *Pratiques foncières et agriculture durable dans la préfecture de Zio au Togo*, Thèse de doctorat, Université de Lomé.

BRUCE John, MIGOT-ADHOLLA Shem et ATHERTON Joan, 1994. « Institutional adaptation or replacement. » Bruce, J. et S.E. Migot-Adholla (eds.), *Searching for Land Tenure Security in Africa*. Dubuque, Kendall/Hunt Publishers, pp. 251-266.

DZIWONOU Yao, 2007. « En périphérie la brousse est finie », in : *ÀHCHD*, Revue de Géographie du Lardymes, Lomé, n° 1, UL, p. 258-267.

FAUTRAS Mathilde, 2017. Marché foncier et évolution des usages et des valeurs de la terre agricole à Regueb (Tunisie) in *Vertigo*, Revue électronique des sciences de l'environnement, Vol. 17 n°1, pp. 1-28.

FOLI Messan, 1982. « La réforme agro-foncière et le droit coutumier au Togo », in *Le Bris É., Enjeux fonciers en Afrique Noire*. Ouvrage collectif, Paris, Karthala, pp.253-263.

GAYIBOR Nicoué Ladjou, 2011. *Histoire des Togolais des origines aux années 1960*, UL Karthala, Paris.

KOUASSIGAN Guy-Adjete, 1966. *L'homme et la terre, droits fonciers coutumiers et droits de propriété en Afrique occidentale*, Paris.

LAVIGNE DELVILLE Philippe, 2002. *Les pratiques populaires de recours à l'écrit dans les transactions foncières en Afrique rurale. Eclairages sur les dynamiques d'innovation institutionnelle*, Document de travail de l'Unité de Recherche 095N° 7, Montpellier, IRD Réfo.

LE BRIS Émile, LE ROY Étienne et LEIMDORFER François, 1982, *Enjeux fonciers en Afrique noire*, Ouvrage collectif, Karthala, Paris.

LUND Christian, 1998. *Law, Power and Politics in Niger-Land Struggles and Politics in Niger-Land Struggles and the Rural Code*, Hambourg, LIT Verlag.

OTR, 2018. *Manuel de procédure du cadastre*, Commissariat des impôts, Direction du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement (DCCFE), Lomé.

PAVAGEAU Jean, 1981. *Jeunes paysans sans terres. L'exemple malgache*, L'Harmattan, Paris.

SOKEMAWU Koudzo, 2012. « La vache et le lait au cœur de l'organisation socio-économique des femmes Foulani sédentaires dans la région des savanes au Nord-Togo » in *Mosaïque, Revue interafricaine de philosophie, littérature et sciences humaines*, N°013, pp. 383-400.

SOMADJAGO Mawussé, CISSOKHO Dramane et DESSE René-Paul, 2019. « Les contraintes liées à l'immatriculation de la propriété foncière à Lomé », in *Les Lignes de Bouaké-La Neuve*, vol.1, n°10, pp.81-91.

Le Régime Electoral en Côte d'Ivoire de 1945 à 1990 : entre Contingentement, Amendement et Instrumentalisation Politique.

Kouakou Mechak N'GORAN

Attaché de Recherche

Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie Africains (IHAAA)

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

mechakngoran2@gmail.com

+225 0779229098

Résumé :

Cette étude sur le régime électoral de la Côte d'Ivoire coloniale à la réinstauration du multipartisme vise un double objectif. Il est question, d'une part, de présenter l'évolution du corps électoral à travers ses différents amendements et de mettre à nu l'inconstitutionnalité des lois électorales durant la période dite « glorieuse » de la Côte d'Ivoire moderne, d'autre part. En effet, d'un corps électoral au préalable très restreint et soumis à un double collège, il n'a cessé de croire jusqu'à l'universalisation du suffrage autorisant tous les citoyens inscrits de plus de 21 ans révolus à prendre part aux scrutins. Cependant, avec certaines dispositions transitoires, le parti unique a autorisé certaines catégories d'étrangers à s'inscrire sur les listes électorales en dépit de l'article 5 de la Constitution du 3 novembre 1960 qui accordait le droit de suffrage exclusivement aux citoyens ivoiriens.

Mots clés : *Régime électoral, évolution, électeur, amendement, inconstitutionnalité.*

Abstract :

This study of the electoral system in colonial Côte d'Ivoire up to the reinstatement of the multiparty system has a twofold objective. On the one hand, it presents the evolution of the electoral body through its various amendments and, on the other, it exposes the unconstitutionality of the electoral laws during the so-called 'glorious' period of modern Côte d'Ivoire. In fact, from an electorate that was initially very small and subject to a

double college, it has continued to grow until the universalisation of suffrage authorising all registered citizens over the age of 21 to take part in elections. However, with certain transitional provisions, the single party authorised certain categories of foreigners to register to vote, despite article 5 of the Constitution of 3 November 1960, which granted the right to vote exclusively to Ivorian citizens.

Key words : *Electoral system, evolution, voter, amendment, unconstitutionality.*

Introduction

Le régime électoral peut se définir comme un code de la réglementation de l'élection des représentants. Il regroupe des lois et règlements qui traitent du mode de scrutin, de la qualité d'électeur, des conditions d'éligibilité, des incompatibilités, de la propagande électorale et précisent l'organisation pratique des scrutins. En Côte d'Ivoire, de la période coloniale à la réinstauration du pluralisme politique, le système électoral a été confronté à des limites, subi des amendements et servi d'instrument politique aux pouvoirs en place. Déjà, la vie politique dans la colonie de Côte d'Ivoire était du fait exclusif des Européens à l'exception de quelques chefs traditionnels et de naturalisés français. La quasi-totalité des autochtones était exclu du corps électoral à fortiori leurs candidatures à ces consultations électorales. En effet, lors des élections du Conseil supérieur des colonies en 1932 :

Etaient électeurs et éligibles tous les citoyens français âgés de 21 ans et les Français africains natifs des quatre communes du Sénégal. Les femmes n'étaient ni électrices, ni éligibles. Les autochtones de la colonie n'étaient également ni

éligibles à l'exception d'un petit nombre de naturalisé français. (J. Amon d'Aby, 1951, p.53).

Les autochtones étaient donc exclus de ces élections. « *Leur territoire élevé au rang de colonie depuis une quarantaine d'années, ils ne représentaient qu'un enjeu politique pour la métropole, ses fonctionnaires et les colons résidents* » (S. Yeo, 2009, p.127). Cependant, avec les effets de la Seconde Guerre mondiale et de la situation politique délétère de la France, l'ancienne organisation politique coloniale ne put se maintenir intacte. En effet, les recommandations de la Conférence de Brazzaville (30 janvier- 8 février 1944), convoquée par le comité français de libération nationale (CFLN), organe de la France libre, autorisent les groupes locaux à prendre activement part à la vie politique coloniale. Ainsi, avec l'ordonnance du 22 août 1945 accordant aux colonies le droit de représentation dans les assemblées métropolitaines, le régime électoral fut étendu aux autochtones¹. Par conséquent, de la période coloniale en passant par le long intermède du parti unique pour enfin assister à la réinstauration du pluralisme politique, le régime électoral a significativement évolué. Quelles ont été les spécificités de ce régime ? Comment a-t-il pu servir d'instrument politique pour l'administration coloniale ensuite le parti unique ?

L'objectif de cette étude est d'analyser la progression du régime électoral ivoirien par ses limites, amendements et de par son instrumentalisation politique. Dans le cadre de l'élaboration de cet article, la méthode de travail s'est axée sur une variété de sources, d'articles de journaux et de documents

¹Avant l'ordonnance du 22 août 1945, le droit de suffrage ne s'étendait pas aux élections au parlement métropolitain. Seules quelques vieilles colonies (Algérie, Antilles, Cochinchine, Guyane, Inde, Réunion, Sénégal) bénéficiaient d'une représentation parlementaire.

scientifiques. Nous avons ainsi confronté toutes les informations recueillies afin d'identifier leurs complémentarités. L'analyse et l'interprétation de cette documentation nous a ainsi permis de structurer cette étude autour de deux grands axes.

1. La constitution électorale coloniale : 1945 - 1959

Le régime électoral colonial est particulier en raison des critères établissant le statut d'électeur dans le temps et les amendements des différents codes électoraux.

1.1. L'évolution du corps électoral colonial

Les élections gagnent en intérêts et en intensités avec la régularité des opérations de désignation de représentants dans les différentes instances politiques. Ainsi, l'ordonnance du 22 août 1945 donne pour la première fois aux colonies le droit à la représentation au parlement métropolitain, nonobstant la séparation des collèges électoraux : d'une part, les citoyens de statut civil français et les non-citoyens de statut local, d'autre part. À ce propos, J-N. Loucou (1976, p.331) écrit : « *les premiers critères retenus furent le critère de l'individualisme (patentés, titulaires d'un diplôme, etc.) et le critère politique de la notabilité* ». Sur cette base, pouvaient s'inscrire sur la liste électorale :

Les notables évolués

Les membres et anciens membres des assemblées locales

Les membres et anciens membres des bureaux des associations coopératives ou syndicales ou des sociétés indigènes de prévoyance

Les titulaires d'une décoration (légion d'honneur, compagnon de libération...)

Les fonctionnaires et agents de l'administration
Les titulaires de certains diplômes (au minimum le
Certificat d'Etudes Primaires)
Les présidents et assesseurs, titulaires ou
suppléants des juridictions indigènes
Les ministres des cultes
Les anciens officiers et sous-officiers
Les anciens militaires ayant servi hors du territoire
d'origine et engagés volontaire ou titulaire d'une
pension de retraite ou de réforme
Les commerçants patentés
Les chefs ou représentants des collectivités
indigènes².

À la suite de cette liste de potentiels électeurs, des séries de réformes incluent de nouvelles réglementations établissant les conditions d'électeurs. En effet, la loi électorale du 13 avril 1946 inclut des personnes qui pouvaient justifier savoir lire en français, en arabe, en malgache et tous les titulaires d'un permis de conduire et de chasse³. De plus, la loi du 23 mai 1951 apporte un nouvel élargissement des personnes pouvant être sur la liste électorale en plus des catégories déjà énumérées :

Des chefs de famille ou de ménage qui, au 1^{er} janvier de l'année en cours répondaient pour eux ou pour les membres de leurs familles de l'impôt dit au minimum fiscal ou de tout impôt similaire
Les mères de deux enfants vivants ou morts pour la France

² Journal Officiel de la République Française, du 23 août 1945, article 5, p.5266.

³ A.N.S, Dossier 20 G/135 ⁽¹⁴⁴⁾ relatif aux lois électorales de 1945 à 1956 dans la colonie de Côte d'Ivoire et ses applications, p.5

Les titulaires d'une pension civile ou militaire purent s'inscrire sur la liste électorale.⁴

Le nombre d'inscrits est estimé à 42 441 de 1945 à 1946. Entre juin et octobre 1946, il passe à 187 904 inscrits et à 189 154 en 1951⁵. En effet, cette augmentation du nombre des électeurs fut fortement atténuée par la perte des suffragants de la Haute Côte d'Ivoire, à cause de la reconstitution de la Haute-Volta intervenue en 1947 et aussi des falsifications des listes électorales par l'administration coloniale pour faire échec au PDCI-RDA. De 875 574 électeurs en 1956, « *le corps électoral, du fait de l'instauration du suffrage universel, s'accroît considérablement puisqu'il passe à 1 482 862 électeurs* » (J.N. Loucou, 2016, p.294). Ces listes électorales donnaient la possibilité aux étrangers d'être candidats et électeurs. Puisque pour être éligible, le candidat doit être inscrit sur une liste électorale, et doit en outre être domicilié dans le territoire ou le groupe de territoires depuis deux ans au moins⁶. Ainsi :

Ces élections restent ouvertes à tout le monde sans distinction de la colonie d'origine, d'où le cosmopolitisme caractérisant les électeurs et les candidats dans une indifférenciation totale entre autochtones et étrangers. Le seul statut de sujet et d'administrés français transcendait toute appartenance territoriale. (S. Yeo, 2009, p.130).

Par conséquent, à travers le caractère cosmopolite de la liste électorale et avec les nombreuses concessions apportées, le corps électoral n'a cessé d'évoluer au fil des différents scrutins.

⁴ Idem, p.13

⁵ A.N.S, Dossier 20 G/110⁽¹⁴⁴⁾, relatif aux résultats des élections législatives du 17 juin 1951.

⁶ A.N.S, dossier 20 G/135⁽¹⁴⁴⁾, *Déjà cité*.

(Voir ci-dessous l'évolution du corps électoral ivoirien de 1945 à 1959).

Graphique 1 :

Sources : les données chiffrées sont tirées de :

-*Inventaire économique et social de la Côte d'Ivoire 1947-1958*, p.16.

-Jean-Noël LOUCOU, *La Côte d'Ivoire coloniale*, Op.cit., p.294.

La courbe ci-dessus montre l'évolution du corps électoral en Côte d'Ivoire de 1945 à 1959. Dans son allure générale, cette courbe est croissante. En effet, de 42 441 inscrits sur la liste électorale en 1945, elle n'a cessé de croître jusqu'à atteindre plus de 1 618 519 inscrits au seuil de l'indépendance du pays. Cette croissance très accélérée des inscrits sur la liste électorale est du fait de l'action des leaders indigènes auprès de l'administration coloniale au cours des années qui a progressivement autorisée certaines catégories de personnes à s'inscrire sur la liste donc pouvant ainsi prendre part aux

scrutins. De plus, à partir de 1957 avec l'instauration effective du suffrage universel, le nombre d'inscrits sur la liste va considérablement augmenter en raison de la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble des citoyennes et citoyens ayant au moins 21 ans. Que retenir des dispositions pratiques liées à ces codes électoraux ?

1.2. Lois et dispositions des codes électoraux

En dépit du caractère cosmopolite de la liste électorale dans la Côte d'Ivoire coloniale, elle est cependant divisée en deux collèges électoraux. Ce double collège électoral certes fut supprimé pour les élections législatives à partir de 1946 mais maintenu pour les élections aux différentes assemblées locales⁷. Pour A. Holleaux (1956, p.7), les fervents défenseurs de la thèse du double collège soutiennent l'idée selon laquelle : « *les intérêts économiques réunis en peu de mains comptent autant que la loi du nombre et puisque la minorité est plus active que la majorité, sa place aux assemblées doit être plus que proportionnelle à ses effectifs.* ». Pour J.N. Loucou (1976, p.330), il s'agissait d'une part d'éviter que les habitants d'outre-mer en raison de leur nombre numérique important n'aient la majorité et d'assurer la prépondérance de la minorité européenne des colonies, d'autre part.

En ce qui concerne les dispositions pratiques des élections, notons que chaque déclaration de candidatures doit indiquer la couleur et éventuellement le signe que le candidat ou la liste de candidats aura choisi pour l'impression de leurs bulletins de vote. Chaque liste de candidature doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription. Le scrutin était de liste majoritaire, sans vote préférentiel ni

⁷ Le double collège fut maintenu au niveau des élections sénatoriales, municipales et des assemblées territoriales.

panachage. Toutefois, cette situation évolue en 1951. En effet, comme le souligne M. N’Goran (2022, p.65), « dans les territoires ayant droit à deux députés au moins, l’élection a lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle⁸, sans panachage ni vote préférentiel et sans listes incomplètes. Les sièges sont attribués, dans chaque territoire entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne ». Ce nouveau code électoral octroie alternativement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages des listes recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été déjà conférés, plus un, donne le plus fort résultat⁹. Ainsi, pour répartir les sièges entre les différentes listes dans la règle de la proportionnelle il faut d’abord déterminer le quotient électoral.

Par ailleurs, le quotient électoral s’obtient en divisant le total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste obtiendra autant de sièges que son score contiendra de quotient électoral. Cependant, si l’application du quotient électoral ne permet pas de distribuer tous les sièges, une fois cette répartition effectuée, s’il reste encore des sièges à attribuer, les listes ayant les plus fortes moyennes recevront, dans l’ordre, les sièges non attribués. Par exemple :

$$\text{Quotient électoral} : \frac{\text{Total des suffrages exprimés}}{\text{Nombre de sièges à pourvoir.}}$$

Proposons l’exemple de l’élection législative du 17 juin 1951

⁸ Cette nouvelle disposition intervient à partir des élections à l’Assemblée nationale de 1951 et de l’Assemblée territoriale de 1952.

⁹ A.N.S, Dossier 20G/135⁽¹⁴⁴⁾, *Op.cit.*, p.56.

avec les chiffres plus ou moins exacts inhérents à cette élection¹⁰.

Inscrits : 189 154

Suffrages exprimés : 111 287

Nombre de sièges à pourvoir : 2

Ainsi, suivant la logique du calcul de la loi de la proportionnelle, on détermine le quotient électoral :

$$\text{Quotient électoral : } \frac{\text{Suffrages exprimés : 111 287}}{\text{Nombre de sièges : 2}} = 55 643$$

Le PDCI ayant obtenu 67 200 suffrages exprimés soit une fois le quotient électoral ne peut obtenir qu'un siège. L'autre siège revenait ainsi donc à la liste de l'Union Française qui bien qu'ayant obtenu 35 336 suffrages et n'atteigne pas le quotient électoral. Toutefois, elle était la liste placée seconde après le PDCI avec 32% des suffrages exprimés¹¹.

« Cette méthode de la proportionnelle a en effet privé certaines personnalités plus influentes placées seconde de liste au profit d'autres moins connues sur la scène politique de l'époque toutefois premier sur la liste concurrente ». (M. N'Goran, 2022, p.66). Ainsi, par le jeu de la proportionnelle, le PDCI-RDA n'obtenait qu'un des deux sièges qui étaient pourvus¹². M. Houphouët-Boigny fut élu, tandis que Ouezzin Coulibaly second de liste RDA perdait son siège au profit donc de Sékou Sanogo qui était premier de liste des indépendants¹³.

¹⁰ Les données chiffrées ont été tirées des A.N.S, Dossier, 20 G/113⁽¹⁴⁴⁾, relatives aux résultats de l'élection législative du 17 juin 1951 en Côte d'Ivoire.

¹¹ *Ibidem*

¹² A.N.S, Dossier 20G/135⁽¹⁴⁴⁾, déjà cité.

¹³ A.N.S, Dossier 20 G/110⁽¹⁴⁴⁾, élection législative du 17 juin 1951.

En plus de ces dispositions inhérentes au scrutin, dans les 48 heures qui suivent la déclaration de candidature, le candidat ou le mandataire de chaque liste de circonscription doit verser un cautionnement¹⁴. Les dispositions relatives aux différents scrutins ont progressivement évolué jusqu'en 1957 avec l'instauration du suffrage universel et la suppression définitive des deux collèges électoraux. En somme, le gouvernement élu à la suite des législatives du 12 avril 1959 avec des mesures de coercition¹⁵ et lois électorales¹⁶ a institué le parti unique de fait avec le PDCI-RDA comme seule formation sur la scène politique ivoirienne à la proclamation de son indépendance. Mais, comment se présente les lois électorales du parti unique à la réinstauration du pluralisme politique en Côte d'Ivoire ?

2. La problématique du régime électoral de la côte d'ivoire indépendante : 1960-1990

Le régime électoral ivoirien de son accession à l'indépendance à la réinstauration du pluralisme politique est atypique. Il se distingue, d'une part, par un corps électoral antinomique à la loi constitutionnelle et aux raisons et arguments justificatifs de l'octroi du droit de vote aux étrangers, d'autre part

2.1. Inconstitutionnalité des lois électorales

La constitution du 26 mars 1959 de la République autonome de Côte d'Ivoire en son article 5 stipule que : « *sont électeurs*

¹⁴ Selon la loi n°51-586 du 23 mai 1951, relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et de l'Assemblée territoriale dans les territoires relevant du Ministère de la France d'Outre-Mer, le cautionnement était fixé à 20 000 f métropolitain par candidats pour les législatives et de 5 000 f par liste pour l'élection à l'Assemblée territoriale.

¹⁵ La loi n°59-118 du 25 août 1959 portant renforcement de l'ordre public ajoute des mesures répressives permettant au gouvernement de sévir : arrestation de leaders d'étudiants, bannissement de militants syndicalistes notamment à partir de la grève surnommée Daho-Togo d'octobre 1959, et surtout l'interdiction de journaux comme *Attoungblan*, *Echos d'Afrique noire*

¹⁶ La loi n° 60-358 du 7 novembre 1960 relative à l'élection des députés de l'Assemblée nationale : Les députés sont élus sur la base d'une liste nationale complète, au scrutin majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage.

*tous les citoyens majeurs, des deux sexes ; jouissant de leurs droits civils et politiques »*¹⁷. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire depuis son vote positif au référendum du 28 septembre 1958 fait partie de la communauté Franco-Africaine. Alors, à quoi renvoie cette notion de citoyens ? La loi constitutionnelle du 26 mars reste obscure sur cette question. Toutefois, l'article premier de cette constitution stipule que : « *les citoyens de l'état sont de plein droit, citoyens de la communauté »*¹⁸. Ainsi, sur cette base, prirent part au scrutin du 30 avril 1959 les étrangers inscrits sur les listes électorales.

En revanche, l'article 5 de la Constitution de la première République de Côte d'Ivoire est formel sur la question de la qualité d'électeur. En effet : « *sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politique »*¹⁹. Contrairement à la Constitution gabonaise du 21 février 1961, qui établit en son article 3 que « *les ressortissants étrangers résidant au Gabon peuvent se voir reconnaître le droit de vote, ainsi que les autres droits réservés aux nationaux gabonais dans les conditions et cas prévus par la loi »*²⁰, la Constitution ivoirienne, quant à elle, garde le silence sur cette question précise, puisque ayant déjà réservé le droit de vote aux nationaux .Pourtant, de 1960 à 1975, à travers des dispositions transitoires des lois électorales, les personnes d'origine ouest-africaines furent autorisées à prendre part aux scrutins électoraux alors que la constitution du 3 novembre 1960

¹⁷ Loi N°59-1 du 26 mars 1959 portant Constitution de la République autonome de Côte d'Ivoire en son article 5

¹⁸ *Idem*, article 1.

¹⁹ Loi N°60-356 du 3 novembre 1960 portant Constitution de la première République de Côte d'Ivoire

²⁰ Constitution Gabonaise du 21 février 1961 en son article 3

garantissait strictement ce droit de vote aux ivoiriens²¹. Pourtant, l'article 25 de la loi électorale de 1960 stipule que :

Pourront prendre part au vote les électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de la publication de la présente loi. Pourront également prendre part au vote les personnes ayant acquis postérieurement à la date de la dernière clôture de ces listes les conditions d'âge et de résidence requises par la loi et dont l'inscription aura été ordonnée par le juge de paix²².

De plus, ces dispositions électorales inconstitutionnelles vont s'intensifier dès 1980 avec l'élargissement du corps électoral ivoirien. En effet, avec des dispositions transitoires des lois électorales de 1980, 1985 et de 1990 respectivement en leur article 57, 63 et 63 (nouveau) disposent que « *pourront prendre part aux élections les non-ivoiriens d'origine africaine inscrits sur la liste électorale* »²³. Ainsi, à partir de 1980 avec la suppression de la liste unique du parti et l'ouverture des élections législatives et municipales concurrentielles, les lois électorales de 1980 à 1990 ont reconnu aux étrangers d'origine africaine le droit de suffrage sans toutefois prétendre à l'éligibilité à ces différents scrutins électoraux en dépit de l'article 5 de la Constitution du 3 novembre 1960 qui était clair sur la qualité d'électeur. Cependant, conscient du troncage de la loi constitutionnelle, le gouvernement tente de fournir les raisons de l'adoption de ces dispositions transitoires antinomiques à cette dernière.

²¹ Loi N°60-356 du 3 novembre 1960, déjà citée, article 5.

²² Loi N°60-359 du 7 novembre 1960 relative à l'élection du Président de la République

²³ Dispositions transitoires des lois électorales de 1980, 1985 et de 1990 respectivement en leur article 57, 63 et 63 (nouveau) étendent le droit de vote aux étrangers d'origine africaine.

2.2. Raisons et arguments justificatifs de l'octroi du droit de vote aux étrangers

La Côte d'Ivoire à l'origine terre de convergence a accueilli à partir du XIV^e siècle les grandes vagues migratoires des populations. À la suite de ces mouvements de peuplement, le territoire ivoirien a bénéficié de l'arrivée massive de populations étrangères depuis des décennies. Cette dernière politique d'immigration était du fait de l'administration coloniale qui dans sa quête de la mise en valeur du sud forestier a importé une main-d'œuvre abondante des pays limitrophes du Nord pour l'installation et le développement des cultures d'exportation, la construction du chemin de fer et du réseau routier. Ainsi, au lendemain de l'indépendance, ces mouvements de population se sont accrus pour faire de la Côte d'Ivoire : « *le premier pays d'immigration d'Afrique de l'Ouest : la part d'étrangers dans la population totale passant de 17,5 % en 1965 à 27 % en 1983* »²⁴. En conséquence, on dénombre une forte population étrangère installée sur le territoire ivoirien entre 1965 et 1988. En témoigne le tableau ci-après présentant la proportion de la population ivoirienne par rapport aux populations étrangères.

Tableau 1 :
Proportion des populations ivoiriennes et étrangères de 1965 à 1988

Nationalité Dates	Ivoirienne		Non-Ivoirienne		Ensemble	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%

²⁴ Ministère de l'économie et des finances, Direction de la statistique, Population de la Côte d'Ivoire, analyse des données démographiques disponibles, Abidjan, 1984, p.51.

1965*	3 500 000	77,8	1 000 000	22,2	4 500 000	100
1975	5 203 600	77,9	1 474 469	22,1	6 709 600	100
1978	5 844 724	77,5	1 695 336	22,5	7 540 060	100
1988	10 816 000	78,1	3 039 037	21,9	13 855 037	100

* Croissance ajustée.

Sources : Population de Côte d'Ivoire, déjà cité, p.42.
RGPH, 1988.

Déjà, en 1978 les étrangers sont dominés par les originaires de la Haute-Volta (45 %), suivis par les Maliens (25,9 %), les Guinéens (9,7%) et les Ghanéens (3,3 %) ; les originaires de ces quatre pays frontaliers constituent 83,9 % de la population étrangère auxquels s'ajoutent 12,6% d'originaires d'autres pays africains et 3,6 % de non africains, essentiellement français et libanais²⁵. (Voir ci-après le graphique de la répartition de la population étrangère en 1988).

²⁵ Ministère de l'économie et des finances, Direction de la statistique, déjà cité, p.51.

Graphique 2 :
Répartition de la population étrangère par pays d'origine en 1988

Source : RGPH, 1988.

En prenant l'exemple du Burkina Faso, qui fournit le plus fort contingent d'étrangers (comme le démontre le graphique ci-dessus) et dont l'apport au développement ivoirien est décisif, il formait entre 1932 et 1947 avec la Côte d'Ivoire une entité administrative unique, un passé commun créant des liens particuliers. De même, les étrangers africains originaires des pays voisins sont tellement proches de la Côte d'Ivoire non seulement géographiquement, mais aussi et surtout par des liens ancestraux et culturels, qu'il est difficile de leur appliquer

le qualificatif d'étranger. Cette notion est à l'actif des puissances coloniales qui dans leur conquête de territoire ont morcelé le continent africain au mépris des réalités économiques, ethniques et culturelles. Ainsi, pour le régime d'Houphouët-Boigny, le pouvoir du peuple se manifeste par son droit de suffrage universel. Dès lors que la souveraineté appartient au peuple, il est logique que tous participent à l'organisation et au fonctionnement de la cité, surtout que ces derniers ont fortement contribué à son essor économique. De plus, la participation de ces étrangers était dans le but de la consolidation de l'unité africaine et représentait une juste récompense pour les services rendus par ces Africains au développement de la Côte d'Ivoire.

Toutefois, le droit de vote accordé aux étrangers en dépit des prescriptions de la loi fondamentale ne serait-il pas une instrumentalisation politique à la solde du parti unique ? l'objectif principal des élections entre 1960 et 1990 était le taux de participation. Comme le souligne M. N'Goran (2022, p.165) : *« plus le taux de participation aux différents scrutins était élevé, plus le parti avait le réconfort que les choix opérés étaient aussi ceux du peuple par le soutien qu'il lui apporte à travers cette forte mobilisation autour des scrutins »*. Avec le taux de participation élevé, le parti se convainc de la légitimité de ces élections. Ainsi, l'électorat étranger fournissait un contre poids à l'abstentionnisme des électeurs ivoiriens. Non seulement le corps électoral étranger vote en masse, mais l'acte constitue également un effet excitateur sur les électeurs nationaux. Toutefois, la réforme n'était-elle pas un instrument pour le chef de l'État, de s'attirer la reconnaissance de cet électorat étranger, de raffermir son image de marque, et de consolider ainsi son régime qui trouverait parmi les étrangers

un électorat sentimentalement acquis ? quoi qu'il en soit, de 1960 à 1990 les scrutins ont vu la forte participation des étrangers aux scrutins électoraux nonobstant l'article 5 de la loi fondamentale ivoirienne.

Conclusion

Au terme de cette étude, il nous convient de retenir que le régime électoral ivoirien de la période coloniale à la réinstauration du pluralisme politique a progressé en deux grandes phases. D'abord, la première avec un régime électoral colonial atypique en raison des critères restrictifs établissant le statut d'électeur et des dispositions encadrant les codes électoraux. Ensuite, la seconde qui se distingue, d'une part, par un corps électoral antinomique à la loi constitutionnelle et par les raisons et arguments justificatifs de l'octroi du droit de vote aux étrangers, d'autre part. Ainsi, de 1945 à 1990, le régime électoral ivoirien a été le théâtre de plusieurs tractations et instrumentalisation politique. En somme, cet article vient ici témoigner des tractations dont a fait preuve le régime électoral ivoirien durant ces décennies. Le regard rétrospectif que l'on fait pourrait, dans une éventuelle possibilité, nous amener à comprendre aujourd'hui quelques problèmes du système électoral et des crises à répétitions souvent en raison à la manipulation « unilatérale » des lois électorales.

Sources et bibliographie

Sources d'archives

A.N.S, Dossier 20 G/135 ⁽¹⁴⁴⁾, relatif aux lois électorales de 1945 à 1956 dans la colonie de Côte d'Ivoire et ses applications.

A.N.S, Dossier 20 G/110⁽¹⁴⁴⁾, relatif aux résultats des élections législatives du 17 juin 1951.

A.N.S, Dossier, 20 G/113⁽¹⁴⁴⁾, relatives aux résultats de l'élection législative du 17 juin 1951 en Côte d'Ivoire.

A.N.S, Dossier 20 G/110⁽¹⁴⁴⁾, élection législative du 17 juin 1951.

Sources imprimées

Inventaire économique et social de la Côte d'Ivoire 1947-1958
Ministère de l'économie et des finances, Direction de la statistique, Population de la Côte d'Ivoire, analyse des données démographiques disponibles, Abidjan, 1984

Loi N°59-1 du 26 mars 1959 portant Constitution de la République autonome de Côte d'Ivoire.

Loi N°60-359 du 7 novembre 1960 relative à l'élection du Président de la République

Loi N°60-356 du 3 novembre 1960 portant Constitution de la première République de Côte d'Ivoire

Journal Officiel de la République Française, du 23 août 1945, article 5, p.5266

Bibliographie

AMON D'ABY Joseph, 1951. *La Côte d'Ivoire dans la cité africaine*, Larose, Paris

YEO Souleymane, (dir.), 2009. *Les États-nations face à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : le cas de la Côte d'Ivoire*, édition Karthala, Paris

LOUCOU Jean-Noël (dir.), 2010, *Histoire et politique. Mélanges offerts au professeur Joachim Bony*, éditions FHB, Abidjan

LOUCOU Jean-Noël, 1976. *La vie politique de la Côte d'Ivoire de 1932 à 1952*, thèse de 3^{ième} cycle, Université de Provence.

LOUCOU Jean-Noël, 2016, *La Côte d'Ivoire coloniale :1893-1960*, les éditions FHB et CERAP deuxième édition, Abidjan

HOLLEAUX André, 1956, « Les élections aux Assemblées des territoires d'Outre-Mer », in *Revue juridique et politique*.

N'GORAN Kouakou Mechak, 2022. *Partis politiques et mobilisation électorale en Côte d'Ivoire de 1946 à 2010*, thèse unique de doctorat en Histoire, Université Félix Houphouët-Boigny.

Perceptions du changement climatique et les effets sur la praticabilité des pistes villageoises pour l'approvisionnement des marchés locaux en produits vivriers : cas des marchés communaux de San Pedro

Kouamé Ferdinand N'ZI

Université de San Pedro

nzikouame610@gmail.com

(+225) 0707983749

Résumé :

Les effets du changement climatique ont une réelle incidence sur la praticabilité de la voirie en milieu rural. L'état des pistes villageoises dû à une forte pluviométrie a une répercussion sur l'approvisionnement de la production vivrière sur les marchés communaux de San Pedro. Cette étude vise à analyser les incidences du changement climatique sur la praticabilité de la voirie d'intérêt rural et la perception des acteurs de la production et de la commercialisation du vivrier. Une recherche documentaire et un questionnaire individuel ont permis d'adresser la question. L'étude montre que les acteurs de la production et de la commercialisation du vivrier perçoivent de réelles incidences du changement climatique sur la praticabilité des pistes villageoises et sur la hausse des prix des vivriers pratiqués sur les marchés locaux.

Les principales solutions visent une adaptation aux réalités climatiques et l'adoption de nouvelles approches de commercialisation du vivrier au profit des ménages en milieu urbain.

Mots clés : *Perceptions, changement climatique, effets, praticabilité, approvisionnement.*

Abstract :

The effects of climate change are having a real impact on the practicability of roads in rural areas. The condition of village tracks due to heavy rainfall has repercussions on the supply of food crops to San Pedro's communal markets. The aim of this study was to analyse the impact of climate change

on the practicability of rural roads and the perceptions of those involved in the production and marketing of food crops. The question was addressed by means of documentary research and an individual question. The study shows that those involved in the production and marketing of food crops perceive a real impact of climate change on the practicability of village tracks and on the rise in the price of food crops on local markets.

The main solutions are to adapt to the realities of the climate and to adopt new approaches to marketing food crops for the benefit of households in urban areas.

Key words: *Perceptions, climate change, effects, practicability, supply.*

Introduction

En Côte d'Ivoire, la ville de San Pedro abrite un port en eau profonde. Cette infrastructure est dédiée principalement à recevoir la production nationale cacaoyère. Aussi la production vivrière reste-t-elle variée et abondante dans la région. Les localités productrices assurent à l'instar des produits de rente à destination du port, l'approvisionnement des marchés locaux pour l'essentiel de la consommation des populations rurales et urbaines.

Cependant, « l'augmentation des températures et les changements dans les régimes de pluies ont des effets directs sur le rendement des cultures » (Nelson et al. 2009 :14)¹. La production en termes quantitatif reste donc irrégulière et accentuée par la forte pluviométrie impactant la voirie d'intérêt rural qui reste difficilement praticable. Les fréquentes pluies ont non seulement une incidence sur l'état de la voirie villageoise, mais constitue une réelle difficulté d'accès aux zones de production et à l'approvisionnement des marchés locaux. Cette situation met donc en mal la satisfaction des

¹ Nelson, G.C., et al. (2009). *Changement climatique: Impact sur l'agriculture et coût de l'adaptation*, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), Washington, D.C., P.14

besoins de consommation des populations en milieu urbain. La production du vivrier, en terme quantitatif reste donc irrégulière et marquée par les difficultés d'approvisionnement des marchés communaux. La variation des prix pratiqués sur les marchés et les difficultés d'approvisionnement dues au mauvais état de la voirie d'intérêt rural, induisent de réfléchir sur les effets du dérèglement climatique sur la praticabilité des pistes villageoises pour l'approvisionnement en produits vivriers des marchés communaux à San Pedro.

Aussi convient-il de relever la perception du changement climatique par les différents acteurs de la chaîne de production et de commercialisation du vivrier et ses effets sur les voies d'accès aux zones de production et d'approvisionnement des marchés locaux.

1. Matériels et méthodes

Afin d'aboutir aux résultats de cette étude, un certain nombre de matériels et de techniques de collecte de données ont été nécessaires. Mais, bien avant de présenter le cadre théorique de notre étude et la méthodologie utilisée, il convient de situer l'espace d'étude ?

1.1. Situation géographique de l'espace d'étude

Notre espace d'étude prend en compte l'espace communal de la ville de San Pedro.

Cet espace est situé au Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de San Pedro, entre la latitude 4° 44' 54'' Nord et la longitude 6° 38'10'' Ouest. La commune de San Pedro est bordée dans sa partie Sud par l'océan Atlantique, au Nord par la région de la Nawa, à l'Est par ville de Sassandra et à l'Ouest par la commune de Grand Béréby.

1.2. Matériels

Pour la présente étude, il a été nécessaire d'utiliser comme matériel, un cahier de prise de notes, plusieurs exemplaires du questionnaire adressés aux différents acteurs de la chaîne de production et de commercialisation du vivrier à San Pedro, pour ce qui concerne leur perception du changement climatique et ses effets sur l'approvisionnement et la disponibilité des produits vivriers sur les marchés communaux. Une liste des marchés à visiter a été établie en fonction de leur importance et situation géographique.

1.3. Cadre théorique de l'étude

Le cadre théorique de notre étude est emprunté de G. P. Calza, (2005). Elle porte sur la « théorie de formation historique des lieux et l'opération de re-constitution d'un processus formatif pouvant être porteuse d'éléments explicatifs et originaux ». Pour notre étude, cette théorie permet de faire une reconstitution dans le temps du climat de la région de San Pedro, pouvant conduire à une meilleure compréhension des effets observés du dérèglement climatique sur la production vivrière enregistrée dans la région. L'utilisation de cette approche théorique apporte des éléments factuels expliquant le changement progressif de la pluviométrie qui du reste, demeure abondante ou irrégulière selon les années. Ce changement lié au climat, affecte non seulement l'état de la voirie d'intérêt rural, empruntée par les camions qui assurent l'approvisionnement en produits vivriers, mais aussi la disponibilité du vivrier sur les différents marchés communaux de San Pedro.

1.4. Méthodologie de collecte de l'information

La méthode de cette étude s'est appuyée principalement sur une collecte de données relatives à notre espace d'étude. Nous avons d'abord procédé à une recherche documentaire liée aux données climatiques de la région de San Pedro. Ensuite, nous avons procédé à une collecte d'informations sur le processus de commercialisation des produits viviers, une observation directe de terrain pour ce concerne la voirie villageoise, l'identification des différents marchés à visiter et enfin une enquête par questionnaire auprès des différents acteurs de la production et de commercialisation du vivrier.

En définitive, dans l'optique d'obtenir des résultats pertinents, nous avons donc utilisés trois (3) techniques de collecte de données, notamment la recherche documentaire, l'observation directe de terrain, et une enquête par questionnaire. La réalisation de cette collecte d'informations s'est déroulée durant les mois de mai, juin et de juillet 2024. Elles ont porté sur les réalités climatiques de la région de San Pedro durant les quatre dernières décennies (1978-2023). Cette collecte d'informations a été réalisée auprès du service de météorologie de l'aéroport de San Pedro. Une observation directe de terrain, nous a permis d'observer l'état de la voirie villageoise utilisée pour l'approvisionnement de la production vivrière sur San Pedro. Nous avons pu observer à travers un parcours de pistes villageoises, les difficultés afférentes à la praticabilité des pistes villageoises. L'administration d'un questionnaire individuel a aussi permis d'apprécier la perception des différents acteurs du secteur vivrier par rapport au dérèglement climatique. Cette enquête s'est déroulée dans les localités de Gabo au Nord de la ville, à Bahi dans la zone Ouest, à Baba et à Badéké sur l'axe principale

menant à Tabou. Elle a eu lieu durant les mois de mai et juin 2024. Il s'agit d'une enquête guidée par la méthode probabiliste aléatoire auprès d'un échantillon de cinquante (50) acteurs de la production du vivrier et de deux cents (200) commerçants des marchés communaux, des quartiers de la « Cité », « Lac », Séwéké et le marché central de San Pedro. Le choix de ces marchés s'est fait en fonction de leur représentativité en termes de fréquentation et leur situation géographique.

2. Résultats

2.1. Processus du dérèglement climatique dans la région de San Pedro

Afin d'appréhender la traçabilité du dérèglement climatique dans la région de San Pedro, il est fort nécessaire de remonter plusieurs années en arrière et d'apprécier le changement du paysage climatique de la région. Une analyse rétrospective des données climatiques de la région, nous laisse appréhender le processus du dérèglement climatique opéré sur une période de quatre décennies (1978-2023).

Graphique 1 : Données climatiques de la région de San Pedro, 1978

Source : Données aéroport de San Pedro, 2024

Les données climatiques relevées dès les années 1978 par le service météologique de l'aéroport de San Pedro indiquent une pluviométrie assez régulière dans la région (Cf. graphique 1). Elle est faite en début d'année (Janvier-Avril), de pluies orageuses avec la présence de grêles, parsemées de brouillards et de brumes par endroits. Les pluies légères prennent le relais au mois de Mai avec des pluies modérées, qui deviennent plus abondantes aux mois de juin et juillet de l'année. Cette pluviométrie devient plus modérée au mois d'août et septembre avec des pluies abondantes accompagnées de grêles aux mois d'octobre et de novembre. La brume et le brouillard suivis de quelques pluies sporadiques achèvent en décembre cette pluviométrie qui s'adapte parfaitement aux cultures de rente (café, cacao) et aux cultures vivrières pratiquées dans la région (Cf. graphique 1)

Graphique 2 : Données climatiques de la région de San Pedro, 1980

Histogramme année 1980

Source : Données aéroport de San Pedro, 2024

Au vu du graphique 2, il est clair que la grande sécheresse des années 1980, ressentie sur toute l'étendue du territoire national, va impacter la pluviométrie de la région de San Pedro. Cette pluviométrie qui s'annonçait abondante en début d'année avec des pluies orageuses suivies de grêles, sera moins abondante en début d'année (Cf. graphique 2). Les pluies seront seulement plus abondantes aux mois de Mai, juin et juillet avec de fortes averses et souvent modérées dans certaines localités de la région (Cf. graphique 2). Elles s'achèveront avec des précipitations plus légères aux mois d'août et septembre. Les pluies seront abondantes aux mois d'octobre et novembre avec des orages par endroits de la région.

Les brumes et les brouillards prendront le relais en fin d'année en décembre. Au constat fait, les données climatiques indiquent déjà un dérèglement dû à la sécheresse des années 1980. Les données pluviométriques sur l'histogramme en 1980, le montre avec une irrégularité de la pluviométrie (Cf : Histogramme année 1980, région de San Pedro).

En effet, des précipitations moyennes de 15.2mm font de janvier le mois le plus sec de l'année pour toute la région de San Pedro. En juin les précipitations sont les plus importantes de l'année avec une moyenne de 204 mm (Cf : Histogramme).

Graphique 3 : Données climatiques de la région de San Pedro, 1990

Source : Données aéroport_de San Pedro, 2024

Une décennie plus tard en 1990 (Cf. graphique 3), les données climatiques présentent une toute autre réalité, avec des pluies plus orageuses, des brumes et brouillards en début d'année. Cependant, elles sont plus étirées tout au long des mois de janvier à avril. Les pluies deviennent plus orageuses et se concentrent seulement aux mois de mai (Cf. graphique 3). On observe des pluies légères et abondantes de juin à septembre. Elles deviennent plus orageuses en novembre et décembre. La réalité ici à observer présente une pluviométrie abondante, qui devient assez légère tout au long de l'année. Par contre, on remarque que la pluviométrie est clairsemée. Elle est alternée et faite de pluies orageuses, et abondantes, qui sont ensuite modérées et assez orageuses en fin d'année. Cette réalité

climatique assez différence, une décennie auparavant, traduit aisément les signes d'un dérèglement climatique qui s'accroît et se fait ressentir déjà à cette époque à travers une pluviométrie irrégulière, mais qui reste plus ou moins abondante sur toute l'étendue de la région.

Graphique 4 : Données climatiques de la région de San Pedro, 2011

Source : Données aéroport_de San Pedro, 2024

Les années 2011 traduisent plus clairement le dérèglement de la pluviométrie déjà amorcée au niveau de toute la région de San Pedro. Une observation des données recueillies en 2011 montrent une forte pluviométrie sur tout le premier semestre de l'année. Elle est faite de pluies orageuses avec une concentration de pluies abondantes au mois de juin, comparativement aux deux décennies écoulées (1990-2010), la pluviométrie à cette période présentait toute une autre réalité (Cf. graphique 3). Mais en 2011, les pluies deviennent plus légères et moins concentrées de juillet à septembre. Elles sont cependant plus orageuses le reste de l'année et se concentrent sur le dernier trimestre de l'année, faisant de cette période une des plus pluvieuses. En somme, à l'analyse, la

pluviométrie de la région a changé. Elle se concentre en trois périodes. Les deux premières assez pluvieuses au premier et au deuxième trimestre de l'année et une troisième période en fin d'année, moins pluvieuse, avec des brouillards et brumes. Une toute autre réalité pluviométrique qui va marquer une rupture avec les deux précédentes décennies (1990-2010).

Graphique 5 : Données climatiques de la région de San Pedro, 2023

Source : Données aéroport de San Pedro, 2024

La dernière décennie (2011-2023) relative aux données climatiques, montre clairement que le changement climatique qui s'est accentué. Deux périodes se dégagent nettement, une première assez pluvieuse et orageuse durant le premier semestre. Cette période est faite de pluies abondantes et orageuses. La deuxième période qui contraste totalement avec la première, est faite de pluies légères jusqu'au dernier trimestre de l'année, fait de pluies orageuses sporadiques, suivies de brouillards en fin d'année. En définitive, il faut retenir que sur quatre décennies écoulées, la réalité climatique de la région de San Pedro a fort bien changé, ce qui a une

incidence sur les habitudes culturelles des producteurs de vivriers et de cultures de rente. Il pleut désormais abondamment sur la première moitié de l'année et une autre moins pluvieuse sur l'autre moitié. Le changement climatique est donc nettement établi sur les quatre décennies de données climatiques collectées. Il se traduit par de réelles incidences sur la praticabilité des voies d'intérêt villageois fortement impactées par les pluies, surtout celles menant aux zones de production vivrière de la région.

2.2. Etat et praticabilité de la voirie d'intérêt villageois dans les zones de production vivrière à San Pedro

Une observation de terrain au cours de la période de grande pluviométrie dans la région de San Pedro (Avril-mai-Juin), fait apparaître des incidences dues au dérèglement climatique impactant la voirie d'intérêt villageois. Elles sont chaque jour empruntées par les camions qui assurent l'approvisionnement des marchés communaux de San Pedro.

Le constat fait sur le terrain montre une praticabilité très limitée de cette voirie, faite de pistes meubles et hydromorphes. Elles restent difficilement praticables en période pluvieuse et surtout pendant la période de production vivrière (Cf. prises de vue de voies d'intérêt villageois). Les camions empruntant ces voies assurent l'approvisionnement des marchés communaux à partir des zones de production, notamment à Gabo au Nord de la ville, à Bahi dans la zone Ouest, à Baba et Badéké sur la voie principale menant à Tabou. On peut observer l'état de la voirie empreint de nombreuses crevasses et de zones hydromorphes (Cf. prises de vue des voies villageoises) qui constituent de réels difficultés d'accès aux zones de production du vivrier.

Prises de vue 1/ 2/ 3 / 4/5/6 : Etat des voies d'intérêt rural menant aux zones de productions vivrières

Source : Notre enquête de terrain, Mai-Juin 2024

Les voies d'intérêt villageois subissent donc les effets de la forte pluviométrie et restent difficilement praticables pour les camions devant acheminer la production vivrière sur différents marchés communaux de San Pedro (Cf. prises de vue 1 ; 2 et 3).

2.3. Perceptions du changement climatique par les différents acteurs du secteur vivrier

Afin d'appréhender la perception des différents acteurs du secteur vivrier relativement au changement climatique, nous avons fait le choix d'administrer un questionnaire à un échantillon aléatoire systémique de deux cent cinquante (250) personnes à travers la méthode probabiliste aléatoire du tout-

venant, soit cinquante commerçants au sein de chacune des quatre (4) marchés communaux retenus (Cité , Lac , Séwéké et le marché central), et cinquante (50) acteurs de la production du vivrier dans les villages de Gabo au Nord de la ville, à Bahi dans la zone Ouest, à Baba et Badéké . Les résultats de cette enquête sont donc ici présentés :

Tableau 1 : Perception des acteurs de la production du vivrier relativement à l'état de la voirie villageoise

Perception de la population enquêtée.	Population enquêtée : acteurs de la production du vivrier			
	Négative	%	Positive	%
Appreciation de l'état de la voie la voirie d'intérêt rural	50/50	100	00/50	00
Appreciation de la praticabilité de la voirie d'intérêt rural	50/50	100	00/50	00

Source: Notre enquête de terrain, San pedro, Mai-Juin 2024

Au regard du tableau 1, les acteurs de la production du vivrier ont une perception assez négative de l'état de la voirie d'intérêt rural menant vers les différentes plantations de vivriers. La quasi-totalité des personnes enquêtées ont répondu par la négative (Cf. Tableau1), à savoir que l'état des routes ne facilite pas l'accès et l'approvisionnement des marchés communaux. Les voies empruntées par les camions sont toutes difficilement praticables (Cf. Photos : 1/2/3). Cette perception est justifiée, car toutes les voies d'accès des zones de production du vivrier présentent des déficits réels de mobilité, d'autant plus qu'elles sont éloignées de l'espace urbain et en mauvais état. Elles sont dans un état de praticabilité assez médiocre (Cf. Photos 4/5/6)

Tableau 2 : Perception des acteurs de la production du vivrier afferente à l'incidence de la pluviometrie sur la voirie d'intérêt rural

Perception de la population enquêtée.	Population enquêtée : acteurs de la production du vivrier			
	Négative	%	Positive	%
Appreciation relative à la fonctionnalité de la voirie d'intérêt rural	50/50	100	00/50	0 0
Appréciation liée à l'accessibilité aux zones de production vivrière	48/50	96	02/50	0 4
Opinion relative à l'accessibilité des marchés communaux	49/50	98	01/50	0 2

Source: Notre enquête de terrain, San pedro, Mai-Juin 2024

Le tableau 2, nous relève que 100% des enquetés ont une appréciation négative quant à la fonctionnalité de la voirie d'accès aux zones de production du vivrier. Les personnes enquêtées dans leur majorité avouent avoir une perception et une opinion négative liée à la l'accessibilité aux zones de production et aux marchés communaux. Pour les producteurs de vivriers, la pluviométrie a une réelle incidence sur la praticabilité des voies. Elle rend difficile l'approvisionnement des marchés communaux. Les voies d'intérêt rural restent difficilement praticables, au vue des fortes pluies qui tombent et qui impacte durablement les voies empruntées par les camions d'approvisionnement des marchés communaux (Cf. Photo: 3/4).

Tableau 3 : Perception des acteurs de la commercialisation du vivrier relativement au changement climatique

Perception de la population enquêtée.	Population enquêtée : acteurs de la commercialisation du vivrier			
	Négative	%	Positive	%
Appréciation par rapport aux contraintes liées à la praticabilité de la voirie d'intérêt rural	200/200	100	00/200	00
Opinion sur les coûts additionnels d'approvisionnement de la production vivrière	200/200	100	00/200	00
Appréciation de l'incidence de l'état de la voirie d'intérêt villageois sur les prix de commercialisation des produits vivriers sur les marchés communaux	200/200	100	00/200	00

Source: Notre enquête de terrain, San pedro, Mai-Juin 2024

Le tableau 3 nous indique que les acteurs de la commercialisation du vivrier ont une appréciation quasi négative par rapport aux contraintes liées à la praticabilité des voies d'intérêt rural. L'ensemble des personnes enquêtées dans les marchés communaux sont unanimes sur une chose, à savoir l'état de la voirie menant aux zones de production du vivrier. Elle présente de nombreuses contraintes liées à l'accessibilité aux champs, notamment les coûts additionnels liés aux frais d'approvisionnement du vivrier. Cet état de fait a une incidence sur les prix du vivrier pratiqués sur les marchés. Selon l'appréciation des personnes enquêtées, l'état de la voirie d'intérêt rural, dû à la forte pluviométrie, a un impact sur

les prix des produits vivriers, puisque les véhicules assurant l'approvisionnement doivent prendre en compte les frais supplémentaires (l'achat de carburant en supplément et les pannes fréquentes causées par l'état des routes).

Tableau 4 : Propositions des acteurs de la commercialisation du vivrier par rapport à l'accessibilité et la mise à niveau de la voirie dans les zones de production vivrière

Perception de la population enquêtée.	Population enquêtée : acteurs de la commercialisation du vivrier			
	Négative	%	Positive	%
Propositions relatives à l'accessibilité des zones de production vivrière	00/200	00	200/200	100
Propositions de mise à niveau des voies d'accès aux zones de production vivrière	00/200	00	200/200	100
Propositions aux fins de faciliter l'approvisionnement des marchés communaux en produits vivriers	00/200	00	200/200	100

Source: Notre enquête de terrain, San pedro, Mai-Juin 2024

Tous les acteurs de la chaîne de commercialisation du vivrier font des propositions pour une mise à niveau des voies d'accès aux zones de production de vivrier. Ils supposent tous qu'un plaidoyer est à mener, en vue de faciliter l'accessibilité des zones de production vivrière et l'approvisionnement des marchés communaux en produits vivriers.

Selon les personnes enquêtées, les pouvoirs publics ou autorités compétentes devraient envisager une mise à niveau des voies d'accès d'intérêt rural.

En somme, l'ensemble des personnes enquêtées (100%), militent en faveur d'une mise à niveau des voies d'accès aux lieux de production des vivriers, à travers un reprofilage régulier de la voirie d'intérêt rural. Cependant quels sont donc les effets induits du changement climatique sur la praticabilité de la voirie d'intérêt rural pour les activités de production et d'approvisionnement du vivrier en milieu urbain ?

3. Discussions

3.1. Effets induits du changement climatique sur la praticabilité des voies d'accès pour la production et l'approvisionnement du vivrier sur les marchés locaux

Selon ORAM, (1989 : 23-24)² et HANSEN, (2002 : 309-330)³, « Le climat a une influence très forte sur l'agriculture, qui est considérée comme l'activité humaine la plus dépendante des variations climatiques. Les impacts du climat sur l'agriculture varient d'une région du globe à une autre avec des conséquences socio-économiques particulièrement importantes dans les pays en développement des latitudes tropicales. » A ce titre, une recherche a mis l'accent sur les évaluations régionales et nationales des effets potentiels du changement de climat sur l'agriculture (Adams *et al.*, 1990 : 1-53⁴), en Australie (GI Pearman, 1988 : 93-102⁵). La plus grande

² ORAM P. A. (1989). *sensibility of agricultural production to climatic change, an update climate and food security*, IRRI, Manila, Philippines, pp.23-44

³ HANSEN J.W. (2002). *Realizing the potential benefits of climate prediction to agriculture : issues approaches, challenges agricultural systems*, pp. 309-330

⁴ Adams *et al.*, (1990), *Adapting North American agriculture to climate change in review* in *Agricultural and Forest Meteorology* 80 (1996) 53p.

⁵ GI Pearman, (1988), *Greenhouse, planning for climate change*, CSIRO publishing, Australie, pp.93-102

partie de ce travail a traité chaque région ou nation séparément sans relation avec des changements de production ailleurs et sans prêter attention aux effets du changement de climat sur le marché mondial et leurs rétroactions. Par ailleurs, Kossi Thomas Alidjinou et all (2023 :435)⁶, insistent sur le fait que « les infrastructures routières jouent aussi un rôle important dans la distribution des produits alimentaires. Grâce au réseau routier et aux moyens de transport, les produits sont transportés d'un nœud à un autre ». Ils citent l'exemple du bitumage de la route Notsè-Tohoun (Togo) qui a des effets sur le transport des personnes et des marchandises dans la zone. L'objectif de cette étude est d'analyser les effets de l'aménagement de la voirie sur le transport des personnes et des produits de consommation dans les préfectures de Haho et du Moyen-Mono au Togo.

En effet, lorsque la pluviométrie subit un dérèglement du fait des activités humaines à travers la croissance incontrôlée des émissions de gaz à effet de serre qui entraînent un réchauffement de la planète, avec pour conséquences la fonte des glaciers, l'augmentation des précipitations, la multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes, et le décalage des saisons, ont une incidence sur les voies en milieu rural, surtout pour les voies non bitumées ou en terre battue. Les voies restent donc impraticables suite aux fortes pluies qui constituent de véritables obstacles à l'accessibilité des zones de production pour l'approvisionnement des marchés en produits agricoles, surtout les produits vivriers, qui constituent l'essentiel de l'alimentation des populations en milieu urbain. Ainsi, selon Lourdes Diaz-Olvera et all,(2009 :2)⁷ « les

⁶ KOSSI T. A. et all. (2023). *Effets de l'aménagement de l'axe routier Notsè-Tohoun sur la mobilité des biens et des personnes dans les préfectures de Haho et du Moyen-Mono au Togo*, p.435

⁷ Diaz-Olvera L. et all, (2009). *Changement climatique, pauvreté et transport dans les villes au sud du Sahara* in actes du XVIème colloque de l'ASRDLF, p.2

changements climatiques et la dégradation des conditions environnementales ne pourront qu'exacerber la sécurité alimentaire des populations des grandes villes, surtout dans les pays en développement, si des mesures en faveur des infrastructures et des services de base, dont le transport et la voirie, ne sont pas rapidement adoptées ». À ce propos, l'étude monographique et économique réalisé par le Ministère ivoirien du plan et du développement (MEMPD) (2006 :34),⁸ à partir de l'analyse des hauteurs pluviométriques entre 1971, qui indique que « la région du Sud-ouest enregistrait de fortes perturbations climatiques. Cette situation a impacté négativement l'accessibilité aux zones de production du vivrier ». Ce qui a eu une répercussion sur les prix des denrées de première nécessité notamment les produits vivriers, qui représentent les premiers intrants dans l'alimentation des populations urbaines. Dibi Kangah et all (2016 :5)⁹, soutenaient à ce sujet que « les perturbations pluviométriques observées en Côte d'Ivoire depuis les années 1960 exposent l'agriculture ivoirienne à de nombreux problèmes dont la baisse des rendements, la perte des semences, l'abandon de certaines cultures et la modification des calendriers agricoles ». Cette instabilité de la production agricole, surtout vivrière, crée des perturbations économiques et sociales dans plusieurs régions du pays. Ce qui entraîne évidemment un alourdissement des dépenses des ménages pour leur alimentation et concourent durablement à la cherté de la vie. Ce sont pour ces raisons que Sara Gustafson (2016 : 1)¹⁰, recommandait fortement qu'

⁸ Ministère ivoirien du plan et du développement (MEMPD). (2006). *Rapport national sur l'Etat et le devenir de la population de la Côte d'Ivoire Population et développement: défis et perspectives pour la Côte d'Ivoire*, 193p

⁹Dibi K. et all. (2016). *Changement climatique et migration des producteurs de cacao du sud-ouest (Soubré) vers l'ouest ivoirien (Danané) en Côte d'Ivoire*, 15p.

¹⁰ Gustafson S. (2016). « *Milieu rural: les routes peuvent augmenter l'accès aux marchés et les revenus* », article du blog, 13p.

« une des premières étapes dans l'amélioration de l'accès des petits exploitants agricoles aux marchés locaux de commercialisation du vivrier est de s'assurer que les zones rurales disposent d'infrastructures de transport adéquates pour déplacer les cultures des fermes vers les marchés » Ainsi, les routes rurales améliorées peuvent réduire le coût des transports et le coût des intrants agricoles, augmentant ainsi la productivité agricole. Les routes peuvent aussi aider à intégrer les producteurs dans les marchés nationaux et régionaux plus lucratifs, ce qui permet de générer un commerce plus important et de réduire les chocs de prix causés par les conditions locales souvent dues au changement climatique à travers les fortes pluies qui tombent sur les voies non bitumées et occasionnent souvent leur impraticabilité . Pour elle, citant l'exemple de l'Ethiopie, avec les études menées par la Banque Mondiale qui montrent que les « taux de rendement sont cohérents en comparaison avec les analyses coûts-avantages similaires des projets de réhabilitation des routes principales majeures. Ces études ont montré que de tels projets de réhabilitation des voies d'accès aux zones de production agricole, ont un taux de rendement allant de 12 à 48 pour cent. Bien que les deux analyses calculent les bénéfices en utilisant différentes méthodologies, les résultats similaires suggèrent que les routes de desserte rurales peuvent être un investissement judicieux, même dans des zones éloignées à l'image d'Alefa Woreda en Ethiopie. Aussi, comme le soulignait Ngila R. L. M, (1991 : 141-153) ¹¹« le développement des transports dans les campagnes peut contribuer à mieux intégrer les diverses régions et à les rendre plus

¹¹Ngila R. L. M. (1991). *Le rôle des transports dans le développement rural en Afrique*, in revue impact : science et société, n°162, 12p.

aisément gouvernables, à élargir les marchés et à stimuler la production agricole » et enfin à juguler les effets induits du changement climatique sur l'accessibilité aux zones de production agricole. Ainsi, l'amélioration du réseau routier dans les zones rurales peut renforcer la sécurité alimentaire à l'intérieur des pays. A ce titre, des solutions novatrices, tels que le regroupement en coopératives agricoles ou de commercialisation du vivrier et des projets de développement des routes de desserte rurales, peuvent contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire grâce à un meilleur accès aux zones de production et une pratique de prix des produits vivriers adaptés aux différentes bourses des ménages.

3.2. Difficultés liées aux circuits d'approvisionnement et incidences sur les prix de commercialisation des produits vivriers

Le rôle et l'importance du circuit d'approvisionnement du vivrier en ville varient fortement selon les produits, les saisons culturelles, les types de marchés urbains, et le niveau de développement de la fonction commerciale dans les marchés communaux. Il concerne prioritairement les produits maraîchers des cultures intra et périurbaines, moins fréquemment que les autres produits vivriers. Les zones d'approvisionnement sont rarement distantes de plus de trente kilomètres de la ville. Les ventes de produits vivriers en ville par les producteurs s'effectuent principalement après la récolte et l'acheminement sur les marchés des différents quartiers. Dans le processus d'approvisionnement des marchés de quartier, le transport des zones de production à la ville, constitue l'étape essentielle dans le maillon de la chaîne. Cette étape est charnière entre le ravitaillement des produits sur les marchés

de gros et leur acheminement vers les marchés de quartier où sont commercialisés au détail les produits vivriers. Cependant, selon Pierre JANIN (2019 :1)¹², « dans le domaine alimentaire, l'approvisionnement apparaît comme un défi récurrent à relever pour tous les différents acteurs concernés (États, entreprises, réseaux marchands, familles, etc.), mettant aux prises les différents acteurs, des ressources et des lieux. L'approvisionnement est toujours lié à un contexte. Le temps et l'espace y constituent des marqueurs essentiels : ils se matérialisent par des discontinuités, des accélérations, lorsque les ressources se raréfient ou que les échanges se contractent ou se réorientent, ils expriment des régularités, lorsque l'approvisionnement est – tant bien que mal -assuré et que les variables prix et qualité n'aggravent pas l'inaccessibilité ». Les dynamiques d'approvisionnement du vivrier sur les marchés locaux, dépendent donc de nombreuses variables, telles que la disponibilité saisonnière des produits, le volume des denrées en circulation, les niveaux de prix de gros ou de détail, la distance géographique et l'état des infrastructures routières, surtout la qualité des voies d'accès aux produits vivriers et l'acheminement vers les zones urbaines. Toutes s'enchevêtrent et exercent une influence positive ou négative sur l'approvisionnement effectif et sur les prix des denrées de première nécessité à consommer. C'est pour cette raison que Yao K. Ernest (2020 :2¹³) soutenait que « La commercialisation des produits vivriers est un maillon essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. Elle participe à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des populations, celle des acteurs (cultivateurs, transporteurs,

¹² Pierre J. (2019). « *Les défis de l'approvisionnement alimentaire : acteurs, revue internationale des études du développement* », N°237 Editions de la Sorbonne, 27p.

¹³ Yao K. Ernest (2020), *l'impact de la commercialisation des produits vivriers sur le développement de la ville de Bonon* in revue Dalogé, Université Lorougnon Guédé, Daloa (Côte d'Ivoire) , p.2

commerçants, transformateurs) en premier. » Mais selon lui « Lorsque la voie d'accès au lieu de production est dans un état défectueux ou lorsque le lieu de production est inaccessible aux véhicules, les commerçants utilisent les motos à deux roues et les tricycles pour faire acheminer leurs marchandises aux lieux de vente ou sur un site facile d'accès aux gros porteurs qui prennent le relais. » Aussi, avec l'incidence du changement climatique qui se traduirait par une baisse de l'offre locale, peut-on s'attendre à une tendance à l'augmentation des prix aux consommateurs sur les marchés, bien que l'effet final dépendra de l'évolution de la demande et donc du régime alimentaire. Ainsi, l'accélération du changement climatique, jointe à la croissance de la population et du revenu au niveau mondial, menace partout la sécurité alimentaire. L'agriculture, extrêmement sensible au changement climatique subit le dictat des aléas climatiques. Des températures plus élevées diminuent les rendements des cultures. A ce sujet, selon la FAO (2010 :19)¹⁴, les prix mondiaux des principales cultures agricoles (riz, blé, maïs et soja) devraient augmenter de 2000 à 2050, en lien avec l'accroissement de la population, du revenu et de la demande en biocarburants. Les hausses de prix supplémentaires : au total de 32 à 37 % pour le riz, de 52 à 55 % pour le maïs, de 94 à 111 % pour le blé et de 11 à 14 % pour le soja. Les effets du changement climatique sur la production agricole en 2050, comparée à la production sans changement climatique, selon les scénarios NCAR et CSIRO, tiennent compte aussi bien des changements directs dans les rendements et dans les superficies cultivées, causés par le changement climatique, que de l'adaptation individuelle au niveau des agriculteurs qui répondent aux changements des

¹⁴ Fonds des Nations unies pour l'alimentation(FAO). (2022).*L'agriculture pluviale face aux changements climatiques en Afrique du nord impact et perspective avec l'agroécologie*, 86p.

prix par des changements dans les choix de cultures et dans l'utilisation des intrants. Par contre, Sara Gustafson, (2016: 2)¹⁵ dans son étude « milieu rural et routes », pour elle, les routes peuvent augmenter l'accès aux marchés et les revenus.» Aussi convient-il selon elle « de noter que son étude montre que la demande de tonnage de transport chute d'environ 50 pour cent parmi les ménages les plus éloignés, passant de plus de 1100 kg à juste plus de 500 kg ; de même, l'achat d'intrants agricoles diminue également pour les ménages les plus éloignés. Il a été démontré que la demande de tonnage de transport est influencée par les propriétés foncières des ménages (principalement pour le transport des excédents agricoles), mais la route reste significative pour le fret. L'évolution des conditions et des modes de transport, tant des voyageurs que des marchandises, et leur organisation dans le tissu urbain, spontanée ou formalisée par des interventions administratives, expliquent l'émergence de certains marchés liés à l'approvisionnement en produits vivriers, comme leur déclin, voire leur disparition. Les prix des produits pratiqués sur les marchés locaux varient en fonction de la localité, et cela en fonction de la quantité produite et le rendement par culture maraîchère face au changement climatiques (Cf. Tableau 5).

¹⁵ Gustafson S. (2016). « *Milieu rural: les routes peuvent augmenter l'accès aux marchés et les revenus* », article du blog, p.12

Tableau 5 : Production et rendement par culture maraîchère à San Pedro, 2021

Type de culture	Culture	Production (en tonnes)		
		2019	2021	2022
Cultures de terre	Aubergine	158 200	174 485	180 916
	Patate à frite	00 140	81 104	81 728
	Carotte	228 000	176 421	198 283
	Carb.	6	16	14
	Sarawé zébré	22 760	21 963	45 418
Cultures vivrières	Ignames	37 220	36 180	87 728
	Mais	14 731	15 504	55 783
	IG	8 165	18 807	22 518
	Manioc	228 228	222 642	452 388
	Plantain	158	388	860
Cultures aquacoles	Tour	1 400	1 448	860
	Aubergine	4 852	4 732	3 100*
	Manioc	1 425	1 318	2 481
	Plantain	158	281	1 183

Source: IRISS/SDSP, 2022 SS : San-Denis

Selon Mamoudou Ba, (2021:149) ¹⁶« Les prix ont une incidence variable sur le bien-être des ménages. D’un côté, leur augmentation se traduit par une amélioration des revenus des producteurs, mais de l’autre, elle entraîne une augmentation des coûts alimentaires pour les consommateurs. Le résultat net dépend de la structure de l’économie et de la part de la consommation alimentaire des ménages qui est assurée par les marchés. »

Cependant, pour BAMBA Vakaramoko et KOFFIE-BIKPO C. Yolande, (2018 :135) ¹⁷« Les transports en direction du marché de gros s’ajustent à cause de multiples facteurs, parmi lesquels il faut noter la distance de la zone de production qui reste l’un des facteurs déterminants de la tarification. Ce facteur est déterminant car il permet aux camionneurs de faire l’état de leurs dépenses et de juger le prix du voyage ». Ainsi plus le

¹⁶ Mamoudou B.(2021). *Essais sur le bien-être et les stratégies d’adaptations des ménages ruraux mauritaniens face aux chocs pluviométriques*, thèse in Université de Pau et des pays de l’Adour, école doctorale sciences sociales et humanités, P.149

¹⁷ Bamba V., Koffie-Bikpo C. Y. (2018). « Les contraintes liées au transport des produits vivriers au marché de gros de Bouaké (Côte d’Ivoire) », in revue regardsuds, 2018- N°1, p.135

trajet est long, plus les dépenses en carburant sont élevées. Ce qui impose de facto une variabilité de prix des produits commercialisés sur nos marchés locaux.

Conclusion

En définitive, l'analyse des résultats issus de cette étude montre que Le changement climatique nettement établi sur les quatre décennies précédentes, a de réelles incidences sur la praticabilité des voies d'intérêt villageois fortement impactées par la pluviométrie. Aussi la perception des différents acteurs de la production et de commercialisation du vivrier reste-t-elle négative quant à la l'accessibilité aux zones de production et aux marchés communaux. Cette perception demeure un indicateur des effets induits du dérèglement climatique sur la praticabilité des voies d'accès aux zones de production et l'approvisionnement du vivrier sur les marchés locaux à San Pedro. Cette situation impacte négativement l'accessibilité des zones de production du vivrier, et a une répercussion sur les prix des produits vivriers. Elle entraîne une augmentation des coûts alimentaires pour les consommateurs. Une telle étude demeurent une invitation aux différents acteurs du secteur de production et de commercialisation du vivrier à s'adapter aux nouvelles réalités dues au changement climatique, tout en suscitant auprès des autorités compétentes des approches novatrices à travers la prise de décision en faveur de la création de voies rurales d'accès aux zones de production et de commercialisation du vivrier, cela au profit de la sécurité alimentaire des populations aussi bien en milieu rural qu'urbain.

Sources et bibliographie

ADAMS *et al.* , 1990 . Adapting North American agriculture to climate change in review in *Agricultural and Forest Meteorology* , University of Nebraska, USA Lincoln, pp.1-53p

BAMBA Vakaramoko, KOFFIE-BIKPO Céline Yolande, 2018. Les contraintes liées au transport des produits vivriers au marché de gros de Bouaké (Côte d'Ivoire), in revue *regardsuds*, Abidjan, pp.132-143.

DIAZ-OLVERA L et all, 2009. Changement climatique, pauvreté et transport dans les villes au Sud du Sahara in actes du XVIème colloque de l'ASRDLF, p.2

DIBI Kangah et all., 2016. *Changement climatique et migration des producteurs de cacao du sud-ouest (Soubré) vers l'ouest ivoirien (Danané) en Côte d'Ivoire*, 15p.

KOSSI Thomas Alidjinou et all., 2003. Effets de l'aménagement de l'axe routier Notse-Tohoun sur la mobilité des biens et des personnes dans les préfectures de Haho et du Moyen-Mono au Togo, In acte colloque international «migrations transfrontalières et défis sécuritaire en Afrique », Université d'Abomey, Abomey 34p.

Fonds des Nations unies pour l'alimentation (FAO), 2022. *L'agriculture pluviale face aux changements climatiques en Afrique du nord impact et perspective avec l'agroécologie* , Rome , p.435

GI Pearman, 1988. *Greenhouse , planning for climate change* , CSIRO publishing, Australie, pp.93-102

GUSTAFSON Sara, 2016. Milieu rural: les routes peuvent augmenter l'accès aux marchés et les revenus, in article du blog, Alefa Woreda, Ethiopie, 13p.

HANSEN James William., 2002. Realizing the potential benefits of climate prediction to agriculture: issues approaches, challenges agricultural systems, in *Sciences Direct, Agricultural Systems*, Volume 74, Issue 3, pp. 309-330

MAMOUDOU Ba. 2021. Essais sur le bien-être et les stratégies d'adaptations des ménages ruraux mauritaniens face aux chocs pluviométriques, thèse in Université de Pau et des pays de l'Adour, école doctorale sciences sociales et humanités, Pau, 198 p.

Ministère ivoirien du plan et du développement (MEMPD). (2006). Rapport national sur l'Etat et le devenir de la population de la Côte d'Ivoire Population et développement: défis et perspectives pour la Côte d'Ivoire, Abidjan, 193p.

NGILA R. L. Mwase. (1991). *Le rôle des transports dans le développement rural en Afrique*, in revue impact, science et société, n°162, pp.141-153.

NELSON Gerald et al. 2009. *Changement climatique: Impact sur l'agriculture et coût de l'adaptation*, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), Washington D.C., 30p.

PIERRE Janin. 2019. *Les défis de l'approvisionnement alimentaire: acteurs*, revue internationale des études du développement, N°237 Editions de la Sorbonne, Paris 27p.

OLVERA Lourdes Diaz et all, 2009, *changement climatique, pauvreté et transport dans les villes au Sud du sahara*, in XLVIème colloque de l'ASRDLF, Clermont-Ferrand, 27 p.

ORAM Pa, 1989. Sensibility of agricultural production to climatic change, an update climate and food security, IRRI, in scientific research, Manila, pp.23-44

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).2022. *L'agriculture pluviale face aux*

changements climatiques en Afrique du Nord : impact et perspective avec l'agriculture, Rome, 86p.

YAO Koissy Ernest, 2020. *L'impact de la commercialisation des produits vivriers sur le développement de la ville de Bonon* in revue Dalogé, Université Lorougnon Guédé, Daloa (Côte d'Ivoire), p.2

Étude diagnostique du système de santé de la ville de N'Djaména (République du Tchad)

Ladiba GONDEU

Université de N'Djaména, LADYPSE
gondeu.ladiba@gmail.com

Seli DJIMET

Université de N'Djaména, LADYPSE
djimet_selde@yahoo.fr

Résumé

Ce travail examine le système de santé de la ville de N'Djaména, structuré en niveaux périphérique, intermédiaire et national. Étant donné que le niveau intermédiaire qui sert de référence est en voie de structuration, nous sommes intéressés davantage aux niveaux périphérique et national. La première approche s'est effectuée à travers le diagnostic de la mise en œuvre du Paquet Minimum d'Activités (PMA), le respect des normes au niveau des centres de santé, du point de vue de l'architecture, des équipements, du personnel et de l'accessibilité. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l'organisation du travail sanitaire, les résultats des activités curatives et activités préventives. Enfin, la mise en œuvre du Plan de Commun de l'Activité (PCA) en rapport avec le respect des normes par les hôpitaux à partir d'une analyse des services disponibles, a représenté le dernier aspect du diagnostic. Les données quantitatives ont été corrélées par celles qualitatives recueillies aussi bien auprès des usagers que des prestataires. Sur ce point, notre étude met en exergue les insuffisances de la qualité des soins à tous les niveaux sanitaires, à cause de la non-mise en œuvre de la référence et de la contre-référence, de l'absence des activités décentralisées, avec une interaction faible entre les Centres de Santé et la population. Notre conclusion principale est que la désorganisation du système induit une demande de soins privilégiant systématiquement les Hôpitaux aux Centres de Santé.

Mots-Clés : Centres de Santé, District sanitaire, Hôpitaux, Pyramide sanitaire, N'Djaména, Offres de soins, Structures sanitaires.

Abstract

This work examines the health system of the city of N'Djaména, structured in peripheral, intermediate and national levels. Since the intermediate level used as a reference is in the process of being structured, we are more interested in the peripheral and national levels. The first approach was carried out through the diagnosis of the implementation of the Minimum Package of Activities (MAP), compliance with standards at the level of health centres, from the point of view of architecture, equipment, personnel and accessibility. Then we looked at the organization of health work, the results of curative and preventive activities. Finally, the implementation of the Common Plan of Activity (BCP) in relation to compliance with standards by hospitals based on an analysis of available services represented the last aspect of the diagnosis. The quantitative data were correlated with qualitative data collected from both users and providers. On this point, our study highlights the inadequacies of the quality of care at all levels of health, due to the non-implementation of the reference and the counter-reference, the absence of decentralized activities, with a low interaction between Health Centres and the population. Our main conclusion is that the disorganization of the system induces a demand for care systematically prioritizing hospitals to health centers.

Keywords : *Care Offers, Health Centres, Health District, Hospitals, Health Pyramid, Health Structures, N'Djaména.*

Introduction

Ce travail analyse le système de santé urbain de la ville de N'Djaména à partir des opinions émises tant par les utilisateurs des structures de soins que par les prestataires. Il cherche à connaître ce qui motive le choix d'une telle structure par rapport à une autre et surtout quels sont les services offerts par ces structures et si ces services répondent aux règles de l'art, en termes du temps d'attente des malades à différents niveaux

de soins, de facteur coût des soins et d'implication des agents de santé communautaires dans l'offre des soins.

La question principale à l'origine de cette recherche est la suivante : pourquoi la ville de N'Djamena, capitale du Tchad, qui concentre toutes les directions des services, y compris les services de santé, a la population la plus mal servie en matière de service de santé ? Nous nous inscrivons ici à la suite de Kaspar Wyss (1994) et Claude Arditi (1995), deux chercheurs précurseurs de la recherche sur la qualité des offres de soin au Tchad en général et la ville de N'Djaména, en particulier. Le premier, Kaspar Wyss est un biologiste et épidémiologiste suisse qui s'est intéressé à l'anthropologie de la santé et de la maladie au Tchad en privilégiant une approche pluridisciplinaire. Cela lui a permis d'examiner les rapports entre structures de santé, services offerts à la population ainsi que les représentations que les uns et les autres formulent sur la santé dans le pays.

Arditi quant à lui est un ethnologue français. Il fut parmi les premiers à parcourir les travaux de Wyss, estimant que ses analyses sont fondées uniquement sur les services de santé de N'Djaména n'intégreraient pas suffisamment la complexité du pays. La ville capitale tchadienne ne comptant que 10% de la population totale du pays, «la situation sanitaire, hors de la capitale apparaît encore plus dramatique et la plupart des médecins que l'on rencontre sont des étrangers (Européens ou Africains appartenant à Médecins sans Frontières)» (Arditi, 1995). Nous le verrons, au fond, les choses n'ont pas vraiment évolué qualitativement. Malgré les gros efforts fournis en matière de structuration des services qua d'innovations technologiques, le système de santé urbain de N'Djaména et loin de satisfaire les normes. C'est la leçon essentielle de cette étude qui présente le contexte général du système de santé

urbain (organisation administrative), le découpage sanitaire (de la périphérie au niveau national) ainsi que les difficultés subséquentes propres à chaque niveau.

1. Méthodologie de l'étude

Notre objectif, auprès des utilisateurs des services de santé urbain et des prestataires, était de comprendre les opinions qu'ils formulaient sur la qualité des services de santé et les sentiments de satisfaction et non-satisfaction qu'ils manifestaient par rapport à tel ou tel service. À partir de ces résultats, faire une descente dans les structures de santé pour constater de *visu* leur performance en rapport avec les normes édictées en la matière par l'OMS, normes reprises et adaptées par l'État tchadien. C'est ainsi que 33 structures de santé dont 5 centres de santé (CS) et un hôpital de district (HD). Les principaux acteurs de la santé urbaine rencontrés sont, au niveau du ministère de la Santé Publique (MSP), la Direction de l'Organisation de la Santé et de la Qualité des Soins (DOSSQ), la Direction de la Planification, la Délégation sanitaire provinciale de N'Djaména (DSPN), les 5 Districts sanitaires (DS) - Médecin chef de district (MCD), Chef de zone (CZ) et Responsable de la planification. Au total, 20 CS et 13 hôpitaux ont été visités afin d'apprécier les établissements et donc de confirmer les données traitées avec l'aide des chefs de zone.

Nous avons également eu des entretiens avec les prestataires, en l'occurrence les chefs de services des HD, le Surveillant de l'hôpital, le coordinateur du Centre national de traitement des fistules (CNTF) ainsi que les directeurs généraux des structures sanitaires. Aussi, les entretiens ont été individuels et semi-directifs. Ils ont visé le personnel des formations sanitaires, des équipes cadres des districts, de la délégation sanitaire

provinciale et des hôpitaux nationaux pour recueillir leurs perceptions sur les conditions d'accueil et d'intimité des malades par rapport aux objectifs de soin, la disponibilité du personnel et des médicaments dans les formations sanitaires, le circuit du malade la satisfaction des malades par rapport à l'accueil et aux soins reçus

L'étude s'est déroulée sur quatre (4) mois, allant de mai à septembre 2022, comprenant la préparation des outils de recherche, de revue documentaire, d'administration des interviewes et des questionnaires ainsi que la compilation et analyse des résultats. Nous avons combiné les méthodes descriptive, qualitative et de collecte des données statistique de la situation de l'offre de santé dans la ville de N'Djaména. Outre les entretiens, l'étude s'est intéressée à la littérature produite sur le système de santé. De façon générale, la revue documentaire s'est faite à travers la consultation des documents provenant des plusieurs sources tels que les articles scientifiques, les rapports d'étude ou d'évaluation, les rapports de service et d'autres sources d'information pouvant permettre d'éclairer une question en débat.

Dans le cas de la présente étude, la revue de la littérature a eu pour mérite la connaissance de la situation actuelle, notamment, la compréhension du modèle organisationnel adopté par le MSP et la problématique de l'adaptation du système de district sanitaire en milieu urbain. L'observation *in situ* a consisté à constater les infrastructures sanitaires et leur état, les équipements medicotechniques et les équipements en mobilier et leur état ainsi que le personnel de santé en nombre et qualification par rapport aux normes du MSP. Des focus groupe avec un groupe de 8 à 10 malades dans une quinze de CS ont été aussi organisés.

2. Le système de Santé urbain à N'Djaména

Le nombre des établissements de soins au niveau de la DSP de N'Djaména est de 7 HN, 5 HD, 78 CS et 25 cliniques privés et 115 établissements de soins ; ce qui donne pour une population estimée en 2021 à 1 611 936 une densité en établissement de soins de 0.71 contre la norme OMS de 2/10000 hab. Ce chiffre confirme l'insuffisance des structures de soins au niveau de la ville de N'Djaména. On note une prolifération d'établissements privés de santé dont la création est facilitée par la présence au niveau de N'Djaména de milliers de paramédicaux formés dans les écoles privées de santé qui sont sans emploi et le manque de structures sanitaires publiques dans les nouveaux quartiers de la ville.

Figure 1: Distribution spatiale des équipements et infrastructures dans la ville de N'Djaména

2.1. Généralités sur le contexte sanitaire de N'Djaména

Selon la norme de l'OMS qui est de 2 établissements de santé pour 10 000 habitants (enquête SARA 2019), il faudrait encore 3 150 établissements pour couvrir 100% de la population tchadienne. La province la plus nécessiteuse est celle de N'Djaména avec un besoin de 247 établissements, suivie du Mandoul avec un besoin de 128 et du Logone occidental et du

Ouaddaï avec un besoin de 125 établissements (Vounsoumna, 2022,).

Le taux d'utilisation des services curatifs des centres de santé est très bas et est de 0,14 NC/hab./an en moyenne alors qu'il devait être 1 NC/hab./an en ville. Le taux de référence des malades est également très bas : 8 % en moyenne, allant jusqu'à 1 % au district de N'Djaména nord, alors qu'il devait atteindre au moins 10 % en ville prévus par le MSP. Selon un membre de l'équipe cadre du district de N'Djaména Nord, certains centres de santé réfèrent systématiquement leurs malades à l'hôpital Amitié Tchad Chine.

On remarque entre autres que les malades référés n'arrivent pratiquement pas à la consultation de référence. Seuls 30 % arrivent au district de N'Djaména Centre et contre 9 % au district de N'Djaména Est. Par rapport à l'ensemble des malades consultés au service de consultation de référence et malades consultés en urgence, les cas vus en consultation de référence ne représentent que 45 % au district de N'Djaména Sud, 91 % au district de N'Djaména Centre et 47 % au district de N'Djaména Est.

Ces premiers chiffres montrent que l'organisation des services mise en place par le MSP ne fonctionne pas à N'Djaména. Les centres de santé (CS) sont peu nombreux et ils ne sont pas utilisés. La référence ne marche pas. Les hôpitaux de district tout comme les hôpitaux nationaux voient essentiellement des malades s'auto-référer. A l'hôpital Général de Référence Nationale, le taux d'occupation moyen des lits est de 64 %, niveau acceptable, tout en sachant qu'il peut aller jusqu'à 80 % sans entraîner des moments de surcharge. Malheureusement, pratiquement tous les malades, soit pour la consultation générale, soit pour la consultation spécialisée, s'auto réfèrent

au Centre Hospitalo-Universitaire de Référence Nationale (CHURN).

2.2. Organisation administrative du système sanitaire

À la base du système se trouve le MSP qui a pour mission de mettre en œuvre les actions du gouvernement à travers la politique nationale Sanitaire. Il définit les grandes orientations et identifie les ressources pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Santé. La partie opérationnelle est confiée, pour le cas de la ville de N'Djaména, à la Délégation Sanitaires de N'Djaména (DSPN) et aux Districts sanitaires (DS).

La DSPN a pour responsabilité de mettre en œuvre la Politique nationale de santé (PNS), grâce à un appui aux districts... Elle anime les DS et leur apporter un appui technique dans le domaine clinique, organisationnel, programmatique, de la formation et l'organisation des services. Elle supervise périodiquement les DS et les Centres de santé (CS) pour s'assurer de la disponibilité du personnel, des équipements, du médicament, de la chaîne de froid. L'équipe technique de la DSPN est assez solide. Les conditions de fonctionnement de la DSP sont satisfaisantes même s'il lui manque quelques équipements et des ressources pour la supervision. Cependant, la grande mobilité du Délégué Sanitaire ne permet pas de concevoir et mettre en œuvre un plan d'appui continu aux DS et d'avoir une vision à moyen et long terme de la santé de la population urbaine de N'Djaména.

Figure 2: Organigramme simplifié du système sanitaire urbain

Source : Gondeu, L. & Seli, D., 2022

La Délégation Sanitaire joue un rôle primordial dans la mise en œuvre des activités au niveau des CS et des hôpitaux dont elle assure le suivi quotidien. Les attributions de l'Équipe-cadre de district (CD) sont : Planification + budgétisation, Consultation de référence (MCD+MCH), Supervision, Formation et coordination, Suivi-évaluation, Assainissement/IEC... Pour assumer sa mission, la direction de la Délégation Sanitaire doit disposer de toutes les ressources nécessaires. Les équipes cadres des DS sont opérationnelles, mais elles manquent de bureau au niveau des DS Sud, Centre et même l'Est où les bureaux sont insuffisants. Les DS disposent d'un seul véhicule pour le MCD et de quelques motos de supervision. Les équipements de la chaîne de froid ne sont pas suffisants dans les Délégations.

Les entretiens réalisés avec l'Équipe cadres du district montrent, d'une part, que celle-ci fait face aux difficultés suivantes considérées comme celles essentielles impactant sur la qualité des services de santé. Il s'agit entre autres de la mobilité des Médecins chef de District, du manque de polyvalence des équipes, de l'absence du cahier du Chef de Service¹. Ensuite, ils notent qu'il y a aussi une préparation insuffisante des équipes sur la gestion des District de Santé et la mise en œuvre du PMA et du PCA et le manque de polyvalence des membres². Enfin, les Médecins chef de District sont très sollicités au niveau de la Délégation sanitaire provinciale et quelques fois du ministère de la santé publique, alors que leur présence dans le District sanitaire est très importante pour la mise en œuvre du PMA, la supervision et formation du personnel des Centres de santé, la mobilisation des populations, et la gestion des intrants des différents programmes et des médicaments, etc.

3. Découpage sanitaire de N'Djaména

Le système de santé du Tchad est de type pyramidal à trois (3) niveaux de responsabilité et d'activités qui sont : le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique (MSP, 2002, p.25). La Délégation sanitaire de N'Djaména est divisée en 5 districts sanitaires (DS) qui sont les DS du Nord, le DS du Sud, le DS de l'Est, les DS du Centre et le DS du 9^e Arrondissement. Les DS couvrent les arrondissements. Les DS, unités de base fonctionnelles du système sont subdivisés en 92 zones de responsabilité (ZR) dont 78 « fonctionnelles » selon

¹ Qui regroupe la plupart des instructions pour la réalisation du PMA dans les Centres de santé.

² L'équipe de l'HD n'est pas impliquée dans la supervision clinique des CS, et certains MCD ne sont pas impliqués dans les activités de soins à part la consultation de référence

les données collectées dans les DS, ce qui correspond à une couverture théorique de la population de la délégation sanitaire de N'Djaména de 86%.

Sur 92 ZR, 29 seulement sont étatiques et 15 confessionnels et le reste sont privés. Le vide laissé par l'Etat est occupé par 50 CS privés ou communautaires qui ne répondent pas, aux critères de création et de fonctionnalité d'un CS. Il y a des ZR avec plus de 2 CS, 7 avec une population supérieure à 30000 hab. et 6 avec une population couverte inférieurs à 6000 hab.

Figure 3: Carte du découpage sanitaire de la ville de N'Djaména

3.1. Les Centres de Santé et leur fonctionnement

Pour la ville de N'Djaména, le nombre total de CS, toute catégorie confondue est de 92 dont 78% sont fonctionnels. La porte d'entrée dans le système est le Centre de Santé. Le malade est suivi à travers tout le système grâce à la fiche de référence/contre référence qui permet de ne pas le perdre durant son épisode de maladie. Les CS publics ne représentent que 17%, les CS communautaires et/ou privés sont les plus

nombreux (55% ou plus dans le District sanitaire du 9^earrondissement. Les DS Sud et Est sont en pleine expansion. Selon l'enquête Sara 2017, dans la DSR de N'Djaména, seulement 28 % des Centres de santé enquêtés disposent d'un équipement minimum nécessaire et indispensable à un centre santé pour assurer ses activités et 31 % disposent de tous les éléments traceurs pour assurer la prévention des infections. Et avec la conjoncture économique, les investissements sont suspendus et les CS ne bénéficient pas de nouveaux équipements. Malgré tout, les CS publics et confessionnels restent les mieux équipés. Les besoins en équipements sont présentés par les DS dans leur plan d'action 2021. Plusieurs d'entre eux nécessitent un renouvellement complet de petits matériels (tensiomètre, thermomètre, boîte de pansement, d'incision, d'accouchement, balance, pèse bébé, toise, marmite à pression, alèze...). Le manque d'équipements influence très négativement la qualité des soins offerts à la population.

Figure 4: Incinérateur d'un centre de santé de la N'Djaména

Source : Gondeu, L. & Seli, D., 2022

L'accessibilité aux CS en saison de pluie est très limitée. 24,62 % des CS ne sont accessibles que 8 mois dans l'année et 4,62 de ces Centres de santé ne sont accessibles au véhicule que moins de 8 mois dans l'année. Cela pose un réel problème de l'évacuation des urgences vers les Centres de Référence (Enquête SARA 2017). Les activités dans les CS ne sont pas permanentes. La plupart des CS ferment entre 14h30

et 15h. Seuls les CS revitalisés organisent un service de permanence et ils accueillent les malades des CS autour à l'exemple du CS de Hilé Houdjadj. Ils accueillent les malades et fond les accouchements les après-midis et la nuit. Les activités préventives sont organisées surtout en stratégie fixe ou en continue au niveau du CS.

Les stratégies avancées ne sont utilisées que par les CS publics. Et quand la stratégie avancée est organisée, elle ne sert que pour la vaccination, alors que les infirmiers et les sages-femmes pourraient en profiter pour réaliser aussi la CPE (Consultation préventive enfant), la CPNr (Consultation préventive révisée), le dépistage et la prise en charge de la malnutrition légère et la CCC (Communication pour le changement de comportement). Il y a une très faible implication de la communauté. La vaccination est confiée aux agents vaccinateurs et les équipes des CS ne sont pas souvent impliquées dans les activités communautaires.

3.2. Les Hôpitaux de District, des performances variables et mitigées

Il existe 5 HD répartis de la façon suivante : l'HD Nord ou hôpital de la Paix, situé dans le 1^{er} Arrondissement, l'HD Est situé dans le 10^e Arrondissement, l'HD Centre situé dans le 3^e Arrondissement, l'HD Sud situé dans le 7^e Arrondissement et l'HD du 9^{ème} Arrondissement situé dans le 9^e Arrondissement.

Figure 5: Vue d'une salle de maternité d'un HD de N'Djaméana

Source : Gondeu, L. & Seli, D., 2022

En principe les malades sont soignés au niveau du CS. Seuls ceux dont la prise en charge dépasse la capacité technique du CS, sont référés au niveau de l'HD (entre 10 à 15% des NC) accompagnés d'une fiche de référence. Parmi les malades venus au CS, très peu sont référés à la consultation médicale de référence des HD (soit 3.3%) alors qu'on s'attend à ce que 10 à 15 % des malades soient référés :

Nous venons ici parce que *l'accueil est meilleur*. Pour ce qui concerne la qualité de soin, je n'ai pas les qualificatifs pour l'évaluer, mais surtout *le coût des examens est trop élevé*. De même, le temps-mis pour avoir le soin ici reste à améliorer... La qualité, le coût et le temps-mis pour avoir le soin sont de qualité irréprochable (propos d'une malade rencontrée à l'HD Gozator, N'Djaména, 2022).

La consultation de référence au niveau des HD reçoit plus de malades auto-référés que des référés par les CS (plus de 95%

dans certains CS). Dans la plupart des HD, les référés arrivés à la consultation de référence ne représentent pas plus de 5% des nouveaux cas (NC). Ils sont à 0,74% à l'HD Sud, 0,30% à l'HD Est et 2,04% à l'HD Centre. En général les malades référés sont traités en priorité et sans un nouveau paiement par le médecin alors que les auto-référés paient 2000 FCFA pour les adultes et 1000 pour les enfants. Ce montant est loin de persuader les malades d'utiliser leur CS, surtout que cela leur donne le droit directement à voir un médecin. Les prestataires rencontrés sont conscients du phénomène. C'est la réponse donnée par le MCD d'un hôpital de district :

Il y a des patients qui partent dans tel ou tel centre parce qu'il y a leur parent ou camarade en qui ils ont confiance. Il y a aussi la réputation des agents qui travaillent dans tel ou tel centre de santé. Tout dépend de la perception que tel ou tel patient a pour telle ou telle structure sanitaire. De même, il se trouve ceux qui préfèrent aller se ravitailler chez les tchoukou, ces pharmacies par terre au détriment des structures sanitaires appropriées. Souvent c'est lorsque la prise en charge par cette filière dégénère que ces derniers cherchent à aller dans les districts ou centres de santé (entretien avec un MCD, N'Djaména, 2022).

Tableau 1: % des référés aux consultations au niveau des HD

	HD Sud (Con. De réf.)	%	HD Est	%	HD C	%
Total NC	14532		12835		14099	
Cas référés des CS	107	0,74	39	0,30	288	2,04
Cas transférés aux HN	345	2,37	19	0,15		

(Sources : données des DS, 2022)

Les Hôpitaux de District réfèrent à leur tour entre moins de 5% des NC vers les hôpitaux nationaux. En 2019, l'HD Sud a référé 2,23% des malades, l'HD Est 0.15%.

A l'HD Sud, ils représentent 13,63%. Beaucoup de malade préfèrent venir l'après-midi ou la nuit pour se faire accueillir directement au niveau de la permanence. La raison de cette fréquentation tardive est donnée par cette sage-femme :

Les malades ont souvent des trajectoires thérapeutiques complexes, à cause des pesanteurs socioculturelles. En effet, dans la mentalité tchadienne, les gens ne viennent consulter que lorsque la maladie s'est aggravée ; tant que la personne n'est pas gravement malade, elle ne pense se rendre à l'hôpital. Et donc c'est normal que ces derniers puissent trainer les pas avec des produits à la maison et arrivent tardivement à l'hôpital (Entretien avec une sage-femme rencontrée à l'HD Sud).

Figure 6: Vue d'une salle d'hospitalisation d'un HD

Source : *Gondeu, L. & Seli, D., 2022*

En principe les malades qui ne sont pas graves devraient être référés dans leur CS, ce qui ne se fait pas. Par rapport au nouveau cas, les référés des CS représentent moins de 5% parmi lesquels moins de 10% seulement sont des références pertinentes. De l'ensemble des malades reçus, 15% environ sont référés aux HN à cause du faible niveau technique des HD. Au niveau des trois HD du Sud, du Nord et du Centre, les salles d'hospitalisation sont très insuffisantes et non adaptées et quelque fois des malades sont sous des hangars (HD Nord et Sud). Ils manquent de locaux adaptés pour les services de radiologie, le bloc OP ou l'imagerie. Il manque une cour pour les malades et un parking. Il manque aussi des services d'appui comme la buanderie, la cuisine ou la morgue.

L'HD du 9^e arrondissement attend toujours les équipements prévus. Entre temps, les partenaires ont donné quelques équipements pour ouvrir la maternité, la consultation externe, la permanence et le laboratoire. Les HD Sud, Nord et Centre ont besoin tous les trois, de nouveaux équipements et en particulier un service d'urgence équipé et un bloc de radiographie complet. L'HD Centre intègre en son sein un CS et la direction du DS et celui du Sud, la direction du DS. Les trois HD manquent de place pour une éventuelle extension. En plus une réfection totale s'impose afin de les rendre plus accueillants et plus propres pour les malades. L'HD Centre a besoin que le système de drainage des eaux soit repris afin d'éviter les inondations pendant la saison des pluies. On peut conclure que du point de vue architecturale les trois HD ne répondent pas aux normes et leur mise à nouveau demanderait beaucoup de ressources qui pourrait servir à la construction de nouveaux HD.

Tableau 2 : Capacités hospitalières des HD

HD	HD-EST	HD-Centre	HD-9è Arr.	HD-NORD	HD-SUD	Total
Population 2021	414 024	430 201	161 594	187 702	418 415	1 611 936
Nombre de lits	78	37	16	42	56	229
Densité de lits	1,88	0,86	0,99	2,24	1,34	1,42

(Sources : Données du DS, 2022)

Au niveau des HD, il y a un problème de gestion du personnel. A titre d'exemple, il y a 3 SFDE (Sages-Femmes Diplômés d'État) au niveau de l'HD Est (Gozator) contre 10 à l'HD Centre et 13 à l'HD Sud. Les affectations du personnel aux différents niveaux ne sont pas toujours selon des critères techniques. Les responsables au niveau du DS sont soumis à des pressions continues auxquelles ils sont soumis dans la gestion quant à l'utilisation des RH. Le nombre élevé de personnel (qui dépasse souvent les besoins) n'est pas en faveur de la qualité du service. C'est ce que reconnaît cet agent interrogé au CS de Djougoulier :

Nous ne sommes pas en nombre suffisant, en qualité tout comme en quantité. En termes de qualité, je suis le seul infirmier diplômé d'Etat formé par l'école nationale d'agents sociaux sanitaires, les restes ne sont que des volontaires. En quantité, nous sommes 9 au total, donc il arrive parfois où il y a beaucoup de patients. Il nous est donc difficile de répondre à tous les services selon les normes » (un agent du centre de santé de Djougoulier, 2022).

En plus du personnel de l'Etat, les HD recrutent un grand nombre de personnel contractuel parce que les autres n'effectuent pas le travail.

3.2. L'Hôpital Provincial et les hôpitaux assimilés, analyse du PMA et PCA

Les normes représentent un outil d'interventions essentielles en matière de santé. L'Organisation Mondiale de la Santé (2021) a développé un guide en ce sens pour permettre aux États d'évaluer la performance des structures ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Ces normes comprennent, entre autres, la surveillance des populations et des risques pour la santé, la capitalisation des naissances, des décès et des causes de décès, l'optimisation des données des services de santé, la révision des progrès et de la performance, etc. Le suivi des normes permet ainsi aux États d'utiliser les données dans la définition des politiques et des actions liées au secteur de la santé. Les références et contre-références constituent aussi un outil pour une meilleure gestion des malades. En matière de santé, elles concernent tous les domaines de la prescription et de la pratique de médecine et ont pour but de permettre la maîtrise du circuit des malades ainsi que l'atomisation de la disponibilité des médicaments (Le Pape & Sermet, 1998).

Au Tchad, le deuxième niveau de référence est constitué d'un hôpital provincial situé dans le 1^{er} Arrondissement (District Sanitaire Nord) au quartier Zaraf. L'Hôpital provincial, très moderne, est vaste et comprend suffisamment de salles pour y intégrer tous les services prévus. L'Hôpital provincial est actuellement l'hôpital le mieux équipé de la ville. Avec le COVID 19, il a été particulièrement renforcé dans le domaine de la réanimation, de la literie et du laboratoire. Pour le personnel, il se pose surtout le problème de manque de personnel spécialisé (médecins et des paramédicaux).

Le 3^{ème} niveau de référence pour la prise en charge des malades est constitué de 7 hôpitaux nationaux dont 4 hôpitaux nationaux et 3 assimilés qui ont en commun un service de consultation externe, un service hospitalisation, un laboratoire, une imagerie, puis des services spécifiques. Par rapport aux normes, ces hôpitaux ont été construits selon les normes puis ont connu régulièrement des extensions selon leurs besoins. Les 4 hôpitaux nationaux sont : Le CHU de Référence National (CHURN), le CHU de la mère et de l'enfant (CHUME), le CHU Renaissance, l'Hôpital Amitié Tchad Chine (HATC). Les deux HN les plus fréquentés sont le CHURN et l'HATC soit par habitude car les deux hôpitaux existaient avant le CHUME, soit par la présence des différentes spécialités qu'ils offrent (Voir tableau 19).

Pour les équipements, plusieurs sont en panne. Ce sont les cas des scanners et de plusieurs équipements de laboratoire, du bloc opératoire..., soit parce qu'ils sont vétustes. Le manque des équipements empêche l'ouverture de service de soins intensifs et d'ouvrir plus de places dans les services de réanimation pour les malades très graves. Les services des urgences des HN manquent aussi souvent des équipements très indispensables comme la possibilité de faire une intubation et/ou une trachéotomie, un drainage thoracique, un ECG et un monitoring d'un patient, une glycémie, un dosage de l'hémoglobine, etc. Il en va de même pour des médicaments d'extrême utilité que les malades doivent acheter en dehors de l'hôpital quelle que soit l'heure. En général, le côté accueillant des services n'est pas soigné.

Selon la liste des problèmes enregistrés au niveau de la consultation dans les HN, le paludisme simple, les infections IRA, les traumatismes et les diarrhées figurent parmi les premières raisons de consultation dans les CS. Le service

d'urgence, porte d'entrée normale pour tout hôpital, existent dans tous les HN suivants : CHURN, CHUME, Renaissance, Bon Samaritain et l'hôpital HMI). Mais c'est surtout au niveau du CHURN et du CHUME que les malades ont l'habitude de s'y adresser. Même les autres nationaux comme l'HATC, le CNTF et les HD y réfèrent leurs malades. Comme le service de consultation externe, le service d'urgence du CHURN est très souvent rempli de malades entraînant un encombrement du service et la difficulté par moment de prendre correctement les malades en charge.

Les services des urgences ne sont pas opérationnels par manque de consommables et de certains équipements indispensables aux interventions d'urgences (Sondes, gants, désinfectant, compresse, solutés...). Ces services manquent aussi de personnel qualifié aux soins d'urgence dont la formation s'est arrêtée depuis des dizaines d'années. Le service est assuré par les étudiants de 7^e année de médecine alors que certaines maladies nécessitent des équipes des techniciens très spécialisés (médecins et paramédicaux), avec beaucoup d'expériences mais aussi très réactifs. Les hôpitaux disposent de 1365 lits/places pour toute la ville, soit un lit pour 1212 pour la DSP contre 1 lit pour 2654 hab.

Les critères de fonctionnalité des ZR basés uniquement sur la disponibilité d'un bâtiment, d'un personnel et des médicaments sont très insuffisants. Sur 92 CS comptabilisés sur le terrain, 78 seraient « fonctionnels ». Ce qui donne une couverture théorique de 86% d'après les DS. Or sur le terrain, il a été constaté que tous ces CS ne disposent pas d'une infrastructure fonctionnelle et d'un personnel en nombre suffisant ou du moins qualifié.

Après vérification au niveau des DS, sur les 78 CS « fonctionnels », seuls les CS publics et confessionnels

disposent d'une architecture solide correspondant plus ou moins aux normes car certains CS construits il y a quelques années, ne répondent plus aux nouvelles normes. Les infrastructures des centres de santé doivent répondre aux normes définies dans le PMA validé en 2017. Les surfaces minimales requises pour les centres de santé sont de 290 m², auxquelles il faut ajouter les annexes comprenant le logement du personnel en milieu rural. (Voir annexe). Il ressort de l'examen fait avec les chefs de zone qu'en effet, sur les 78 CS « fonctionnels », 42 ne répondraient pas aux normes architecturales (soit 53%) et la plupart sont des CS communautaires/privés.

L'hygiène et l'assainissement du Centre de Santé constituent un facteur capital de la qualité des soins qui sont délivrés au Centre de Santé. Le constat fait à partir des données de terrain que 56% des CS ne disposent pas d'un incinérateur et les déchets sont soit brûlés dans un trou, soit confiés à des particuliers qui les ramassent, les traitent selon des méthodes non vérifiées par les responsables sanitaires. Au moins 41% ne disposent d'eau potable, 15% ne sont pas clôturés, 35% ne disposent pas d'un frigo et 45% ne sont pas électrifiés.

Le Paquet minimum d'activités (PMA) concerne les activités suivantes : Consultation curative, actes techniques (accouchements, SONUB, Soins infirmiers et petite chirurgie), laboratoire, mise en observation, gestion des médicaments et produits SR, vaccination, suivi de la croissance, CPNr, consultation postnatale, PTME (Prévention de la transmission mère-enfant), PF (planification familiale), activités promotionnelles et activités de gestion.

Le PCA comprend la consultation externe/consultation de référence, la permanence, l'hospitalisation (Médecine, pédiatrie, maternité) avec une prise en charge des urgences

médicales, chirurgicales et gynéco-obstétricales, le laboratoire (voir liste des examens), l'imagerie comprenant la radiologie et l'échographie, la pharmacie, et le bloc opératoire. A cela peuvent s'ajouter des services spécialisés comme l'ophtalmologie l'ORL et/ou l'odontologie/stomatologie...

La capacité d'hospitalisation des hôpitaux dans la DSPN serait de 1365 lits/places en comptant les lits des HN et des HD, soit un lit pour 1221 habitants. La moyenne nationale est d'un lit pour 2654 habitants. Au niveau des HD on dispose d'environ 229 lits/place. Le volet hospitalisation des HD n'est pas développé. Les taux d'occupation moyen des lits sont très faibles dans tous les DS (moins de 25%) sauf à l'HD sud où le taux serait de 83%.

Au niveau des HD, les résultats des activités préventives sont faibles. Bien que le PMA soit repris au niveau des hôpitaux, les résultats ne sont pas meilleurs que dans les autres provinces. C'est aussi une autre preuve que le PMA dans les centres de santé ne fonctionne pas. Cette situation caractérisée par le non-fonctionnement des CS avec la surcharge des hôpitaux de district au détriment des activités du PCA. L'hôpital Guinébor (HG) réalise 100% du PCA, avec une capacité de 36 lits/places répartis comme suit : médecine 9, pédiatrie 9, chirurgie 9 et maternité 9. En 2018, 12795 malades sont enregistrés à la consultation externe, plus de 2416 malades sont hospitalisés avec un taux d'occupation des lits de 58% dont 140% à la médecine.

Au terme de ces résultats, il apparaît clairement que les structures de santé urbaine au niveau de la ville de N'Djaména ne sont pas aux normes acceptées. Par exemple, Dans tous les hôpitaux au niveau de N'Djaména, il n'existe pas de service spécialisé de soins intensifs et les malades graves restent parmi les autres. Rares sont ceux qui sont transférés au niveau de la

réanimation. Au niveau des HN, le service d'anesthésie et réanimation n'existe qu'au niveau du CHURN, du CHUME et de la Renaissance avec très peu de capacité : 12 lits pour le CHURN, 18 lits pour le CHUME et 8 lits pour la Renaissance. Soit une quarantaine pour 17 millions d'habitants. Le manque de service de soins intensifs et de réanimation oblige la plupart des hôpitaux à référer les malades le plus souvent au CHURN ou au CHUME.

Avec le CHURN il faut un accord préalable dudit service qui gère au mieux le peu de lits disponibles. La ville de N'Djaména ne dispose que d'une seule banque de sang logé au CHURN où tous les autres hôpitaux se réfèrent pour y trouver des sacs de sang testés. Le plus souvent les parents du patient doivent faire un déplacement jusqu'au niveau de la banque pour se faire tester et prélever car au niveau de la banque les poches de sang ne sont pas toujours disponibles à cause du manque de donneurs. Il existe deux centres d'hémodialyse à N'Djaména. Il y a un centre à la Renaissance (plus de 2620 séances en 2020 et 38 malades suivis) et un deuxième au CHURN. Le service du CHURN est déjà submergé car le nombre de malades augmentent très rapidement.

Conclusion

Au terme de ce travail de diagnostic des structures de santé urbaines de N'Djaména, on peut noter que 4 des 5 HD sont loin d'être dans les normes et le manque des équipements cités plus haut a un impact considérable sur la mise en œuvre du PCA. Les HD, manquent de personnel qualifié dans certains services comme les urgences, couvertes par des étudiants de médecine de 6^{ème} année alors que ce service aurait plutôt besoin d'un personnel chevronné. Il en va de même pour la réanimation et

les soins intensifs indispensables dans tous les hôpitaux nationaux qui n'existent pas dans les hôpitaux de DS. Il y a un chirurgien généraliste formé en chirurgie générale et en gynéco-obstétrique d'urgence pour les HD, mais aussi des techniciens supérieurs dans certains domaines prioritaires comme l'anesthésie et la réanimation, la radiologie, le bloc opératoire. En dehors de la médecine et de la pédiatrie, les activités de chirurgie au niveau des 4 HD en dehors de Gozator se résument souvent à la petite chirurgie et à quelques rares cas de chirurgie d'élection comme la hernie, la césarienne. Le nombre de lits réservés pour la chirurgie le démontre. C'est surtout le DS Sud et Est qui opèrent des césariennes (66 césariennes, selon les données SARA de 2019). Il existe cependant une liste d'interventions qu'un HD devrait être capable de réaliser (Voir La chirurgie générale à l'hôpital de district OMS).

Tous les HD font des accouchements mais pour la plupart il s'agit des accouchements simples (83,6% au niveau du HD Sud, 97% au DS Est et 92% au DS Centre). La plupart de ces accouchements pourraient se faire dans les CS si la population avait utilisé les services des CS. Le taux de césarienne est de 2,67% au DS Sud contre 3,1% au DS Est et 0,7% au DS centre. Ce qui est faible par rapport au nombre minimum acceptable. Un seul HD dispose d'une radiologie fonctionnelle alors que le nombre des accidents de la voie publique (AVP) et autres traumatismes augmentent de plus en plus. Ce manque oblige les HD à référer des malades au niveau des HN.

De même, tous les laboratoires sont sollicités pour des examens souvent pas pertinents mais qui coûtent chers pour le malade. A cela s'ajoute le respect du profil des examens prévus pour les HD et le contrôle de qualité des examens réalisés dans des conditions parfois inadaptées. On note qu'en dehors des

activités du PCA, tous les hôpitaux à l'exception du CHURN, réalisent les activités de PMA. C'est le cas du CNTF, de l'HNDA, de l'Hôpital Roi Fayçal, du CHU Le bon samaritain, du CHUME mais aussi, de toutes les maternités des HD. Ces derniers réalisent les activités préventives liées à la mère et à l'enfant et le particulier : la CPN, la CPE, la prévention du paludisme, les accouchements simples, les vaccinations et la PTME. Ce qui constitue la grosse charge au niveau de certaines institutions.

Références bibliographiques

ARDITI Claude, 1995. « L'utilisation des services de santé à N'Djaména », In : Journal des anthropologues, n°60, Anthropologie de la santé et de la maladie. pp. 81-85.

LE PAPE Annick & SERMET Catherine, 1998. « Les références médicales opposables sur le médicament : bilan de trois années d'application », In : Bulletin d'information en économie de la santé, La question d'économie de la santé, N°14, pp.1-6.

MAHAMAT HEMCHI Hassane, HALLOU Ahmat Mahamat & DANVIDE TAMEON Benoît, 2021. « Analyse du processus d'extension de la ville de N'Djaména au Tchad (1900 – 2018) », In : Géo-Eco-Trop., N°45, Vol. 3, p.507-516.

MOUSSA GADDOUM Idriss & TCHÉKOTE Hervé, 2021. « Étalement urbain et enjeux environnementaux dans le périurbain de N'Djaména au Tchad », In : Hervé TCHEKOTE, Nasser

MSP, 2022. Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2022-2030, ministère de la Santé Publique, N'Djaména.

OCHA, 2023. Situation des inondations à N'Djaména, Rapport de situation n°09 (20/01/2023), N'Djaména, 5p.

Organisation mondiale de la Santé, 2015. Mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services (SARA).

Un outil d'évaluation des établissements de santé, In : Guide pratique, OMS, Genève.

Organisation mondiale de la Santé, 2021. *Outil technique SCORE pour les données sanitaires : outils et normes pour les interventions essentielles SCORE*, Genève.

VOUNSOUMNA Brahim, 2022. *Conditions de déplacements et mobilité à N'Djamena au Tchad : le cas des chefs de ménages résidant dans les 2e et 9e arrondissements*, Architecture, aménagement de l'espace, Nantes Université.

REBAÏ & Laurent RIEUTORT, Les territoires périurbains dans le Sud, entre politiques publiques et gestion durable des ressources *Revue Territoires Sud*, Au cœur des mutations au Sud, , Université de Dschang, p.45-56.

RENAUD Lise, CARON-BOUCHARD Monique, BEAULIEU Sylvie, VIANOUE Katia & LORTIE Pierre-Luc, 2007. « Pour une compréhension théorique de la norme en matière de santé », In : *Les médias et le façonnement des normes en matière de santé*, Collection Santé et Société, Québec, Presses de l'Université du Québec, pp. 47-57.

WYSS Kaspar, 1994. *Utilisation des services de santé en milieu urbain à N'Djaména (Tchad)*, thèse de Doctorat de Philosophie, Université de Bâle.

La valorisation des déchets solides ménagers dans la commune VI du district de Bamako, un secteur pourvoyeur d'emploi.

Lamine Boua Coulibaly

Université de Ségo

coulibalyboulamine@gmail.com

00223 79 44 62 70

Amadou Koné

Université de Ségo

amadoucone16@gmail.com

00223 79 49 56 94

Mamy Diarra

Université de Ségo

mamyd8597@gmail.com

00223 79 23 10 79

Résumé

La gestion des déchets solides ménagers se pose avec acuité dans la commune VI du District de Bamako, en raison notamment de la croissance démographique, des changements de modes de production et de consommation. Aujourd'hui, les pratiques se caractérisent par une faible organisation des acteurs, une insuffisance de moyens adéquats et une absence de stratégies durables pour la promotion et la valorisation des ordures ménagères. L'objectif global de cette étude est de cerner la problématique de la valorisation des déchets solides ménagers dans la commune VI du district de Bamako. La méthodologie utilisée s'est appuyée sur la revue de la littérature, l'observation sur le terrain et la réalisation d'enquêtes quantitative et qualitative.

Les résultats ont révélé la multiplicité des acteurs de la gestion des déchets solides ménagers dans la commune VI et leur faible coordination. L'étude a également montré que la gestion durable des déchets solides ménagers dans la commune nécessite à l'heure actuelle, la réorganisation de la pré-collecte et de la collecte, la création de dépôts de transit ; de centres d'enfouissement technique, la création des sites de valorisation et des unités industrielles de

référence. Certaines stratégies contribuent à la création et à l'essor de l'économie nationale.

Mots clés: *Valorisation, croissance démographique, déchets solides ménagers, recyclage, commune VI du District de Bamako.*

Abstract

Solid household waste management is a major issue in Commune VI of the District of Bamako, particularly because of population growth and changes in production and consumption patterns. At present, practices are characterized by a lack of organization among the stakeholders, a shortage of adequate resources and a lack of sustainable strategies for the promotion and recovery of household waste. The overall objective of this study is to identify the issues relating to solid household waste recovery in commune VI of the Bamako district. The study methodology was based on a literature review, field observation and quantitative and qualitative surveys.

The findings showed that there are many stakeholders involved in solid household waste management in Commune VI, and that coordination between them is poor. The study also showed that sustainable management of solid household waste in the commune currently requires the reorganization of pre-collection and collection, the creation of waste transit sites and technical landfill centres, and the creation of recovery sites and industrial reference units. Certain strategies contribute to the development and growth of the national economy.

Key words: *Recovery, population growth, solid household waste, recycling, commune VI of the District of Bamako.*

Introduction

L'urbanisation et le développement économique ont contribué à une augmentation de la consommation et de la production des déchets par habitant (PNUE, 2004). A l'instar des autres villes du monde, les villes africaines font face au défi de la gestion des déchets. Elles n'échappent pas aux problèmes

posés par l'augmentation sans cesse croissante de la production des déchets solides d'où la gestion des déchets solides ménagers reste un grand défi pour les municipalités Africaines de manière générale.

Aujourd'hui, les municipalités sont confrontées à une forte croissance de la population, ainsi qu'à une évolution des modes de consommation qui se traduit par une augmentation des volumes de déchets. Cette situation, dont les effets sont visibles par tous, engendre des nuisances importantes pour les habitants et a des conséquences néfastes sur la santé des populations, sur l'environnement et sur les ressources naturelles (Saleh, 2012).

La commune du commune VI du District de Bamako ne déroge pas à cette règle des municipalités africaines. La plus peuplée des communes du District de Bamako, la commune VI dispose le plus grand nombre de décharges anarchiques de la ville et les grandes unités industriels des déchets. Depuis des décennies, la production massive des déchets et assimilés constituent une problématique dans la capitale malienne en raison de sa corrélation avec la croissance démographique. D'une population d'environ 129 000 à 164 254 habitants entre 1960-1966, Bamako a atteint 2 094 000 habitants en 2013 contre 1 809 106 habitants au recensement de 2009 (Maïga et N'Diaye 2016 ; Diakitétal,2018,). La ville a atteint ces 4 millions d'habitant dix ans après soit 4 227 569 (RGPH, 2022). Cette population croissante est synonyme de production des déchets solides ménagers et assimilés. A cette production, s'ajoute celle des habitants des communes voisines qui viennent travailler dans le district. La production des déchets solides municipaux par les villes des pays en développement passera de 1,3

milliards de tonnes environ en 2010 à 2,2 milliards en 2025 (UDSKP, 2014).

En outre, la population mondiale augmentera de 3 milliards d'individus à l'horizon 2030 et cette augmentation concernera à 95 % les pays en développement (ONU, 2007). La production de nourriture devra doubler pour assurer les besoins alimentaires et la production de déchets quadruplera dans les villes (FAO, 2001). Les villes des pays africains sont de plus en plus sous l'emprise des déchets ménagers produits par leurs populations. L'amoindrissement des moyens alloués à leur gestion et l'insuffisance de mécanismes efficaces de leur élimination dégradent progressivement l'image de ces villes par l'accumulation d'énormes quantités de déchets qui constituent jusque-là une source de pollution (Bangoura, 2017).

Selon le rapport national sur l'état de l'environnement au Mali (2009), la situation de l'environnement en milieu urbain présente un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles on peut citer une prolifération des déchets ménagers, des dépotoirs anarchiques et une insuffisance de gestion des rejets provenant de l'industrie et de l'artisanat.

Si les déchets ont longtemps été considérés comme des résidus sans valeur, des activités de production, de consommations industrielles et de consommateurs reconnaissent aujourd'hui que le traitement des déchets constitue l'enjeu écologique de cette fin de siècle, et que la mise en place d'une véritable filière économique du traitement des déchets s'impose (Scriban, 1993). Mais tout autant que les ressources, le déchet est un concept relatif à un contexte technologique et, par-là, culturel et historique. Si nous lui trouvons une valeur d'usage, par exemple comme matière première dans une production

nouvelle, il cesse d'être un déchet pour devenir une ressource, une valeur d'échange potentielle et non plus un coût (Pierre, 1976).

Aujourd'hui, le volume de dépôt d'ordures est pour certaines populations, de véritables mines de déchets recyclables ou réutilisables dont le tri constitue une véritable activité génératrice de revenu. Selon (B. Diara et al 2022) le tri et la collecte sur les dépôts sont en phase de devenir les activités principales de certaines personnes. La production de déchets, un corollaire des activités humaines constitue de mines inépuisables qu'il faut judicieusement valoriser. Face aux difficultés d'acheminement vers les quelques rares unités de transformation, les déchets triés sont vendus aux collecteurs intermédiaires. Cette chaîne d'acteurs de la gestion des déchets solides ménagers est un embryon de l'économie circulaire dont la compréhension des interrelations est nécessaire afin de proposer une solution durable à la gestion des déchets solides ménagers.

Plusieurs activités économiques se développent aujourd'hui autour du secteur de déchets. La question qu'on se pose est de savoir comment la gestion des déchets solides ménagers contribue-t-elle à la création d'emploi dans la commune VI du district de Bamako ? L'hypothèses de recherche stipule que plusieurs unités de transformation et de valorisation des déchets solides ménagers interviennent dans la commune VI du District de Bamako. L'objectif de cette recherche est d'analyser la contribution de la gestion des déchets dans la création d'emploi au niveau de la commune VI du District de Bamako.

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la commune VI du District de Bamako

A L'instar des autres communes du District de Bamako, la Commune VI fut créée par l'ordonnance N° 78-34/ CMLN du 18 août 1978, modifié par la loi n° 82-29/ AN-RM du 2 Février 1982 déterminant les limites des Communes du District de Bamako. Elle est située sur la rive droite du fleuve Niger. La Commune VI est limitée : Au nord par le Fleuve Niger ; Au Sud par la Commune de Kalabancoro ; A l'Est par la Commune de Kalabancoro ; A l'Ouest par la Commune V. La Commune VI couvre une superficie d'environ 8882 hectares soit de 70 km² (Water aid, 2007). et est composée de dix (10) quartiers dont Banakabougou, Dianéguéla, Faladiè, Magnambougou, Missabougou, Niamakoro, Sénou, Sogoniko, Sokorodji et Yirimadio. Elle demeure la plus peuplée des six communes du District de Bamako avec une population de 619 411 habitants (PDSEC Commune VI 2013).

La méthodologie s’est appuyée sur la recherche documentaire, l’observation et la réalisation d’enquêtes quantitatives et qualitatives.

1.2. La recherche documentaire

Pour la réalisation de cette étude, il s’est agi nécessaire de collecter des données secondaires incluant les travaux des auteurs et les informations produites par les services techniques travaillant sur la gestion des déchets. Ces données collectées ont permis de mieux appréhender les contours caractérisant la question des déchets dans la commune VI du district de Bamako. Ces informations secondaires ont été

complétées par l'acquisition des données primaires par le biais des enquêtes sur le terrain.

1.3. La Collecte de données primaires

L'acquisition des données primaires sur le terrain s'est faite à travers l'observation directe, le guide d'entretien et le questionnaire.

13.1. L'observation sur le terrain

Cette étape est essentielle pour toute étude faisant référence aux enquêtes sur le terrain. Pour cette étude, elle a permis de parcourir les différents quartiers de la commune VI du district de Bamako afin d'appréhender de visu les comportements des ménages dans la production des déchets, d'apprécier le niveau de salubrité des quartiers, la localisation des sites de dépôts des déchets solides, les techniques de gestion des déchets solides. Elle a aussi permis de voir les moyens de transport utilisés pour l'acheminement des déchets solides produits. L'observation directe a facilité le géoréférencement des sites de dépôts à l'aide du GPS (Global Positioning System) et les techniques du Système d'Information Géographique (SIG). Les sites ont également été photographiés pour des fins utiles. Les résultats issus de cette phase ont été renforcés par l'acquisition des données qualitatives en y recourant au guide d'entretien.

1.3.2. Le guide d'entretien

Le guide d'entretien consistait à faire des interviews auprès des personnes ressources dans le but d'obtenir des informations permettant de mieux traiter cette étude. C'est dans cette perspective que des personnes ressources ont été ciblées notamment celles dont les décisions et les actions sont déterminantes pour une gestion efficace des déchets solides dans la commune VI du district de Bamako. Il s'agit entre

autres, des conseillers municipaux chargés des questions d'assainissement, des agents des services techniques de l'assainissement, de l'urbanisme et des domaines. Aussi, des représentants des groupements d'intérêt économique (GIE), des représentants des associations de femmes et de jeunes dans les quartiers ont fait l'objet d'interviews. Les échanges ont porté sur des thématiques relatives aux facteurs déclencheurs de la prolifération des déchets solides, l'installation anarchique des sites de dépôts, la lenteur dans l'acheminement des déchets produits, les stratégies de gestion des déchets collectés, les moyens de transport utilisés pour l'évacuation des déchets, les contraintes liées à la gestion des déchets, etc.

Pour mieux consolider les résultats de l'étude, le guide d'entretien a été complété par le questionnaire.

1.3.3. La constitution de l'échantillon du questionnaire

Pour le choix de l'échantillon, il s'est agi de recourir à la méthode du choix raisonné. Pour ce faire, nous avons mis en avant des critères pour opérer la discrimination du choix des quartiers devant servir de sites d'enquête. Ces critères reposent sur les statuts de quartiers populaire, résidentiel et périphérique. Ces critères susmentionnés ont conduit au choix de trois quartiers que sont : Niamakoro, Faladié et Sénou. Chacun de ces trois possède une particularité dans la commune VI du district de Bamako. A titre d'exemple, Niamakoro est le plus grand quartier populaire, Faladié est considéré comme un quartier résidentiel alors que Sénou est un quartier périphérique où se localise l'aéroport international de Bamako. La méthode choisie, donne la possibilité au chercheur de définir la taille de l'échantillon grâce aux critères de pertinence scientifique. Pour une meilleure représentativité de l'échantillon sa taille a été fixée à 150 personnes à

interroger. Ces 150 personnes sont réparties proportionnellement entre les récupérateurs, intermédiaires/commerçants et les transformateurs.

1.4. Le traitement des données

Pour le traitement de données, nous avons fait recours à des logiciels appropriés (SPSS, EXCEL et QGIS). Le logiciel SPSS et EXCEL a permis d'établir les tableaux et les graphiques. Pour les cartes, il a été effectué à partir de QGIS. Ces différents logiciels évoqués ont été utilisés durant tout le processus de traitement de données. L'analyse de contenus a permis d'analyser les données recueillies à l'aide du guide d'entretien.

2. Les résultats

2.1. Les dépôts d'ordures dans la commune VI du District de Bamako

En commune VI, les activités socio-économiques associées à l'accroissement démographiques et aux changements de mode de vie, de consommation génèrent une production importante de déchets solides ménagers (DSM) faisant de la commune l'une des plus insalubres du District de Bamako. Cette insalubrité observée dans la commune varie d'un quartier à un autre. La carte ci-dessous présente la disposition des dépôts d'ordure dans la commune.

Comme nous pouvons le constater la carte ci-dessus présente la géolocalisation des dépôts d'ordures dans la commune VI du District de Bamako. Nous avons dénombré au total 62 dépôts d'ordures au niveau de la commune. Sur ces 62 dépôts aucun site n'est officiel dans la commune. L'ensemble des sites de dépôts existants dans les différents quartiers sont anarchiques. Le nombre de site extrapolé au nombre de quartier de la commune donne une moyenne de 6 sites dépôts par quartier.

Cet état de fait, peut s'expliquer par l'absence de site de dépôt formel, un manque de suivi et de coordination entre les services de l'assainissement, les municipalités et les acteurs de gestion des déchets.

Au regard de la carte, nous constatons qu'une bonne partie des dépôts se localise au niveau de la zone aéroportuaire limitée par les trois quartiers de notre échantillon (Niamakoro, Faladiè et Sénou). Cette zone non sécurisée par le service de domaine sert de dépôt de transit d'ordures pour les GIE et les ouvriers évoluant dans le secteur. Dans les quartiers susmentionnés, viennent également de la plupart de nos récupérateurs qui se rendent facilement sur les sites des dépôts.

2.2. Les récupérateurs des déchets :

Il s'agit du groupe le plus important dans le secteur. Cette catégorie d'acteurs vend les produits récupérés aux grossistes et parfois directement aux intermédiaires et aux artisans/industrie. Ils comprennent :

- ❖ Les charretiers des PME qui fouillent dans les poubelles au domicile de leurs clients, dans les camions de collecte et au niveau des points de regroupements de tous les déchets réutilisables ou recyclables ;
- ❖ Les éboueurs des GIE qui trient aussi dans les camions de collecte ou au niveau des sites de dépôts des déchets. En effet, ils accrochent à leur camion des sacs vides dans lesquels ils mettent les objets récupérés.
- ❖ Les récupérateurs ambulants qui ne sont pas

établis dans un lieu fixe. Ils sillonnent presque toute la ville pour récupérer de la matière recyclable ;

- ❖ Les récupérateurs sédentaires qui sont sur la décharge et au niveau des dépôts d'ordure dans la commune. Travaillant toute la journée, ils attendent l'arrivée des camions bennes des GIE ou des particuliers pour se jeter sur les déchets avant même que les camions ne vident ceux-ci.

Cliché : Coulibaly 2023

Photo1- Récupérateurs sur les dépôts d'ordures de la commune VI (crédit photo Coulibaly ,2023).

La récupération des déchets est la seule activité qui offre des opportunités à toutes les catégories sociales de la ville. Elle n'exige aucune qualification particulière, et ne comporte aucune contrainte liée au sexe ou à l'âge. Ces récupérateurs se déplacent d'une zone à une autre en fonction des zones de

production de déchets et de leurs besoins. Les premières données montrent que les principaux acteurs de la filière de récupération des déchets évoluent dans l'informel et se répartissent de la manière suivante :

- ❖ Les récupérateurs qui ramassent des déchets et les vendent ;
- ❖ Les revendeurs constitués des commerçants grossistes qui achètent les déchets aux ramasseurs et revendent aux intermédiaires et les intermédiaires à leur tour revendent aux commerçants grossistes et aux industriels ;
- ❖ Les recycleurs des déchets composés des artisans locaux et des industriels qui transforment les déchets en produits finis ou semi-finis. Mais cette chaîne n'est pas toujours respectée. Le graphique ci-dessous présente l'échantillon de la chaîne commerciale des déchets solides ménagers dans la commune VI du District de Bamako.

Source : Coulibaly, 2023

Le graphique ci-dessus présente la répartition socioprofessionnelle des acteurs de la récupération des déchets

au niveau de la commune VI du District de Bamako. A travers les données du graphique, nous constatons que 81% de notre échantillon sont des récupérateurs et 19% des intermédiaires. Les récupérateurs sont les plus nombreux du secteur. Ils sont entre autres les charretiers des PME, les éboueurs des GIE, les récupérateurs ambulants, les récupérateurs sédentaires. La récupération des déchets commence depuis la phase de pré-collecte au niveau des familles. Ces récupérateurs après leurs activités journalières cèdent généralement leurs produits aux intermédiaires qui à leurs tours traitent avec les grossistes. Les grossistes traitent avec les artisans et les industriels. Cette activité de récupération génère des revenus aux différents acteurs. Selon les témoignages recueillis sur le terrain, l'activités de récupérations peut générer des revenus allant de 1000 à 2000 f CFA par jour pour les récupérateurs et 5000 à 20000 f CFA/jour pour les intermédiaires et grossistes. Partant de ce constat, nous pouvons affirmer génère des revenus supérieurs ou égal aux SMIC malien (Salaire minimal interprofessionnel garantie) estimé à 40000 F CFA. Une meilleure coordination de gestion des déchets solides ménagers permet de juguler la prolifération des déchets dans la ville et de créer des emplois autour du secteur afin de réduire le taux de chômage des jeunes.

2.3. La finalité des objets récupérés

Les objets récupérés sont utilisés pour plusieurs fins dont la revente, réutilisation ou autres. Les différents objets récupérés ont toujours des preneurs pour leur valorisation et réutilisation. Le résultat ci-après nous renseigne sur la finalité des objets récupérés.

Source : Coulibaly 2023

La figure ci-dessus représente la finalité des objets récupérés par les braves dames et jeunes à travers les dépôts de la commune. Au regard de ces données, nous constatons que 97% des objets récupérés sont destinés à la vente aux différents preneurs (intermédiaires, artisans, industriels, jardiniers et les GIE), par contre 9% de ces objets récupérés au niveau de nos ménages tels que : les bouteilles en plastiques, en verres, les anciens habits, chaussures sont destinés à la réutilisation. Il faut reconnaître que seulement 2% des objets sont destinés au compostage c'est-à-dire la récupération des terreaux bruts sur les dépôts anarchiques. L'analyse du résultat montre que le plus grand nombre d'acteurs du secteur sont des pauvres qui cherchent le quotidien d'où le taux élevé de la revente des objets récupérés.

La finalité des différents produits récupérés est la valorisation des déchets à travers leurs réutilisations pour le

développement d'une économie circulaire autour des déchets. La meilleure façon de gérer aujourd'hui les déchets urbains est leur valorisation. Les autorités municipales doivent mettre en avant l'économie circulaire.

2.4. La valorisation des objets récupérés

Les objets récupérés sont recyclés par les différents circuits de valorisation ou de transformation. Le circuit de valorisation des objets est souvent long pour pouvoir obtenir de produits finis. Cette chaîne dans le circuit de valorisation des déchets a permis la promotion de plusieurs petites et moyennes entreprises au niveau de la commune VI du District de Bamako. Des artisans et des industries de transformations des déchets se sont implantés dans la commune pour alimenter le circuit de valorisation. Le graphique ci-dessous nous donne plus de détail.

Source : Coulibaly ; 2023

L'observation et l'analyse de cette figure montre que 28% de nos unités enquêtées évoluent dans le domaine du broyage des

plastiques de tout genre en produits semi-finis, alors que plus de la moitié de nos unités artisanales s'adonnent aux recyclages des articles de cuisine, comme la marmite, passoire, mortier, louche, casserole, fourneaux, théières, flèche et autre. Ainsi, 22% de nos unités de transformation participent aux processus de recyclage des déchets dans la commune. Ces unités fabriquent des articles tels que les gaines, les tuyaux, le bouillard, le gobelet, les pavés et les carreaux. Il faut noter que cette section est timide par rapport au volume des déchets produisent dans la commune. A l'analyse des données la section artisanale demeure la plus développée au niveau de la commune. Cela s'explique par le faible investissement des autorités locales et partenaires au système de valorisation des déchets et au développement de l'économie circulaire.

Quelques objets valorisés au niveau des circuits de transformation

Entreprise B&k qui fabrique les pavés et les carreaux à travers les sachets plastiques et les plastiques.

Photos n°22 : Produits finis de l'unité Pavés et carreaux (crédit photo Coulibaly 2023).

Photo4 –Produits semi-finis après le broyage (créditphotoCoulibaly2023).

Cliché : Coulibaly ; 2023

Ces différentes images sont des produits des déchets valorisés au niveau de la commune VI du District de Bamako. Les unités de transformation des déchets emploient un nombre important de de toutes les couches sociales. La gestion des déchets, de la collecte à l'écoulement des produits finis demeure aujourd'hui un véritable levier pour l'économie des villes africaines en général et la capitale malienne

en particulier. Les autorités politiques doivent assister les acteurs du domaine avec la réorganisation du secteur en formel. Les unités existantes doivent être appuyées en matériel adéquat, en formation professionnelle et technique. Le budget alloué à la gestion des déchets doit être revu à la hausse afin de créer des infrastructures adéquate pour une gestion durable des déchets.

3. Discussions des résultats

La question de la gestion des déchets représente une préoccupation majeure pour les autorités principalement les collectivités territoriales des communes du district de Bamako. La satisfaction des immenses besoins liés à l'accroissement de la population a largement contribué à la production des quantités importantes des déchets dans la commune VI. Il ressort des résultats des enquêtes que la salubrité dans cette commune est compromise par la prolifération des sites informels de dépôts dans de nombreux quartiers. Cependant, la production des déchets représente une importante source de revenu pour des acteurs économiques informels. Ces derniers mettent en place des stratégies de valorisation des déchets à partir de la récupération des déchets triés sur les sites de dépôts, leur commercialisation et leur transformation. Les résultats de cette étude corroborent avec des travaux de nombreux auteurs.

Le premier résultat de l'étude présente la prolifération des sites de dépôts d'ordures anarchiques avec plus de 60 sites à travers la commune entraînant une mauvaise gestion des déchets. Sur la carte, il existe des sites de dépôts dans tous les quartiers de la commune. Cet effectif montre un manque de suivi et de coordination entre les acteurs de la gestion des déchets. Ce premier résultat corrobore avec les travaux de Diawara B. et al (2024) qui estime que la gestion des déchets solides ménagers est inefficace dans le village de Kalaban-coro à cause de l'absence de contrôle systématique, des politiques de suivi et d'évaluation des systèmes de gestion et la non-adhésion des ménages aux GIE.

Le deuxième résultat de l'étude à trait aux récupérateurs et aux objets récupérés. Les résultats de l'étude montrent que plus de 80 % de l'échantillon sont des récupérateurs d'où le début de la valorisation du secteur. Les objets récupérés sont vendus à des tierces personnes pour leur réutilisation ou transformation. Un circuit commercial est formé autour du secteur. Chaque niveau du circuit génère des revenus pour les acteurs du secteur de gestion des déchets solides. Ce résultat de l'étude est comparable aux travaux de Diarra B et al (2014) qui estime que le tri et la collecte des déchets sont en phase de devenir des premières activités génératrices de revenu pour les acteurs du secteur.

La finalité des différents produits récupérés est la valorisation des déchets à travers leurs réutilisations pour le développement d'une économie circulaire autour des déchets. L'étude a montré plusieurs unités de transformation des déchets solides dans la commune VI du District de Bamako. Ces unités répondent aux besoins des populations de Bamako en général et de la commune en particulier. Nos résultats sont comparables à celui de Dhuy et Azaitraoui (2013), qui ont montré que le secteur de recyclage s'est développé de manière autonome au Maroc et a évolué selon une logique commerciale régie par les lois du marché.

Selon Abdoulhalil (2011) plus de 90% des ustensiles de cuisine (marmites, foyer à bois, etc.) sont fabriqués à partir des matières premières issues de produits en fin de vie. Nos résultats concordent avec celui de Dembélé G. (2019), qui estime que la collecte et le recyclage du plastique sont les premières activités de traitement de déchets à Bamako à travers quelques unités industrielles dédiées à cet effet. Il s'agit notamment de Sady-plastic, SIGMA-SARL, GICMA-Plast-SAR,

Plast-Keem, Bama-Plast. Aujourd'hui, ces différentes entreprises de transformation des déchets emploient des jeunes en quête d'emploi. Le secteur des déchets s'il est bien adossé peut-être un pilier de l'économie urbaine en cette ère de production de déchets.

Conclusion

Les déchets représentent à la fois une menace et une opportunité pour les populations qui la produisent. Il ressort clairement des résultats des enquêtes que les déchets englobent un caractère ambivalent dans la commune VI du district de Bamako. Cette contraction tient du fait que dans de nombreux quartiers, les populations ne disposent pas de sites appropriés pour acheminer leurs déchets. C'est ainsi que face au manque de liberté de choix dans un contexte favorable à la production de déchets que les habitants des quartiers improvisent de sites informels de dépôts afin de se débarrasser des déchets qu'ils produisent. Cette situation contribue à la dégradation des cadres de vie avec à la clé la persistance de l'insalubrité. Cette production importante de déchets représente dans le même temps une opportunité de création d'emploi pour de nombreuses personnes grâce à la valorisation des déchets. Les acteurs économiques informels impliqués dans la valorisation des déchets sont regroupés autour des récupérateurs, des intermédiaires/commerçants et des transformateurs repartis sur les différents sites de dépôts de la commune VI.

La réorganisation des services techniques et sociaux en charge de la question des déchets, s'impose afin d'adapter les attitudes et les mentalités des agents municipaux à l'évolution du système. Il serait judicieux d'étudier les possibilités de

recyclage des déchets plastiques, des papiers et des métaux.

Bibliographie

ABDOULHALIL F. 2011. *Panorama de la problématique des déchets ménagers*, revue *Liaison Francophonie*, 6-8 p

ACR+, 2009. *Déchets municipaux en Europe : "vers une société européenne du recyclage" », collection environnement*, 254 pages, Paris

ADAMOUM, 2021. *Caractérisation des ordures ménagères et risques microbiologiques potentiels associés aux décharges situées à proximité des habitations à Bamako*. Thèse de Doctorat à USTTB, 231 p, Bamako.

BANGOURA M R, 2017. *Gestion des déchets solides ménagers et ségrégation socio-spatiale dans la ville de Conakry*. Thèse de doctorat Université Toulouse le Mirail - Toulouse II en France, 560 p, Toulouse.

BERTOLINI G. & BRAKEZ M., 2008. *Gestion des déchets, innovations et territoires, Retours d'expériences et recherche contextuelle, Marché et organisations*, 2008/2N°7, 92-113 pp.

BERTOLINI G., 1990. *Le marché des ordures : économie et gestion des déchets ménagers*, Collection « Environnement », l'Harmattan, 206 p. Paris,

BERTOLINI G., 2005. *Economie des déchets : des préoccupations croissantes, de nouvelles règles, de nouveaux marchés*, Editions TECHNIP, Coll. Environnement, 188 p. Paris

COULIBALY D., 2023. *Gestion et valorisation des déchets solides ménagers de Bamako : cas de la commune V*. Mémoire Master II ; FST/USTTB, 47 p.

COULIBALY S., 2023. *Gestion des déchets solides ménagers dans les communes IV du district de Bamako*. Mémoire Master II ; FST/USTTB ; 77 p.

DEMBELE G., 2019. *La gestion des déchets solides ménagers et assimilés et la gouvernance urbaine dans le District de Bamako*, IPU (Ex-ISFRA), 208 p. Bamako

DOUMBIA B. ET DIARRA B., 2021. *Le SIG comme outil d'aide à la gestion des déchets solides ménagers dans le District de Bamako, Mali*, *Revue Hommes-Peuplement-Environnements*, p.22 -34.

DIARRA B ET AL, 2022. « *SUNUNKUN OU NIAMAN TON* » : *la vie sur les mines « D'OR—DURES » dans le District de Bamako (Mali)*, *Revue Espace, Territoire, Société et Santé*

DIARRA B ET AL, 2024. *Gestion des déchets solides ménagers dans la commune rurale de Kalaban-coro : Cas du village de Kalaban-coro*, *Global Scientific JOURNALS*, 10 p

Analyse de la variabilité des extrêmes pluviométriques dans la commune de Boromo (Burkina Faso)

Mamadou LOMPO

*Doctorant en Géographie, Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystème et Développement LACEEDE/DGAT/FASHS
Université d'Abomey-Calavi (UAC), 03BP : 1122 Cotonou
mohamedelnoura@gmail.com*

Kwéssé Moïse SANOU

*Inspecteur des Eaux et Forêts, Spécialiste en Changement Climatique et Développement Durable au Ministère de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement (Burkina Faso)
sanoukmoise@gmail.com*

Cyriaque SIA

*Bureau d'étude et de formation en Géomatique et Système d'Informations Climatiques et Agro-météorologiques (GSICAM)
Ouagadougou, Burkina Faso
siacyriaque@gmail.com
mohamedelnoura@gmail.com*

Résumé

Au Burkina Faso l'économie est basée sur l'agriculture qui est dépendante des conditions climatiques qui se traduit ces dernières décennies par une recrudescence de la variabilité des paramètres et des extrêmes pluviométriques. L'objectif de cette étude est d'analyser la variabilité des extrêmes pluviométriques dans la commune de Boromo. La démarche méthodologique adoptée pour étayer cette construction s'appuie sur la recherche documentaire, la collecte quantitative des données météorologiques. A partir donc des données météorologiques de la station de Boromo, une analyse des paramètres climatiques a été réalisée, sur la période 1987-2016, grâce au logiciel INSTAT+ version 3.37.

Les résultats indiquent que l'indice standardisé a permis de détecter 15 années humides sur 30. La variabilité interannuelle des cumuls pluviométriques qui se traduit par l'alternance entre années humides et années sèches. La commune de Boromo a connu des années de sécheresses et d'humidité fortes à modérées sur la période 1987-2016. Il est constaté une

absence d'année d'humidité extrême, 13,33 % des années ont connu une humidité forte tandis que 36,66 % ont été modérément humide. La sécheresse a été modérée pour 33,33 % des années, forte pour 13,33 % des années et extrême pour 3,33 % des années. La pluviométrie annuelle qui est comprise entre 583,5 mm et 1134,7 mm a un coefficient de variation de 15,86 % avec une tendance à l'augmentation de 3,70 mm par an. Le nombre de jours de pluie est compris entre 71 et 101 jours avec une moyenne de 88 jours. L'évolution interannuelle des pluies journalières maximales est comprise entre 36 mm et 134 mm. Les années ayant obtenues plus de 100 mm en une ou deux journées sont 1993 (124 mm), 1998 (122,5 mm), 1999 (119 mm), 2008 (134 mm), 2011 (105,5 mm). Les résultats montrent que 30 % des extrêmes de pluies sont obtenues en août ; 16,66 % en septembre et 3,33 % en octobre.

Mots clés : *Burkina Faso, commune de Boromo, variabilité, extrêmes pluviométriques*

Abstract

In Burkina Faso, the economy is based on agriculture, which is dependent on climatic conditions, which in recent decades has resulted in an increase in the variability of parameters and rainfall extremes. The objective of this study is to analyze the variability of rainfall extremes in the municipality of Boromo. The methodological approach adopted to support this construction is based on documentary research and the quantitative collection of meteorological data. Based on the meteorological data from the Boromo station, an analysis of climatic parameters was carried out over the period 1987-2016, using the INSTAT+ software version 3.37.

The results indicate that the standardized index made it possible to detect 15 wet years out of 30. The interannual variability of rainfall accumulations, which is reflected by the alternation between wet and dry years. The Boromo commune experienced years of severe to moderate drought and humidity over the period 1987-2016. There is an absence of years of extreme humidity, 13.33 % of the years experienced high humidity while 36.66 % were moderately humid. The drought was moderate for 33.33 % of the years, high for 13.33 % of the years and extreme for 3.33 % of the years. The annual rainfall which is between 583.5 mm and 1134.7 mm has a coefficient of variation of 15.86 % with an increasing trend of 3.70 mm per year. The

number of rainy days is between 71 and 101 days with an average of 88 days. The interannual evolution of maximum daily rainfall is between 36 mm and 134 mm. The years with more than 100 mm in one or two days are 1993 (124 mm), 1998 (122.5 mm), 1999 (119 mm), 2008 (134 mm), 2011 (105.5 mm). The results show that 30 % of the rainfall extremes are obtained in August; 16.66 % in September and 3.33 % in October.

Keywords: Burkina Faso, municipality of Boromo, variability, rainfall extremes

Introduction

Le changement climatique est le plus grand défi environnemental auquel toute l'humanité doit faire face, pour assurer la survie des espèces et permettre des conditions de vie décente pour les générations présentes et futures. Il se traduit par une augmentation des températures annuelles moyennes, une réduction et une augmentation de la variabilité des précipitations (Soto *et al.*, 2012 ; Allechy *et al.*, 2021, p. 94). Ainsi, les questions des extrêmes climatiques sont placées depuis quelque temps, au centre des préoccupations des scientifiques et des décideurs politiques dans le monde en raison de leurs répercussions immédiates et durables sur le milieu naturel et sur l'homme (Kouassi *et al.*, 2010 ; Nakou *et al.*, 2022, p. 178). Au niveau mondial, l'évolution de la pluviométrie est beaucoup plus contrastée, puisqu'elle est soumise à une forte variabilité spatio-temporelle. Malgré ce constat et compte tenu de l'augmentation des températures, une hausse probable des précipitations est attendue (Nouaceur *et al.*, 2015, p. 573). Cependant, au niveau continental, le système climatique ouest africain connaît depuis plus de trois décennies des perturbations climatiques sans précédent, qui se manifestent par de fortes fluctuations et une baisse des précipitations, puis une plus grande fréquence des

phénomènes extrêmes (IPCC, 2012 ; Orou Seko *et al.*, 2019, p. 45). Le GIEC estime très vraisemblable (de 90 à 95 % de probabilité) que les chaleurs extrêmes et les événements de fortes précipitations continueront à devenir plus fréquents, plus intenses et surtout de plus en plus variables d'une année sur l'autre (Pomerleau, 2009 ; Koumassi *et al.*, 2014, p. 138). C'est ainsi que la variation des saisons, les inondations particulièrement dévastatrices ont été enregistrées ces dernières années dans plusieurs pays ouest-africain (Nakou *et al.*, 2022, p. 178).

Au Burkina Faso, cette péjoration climatique qui se caractérise non seulement par la forte variabilité spatio-temporelle des paramètres comme la pluviométrie, mais aussi la recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes a d'énormes répercussions sur le milieu biophysique et les activités des populations les plus vulnérables (WGP/AO 2010 ; Nakoulma, 2021, p.8). S'agissant des fortes précipitations, GIZ (2021 p.17), cité par Kambiré *et al.* (2023, p. 358), relève que leur intensité et leur fréquence ont augmenté ces dernières décennies dans presque toutes les régions du Burkina Faso. Les communautés pauvres seront les plus vulnérables du fait de leurs capacités d'adaptation limitées et leur grande dépendance de ressources à forte sensibilité climatique telles que les ressources en eau et les systèmes de production agricole (Koumassi *et al.*, 2014, p. 138).

L'objectif de cet article est d'étudier la variabilité des extrêmes pluviométriques dans la commune de Boromo en utilisant les indices de précipitations.

1. Cadre géographique du milieu d'étude

Cette étude couvre la commune urbaine de Boromo, chef-lieu de la province des Balé, située dans la région de la Boucle du Mouhoun entre 11°44'47" nord et 2°55'54" ouest. La commune de Boromo est située à environ 175 km de la capitale Ouagadougou, sur la route nationale N°1 (RN1), axe Ouagadougou-Bobo Dioulasso. Sur le plan administratif, la commune de Boromo compte neuf villages qui sont Boromo, Koho, Lapara, Nanou, Ouahabou, Ouroubono, Siguinhin, Virou et Wako. Au dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2019, la commune de Boromo comptait environ 20 202 habitants. Les activités socio-économiques les plus menées restent cependant fortement la production agricole et pastorale qui occupe une grande partie de leurs populations (Djibo, 2021, p. 19).

Sur le plan climatique cette commune, à l'instar de l'ensemble du Burkina Faso, est sous l'influence de deux hautes pressions ou anticyclones. La première, centrée sur le Sahara, génère une masse d'air chaud et sec. La seconde, située dans l'Atlantique sud, apporte sur le continent de l'air frais et humide. Le climat de la sous-région est déterminé par la position de la zone de convergence de ces anticyclones et du front où se rencontrent au sol ces deux masses d'air. C'est le Front Intertropical (FIT). Le FIT se déplace alternativement entre le 5^{ème} parallèle nord en janvier, et du 22^{ème} parallèle nord en août. Ces déplacements sont liés au mouvement apparent du soleil, ce qui explique aussi les variations des températures et des tensions de vapeur d'eau de l'air au cours des saisons (Baldy, 1985 ; Somé, 1989 ; Lompo, 2019, p. 34). L'anticyclone saharien provoque sur le Burkina, un vent du nord-est qui souffle entre les mois de novembre et d'avril : c'est l'harmatan. A partir du mois de mai,

l'harmatan cède la place à un vent maritime du sud-ouest qualifié de mousson, qui apporte les pluies. Le courant "Jet Tropical" crée souvent des "lignes de grains" qui se déplacent d'est en ouest durant cette période (somé, 1989 ; Lompo, 2019, p. 34).

La délimitation du cadre géographique de l'étude est représentée par la figure 1.

Figure 1 : Localisation de la commune de Boromo

2. Données et méthodes

2.1. Données utilisées

L'approche méthodologique utilisée est axée sur la recherche documentaire et la collecte quantitative des données météorologiques. Dans cette étude des données de la station de Boromo de 1987-2016 ont fait l'objet des différentes

analyses sur les paramètres météorologiques. Les données journalières de la pluviométrie ont été collectées à l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM).

2.2. Méthodes de traitement et d'analyse des données

Pour le traitement et l'analyse de la pluviométrie, il a été utilisé, dans cette étude, le logiciel INSTAT+ version 3.37. En effet, ce logiciel a servi à calculer les différentes statistiques descriptives et les extrêmes pluviométriques au cours de la période 1987-2016. Le logiciel QGIS 2.14.1 a été utilisé pour l'illustration cartographique avec comme base de données la Base Nationale des Données Topographiques (BNDT) de 2012.

Dans le cadre de cette étude les analyses sont basées non seulement la tendance d'évolution linéaire de la pluviométrie annuelle, leur variabilité temporelle, mais aussi sur les phénomènes pluviométriques extrêmes. Nous avons utilisé deux méthodes d'analyse à savoir une méthode graphique et une autre statistique. La méthode graphique est axée sur la régression linéaire qui a consisté en la représentation graphique des données pluviométriques analysées. Ainsi, pour cerner la tendance d'évolution des cumuls pluviométriques annuels, le nombre de jours pluvieux annuel ainsi que les extrêmes pluviométriques ont été analysés à travers la régression linéaire. Cette méthode indique l'évolution sur le long terme et permet de détecter les tendances dans les séries pluviométriques. La méthode a consisté en une représentation graphique de droite de régression de type affine qui présente l'évolution linéaire et permet de déceler la tendance. L'équation de la droite de tendance est donnée sous la forme :

$y = ax + b$; a est le coefficient directeur et représente la pente et b une constante. Si $a > 0$, on a une tendance à l'augmentation ; Si $a < 0$, on a une tendance à la diminution. Pour l'analyse des extrêmes pluviométriques, les aspects analysés sont leur fréquence et leur intensité. La tendance à la hausse ou à la baisse de ces aspects a été décrite par la méthode de la régression linéaire. Pour ce faire, les caractéristiques de la pluviométrie considérées comme extrêmes sont celles définies sous forme d'indices et recommandés par l'Expert Team on Climate Change Detection Monitoring and Indices (ETCCDMI) pour l'étude des extrêmes pluviométriques (Kambiré *et al.*, 2023, p. 361). Ainsi, l'intensité des événements pluviométriques extrêmes est analysée à travers deux (02) indices : il s'agit de la hauteur de pluie journalière maximale par an et la lame d'eau moyenne précipitée par jour de pluie (Intensité moyenne de pluie). L'analyse de leur fréquence est basée sur le nombre de jours avec une hauteur de pluie franchissant un certain seuil. Il a été retenu un seuil variable fixé au nombre de jours avec des pluies ($P \geq 1$ mm) supérieures au 95^{ème} et 99^{ème} centiles au cours de la période de référence (1987-2016) ; puis un seuil fixe maintenu au nombre de jours avec une pluie $P \geq 50$ mm.

Tableau 1 : Liste des indices utilisés dans l'analyse des événements pluviométriques extrêmes

Indentification	Nom de l'indice	Définition	Unité
SDII	Simple daily intensity index	Lame d'eau moyenne précipitée par jour de pluie/Intensité journalière de pluie	Mm/J
R(nn)mm	Annual count of days when PRCP= (nn) mm	Nombre de jours de pluies supérieures à un seuil fixé (nn) par l'utilisateur par an	Jours
Px365J	Pluie journalière maximale annuelle	Cumul maximal de pluie enregistré en un jour sur une année civile	mm

R95pTOT	Contribution from very wet days	Nombre de jours de pluie par an supérieur à la valeur de pluie du 95 ^{ème} percentile	%
R99pTOT	Contribution from extremely wet days	Nombre de jours de pluie par an supérieur à la valeur de pluie du 99 ^{ème} percentile	%

Source : ANAM 2018

Paramètres de tendance centrale : La moyenne arithmétique est l'outil statistique le plus fréquemment utilisé pour étudier les régimes pluviométriques aux différentes stations (Vissin, 2007, p. 84). C'est le paramètre fondamental de tendance centrale, représenté dans cette étude par la « normale », moyenne calculée sur une série de 30 ans, soit de 1987 à 2016. Elle s'exprime ainsi :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Avec n : le nombre d'observations. La moyenne \bar{X} a permis d'identifier les différents rythmes pluviométriques, les champs moyens et de caractériser l'évolution de la pluviométrie.

Les paramètres de dispersion sont calculés à partir du paramètre fondamental de tendance centrale qu'est la moyenne. Les paramètres de dispersion considérés ici sont l'écart-type et le coefficient de variation.

Ecart type : Il est utilisé pour évaluer la dispersion absolue des valeurs autour de la valeur centrale (Vissin, 2007 ; Assaba, 2014, p. 76). Il se détermine par le calcul de la racine carrée de la variance :

$$\sigma(x) = \sqrt{v} \text{ Où } v \text{ est la variance de la série.}$$

Coefficient de variation : C'est le moyen le plus utilisé pour tester et quantifier la variabilité d'une réalité ou d'un phénomène statistique. C'est le rapport de l'écart-type à la

moyenne, exprimé en pourcentage. Il s'exprime par la relation :

$$CV = \frac{\delta(x)}{\bar{X}} \times 100$$

Avec, $\delta(x)$ = écart-type de la série et \bar{X} = moyenne

La variabilité pluviométrique : l'utilisation de l'indice pluviométrique ou indice centré réduit de NICHOLSON *et al.* (1988) a permis d'analyser la variation interannuelle des précipitations. Cet indice pluviométrique est le rapport de l'écart à la moyenne sur l'écart-type des hauteurs pluviométriques annuelles. Il s'exprime par la relation :

$$SPI = \frac{X_i - \bar{X}}{\delta}$$

SPI = indice pluviométrique,

X_i = hauteur de pluie (mm) de l'année i ,

\bar{X} = hauteur moyenne de pluie (mm) de la période de référence (1987 -2016),

δ = écart-type des hauteurs de pluie de la même période de référence (1987-2016).

Le tableau 2 donne le niveau de sécheresse ou d'humidité en rapport selon le SPI

Tableau 2 : Classe de niveau de sécheresse ou d'humidité selon le SPI

Classe SPI	Interprétation
$SPI > 2$	Humidité extrême
$1 < SPI < 2$	Humidité forte
$0 < SPI < 1$	Humidité modérée
$-1 < SPI < 0$	Sécheresse modérée
$-2 < SPI < -1$	Sécheresse forte
$SPI < -2$	Sécheresse extrême

Source : Bergaoui et Alouini, 2001 ; Assaba, 2014, p.76

Les extrêmes pluviométriques : les pluies extrêmes sont de fortes pluies cumulées en un ou deux jours qui peuvent causer des dégâts aux activités agricoles comme les inondations de zones cultivées et engorgement des plantes. Pour chaque année de la période d'étude (1987-2016), il a été déterminé la pluie la plus élevée, c'est-à-dire le maxima de pluie, la date à laquelle cet évènement s'est produit et la durée du retour du phénomène. La relation suivante a servi au calcul de la durée de retour du phénomène sur deux, cinq et vingt ans.

$$\text{Durée de retour} = \frac{100}{100 - F(x)}$$

$F(x)$ = fréquence cumulée

Le nombre de jours de pluie : à partir des données journalières de la pluviométrie il a été calculé le nombre de jour mensuel de pluie. Un jour est considéré pluvieux dans cette étude lorsque la pluviométrie est supérieure à un millimètre ($P \geq 1 \text{ mm}$).

Les statistiques descriptives de la pluviométrie analysées dans la présente étude sont les minima, les moyennes, les maxima, les écarts-type, les coefficients de variation et les percentiles (10 %, 20 %, 50 % 80 % et 90 %).

3.1. Résultats

3.1. Evolution du cumul pluviométrique annuel et nombre de jours de pluies par an ($P \geq 1 \text{ mm}$)

La figure 2 indique l'évolution des cumuls pluviométriques interannuels, durant la période 1987-2016 dans la commune de Boromo.

Figure 2 : Evolution des cumuls pluviométriques annuels à la station de Boromo de 1987 à 2016

Source des données : ANAM, 2018

Cette figure 2 montre une évolution irrégulière des cumuls pluviométriques dont les valeurs sont comprises entre 583,5 mm (en 1990) et 1134,7 mm (en 2008) avec une moyenne de 896,8 mm. Par rapport à cette moyenne 50 % des années présentent un déficit pluviométrique car ces années ont enregistré un cumul pluviométrique annuel inférieur à la moyenne. Les années ayant enregistrées un cumul pluviométrique annuel supérieur à 1000 mm sont 1991 (1047,10 mm), 1993 (1021,10 mm), 1996 (1047, 2 mm), 1998 (1035,41 mm), 2003 (1040,4 mm), 2008 (1134,7 mm), 2010 (1033,11 mm), 2012 (1036,71 mm) et 2014 (1114,81 mm). Par ailleurs, l'évolution tendancielle montre une augmentation de la pluviométrie de 3,70 mm par an avec une chance de 50 % quant au maintien de cette tendance.

Pour mieux comprendre le caractère irrégulier des hauteurs pluviométriques annuelles sur la période, nous avons calculé les statistiques descriptives. Les résultats de ces statistiques sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Statistiques descriptives sur les cumuls pluviométriques annuels de 1987 à 2016

Statistiques descriptives	Total pluviométrique annuel
Minimum	583,51
Maximum	1134,7
Moyenne	896,8
Ecart-type	146,0
Médiane	871,1
Une année sur dix (10%)	684,3
Une année sur cinq (20%)	767,0
Une année sur deux (50%)	871,0
Quatre années sur cinq (80%)	1038,1
Neuf années sur dix (90%)	1065,2

Source des données : ANAM, 2018

Ces statistiques révèlent que

- ✚ il a plu en moyenne 896,8 mm de 1987 à 2016;
- ✚ une année sur deux enregistre un cumul pluviométrique d'environ 871 mm;
- ✚ une année sur cinq, soit 20 % des années, enregistre un cumul pluviométrique inférieur ou égal à 767,0 mm, en d'autres termes, en quatre années sur cinq on a un cumul pluviométrique supérieur ou égal à 767,0 mm;
- ✚ quatre années sur cinq (80 % des années), le cumul pluviométrique est inférieur ou égal à 1038,1 mm, autrement dit une année sur cinq enregistre un cumul pluviométrique supérieur ou égal à 1038,1 mm.

L'étude s'est également intéressée au nombre de jours pluvieux ($P \geq 1$ mm) enregistré au cours de la saison des pluies.

La figure 3 illustre l'évolution des jours pluvieux à la station de Boromo.

Figure 3 : Evolution interannuelle du nombre de jours de pluie à la station de Boromo de 1987 à 2016

Source des données : ANAM, 2018

L'analyse de cette figure 3 présente une courbe ondulatoire qui évolue entre 71 et 101 jours, respectivement enregistrés en 1987 et 1999, avec une moyenne de 88 jours. Dans le milieu d'étude, le nombre de jours de pluie connaît une légère hausse et cela se traduit par la valeur positive même faible (0,17) du coefficient directeur de la droite tendancielle. Sur la courbe, il apparaît que les années 1988 (91 jours), 1991 (96 jours), 1994 (92 jours), 1999 (101 jours), 2008 (95 jours), 2009 (95 jours) et 2010 (98 jours) ont enregistré un nombre de jours de pluies dépassant 90 jours. Tandis que les années 1987 (71 jours) et 1990 (77 jours) ont connu des jours pluvieux ne dépassant pas 80 jours. Cette situation justifie les énormes disparités du nombre de jours des pluies dans la commune.

3.2. Variabilité interannuelle de la pluie dans la commune de Boromo

L'application de l'indice standardisé pluviométrique (SPI) sur la station de Boromo a permis d'obtenir la figure 4.

Figure 4 : Evolution de l'Indice Standardisé des Pluies à la station de Boromo de 1987-2016

Source des données : ANAM, 2018

Cette figure 4 montre une variabilité interannuelle des cumuls pluviométriques qui se traduit par l'alternance entre années humides et années sèches dans le milieu d'étude. Cette variabilité est forte et marquée par un écart-type de 146 enregistré à la station de Boromo et un coefficient de variation de 15,86 %.

Pour la période 1987-2016, 50 % des années (soit 15 années sur 30), présentent des déficits pluviométriques selon l'indice standardisé. Le tableau 4, résume les classes des indices standardisés.

Tableau 4 : Classe de sécheresse ou d'humidité en rapport avec le SPI à la station de Boromo de 1987 à 2016

Classe SPI	Interprétation	Années concernées	Proportion centésimale
SPI>2	Humidité extrême	Néant	0 %
1<SPI<2	Humidité forte	1991, 1996, 2008, 2014	13,33 %
0<SPI<1	Humidité modérée	1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, 2010, 2012, 2013, 2016	36,66 %
-1<SPI<0	Sécheresse modérée	1987, 1989, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2015	33,33 %
-2<SPI<-1	Sécheresse forte	1992, 1995, 2000, 2002	13,33 %
SPI>-2	Sécheresse extrême	1990	3,33 %

Source : *Traitement des données ANAM, 2018*

L'analyse de ce tableau 4 révèle que la commune de Boromo a connu des années de sécheresses et d'humidité fortes à modérées sur la période 1987-2016. Il est constaté une absence d'année d'humidité extrême, 13,33 % des années ont connu une humidité forte tandis que 36,66 % ont été modérément humide. La sécheresse a été modérée pour 33,33 % des années, forte pour 13,33 % des années et extrême pour 3,33 % des années.

3.3. Evolution des extrêmes pluviométriques

3.3.1. Intensité des fortes pluies

La quantité de pluies journalières maximales sur une année est un indicateur de l'intensité des fortes précipitations (GIZ, 2021 ; KAMBIRE *et al.*, 2023, p. 369). La figure 5, présente l'évolution des pluies journalières maximales enregistré au cours de la saison des pluies dans le milieu d'étude.

Figure 5 : Evolution des pluies journalières maximale annuelle à la station de Boromo de 1987 à 2016

Source : Traitement des données ANAM, 2018

Cette figure 5 indique une variabilité interannuelle des pluies journalières maximales au cours de la période 1987-2016. Elles sont comprises entre 36 mm (enregistré en 1990) et 134 mm (obtenu en 2008). Les années ayant obtenues plus de 100 mm en une journée sont 1993 (124 mm), 1998 (122,5 mm), 1999 (119 mm), 2008 (134 mm), 2011 (105,5 mm). L'évolution tendancielle des pluies journalières maximales est à l'augmentation de 0,11 mm.

Par ailleurs, Le tableau 5 indique les dates d'obtention des extrêmes pluviométriques durant la période de l'étude.

Tableau 5 : Date d'enregistrement des extrêmes pluviométriques de 1987 à 2016 à la station de Boromo

Année	Quantité (mm)	Jour de l'année
1987	50,5	27 Août
1988	70,6	19 Août
1989	49,0	23 Avril
1990	36	1 ^{er} Août
1991	98,5	25 Juillet
1992	54,6	15 Septembre
1993	124	1 ^{er} Septembre
1994	89,6	3 Juillet
1995	47,4	23 Août
1996	72	5 Septembre
1997	82	4 Avril
1998	122,5	29 Avril
1999	119,0	21 Août
2000	44,2	11 Juillet
2001	63,3	29 Mai
2002	47,5	26 Août
2003	77,6	15 Mai
2004	52,4	4 Septembre
2005	55,9	2 Octobre
2006	50,6	22 Juillet
2007	66,4	24 Août
2008	134	18 Août
2009	48,4	29 Juin
2010	56,7	31 Août
2011	105,1	29 Juin

2012	100,5	14 Mai
2013	63	7 Septembre
2014	88,2	27 Juin
2015	48,7	9 Juillet
2016	57	10 Juillet

Source des données : ANAM, 2018

Il ressort de ce tableau qu'en moyenne il a été enregistré une pluie forte de 72,5 mm en un ou deux jours. La valeur la plus élevée des extrêmes des pluies (134 mm) est obtenue en 2008 et la plus basse (36 mm) en 1990. Cependant, 30 % des extrêmes de pluies sont obtenues en août ; 16,66 % en septembre ; 3,33 % en octobre. Les 10 % restant sont enregistrés au cours des mois d'avril, de mai et de juin.

Le tableau 6, présente les statistiques descriptives des extrêmes pluviométriques à la station de Boromo de 1987 à 2016.

Tableau 6 : Statistiques descriptives des extrêmes de pluie

	Quantité
Minimum	36
Maximum	134
Moyenne	72.5
Ecart-type	27.56
50 % ou durée de retour de 2 ans	63.1
80 % ou durée de retour de 5 ans	100.1
95 % ou durée de retour de 20 ans	128.5

Source des données : ANAM, 2018

Ce tableau 6 indique que la moyenne de ces extrêmes de pluie est de 72,5 mm avec un écart type de 27,56. Cependant, une période de retour d'extrême pluviométrique d'environ 63,1 mm, 100,1 mm et 128,5 mm est observée respectivement chaque deux ans, cinq ans et vingt ans.

En plus des périodes de retour, les statistiques pour des pluviométries extrêmes sur 1 ou 2 jours supérieures à un seuil, celui de 80 mm sont déterminées. En effet, ce seuil de 80 mm serait la réserve en eau maximale moyenne des sols de la zone pour apprécier la possibilité des fréquences d'inondation. Ces statistiques sont représentées dans le tableau 7.

Tableau 7 : Statistiques descriptives des pluviométries extrêmes pour un seuil supérieur à 80 mm

Minimum	2
Maximum	31
Moyenne	16,5
Ecart-type	8.8034
Une année sur cinq (20 %)	7
Une année sur deux (50 %)	17
Quatre années sur cinq (80 %)	26

Source des données : ANAM, 2018

Le tableau 7 révèle qu'en moyenne, au cours de la période 1987-2016, il y a eu plus de 16 inondations.

- ♣ Au cours d'une année sur cinq, la pluviométrie extrême en 1 ou 2 jours supérieure à 80 mm est enregistrée 7 fois ;
- ♣ Une année sur deux enregistre 17 fois une pluviométrie extrême supérieure à 80 mm ;

- ♣ La fréquence d'inondation au cours de quatre années sur cinq est de 26 fois.

3.3.2. Fréquence des fortes pluies

La fréquence des événements climatiques extrêmes est souvent mise en évidence par le nombre de jours dépassant un certain seuil. Dans ce travail, le nombre de jours avec une pluviométrie dépassant le 95^{ème} et celui dépassant le 99^{ème} percentile ont été retenus. Habituellement, le 95^{ème} percentiles caractérise les événements très fortes ou intenses et le 99^{ème} percentiles les événements extrêmes (Kodja, 2018 ; Kambiré *et al.*, 2023, p. 370). La figure 6 illustre l'évolution de ces indices dans le milieu d'étude.

Figure 6 : Nombre de jours avec pluie $\geq 95^{\text{ème}}$ et $99^{\text{ème}}$ percentile à la station de Boromo de 1987 à 2016

Source : Traitement des données ANAM, 2018

L'analyse de la figure 6 montre qu'à la station de Boromo, les pluies intenses (pluie $\geq 95^{\text{ème}}$ percentile) ainsi que celles extrêmes (pluie $\geq 99^{\text{ème}}$ percentile) ont une tendance faiblement à la hausse respectivement de 0,067 mm par an et de 0,11 mm par an. Cependant, la probabilité de maintien de cette tendance est de 3,7 % pour les pluies intenses et de 1,7 % pour les pluies extrêmes.

En dehors, des seuils centiles, les pluies journalières dont les quantités atteignent certaines valeurs seuils fixes sont dommageables pour les activités humaines ainsi que le milieu physique (Kambiré *et al.*, 2023, p. 371). Dans le secteur d'étude, les pluies supérieure ou égale à 50 mm sont reconnues pour être dommageables au milieu physique et aux activités humaines à travers les ruissellements ou les inondations (Ouandé, 2021 p.137). Ainsi, l'évolution du nombre de jours avec une pluviométrie supérieure ou égale à 50 mm, valeur seuille à partir de laquelle les pluies sont fortement dommageables dans la commune de Boromo sont analysées. La figure 7 présente l'évolution du nombre de jours de pluies supérieure à 50 mm.

Figure 7 : Nombre de jours avec pluies ≥ 50 mm par an à la station de Boromo de 1987 à 2016

Source : Traitement des données ANAM, 2018

L'analyse de la figure 7 indique une variation interannuelle du

nombre de jours avec une pluies supérieure ou égale à 50 mm et ce nombre est compris entre 0 et 7 jours. Les années 1989, 1990, 1995, 2000, 2002, 2009 et 2015 n'ont enregistré au cours de la saison pluvieuse aucune quantité de pluie supérieure ou égale 50mm. Les années ayant enregistrées au moins trois fois une pluie supérieure ou égale 50mm sont 1988 (4 jours), 1994 (3 jours), 1997 (3 jours), 1998 (3 jours), 2010 (3 jours), 2012 (6 jours), 2013 (4 jours), 2014 (7 jours) et 2016 (3 jours). La valeur positive (0,0581) du coefficient directeur de la droite tendancielle montre une hausse du nombre de jours avec une pluie supérieure ou égale 50mm à la station de Boromo entre 1987 et 2016. Nous en déduisons que que l'avènement des pluies très fortes ont connu une augmentation dans le milieu d'étude.

Discussion

L'analyse pluviométrique dans la commune de Boromo au cours de la période 1987-2016 montrent une tendance à la hausse des cumuls annuels. Ce résultat est en conformité avec les résultats obtenus par Koala *et al.* (2023), Tiama (2023), Kambiré *et al.*, (2022), Sanou (2021), Ouandé (2021), Somé (2018), Zidwemba (2018), Kaboré *et al.* (2017), Ouédraogo (2015), Magagi (2012).

L'analyse des tendances linéaires qui montre en générale une augmentation des indices d'intensité des extrêmes pluviométriques dans le secteur d'étude est en adéquation avec les résultats de Allechy *et al.* (2021), Didi *et al.*, (2020), Panthou *et al.* (2018), Popov *et al.*, (2017).

Les pluies journalières supérieures à 50 mm affichent une augmentation au niveau de la station de Boromo. Ce résultat

est similaire à ceux obtenus par GIZ (2021), Kaboré *et al.* (2017) et GWP (2010).

Dans la commune de Boromo, il est observé une tendance à l'augmentation du nombre de jours pluvieux au cours de la période 1987-2016. Ce constat est en adéquation avec les résultats de Ouédraogo (2015), de Sanou (2021) et Ouoba (2013).

Conclusion

Dans la commune de Boromo, la pluviométrie, connaît une variabilité interannuelle. L'analyse des données pluviométriques montre que, durant la période 1987-2016, la variabilité interannuelle des cumuls pluviométriques se traduit par l'alternance entre années humides et années sèches. En effet, le milieu d'étude a connu des années de sécheresses et d'humidité fortes à modérées sur la période d'étude. Il est constaté une absence d'année d'humidité extrême, 13,33 % des années ont connu une humidité forte tandis que 36,66 % ont été modérément humide. La sécheresse a été modérée pour 33,33 % des années, forte pour 13,33 % des années et extrême pour 3,33 % des années. La pluviométrie annuelle qui est comprise entre 583,5 mm et 1134,7 mm a un coefficient de variation de 15,86 % avec une tendance à l'augmentation de 3,70 mm par an. Le nombre de jours de pluie est compris entre 71 et 101 jours avec une moyenne de 88 jours. L'évolution interannuelle des pluies journalières maximales est comprise entre 36 mm et 134 mm. Les années ayant obtenues plus de 100 mm en une ou deux journées sont 1993 (124 mm), 1998 (122,5 mm), 1999 (119 mm), 2008 (134 mm), 2011 (105,5 mm). Les résultats montrent que 30 % des extrêmes de pluies sont obtenues en août ; 16,66 % en septembre et 3,33 % en octobre.

L'évolution du nombre de jours avec une pluviométrie supérieure ou égale à 50 mm a beaucoup fluctué et est compris entre 0 et 7 jours. Les années ayant enregistrées au moins trois fois une pluie supérieure ou égale 50 mm sont 1988 (4 jours), 1994 (3 jours), 1997 (3 jours), 1998 (3 jours), 2010 (3 jours), 2012 (6 jours), 2013 (4 jours), 2014 (7 jours) et 2016 (3 jours). Toutefois, la forte variabilité interannuelle des pluies et la recrudescence des événements pluviométriques extrêmes auront des impacts sur les activités humaines en particulier le secteur agropastoral.

Les résultats de cette étude pourront donc aider les décideurs et le monde agricole à renforcer les mesures d'adaptation et de résilience afin de réduire la vulnérabilité des populations et de certaines activités humaines comme l'agriculture, l'élevage qui sont une source de subsistance et de revenu très importante pour les populations de la commune de Boromo.

Références bibliographiques

ASSABA Martin H, 2014. *Impacts des péjorations pluviométriques et de la dynamique de l'occupation du sol sur les ressources en eau dans le bassin versant du fleuve Ouémé à l'exutoire de Savé*. Thèse de Doctorat Unique de l'Université d'Abomey-Calavi, 232 p

DJIBO HAHIOU Abitalib, 2021. *Etude de faisabilité pour la mise en place d'une station de traitement des boues de vidange au profit des communes de Boromo et Siby*. Mémoire pour l'obtention du diplôme de Mastère spécialisé en Assainissement Non Collectif (ANC), Université 2ie, 128 p.

GIZ, 2021 : *Analyse des risques climatiques pour l'identification et la pondération des stratégies d'adaptation dans le secteur agricole du Burkina Faso*, rapport d'étude, 170 p.

GWP, 2010. *Changement climatique : Inventaire des stratégies d'adaptation aux changements climatiques des populations locales et échanges d'expériences de bonnes pratiques entre les différentes régions au Burkina Faso*, rapport d'étude, 85p

KABORE Pamalba Narcise, OUEDRAOGO Amadé, SANON Moussa, YAKA Pascal, SOME Léopold. 2017. « Caractérisation de la variabilité climatique dans la région du centre-nord du Burkina Faso entre 1961 et 2015 » in *Climatologie*, vol. 14, pp 82-95.

KAMBIRE Gouroumana ; SOME Noël Touobewere ; BAGRE Mathias Philippe et SOME Yélézoumin Stéphane Corentin. 2022, « Constat scientifique et perception paysanne des évolutions récentes du climat dans la commune de Nako : analyse comparée et stratégies endogènes d'adaptation » in *Géovision* N°007, pp 112-127.

KAMBIRE Gouroumana, OUEDRAOGO Wendlassida, TRAORE Djakalia et SOME Yélézoumin Stéphane Corentin, 2023, « Analyse des tendances, de la variabilité et des extrêmes climatiques dans le domaine soudanien à l'ouest du Burkina Faso », in *DJIBOUL* N°005, Vol.4, pp 355-375

KOALA Suzanne, NAKOULMA Guillaume et DIPAMA Jean-Marie, 2023. « Évolution des précipitations et de la température à l'Horizon 2050 avec les modèles climatiques CMIP5 dans le bassin versant du Nakambé (Burkina Faso) », in *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol. 37 N° 2 March 2023, pp 110-124

KOUMASSI Dègla Herve, TCHIBOZO A. Eric, VISSIN Expedit et HOUSSOU Christophe, 2014. « Analyse fréquentielle des évènements hydro-pluviométriques extrêmes dans le bassin de la Sota au Bénin », in *Afrique SCIENCE* 10(2) (2014) 137 - 148

LOMPO Mamadou 2019. *Information climatique et productivité agricole pluviale dans la commune de Bagassi*. Mémoire de Master de recherche en Géographie/option Gestion des Ressources Naturelles, Université Joseph Ki-Zerbo, 127 p.

MAGAGI Yacouba, 2012. *Intégration de la dimension changement climatique dans les plans de développements communaux au Niger : cas de la commune de Toundikiwindi, département de Ouallam*. Mémoire de Master professionnel en Changement Climatique et Développement Durable, centre régional AGHRYMET, 105 p.

NAKOU Raudace Tagnon, François de Paule CODO, Noel Chabi WOROU, Luc Ollivier SINTONDJI, Abdoukarim ALASSANE et Nicaise YALO, 2022, « Caractérisation des événements pluviométriques extrêmes dans la basse vallée du fleuve Mono au Bénin », in Afrique SCIENCE 21(5) (2022) 177 - 192

NAKOULMA Guillaume. 2021. *Modélisation des phénomènes climatiques extrêmes en Afrique de l'ouest et élaboration de scénarios climatiques à des fins d'études d'impact et de vulnérabilité au changement climatique*, Thèse de doctorat unique de géographie option : gestion des ressources naturelles, université joseph ki-zerbo 264 p.

NOUACEUR Z., LAIGNEL B., 2015, « Caractérisation des événements pluviométriques extrêmes sur la rive sud du bassin méditerranéen : études du cas du « quart nord-est » algérien », in *acte du XXVIIIe Colloque de l'Association Internationale de Climatologie*, Liège 2015, pp 573-578

OROU SEKO Sabi Séko Mahamadou, TABOU Talahatou et OGOUWALE Euloge, 2019, « Variabilité pluviométrique et qualité des saisons culturales dans le département de l'Alibori (Bénin, Afrique de l'Ouest) », in *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, N° 08, Volume, pp : 43-63

OUANDE Moumouni. 2021. *Recomposition de l'espace hydroaménagé de la commune rurale de Bama (ouest du Burkina Faso)*, Thèse de doctorat unique de géographie option : aménagement du territoire, Université Joseph KI-ZERBO, 415 p.

OUEDRAOGO Blaise, 2015. *Stratégie d'adaptation des agropasteurs à la variabilité climatique dans le bassin versant de Yakouta (Burkina Faso)*. Thèse de Doctorat unique de Géographie, Université Joseph Ki-Zerbo, 257 p.

OUOBA Pounyala Awa, 2013. *Changements climatiques, dynamique de la végétation et perception paysanne dans le Sahel burkinabè*. Thèse de Doctorat Unique de Géographie, Université Joseph Ki-Zerbo, 305 p.

SANOU Kwéssé Moïse, 2021. *Impact du changement climatique sur les rendements du cotonnier (*Gossypium hirsutum* L.) dans la région du sud-ouest au Burkina Faso*. Mémoire de Master en Changement Climatique et Développement Durable, Centre Régional AGRHYMET/CILSS, 79 p.

SOME Yélézouomin Stéphane Corentin. 2018. *Cartographie intégrée des risques dans le secteur de l'élevage au Burkina Faso*, Rapport d'étude 90 p.

TIAMA Valentin, 2023. *Contribution à l'étude des impacts du changement climatique sur les ressources en eau de surface du bassin versant du Mouhoun à Samendéni, Burkina Faso*. Mémoire pour l'obtention du diplôme d'ingénieur 2ie avec grade de Master/Spécialité : Génie de l'Eau, de l'Assainissement et des Aménagements Hydroagricoles : option : approvisionnement en eau. Université 2ie, 97 p.

ZIDWEMBA Saïdou, 2018. *Impacts des changements climatiques sur la culture du riz pluvial. Quelles stratégies d'adaptation ? Cas de la région du Centre-Ouest au Burkina Faso*. Mémoire de Master Professionnel en Sciences et

Technologies Mention : Sante-Sécurité-Environnement
Spécialité : Management Qualité-Sécurité-Environnement
(MQSE). Université Joseph KiZerbo/Institut du Génie de
l'Environnement et du Développement Durable (IGEDD), 73 p.

Ressources minières africaines et guerre froide en Afrique (1960-1990).

SESS Gnagne Antoine

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

UFR des Sciences de l'homme et de la société / Département Histoire

sessgnagne@yahoo.fr

Résumé

Cette étude aborde la problématique des ressources minières africaines dans le contexte de la guerre froide qui a embrasé l'Afrique entre 1960 et 1990. L'objectif est de questionner les corrélations éventuelles entre ces ressources minières et les rivalités américano-soviétiques sur le continent. Ces corrélations sont de deux ordres : d'une part, des ressources minières vers la guerre froide ; et d'autre part, de la guerre froide vers les ressources minières. Dans le premier cas, les ressources minières ont servi d'enjeu et de facteur d'aggravation des conflits locaux, entraînant une intervention massive des puissances étrangères en Afrique.

Dans le second cas, la guerre froide a accentué le rôle de pourvoyeur de matières premières de l'Afrique et provoqué le pillage de ces richesses. Au total, les interactions entre les ressources minières africaines et la guerre froide ont fortement marqué le continent au point où après la fin de cette guerre en 1990, les guerres pour le contrôle des ressources locales sont devenues de plus en plus récurrentes en Afrique.

Mots clés : *Afrique, Etats-Unis, Guerre froide, Ressources minières, Urss, Puissances étrangères.*

Abstract :

This study addresses the issue of African mineral resources in the context of the Cold War that engulfed Africa between 1960 and 1990. The aim is to question the possible correlations between these mineral resources and American-Soviet rivalries on the continent. These correlations are of two orders : on the one hand, from resources to the Cold War ; and on the other hand, from the Cold War to mineral resources. In the first case, mineral

resources served as a stake and a factor in the aggravation of local conflicts, leading to massive intervention by foreign powers in Africa. In the second case, the Cold War accentuated Africa's role as a supplier of raw materials and caused the plundering of this wealth. Overall, the interactions between African mineral resources and the Cold War have strongly marked the continent to the point where after the end of this war in 1990, wars for the control of local resources have become recurrent on the continent.

Keywords : *Africa, United States, Cold War, Mineral Resources, Foreign Powers.*

Introduction

Dans la partie, qui a opposé Américains et Soviétiques dans le monde entre 1947 et 1990, aidés de leurs alliés, l'Afrique a occupé une place de choix. Cette guerre, communément baptisée guerre froide, est un affrontement militaire, idéologique et économique dans lequel les deux parties s'affrontent par pays interposés sans en arriver à un conflit armé direct (J. M. Lavieille, 2006, p.124). Bien qu'introduite tardivement dans cette compétition, du fait de la colonisation, elle fut cependant l'objet de beaucoup d'attention de la part des belligérants et un théâtre particulièrement explosif à partir des années 1970. En effet, l'Afrique bénéficia, au cours de cette période davantage d'aides au développement que n'importe quelle autre partie du monde. Selon A. Glaser et S. Smith (2005, p.117), « [...] entre 1960 et 1990, elle a reçu trois fois plus d'aide par habitant – 33 dollars, en dollars constants – que l'ensemble du tiers-monde, où la moyenne était de 11 dollars. » Par ailleurs, les conflits africains furent le lieu, au cours de cette même période, d'une intervention massive des puissances étrangères, entraînant ainsi l'internationalisation de plusieurs de ces conflits. Au cœur de cet enjeu africain où se mêlent des

intérêts contradictoires, une question requiert toute notre attention, celle des ressources naturelles africaines.

En effet, depuis l'époque des explorations (XVe-XVIe siècle), le mythe d'une Afrique aux potentialités naturelles inouïes ou ruisselant de fabuleuses richesses avait attiré sur le continent, à la faveur de la traite négrière (XVIIe-XVIIIe siècle) puis de la colonisation (XIXe-XXe siècle), de nombreuses puissances européennes, en quête de denrées rares. Pour reprendre la boutade d'Edem Kodjo (1985, p.115) sur le titre « Congo prodigieux » de Bellini : « Mais ce n'était pas le Congo belge seul qui était riche ; l'Afrique dans sa totalité et les pays africains pris un à un étaient déjà des territoires riches à cette époque, de sorte qu'en extrapolant, au lieu de Congo prodigieux, c'est de l'Afrique prodigieuse qu'il aurait fallu parler. », il ne fait pas de doute que l'Afrique est particulièrement bien dotée en ressources naturelles.

Selon le Plan d'action de Lagos (Nigeria), de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), pour la mise en œuvre de la stratégie de Monrovia (Liberia), elle regorge 97% des réserves mondiales de chrome, 85% des réserves mondiales de platine, 64% des réserves mondiales de manganèse, 25% des réserves mondiales d'uranium et 13% des réserves mondiales de cuivre sans parler de la bauxite, du nickel, du plomb ; elle possède 20% du potentiel hydro-électrique mondial et produit 20% du pétrole commercialisé (en dehors des Etats-Unis et l'Urss), 70% de la production mondiale de cacao, 33% de la production mondiale de café et 50% de la production mondiale de l'huile de palme (Organisation de l'Unité africaine, 1982, p.27). Cette liste est cependant loin d'être exhaustive ; en effet, on y trouve également du diamant, du zinc, du fer, de l'or, du gaz, etc. (C. Casteran, J-P. Langellier, 1978, p.101). Qualifiée de « scandale géologique » (du fait d'une trop grande concentration en

ressources naturelles sur son sol) (S. Smith, 2005, p.43), l'Afrique et ses richesses font l'objet depuis des siècles des convoitises des pays développés (E. Kodjo, 1985, p.116).

Cette contribution se propose donc d'étudier la problématique des ressources minières africaines dans le contexte des rivalités qui ont opposé les puissances étrangères sur le continent entre 1960, considérée comme l'année des indépendances africaines, et 1990 qui a vu le désengagement soviétique de l'Afrique. L'objectif est de saisir les interactions entre la disponibilité en matières premières du continent et le développement de la guerre froide sur ce continent. Aussi, convient-il de se demander dans quelle mesure les matières premières africaines et la guerre froide s'influencent-elles mutuellement?

Pour répondre à cette préoccupations, cette contribution fait appel à des sources diverses qu'elle confronte à des ouvrages et à des articles sur la guerre froide et l'Afrique. Elle s'organise en deux parties : les ressources minières africaines au cœur de la guerre froide et l'impact de la guerre froide sur les ressources minières africaines.

1-Les ressources minières africaines au cœur de la guerre froide

La disponibilité en ressources minières de l'Afrique n'a pas manqué de peser sur les rivalités qui ont opposé les puissances étrangères (les Etats-Unis et leurs alliées d'une part et l'Urss et les pays socialistes, d'autre part) dans le contexte de la guerre froide qui a eu lieu sur le continent. D'une part, ces ressources minières ont fonctionné comme un enjeu de cette guerre, voire comme des buts de guerre pour les puissances concurrentes;

d'autre part, elles ont contribué à intensifier et à prolonger outre mesure les conflits de guerre froide.

1.1-Les ressources minières, enjeu de la guerre froide

Il importe de rappeler que l'Afrique doit son insertion dans la compétition Est-Ouest du fait de sa position stratégique sur les routes pétrolières maritimes reliant le golfe Persique à l'Occident et à ses nombreuses richesses naturelles. Ce qui explique que, quoique la guerre froide ait concerné toute l'Afrique, celle-ci ait été particulièrement intense dans les zones riches en minerais dont notamment l'Afrique australe. De fait, la convoitise des puissances industrialisées pour les minerais résulterait de la compétition économique et militaire ayant caractérisée la période de guerre froide (C. Quétel, 2008, pp.174-175). Cette convoitise est aussi, selon le Groupe Afrique centrale du Cedetim (1977, p.184), la conséquence « Dans les années soixante, [du] déploiement industriel en Europe et de l'accentuation de la concurrence entre les trusts internationaux des grands impérialismes... ». Ces développements ont nécessité des apports considérables en matières premières, dont ces pays ne sont pas le plus souvent pourvus. Aussi, pour combler ce besoin intense en matières premières, ces puissances industrielles sollicitent-elles abondamment les pays détenteurs de ces ressources, dont les pays africains. A ce titre, le Groupe Afrique centrale du Cedetim (1977, p.184) écrit que dans les années soixante, les puissances industrielles « font pression sur l'Etat portugais pour ouvrir les frontières du Portugal et de ses colonies aux capitaux étrangers. ». Parlant des colonies portugaises en Afrique, on en déduit qu'il s'agit principalement, de l'Angola, doté d'abondantes ressources minérales, et du Mozambique.

C'est dans ce même ordre d'idées qu'il convient d'inscrire les pressions exercées par la Banque mondiale dans les années 1980 sur les pays producteurs de matières premières visant à imposer des révisions des codes miniers nationaux, destinées à faciliter l'investissement étranger, à travers une baisse des impôts (C-A. Paillard, 2016, p.5). En Afrique, en écho à ces évolutions, l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), à travers son Plan d'action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique de 1980, a invité les pays africains à une industrialisation du continent par une mise en valeur de ses immenses ressources naturelles au profit des peuples (Organisation de l'Unité africaine, 1982, p.29). Dans ces circonstances, étant donné ses abondantes richesses minières, l'Afrique ne pouvait échapper à la lutte pour le contrôle des matières premières entre les puissances consommatrices de minerais. D'autant plus que bon nombre de ces minerais sont déclarés stratégiques pour l'économie mondiale et pour les industries de défense (G. Chaliand, 1980, p.64). A titre d'illustration, selon C-A. Paillard (2016, pp.2-3), le platine (dont l'Afrique du Sud est le principal producteur) est utilisé dans l'automobile mais aussi dans les industries et technologies de défense. Dans la défense, il entre dans la fabrication des contacts électriques, la couverture des nez des missiles et des injections des moteurs à réaction...Quant au palladium, il sert à la fabrication des bougies d'allumage des avions de combat (C-A. Paillard, 2016, pp.2-3). L'uranium du Shaba au Zaïre a servi à la fabrication de la bombe atomique américaine qui fut lancée sur la ville d'Hiroshima au Japon en 1945 (G. Chaliand, 1978, p.100). Les différents usages industriels, économiques et militaires, dont ces minerais africains sont l'objet, expliquent l'attrait des puissances industrielles pour le continent (C-A. Paillard, 2016, p.3).

Ainsi, de théâtre de rivalités pour le positionnement politico-idéologique des puissances étrangères, l'Afrique et ses conflits ont été manipulés et noyautés par les grandes puissances (Etats-Unis, Urss et leurs alliés) dans le cadre de la bataille qu'elles se livrent pour le contrôle des richesses minières africaines. Dans cette bataille pour les ressources minières africaines, il s'agissait pour les puissances en jeu, par un soutien multiforme aux protagonistes locaux (interventions militaires, fournitures d'armes, appuis financiers, etc.), soit de sécuriser et de protéger leur accès aux richesses minières locales ou d'acquérir de nouvelles sources d'approvisionnement ou soit de peser de tout leur poids par leur présence sur une zone réputée vitale pour les intérêts adverses (C-A. Paillard, 2016, p.24).

Dans le premier cas, le soutien inconditionnel accordé par les puissances occidentales, notamment les Etats-Unis, au régime ségrégationniste d'Afrique du Sud durant la période de guerre froide, visait à protéger les nombreux intérêts américains dans le secteur minier de ce pays. En effet, «Les grandes sociétés américaines sont omniprésentes dans le secteur minier, en Afrique du Sud et en Namibie, qu'il s'agisse du cuivre, des diamants, du chrome, de l'uranium, ou de tout ce qui peut être extrait du sol de ces deux pays¹. » (M. Aicardi de Saint-Paul, 1989, p.167).

De même, la « prime de réserve » des richesses minières africaines versée par les Occidentaux aux pays africains poursuit la même finalité : garantir la sécurité des approvisionnements en minerais de ces pays (S. Smith, 2005, p.43). Dans ce pacte, l'ancienne puissance coloniale assure la

¹Il s'agit entre autres de Union Carbide (20% de la production du chrome sud-africain), de Alcan Aluminium of South Africa, de Union Steel Corporation, de King resources of Denver, de Us Steel pour le chrome ; de American Metal Climax pour le cuivre ; de Mobil et de Caltex pour le pétrole... M. Aicardi de Saint-Paul, 1989, *La politique africaine des Etats-Unis. Mécanismes et conduite*, Paris, Nouveaux-Horizons, p.167.

stabilité et la sécurité du pays concerné, en échange desquelles ce pays lui réserve la primauté sur ses ressources minières (T.Borrel, A. Boukari-Yabara, B. Collombat, T. Deltombe, 2021, p.372). L'uranium nigérien, exploité depuis des décennies par la France, est une illustration de ce pacte. A contrario, l'intervention militaire de la France dans le conflit du Shaba au Zaïre (une ancienne colonie belge) pour sauver le régime de Mobutu, participe de la volonté française de diversifier ses sources de ravitaillement en ressources minières. En effet, expliquent C. Casteran et J-P. Langellier (1978, p.99), ce conflit a épousé la rivalité Est-Ouest de l'époque avec en arrière-plan l'opposition entre la Belgique et la France pour le contrôle des matières premières du Shaba. De fait, d'après ces auteurs, les intérêts belges étant supérieurs à ceux de la France dans ce pays, (« 800 millions [de dollars américains] d'investissements, soit quarante fois plus que les intérêts français. », celle-ci entend donc évincer la Belgique au Zaïre (C. Casteran, J-P. Langellier, 1978, p.105). C'est ce qui justifie les efforts financiers importants consentis envers les anciennes colonies belges, dont le Zaïre et le Burundi. En effet, pour A. Glaser et S. Smith (2005, p.115), les « [...] fortes sommes versées, à fonds perdus, au Zaïre et au Burundi, cette aide était liée « à un certain retrait de l'ancienne puissance coloniale (Belgique) et à la volonté de la supplanter ».

Dans le second cas, la présence soviéto-cubaine dans les anciennes colonies portugaises d'Angola et du Mozambique, aux portes de l'Afrique australe considérée comme la chasse gardée des intérêts occidentaux, et des routes maritimes mondiales desservant l'Occident, en est tout un symbole. Aussi Jonas Savimbi pouvait-il dire, dans le contexte de la guerre du Shaba, que « Si le Zaïre bascule dans la zone d'influence russe [...], les Soviétiques qui contrôlent déjà l'Atlantique grâce à

l'Angola, et l'océan Indien, grâce à l'Éthiopie, auront coupé l'Afrique en deux et seront maîtres de ses richesses. » (C. Casteran, J-P. Langellier, 1978, p.104). Ces propos rappellent étrangement ceux tenus par le président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny² à propos de l'interventionnisme soviétique en Afrique. En réalité, les propos du président ivoirien relèvent plus de la surenchère que de la vérité. En fait, cette présence soviétique en Afrique a fait craindre aux Occidentaux une grave menace sur les routes d'approvisionnement en ressources minières africaines de leurs pays si bien qu'ils suspectent les Soviétiques et leurs alliés de vouloir leur barrer l'accès aux ressources du continent.

En effet, selon M. Aicardi de Saint-Paul (1989, pp.183-184), si l'Afrique, notamment l'Afrique australe, venait à basculer dans le camp soviétique, cela mettrait à la disposition de l'Urss (y compris ses propres ressources naturelles) la presque totalité de certains minerais stratégiques dans le monde tels le platine (99%), le manganèse (98%), le vanadium (97%), les diamants (87%), l'or (69%). Cette perspective nuirait gravement aux économies occidentales en y faisant régner une menace sérieuse de pénurie. De plus, cela constituerait un handicap de taille pour les Occidentaux dans la course à l'hégémonie avec l'Urss et le camp communiste. Par conséquent, pour éviter que ces ressources stratégiques ne soient contrôlées par le camp soviétique, les puissances occidentales ont soutenu les mouvements de libération pro-occidentaux et les régimes conservateurs de la région jusqu'à la disparition de l'Urss en 1991 (C-A. Paillard, 2016, p.2).

²Les Russes savent que le plus grand réservoir de matières premières, c'est le continent africain, de loin le plus riche en matières premières. Il est le premier pour le fer, le cuivre, le manganèse, la bauxite, l'uranium. Les Russes en sont conscients. Aussi, leur intérêt et leur objectif ne sont pas de valoriser ces richesses. Leur tactique non plus, F. Houphouët-Boigny, 2016, *Discours & Messages. Tome IV 1975-1977*, Abidjan, Les Editions F.H.B, p.474.

1.2-Les ressources minières africaines, facteur aggravant et source de financement

L'interaction entre les potentialités minières africaines et les rivalités Est-Ouest sur le continent a conduit à l'intensification et à la poursuite des conflits de guerre froide en Afrique. En effet, l'exploitation et les trafics, souvent illicites, des ressources minières nationales ont accru la capacité de résistance des belligérants locaux en mettant à leur disposition des moyens financiers leur permettant de s'équiper en armes, en moyens logistiques et en hommes (C-A. Paillard, 2016, p.5). Ce qui a eu pour effet d'exacerber et de prolonger les conflits locaux, au point de les rendre interminables comme ce fut le cas du conflit angolais. D'après P. Leymarie et T. Perret (2006, pp.158-159), « En Angola, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), mouvement de guérilla de Jonas Savimbi, en conflit [...] avec le gouvernement central angolais, a tiré du trafic illicite des diamants (et de l'ivoire) les moyens d'entretenir son armée. ». Pour être plus précis, selon Gabriel Garcia (2002, p.77), le trafic du diamant a rapporté quelque 500 millions de dollars par an à ce mouvement. Ainsi, grâce aux revenus tirés de l'exploitation des matières premières locales par les deux parties - le pétrole et le diamant pour le parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération nationale d'Angola (MPLA) ; le diamant pour l'UNITA (D. Kassembe, 1995, p.165) -, la guerre d'Angola a duré pendant plus de deux décennies, soit 27 ans, de la proclamation de l'indépendance en 1975 à la mort de Jonas Savimbi en 2002. Par ailleurs, les ressources minières africaines ont servi de monnaie d'échange ou de moyen de troc aux belligérants africains qui les ont utilisées pour se payer les services des puissances étrangères. De fait, pour pallier le manque de devises, les acteurs locaux réglaient le plus souvent leurs

factures en nature (par des livraisons de matières premières) ou troquaient les ressources locales contre un soutien des puissances étrangères. C'est ainsi que pour régler sa dette militaire à l'égard de Cuba, évaluée à plus de 272 millions de dollars, l'Angola versait à ce pays des compensations en nature dont des livraisons de matières premières (P. Beaudet, 1992, p.31). Cependant, l'auteur ne précise pas la nature des matières premières en cause mais on peut imaginer qu'il s'agit du pétrole et du diamant dont le parti au pouvoir contrôle les zones de production. Au Zaïre, C. Braeckman (1992, p.203) rapporte que :

En 1978, déjà, la Banque mondiale avait relevé que 10% de la production de cuivre étaient livrés directement à la France, à l'Italie et à la Chine, en échange de matériel militaire. Le cobalt a également servi à financer des équipements militaires, ainsi que des autobus que la présidence acheta en 1987 pour désamorcer la colère des étudiants.

De toute évidence, la disponibilité en ressources minières du continent a influé sur la guerre froide en Afrique. D'une part, ces ressources ont été l'objet d'une compétition acharnée entre les puissances industrialisées en vue de leur contrôle ; d'autre part, grâce aux revenus tirés de leur trafic, elles ont financé, intensifié et prolongé les conflits locaux liés à la guerre froide. A l'inverse, peut-on en dire autant de la guerre froide sur les ressources minières ?

2-Les effets de la guerre froide sur les ressources minières africaines.

Les effets de la guerre froide sur les richesses minières

africaines sont de divers ordres. Ils vont de l'accentuation du rôle de pourvoyeur de matières premières de l'Afrique au pillage et aux tensions autour des zones de production.

2.1- Une accentuation du rôle de pourvoyeur de matières premières de l'Afrique

Si la période coloniale en Afrique a marqué le début de l'exploitation des ressources naturelles africaines, celle de la guerre froide, en revanche, fut témoin de l'accélération extraordinaire de cette exploitation. D'une manière générale, la guerre froide fut une période de grande consommation de matières premières dans le monde. En effet, la compétition économique et surtout la course aux armements induites par cette guerre ont provoqué dans les pays développés un besoin accru de matières premières dans le monde au cours de cette période. A cette forte demande mondiale en matières premières a répondu en Afrique la volonté des Etats africains, nouvellement indépendants et pauvres, de monnayer les richesses de leur sous-sol pour assurer le développement économique de leurs pays. Cette orientation économique, loin de favoriser une transformation des économies africaines, essentiellement de rente, en des économies industrialisées, les a confinées davantage dans un rôle de pourvoyeuses de matières premières hérité de la colonisation. C'est ce que dépeint dans ces propos, l'ancien secrétaire de l'OUA, E. Kodjo (1985, p.125) :

Dans tout pays africain où les conditions d'exploitation sont jugées intéressantes, ressources pétrolières et autres minerais sont exploités selon des objectifs de rentabilité extérieure, pas toujours compatibles avec les intérêts nationaux. L'énergie, les minerais à l'état brut sont exportés vers les marchés étrangers où ils

alimentent des industries d'équipement et de transformation.

A titre d'illustration, dans les années 1970, 100 % de la production de diamants de l'Angola étaient acheminés dans les ateliers de taille en Angleterre tandis que 80 % de son pétrole prenaient la direction des Etats-Unis, du Canada et du Japon (Groupe Afrique centrale du Cedetim, 1977, p.190). Selon G. Chaliand (1980, p.56), l'Afrique fournissait une part importante de la production mondiale des matières premières suivantes : 75 % du diamant, 70 % de l'or et du cobalt, 50 % du Vanadium, 46 % du platine, 36 % du chrome, 30 % du manganèse et 20 % du cuivre et de l'uranium.

2.2-Pillage et tensions autour des sources de matières premières

La guerre froide a été également une période de pillage des ressources africaines. Devant l'urgence du développement économique du continent, les pays africains ont multiplié avec les puissances étrangères les contrats d'exploitation de leurs ressources, livrant ainsi leur sous-sol à une exploitation abusive de la part de ces dernières. Selon Dia Kassembe (1995, p.165), en Angola, pour le pétrole et le diamant, douze compagnies étrangères étaient engagées à Cabinda pour douze millions de francs français. De même, les plus importants gisements de fer de l'Angola étaient exploités par les sociétés minières de Lobito et de Lombige, associées à des intérêts allemands (Krupp, Allemagne Fédérale) et danois (Jojgaard, Shultz), et bénéficiant de droits exclusifs sur un territoire de plus de 100 000 km² (Jeune Afrique, n°489, p.54). En Namibie, le secteur minier était contrôlé par deux sociétés étrangères liées aux intérêts sud-africains : la Consolidated Diamond Mines of South-West Africa

et la Marine Diamond Corporation, filiales de l'Anglo-American (Jeune Afrique, n°489, p.54).

Bien souvent, cette exploitation s'est réalisée aux dépens des intérêts des pays africains. C'est le cas du Zaïre. Selon C. Braeckman (1992, p.199), lors de la sécession du Katanga en 1960, les revenus des ressources minières allaient directement à la province dissidente au détriment de l'Etat zaïrois, et ce en complicité avec les sociétés minières. La contrebande dans ce pays s'est développée à tel point qu'elle a atteint pour l'année[1961] la somme de deux cent cinquante millions de francs dont cent millions en diamants et vingt millions en or (H. Tournaire, R. Bouteaud, 1963, p.317). En Angola, « Entre 1961 et 1965, la valeur totale des diamants exportés d'Angola s'est élevée à 3,5 milliards d'escudos (1 dollar = 28,5 escudos) et l'ensemble des bénéfices réalisés par l'Angola Diamond Company a été de deux milliards d'escudos » (Jeune Afrique, n°489, p.56)

Ce pillage a favorisé, dans bien des cas, l'enrichissement illicite des protagonistes de la guerre froide, notamment des acteurs locaux. C'est le cas du leader de la sécession katangaise, Moïse Tshombé. En effet,

Le président du Katanga réussit à imposer à l'Union Minière des conditions qu'elle n'eût pas acceptées en d'autres circonstances. L'année de l'Indépendance, en 1960, Tshombé reçoit 58,90% de ses recettes, soit : deux milliards cinq cent vingt-neuf millions de francs belges alors que les actionnaires privés se contentent de 39,04% (soit : un milliard six cent soixante-seize millions de francs belges). L'Etat belge perçoit le reste : 2,6%.

En 1961, la part de l'Etat Libre du Katanga passe à 67,8%, soit : deux milliards sept millions de francs belges. Celle de la Belgique remonte à 2,98% tandis que celle des

actionnaires descend à 29,84%, soit : huit cent quatre-vingt-onze millions de francs belges (H. Tournaire, R. Bouteaud, 1963, p.340).

Quant au président zaïrois, Mobutu, il doit également son immense fortune au pillage des ressources locales. En effet, selon un rapport de Blumenthal, « [...] la contrepartie en devises d'une part importante des ventes de cuivre, de cobalt et de nickel zaïrois ne regagne pas le Zaïre, loin s'en faut : elle est dirigée vers la Suisse, sur des comptes privés... » (C. Braeckman, 1992, pp.202-203). Il n'est pas erroné d'affirmer que ces comptes privés appartenaient au président Mobutu et à son entourage. A preuve, «En 1983, la secrétaire particulière de Mobutu fut arrêtée en Belgique, à l'aéroport de Zaventem, avec dans son sac à main un petit viatique : des diamants pour une valeur de 4 millions de dollars. » (C. Braeckman, 1992, p.204).

D'autres exemples d'enrichissement illicites nous sont fournis par l'empereur Jean Bedel Bokassa de la Centrafrique et Jonas Savimbi, le chef de la rébellion angolaise. Le premier, dont le pays était producteur de diamants, ne se privait pas de faire étalage de sa fortune et se montrait très généreux envers ses hôtes français: il avait offert à plusieurs reprises des diamants au président français, Valéry Giscard d'Estaing. C'est d'ailleurs, la révélation de ces cadeaux de diamants par le journal français, *Canard Enchaîné*, en 1979 qui a coûté au président Giscard d'Estaing la victoire aux élections présidentielles de 1981(A. Glaser, S. Smith, 2005, pp.155-156). Le second s'était enrichi grâce à sa mainmise sur les zones productrices de diamants d'Angola, notamment au nord (dans les provinces de Zaïre, Uige Carmona, Malanje et Lunda), à la frontière avec l'actuelle

République démocratique du Congo (D. Kassembe, 1995, p.165).

Par ailleurs, la guerre froide a accentué les tensions autour des ressources minières africaines, transformant ainsi les zones de production en zones d'affrontements. En effet, très prisées, et bien souvent, unique ressource financière nationale, les richesses minières africaines ont été la cible de nombreuses attaques de la part des belligérants, rendant leur exploitation très dangereuse et coûteuse. L'objectif étant d'en prendre le contrôle ou de priver l'adversaire de ses moyens de résistance. Plusieurs exemples illustrent ces pressions sur les ressources nationales. Selon C. Casteran et J-P. Langelier (1978, p.101), le Front Polisario, a mené plusieurs attaques contre le gisement de fer de Zerouate, la seule ressource financière de la Mauritanie. De même, le Shaba et ses minerais au Zaïre ont été la cible des attaques des rebelles katangais en 1977 et 1978. Au Nigeria, la province du Biafra riche en pétrole fut particulièrement disputée entre la rébellion et le gouvernement fédéral nigérian. A Cabinda, province angolaise riche en pétrole, les combattants de l'UNITA avaient pris pour cible les installations de la compagnie pétrolière américaine Gulf Oil protégées par des troupes cubaines (P. Leymarie, T. Perret, 2006, p.47). La guerre froide a donc perturbé la production de ces ressources.

Conclusion

L'étude des ressources minières africaines en contexte de guerre froide en Afrique entre 1960 et 1990 a conduit à questionner les corrélations éventuelles entre la disponibilité du continent en ressources minières et le développement de la confrontation Est-Ouest sur le continent. Elle s'inscrit dans le

prolongement des travaux sur la problématique des ressources naturelles africaines en temps de guerre et invite à une prise de conscience des pouvoirs publics face au pillage de ces ressources au profit des firmes internationales et de quelques individus. C'est pourquoi il convient de pousser la réflexion sur la mise en œuvre de politiques responsables, justes et équitables de gestion et de sécurisation de ces richesses afin d'en faire profiter à toutes les populations et aux générations futures.

Il faut retenir de cette étude que la période de guerre froide a été marquée par un accroissement significatif de la demande en matières premières du fait de la compétition économique et militaire des puissances industrialisées. Dans le même temps, les pays africains se sont montrés disposés à monnayer leurs ressources minières pour assurer leur développement économique. Ceci expliquant cela, l'Afrique et ses matières premières se sont retrouvées projetées au cœur des rivalités Est-Ouest sur le continent. C'est ainsi que les ressources minières africaines et la guerre froide se sont interpénétrées durablement. Deux niveaux de corrélations sont à considérer: d'abord, les ressources minières africaines au cœur de la guerre froide ; ensuite, l'impact de la guerre froide sur les ressources minières.

Dans le premier cas, les ressources minières africaines ont fourni à la guerre froide les moyens de son expansion sur le continent. En clair, elles ont constitué un véritable enjeu pour les protagonistes de cette guerre et ont servi de buts de guerre à ces derniers. En outre, elles ont financé et intensifié les conflits locaux. Dans le second cas, la guerre froide a impacté les ressources minières africaines. En effet, elle a amplifié le rôle de pourvoyeuse de matières premières de l'Afrique, provoquant le pillage des ressources minières, l'enrichissement

illicite des belligérants et accentuant les tensions autour des sources de production. Ces corrélations sont malheureusement aujourd'hui observables dans plusieurs conflits sur le continent, si bien que beaucoup de ces situations conflictuelles ont pris des allures de guerre pour la captation des ressources naturelles comme en République démocratique du Congo, en Sierra-Léone et au Libéria (C-A. Paillard, 2016, p.5).

Bibliographie

AICARDI de Saint-Paul Marc, 1989, *La politique africaine des Etats-Unis. Mécanismes et conduite*, Nouveaux-Horizons, Paris.

BEAUDET Pierre (s/d), 1992, *Angola. Bilan d'un socialisme de guerre*, L'Harmattan, Paris.

BORREL Thomas, BOUKARI-YABARA Amzat, COLLOMBAT Benoît, DELTOMBE Thomas, *L'empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la francafrique*, Seuil, Paris.

BRAECKMAN Colette, 1992, *Le dinosaure. Le Zaïre de Mobutu*, Fayard, Paris.

CASTERAN Christian, LANGELLIER Jean-Pierre, 1978, *L'Afrique déboussolée*, Librairie Plon, Paris.

«Ces trusts qui pillent l'Afrique. Cinq milliards de dollars d'investissement. », 1970, *Jeune Afrique*, N°489, 19 Mai 1970, pp. 52-57.

CHALIAND Gérard, 1984, *L'enjeu africain. Géostratégie des puissances*, Paris, Editions Complexe, Paris.

GARCIA Gabriel, 2002, «La double face de Jonas Savimbi », *Jeune Afrique Economie*, N°339, pp.74-77.

GLASER Antoine, SMITH Stephen, 2006, *Comment la France a perdu l'Afrique*, Paris, Calmann-Lévy, Paris.

GROUPE AFRIQUE CENTRALE DU CEDETIM, 1977, *Angola la lutte continue*, Paris, François Maspero, Paris.

HOUPOUËT-BOIGNY Félix, 2016, *Discours & Messages. Tome IV 1975-1977*, Les Editions F.H.B, Abidjan.

KASSEMBE Dia, 1995, *Angola. 20 ans de guerre civile. Une femme accusée...*, L'Harmattan, Paris.

KODJO Edem, 1982, *...Et demain l'Afrique*, Stock, Paris.

LAVIEILLE Marc, 2006, *Relations internationales*, Ellipses, Paris.

LEYMARIE Philippe, Perret Thierry, 2006, *Les 100 clés de l'Afrique*, Hachette Littératures, Paris.

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE, 1982, *Plan d'Action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique 1980-2000*, Seconde édition, Institut international d'études sociales, Genève.

PAILLARD Christophe-Alexandre, 2016, « Matières premières africaines. Quels enjeux pour l'économie mondiale et les industries de défense ? », *Res Militaris*, hors-série : « France : opérations récentes, enjeux futurs ».

QUETEL Claude, 2008, *Dictionnaire de la guerre froide*, Larousse, Paris.

RAMDOO Isabelle, 2019, « L'Afrique des ressources naturelles », www.iisd.org/system/files/publications/afrique-ressources-naturelles-vangaurdia-fr.pdf, 2019, consulté le 30 septembre 2021.

SMITH Stephen, 2005, *Atlas de l'Afrique. Un continent jeune, révolté, marginalisé*, Paris, Editions Autrement, Paris.

TOURNAIRE Hélène, BOUTEAUD Robert, 1963, *Livre noir du Congo (Congo-Katanga-Angola)*, Librairie Académique Perrin, Paris.

Analyse Socio-juridique du Système de Caste et le Principe d'Égalité entre les Citoyens : Analyse à Partir de l'Exemple Nigérien.

Elhadji Idi Issoufou Adamou

PhD, Enseignant-Chercheur au Département de Sociologie et Anthropologie de l'Université Abdou Moumouni de Niamey

Abdoul Kader Abou Koini

Chargé d'Enseignement à la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey

Alhassane Abdourahamane Najoum

PhD, Enseignant-Chercheur au Département de Sociologie et Anthropologie de l'Université Abdou Moumouni de Niamey

elhidi29issoufou@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5224-8409

Résumé

Le présent article évoque l'analyse socio-juridique des systèmes de caste au Niger. Ce système est basé sur la hiérarchisation de la société en plusieurs groupes sociaux qui pratiquent l'endogamie la plus stricte. Malgré l'avènement de l'Etat moderne post colonial, on remarque la persistance de cette hiérarchisation en raison de la survivance des pratiques culturelles, traditionnelles et coutumières, ce qui ne rime pas avec les principes de liberté et d'égalité consacrés par les lois de la république. Cette étude a essayé de démontrer la manière par laquelle le système des castes remet en cause les principes d'égalité entre les citoyens. Les efforts fournis par les acteurs tels que le législateur, le juge, les chercheurs et les organisations non gouvernementales ce sont avérés insuffisants pour contrer les pratiques coutumières néfastes. Toutefois l'irruption du juge communautaire, cour de justice de la CEDEAO a permis de briser les tabous autour des questions de caste à travers les décisions qui ont explicitement condamné la remise en cause de l'égalité entre les citoyens par les pratiques coutumières plus particulièrement les systèmes de caste.

Mots clés : *Système de Caste, Esclavage, Egalité, Discrimination, Coutume Locale*

Abstract

This article discusses the socio-legal analysis of caste systems in Niger. This system is based on the hierarchization of society into several social groups that practice the strictest endogamy. Despite the advent of the modern post-colonial state, we note the persistence of this hierarchy due to the survival of cultural, traditional and customary practices, which does not rhyme with the principles of freedom and equality enshrined in the laws of the republic. This study has tried to demonstrate the way in which the caste system calls into question the principles of equality between citizens. The efforts made by actors such as the legislator, the judge, researchers and non-governmental organizations have proven insufficient to counter harmful customary practices. However, the emergence of the community judge, the ECOWAS court of justice, has made it possible to break the taboos surrounding caste issues through decisions which have explicitly condemned the questioning of equality between citizens by customary practices, particularly caste systems.

Keywords: *Caste System, Slavery, Equality, Discrimination, Local Custom*

Introduction

L'histoire de toutes les structures sociales est construite sur la base des systèmes ouverts et des systèmes fermés. En effet, quelle qu'en soit la nature, les structures sociales primitives, contemporaines, capitalistes, socialistes, totalitaires, démocratiques ou autres, présentent en elles des éléments de stratification plus ou moins visible. La stratification est une inégalité sociale, et cette situation a un impact considérable sur l'organisation de la société. Elle peut déboucher sur l'inégalité biologique avec les approches racistes, de l'inégalité religieuse avec les approches religieuses et sectaristes, de l'inégalité de justice, de l'inégalité économique avec la compréhension des forces et des faiblesses, et de l'inégalité de réputation et de l'éducation en termes de conditions de vie (Giddens, 2012, pp.

340-344). Ces situations peuvent provoquer également des différenciations et des stratifications socio-culturelles, socio-religieuses, socio-politiques, socio-juridiques, socio-économiques et socio-ethniques ou sous-ethniques dans les sociétés. Elles sont à la base des difficultés observées dans la formation de l'unité sociale et nationale dans plusieurs pays du monde, particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest à l'exemple du Niger. En effet, dans une stratification sociale ouverte, la mobilité sociale des individus est possible en fonction de leur identité acquise. Par contre, dans une stratification sociale fermée, il n'y a pas de mobilité sociale et les statuts acquis se transmettent de père en fils et des générations en générations. Dans le cadre de cet article, il sera question de faire une analyse sociojuridique du système de caste et le principe d'égalité entre les citoyens, analyse à partir de l'exemple nigérien. En effet, malgré la proclamation formelle du principe d'égalité entre les citoyens, le droit officieux c'est-à-dire issu des coutumes et traditions continue à maintenir dans les rapports entre les individus une certaine inégalité du fait que les uns appartiennent à la caste supérieure et les autres à la caste inférieure. La principale question que soulève notre réflexion est celle qui consiste à s'interroger sur la difficile conciliation entre les pratiques traditionnelles qui font survivre les castes et le droit moderne qui tient à l'égalité entre les citoyens.

Méthodologie

Dans le cadre de cet article, la méthode de la revue systématique a été adoptée. La revue systématique constitue une méthode particulière, standardisée et complète qui consiste à faire un état de lieu et une analyse critique sur la

littérature existante. Cette méthode consiste à trouver des études pertinentes, en utilisant des critères d'inclusion et d'exclusion explicites, et à les synthétiser (Russell et al., 2009). Traditionnellement, les revues systématiques sont utilisées dans la recherche en pharmacie et en santé, mais de plus en plus les spécialistes des sciences sociales les utilisent (Chapman, 2021). Contrairement à la traditionnelle revue de la littérature, une revue systématique vise non seulement à fournir des informations sommaires sur un sujet, mais également à produire des résultats cohérents. Des revues systématiques pourraient être répétées et avoir des résultats concrets (Kysh, 2013). L'étude a bénéficié d'une revue systématique d'articles, des jurisprudences et des ouvrages traitants du système de caste et le principe d'égalité entre les citoyens dans un contexte sociojuridique, que l'on peut consulter dans les références bibliographiques. Plusieurs bases de données réputées ont été consultées pour accéder aux articles et livres écrits dans le domaine de la sociologie et des sciences juridiques. En examinant les sources obtenues, une analyse minutieuse a été développée sur l'impact du système de caste dans la jouissance par les citoyens des droits et libertés consacrés par les lois de la république. Nous avons relevé que l'appartenance aux castes constitue une véritable entrave à l'accès à certains droits tels que le droit d'être élu, le droit d'être rémunéré après un travail fait, le droit à la succession, la liberté de choisir son conjoint, la liberté d'aller et venir etc.

I. Les fondements du système de caste dans les sociétés nigériennes

L'histoire de toutes les sociétés jusqu'à là existantes est basée sur des considérations multiples et variées (stratification,

discrimination, exclusion etc.). Les sociétés stratifiées sont des sociétés humaines dans lesquelles les gens sont hiérarchiquement catégorisés, divisés ou classés en couches et, par conséquent, les ressources de base qui soutiennent leur vie et leur dignité ne sont pas égales (Haviland et al., 2008, p. 556). Alors que la stratification dans les sociétés développées est à un niveau très limité, c'est l'inverse dans les sociétés sous-développées. La stratification est donc un facteur qui affecte le développement socio-économique. Cependant, il est difficile de déceler une stratification qui repose essentiellement sur une structure sociale et culturelle. En réponse à cela, Max Weber explique la question fondamentale qui détermine la stratification sociale. Il s'agit du respect ou le manque de valeur que l'individu voit ; le champ de pouvoir de l'individu ou le fait d'être poussé hors de ce champ. A cet effet, il a déclaré que cela peut être mesuré en déterminant la possibilité ou la limitation d'accès économique de l'individu. L'approche de Weber révèle surtout l'efficacité de l'économie dans la stratification des groupes. À tel point que, plus les sociétés sont économiquement prospères, plus la répartition économique du pays devient égalitaire. À l'inverse, il est entendu que plus les sociétés sont économiquement en difficulté, plus la répartition économique dans le pays rend certains groupes plus avantageux et d'autres désavantagés (Giddens, 2012, p. 340). En d'autres termes, une économie égalitaire développée apporte avec elle la modernité. Par conséquent, il est entendu que l'économie limitée déclenche la stratification de la société concernée et que les ressources existantes sont d'abord monopolisées par les forts avec un arrangement hiérarchique et qu'une distribution limitée est faite aux faibles, tout comme dans la nature.

Dans les sociétés nigériennes, les discriminations et les marginalisations sociales sont propres à certains groupes sociaux du fait de leur ascendance et des activités qu'ils pratiquent. Ces discriminations et ces marginalisations font partie de l'histoire socio-culturelle de sociétés nigériennes de tous les temps malgré la ratification par le Niger des presque tous les textes et traités internationaux. Le système de caste est présent dans toutes les ethnies que compte le Niger.

En effet, l'attribution d'une « occupation » ou d'un « travail » à certaines communautés et sa transmission par « ascendance » caractérisent essentiellement la pratique de l'esclavage traditionnel au Niger comme basé sur la caste ou sur un système analogue. Par essence, la « caste » est un système endogame de stratification sociale qui divise les gens en fonction de leur occupation ou travail et de leur naissance ou descendance. Il est profondément enraciné en l'Inde à travers le système hindou de castes et s'étend aux pays voisins de l'Asie du Sud, ainsi qu'au monde entier par le biais de la diaspora sud-asiatique (Yacouba Ibrahim Oumarou et al, 2023).

Dans les sociétés nigériennes un ensemble d'activités sont généralement réservées aux personnes considérées comme de la basse classe. Ces activités tournent principalement autour de ceux qui travaillent la peau, la viande, le fer, la music, le bois. En effet, il s'agit donc, du cordonnier qui travaille la peau, du boucher qui travaille la viande, du forgeron qui fait la forge, du griot qui fait griotisme, du musicien qui fait de la musique. Ces personnes essentiellement importantes dans le fonctionnement socio-économique et culturel des sociétés nigériennes pour la place et les rôles qu'elles jouent se voient priver des certains droits et privilèges sociaux à cause des activités qu'elles exercent. Pourtant, la société dans son ensemble a besoin de leur expertise pour ses besoins

quotidiens. C'est pour toutes ces raisons qu'il est nécessaire d'approfondir les réflexions sur ce paradoxe entre le mépris à l'égard de ceux qui exercent ces types des métiers considérés comme de la basse classe et les besoins qu'expriment les uns et les autres (toutes les sociétés) pour la consommation de leurs produits.

II. La remise en cause du principe d'égalité entre les citoyens par la survivance des castes au Niger

La remise en cause du principe d'égalité se manifeste souvent au Niger par le reniement de l'égalité entre les citoyens en raison de la survivance des castes, ce qui conduit les citoyens victimes à solliciter l'intervention du juge.

2.1. Le reniement de l'égalité entre les citoyens par les pratiques des castes

Le principe d'égalité devant la loi ou l'égalité de protection des lois est fondamentale dans un Etat de droit que l'on soit riche ou pauvre, que l'on appartienne à la majorité ou la minorité d'Etat¹. Il implique l'égalité « des citoyens devant l'application qui en est faite par une institution judiciaire, à savoir que les citoyens justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédures juridiques² ». Cependant, l'Afrique, particulièrement le Niger est caractérisé par des résistances contre le droit officiel³. Malgré la consécration formelle du principe d'égalité entre les citoyens,

¹FRANK J. F. cité par SECK Papa Ogo, « De l'Etat de droit en Afrique : entre concept et réalité », *Revue africaine de sciences politiques et sociales (RASPOS)*, N°07, p.13.

²CJ/CEDEAO, Affaire N°ECW/CCJ/JUD/04/13, Abdoulaye BALDE et quatre (04) autres contre la République du Sénégal le 22 février 2013 du 22 février 2013.

³ SECK Papa Ogo, « De l'Etat de droit en Afrique : entre concept et réalité », article cité p.21

certaines pratiques traditionnelles viennent instituer une catégorisation au sein de la société en plaçant certains groupes au-dessus des autres. Ces pratiques sont pour l'essentiel liées à la survivance de castes dans la société nigérienne. Celles-ci trouvent leur fondement dans un droit non officiel qui s'est mis en place depuis des siècles. En effet, l'histoire des classes sociales dans l'Afrique de l'ouest est selon Majhemout Diop marquée par une lutte entre plusieurs groupes dont la lutte entre les castes inférieures et les castes supérieures⁴. Cette stratification des sociétés africaines étaient perceptible dans l'Égypte antique où Cheick Anta Diop se référant à Hérodote souligne que « l'organisation sociale Égyptienne reposait sans doute sur un système de castes »⁵. Le Niger est donc héritier de cette tradition africaine marquée par une certaine hiérarchisation au niveau de famille et des communautés.

Historiquement, l'espace nigérien a connu une entrave à l'égalité des citoyens à travers l'esclavage sous trois formes. D'abord, la première forme, concerne l'esclavage pratiqué par les européens à partir du XVe siècle. En effet, les idéologies dominantes dans les pays européens ont généré entre les XVe et les XIXe siècles un fructueux commerce international d'esclaves. Pendant cette période, des millions d'hommes et des femmes les plus jeunes et les plus vigoureux de ce continent ont été déportés en Amérique⁶. Les esclaves étaient transportés au Moyen Orient et en Europe à travers le Sahara et la Méditerranée⁷ avant d'être vendus pour travailler dans les plantations des colonies américaines. Trois siècles durant, la

⁴ DIOP M., Histoire des classes sociales dans l'Afrique de l'ouest : le Mali, Tome I., Paris, Maspéro, 1971, 260 p.

⁵ Cf. FAUVELLE F-X., « Cheikh Anta Diop, l'Égypte et l'identité africaine », Politique africaine, 1996 pp. 103-109

⁶ DEVEAU J-M', « Traite, esclavage et fortification dans l'ouest africain » in De l'Afrique colonisée aux Afriques contemporaines, EchoGéo, 2007, p.3

⁷ CAMARA B., « Origines de conflits armés en Afrique Occidentale : étude du cas ivoirien », Revue Sénégalaise de Sociologie, n°7-8 Janvier 04/05, p.471.

traite des noirs a vidé l'Afrique de ses bras valides, a ralenti son développement économique⁸. Cependant, un courant abolitionniste s'est intensifié au XVIIIe siècle avec la prise de conscience des droits de l'homme inspirée, entre autres, par le christianisme⁹. La fin de la guerre de sécession en 1865 marquée par l'adoption du treizième amendement à la constitution des Etats –Unis a permis l'abolition de l'esclavage dans tous les Etats de l'Union, ce qui conduit à la libération des esclaves. Les européens ne sont pas restés en marge de ce mouvement abolitionniste. Le 27 avril 1848, la France adopte un décret portant l'abolition définitive de l'esclavage, et en 1868 c'est autour de l'Espagne de l'interdire.

Toutefois, avant l'arrivée des Européens, l'esclavage existait déjà et était pratiqué sur le continent par les africains et les arabes¹⁰. En effet, l'esclavage multiséculaire a été pratiqué par les arabes qui approvisionnent les marchés en esclave au Mali, Niger, Tchad, Soudan, Tanzanie, Somali etc. dès le VII siècle. Des esclaves sont aussi capturés sur place et vendus par les chefs locaux aux arabes. Ces derniers les échangent contre du sel, du cuivre ou des tissus.

De même, l'esclavage intra africain ou locale est aussi pratiqué sur le continent depuis des siècles. Le Niger est le fruit de l'héritage de l'empire Songhay constitué entre VII et X e Siècle le long du fleuve Niger, de Gao ; des cités Etats Haoussa ou « *Kassar Haoussa* », qui s'étaient constitués au 11^e Siècle (Daoura, Kano, Katsina, Zaria, Rano, Biram et Gobir) ; de l'empire de l'Air constitué par plusieurs communautés dont les Touaregs, groupes berbères descendu du nord en nombre au VIIIe siècle, et le vaste empire sud-nord du Kanem Bornou sur la

⁸ *Ibidem*.

⁹ Koraou (2008) 21.2 Revue québécoise de droit international

¹⁰ CAMARA B., « Origines de conflits armés en Afrique Occidentale : etude du cas ivoirien », Article cité, p. 471.

rive du Lac Tchad se sont développés au XI e Siècle¹¹. La société traditionnelle nigérienne composant ces groupes ethniques, à l'image de celles d'autres pays africains comme Sénégal n'est pas homogène. Elle est divisée en deux grands ensembles qui sont loin d'être monolithique : le groupe des hommes libres et celui des esclaves¹². Le premier ensemble est composé en premier lieu par des aristocraties, les gens du commun et les hommes de caste. Ainsi, au sein de ces types de société se trouve l'aristocratie, représentée par les membres de la famille royale qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Dans cet ensemble se trouve en second lieu, les hommes libres, les gens du commun, appelés *talakawa* en pays haoussa formant la plus grande partie de la population, ils sont pour l'essentiel des agriculteurs, éleveurs et artisans. En troisième lieu se trouve les hommes de caste, il y a « d'une part, des *guer* (nobles) et d'autres part, les *nienos* les griots, les *gawlos*, les *mabos*, les *tengs* »¹³. Dans la plupart des communautés formant l'espace nigérien, la société est divisée en plusieurs catégories sociales dont chacune est affectée à une activité économique. Ainsi, les bouchers ; les griots, musiciens, historiographe ; les cordonniers, qui ont le monopole du travail des peaux et de la fabrication des chaussures, des amulettes et des sacs ; et les forgerons qui fabriquent les bijoux, les armes et d'autres outils. Les groupes exerçant ces différentes activités économiques sont considérés selon certaines coutumes locales comme socialement inférieurs. Ces groupes sont généralement redoutés et méprisés¹⁴, chacun d'entre eux pratique l'endogamie la plus stricte. Abdoulaye Wade précise que « les barrières entre caste s'expliquent pour éviter les fluctuations et

¹¹ ANDRE S., Le Niger, l'Harmattan, 2002, p.34 ets.

¹² *Idem.*, p.81

¹³ KABA S., *Les Droits de l'homme au Sénégal*, collection XAAM SAA YOON. 1997, p.27.

¹⁴ ANDRE S., Le Niger, op.cit., p.48

assurer en permanence l'existence des produits utiles à la société, celle-ci a mis des choses étanches et fait obstacle à la mobilité des ressources humaines »¹⁵.

L'introduction de l'islam, religion d'*Allah* à partir de 1385 dans les cités Etats Haoussa par les commerçants musulmans de wangara¹⁶ et le « *Jihad* » mené au début du XIX e siècle par le réformateur peul Ousmane Dan Fodio contre les Etats haoussa dont il reproche à leurs souverains d'être des piètres musulmans n'a pas permis d'améliorer le statut des hommes de caste et des esclaves. D'ailleurs, certains groupes tels que celui des griots est davantage méprisé du fait qu'ils soient à travers leurs chansons des personnages grossiers et vulgaires, donc contrevenant aux interdits d'*Allah*.

Ensuite, d'autres catégories de personnes se trouvent reléguées au rang inférieur pour avoir appartenu une famille d'esclavage. En effet, dans les sociétés africaines les esclaves sont des hommes qui ont perdu la liberté. Il s'agit essentiellement des prisonniers de guerre réduits en esclavage, distribués par les souverains à leurs collaborateurs, ou vendus sur le marché¹⁷. D'autres individus deviennent esclaves pour avoir été vendus par leurs familles ou capturés lors des razzias. André Salifou précise que : « suivant les régions et les circonstances, on peut devenir esclave soit par le truchement du placement en gage de personnes notamment en période de famine, soit par la condamnation pour sorcellerie, meurtre ou rébellion »¹⁸.

En Afrique traditionnel, il y a une coexistence entre les hommes « nobles », les hommes « communs », et les hommes relégués à une place subalterne au sein de la société notamment, les

¹⁵ WADE A., Un destin pour l'Afrique, Ed. Michel Lafon, 2005, p.65-66.

¹⁶ ANDRE S., Le Niger, op.cit., p.50.

¹⁷ *Idem.*, p.87.

¹⁸ *Idem.*, p.88

« esclaves » et les hommes de « caste ». Le statut de noble, d'esclave, d'homme de caste sont transmis par ascendance selon coutume.

La colonisation de l'espace africain à la fin du XIXe siècle n'a pas mis fin à l'esclavage local et à la hiérarchisation de la société. En effet, après l'occupation du Niger par les missions de conquête coloniale, le colonisateur a adopté une attitude mesurée vis-à-vis des règles qui gouvernent les rapports familiaux. L'administration coloniale laissait à la coutume le soin de régler les affaires qui régissent les liens familiaux. Ainsi, le rang social occupé par les individus qu'ils soient aristocrates, homme de caste ou esclave était en partie déterminé par les coutumes locales. Cette attitude a été observée par le nouveau législateur africain lui-même au lendemain des indépendances. Le choix de la continuité se justifie par le fait que de telles règles plongent leurs racines profondément dans les croyances les plus intimes de l'homme africain¹⁹. Malgré l'évolution du droit positif nigérien, la transmission du statut de noble, d'esclave ou d'homme de caste se faisait du père en fils dans certains contrées.

Le clivage de caste constitue un obstacle majeur à l'épanouissement de l'individu dans l'espace nigérien. En effet, en l'absence d'un antagonisme entre classes bourgeoise et prolétaires comme en Europe, les divisions fondamentales en Afrique, particulièrement au Niger, ceux qui appartiennent à la caste supérieure contrôlent les moyens de productions ainsi que l'accès aux terres. La place marginale réservée par les hommes de castes dans la société entraîne leur cantonnement à l'exercice des métiers tels que celui de boucher, forgeron etc., qui ne procurent pas des revenus conséquents tandis que ceux

¹⁹ MBAYE K., « Source et évolution du droit africain », *l'Etat moderne Horizon 2000, Aspects internes et externes*, Mélanges offerts à P.F. GONIDEC, LGDJ, 1985, p.356.

de la caste supérieur contrôle en général le pouvoir politique, exercent le commerce et l'agriculture. Les individus nés de caste inférieure se trouvaient dans la même position que leur ascendant puisque selon le système de pensée sur la base duquel fonctionne la société, ils héritent à la naissance le statut de leur parent. En vérité, même, l'avènement de l'Etat moderne postcolonial qui, au nom de la citoyenneté accordait aux uns et autres les mêmes droits et devoirs dans la cité n'a pas permis de gommer ces croyances profondément ancrées. Mbow Penda, affirme sur ce registre « [qu'] aujourd'hui la condition sociale du casté a changé sans que disparaisse des castes »²⁰.

La société africaine et celle du Niger en particulier connaît de nombreuses mutations avec surtout l'avènement de la démocratie et des droits de l'homme. En posant un regard critique sur cette société en mutation, on se rend à l'évidence que les facteurs socio culturels cohabitent difficilement avec les principes de la démocratie libérale qui se fondent sur la liberté et l'égalité. La hiérarchisation de la société maintenue par un droit officieux dans les rapports entre les individus constituent une véritable entrave à l'avènement d'une démocratie réelle²¹. La survivance de ces pratiques a conduit certains citoyens nigériens à saisir les juridictions internes et internationales pour faire respecter les règles relatives à l'égalité et la non-discrimination entre citoyens.

²⁰ MBOW P., *Démocratie, droits humains et Castes au Sénégal*, Journal des africanistes, 2000, Tome 70, p.73.

²¹ MBOW P., « *Démocratie, droits humains et castes au Sénégal* », Article cité, p.73.
L'ombre portée de l'esclavage. Avatars contemporains de l'oppression sociale. pp. 71-91;
doi : <https://doi.org/10.3406/jafr.2000.1220>
https://www.persee.fr/doc/jafr_0399-0346_2000_num_70_1_1220

2.2. L'intervention du juge pour rétablir l'égalité entre les citoyens face à la survivance des castes au Niger

Selon le professeur Tidjani Alou, « l'Etat édicte des grands principes républicains sous la pression des forces sociales et des partenaires extérieures et en même temps tolère et retient des pratiques qui sont antinomiques à ses propres cadres de référence »²². Cela a conduit certaines associations de droit de l'homme à l'image Timidria à s'orienter vers la quête de la citoyenneté non pas celle octroyée par la constitution à travers des grandes prescriptions universalistes mais celles vécues au quotidien par certaines personnes victimes de la discrimination dont les touaregs de souche noire au Niger²³. Partagé entre le droit, notamment les lois nationales et les engagements internationaux, et les coutumes tolérant cette pratique, l'Etat choisi à travers ses institutions judiciaires et administratives la voie du dilatoire ou de trainement léger face aux plaintes des requérants. Cela s'explique par le fait qu'au Niger, cette question reste un tabou au sein de la société. Le sociologue nigérien Moussa Zangao nous renseigne que même dans le milieu politique, les leaders les plus progressistes dans leurs discours observent la règle du silence et de l'occultation²⁴. Cette situation est presque identique au Sénégal où Penda Mbow nous renseigne les leaders politiques issus des milieux castés n'ont jamais réussi à s'imposer sur la scène politique malgré leur conviction et leur qualité intellectuelles²⁵. Le décalage entre la démocratie formelle, et la démocratie réelle

²² Journal des africanistes 70(1-2) 2000 : 173-195

²³ TIDJANI ALOU M.S., « Démocratie, exclusion sociale et quête de citoyenneté : cas de l'association Timidria au Niger », *Journal des Africanistes*, 2000, pp. 173-19

²⁴ ZANGAO M. P.247

²⁵ MBOW P., « Démocratie, droits de l'homme et castes au Sénégal », Article cité, p.75.

avec ses conséquences sur les droits de l'homme est un défi auxquels les Etats africains dont le Niger sont confrontés. Toutefois, l'effort de l'Etat à travers ses institutions administratives et judiciaires pour établir l'égalité entre les citoyens face à la survivance des traditions locales discriminatoires n'est pas significatif. C'est pourquoi, les citoyens nigériens n'ont pas hésité face au laxisme des autorités administratives et judiciaires à saisir la Cour de justice de la CEDEAO face à la discrimination dont ils ont fait l'objet en raison des pratiques coutumières locales.

En effet, au Niger, la marginalisation et la relégation de certains groupes castés plongent ceux –ci dans une situation d'esclavage et de servitude vis-à-vis-à-vis d'autres groupes supposés supérieurs. Certaines familles considérées comme provenant des milieux castés comme des objets qui peuvent être achetés et vendus. Cette situation crée en quelque sorte un lien entre l'esclavage et les castes. Mais, l'administration, les organisations des droits humains à l'exception de quelques-unes abordent rarement ce sujet qui reste un tabou au Niger. C'est pourquoi, les victimes ont tendance à soumettre la remise en cause de leurs droits par ces pratiques coutumières aux juridictions internationales.

La sollicitation de la cour de la CEDEAO sur le respect des engagements internationaux pris par les Etats relativement à l'interdiction de l'esclavage et servitude doit surprendre plus d'un. En effet après l'abolition de l'esclavage²⁶, vieux phénomène ayant marqué l'histoire de l'humanité²⁷ et

²⁶Les premières abolitions eurent lieu aux Etats-Unis, dans le nord-est du pays dès les années 1770-1780. Certains pays européens ont aboli plus tard l'esclavage. La France a aboli l'esclavage dans toutes ses colonies en 1794, lors de la Révolution française, notamment sous la pression de la Révolution haïtienne.

²⁷ Ce phénomène a marqué les grandes étapes de l'histoire de l'humanité. Le code d'Hammourabi de l'ancienne Babylon, 1790 avant J-C parle de l'esclavage comme institution établie, le droit romain et le droit grec rappelaient que l'esclavage relevait du droit civil des biens et l'esclave dépourvu de personnalité juridique, d'état civil et de famille était comme un bien ou une chose. Historiquement on devenait esclave

l'accession des Etats africains à l'indépendance par la suite on pouvait avoir la prétention de classer à jamais ces pratiques dans les archives sombres de l'histoire et ne jamais imaginé que cela pourrait resurgir. Pourtant Roger Botte observe que « plus d'un siècle après son abolition formelle par la colonisation, l'esclavage résiste toujours à l'acte juridique et politique qui, en principe, devait conduire à sa suppression. Chez les populations Arabes, peuls, Toubous et Touaregs, des maitres continuent de disposer à leur guise d'esclaves, de leur travail et de leurs biens. En outre, partout, y compris au sein des populations Zermansonghays et haoussas, des représentations stéréotypées alimentant un racisme ordinaire, des survivances psychologiques et des discriminations diverses fondées sur l'ascendance »²⁸.

La cour de la CEDEAO a qualifié certains faits comme constitutif de pratique d'esclavage. En effet, dans le célèbre arrêt Hadidjatou Mani Koraou contre l'Etat du Niger rendue le 27 octobre 2008, la cour a interprété les faits suivants comme constitutifs d'esclavage : le fait que la requérante « Hadijatou a été cédée à l'âge de 12 ans à titre onéreux par Elhaj Ghousmane Abdouramane pour la somme de 240 mille franc CFA à Elhaj Souleymane Naroua, a été conduite au domicile de l'acquéreur ; a subi pendant près d'une décennie de nombreuses pressions psychologiques caractérisées par la soumission, l'exploitation sexuelle, les corvées ménagères et

par filiation ou résulter aussi d'être prisonnier de guerre. Le commerce des esclaves s'est opéré de XV au XXème siècle.

L'abolition de l'esclavage est le fruit d'une lutte menée d'abord par la prise de conscience d'un courant de pensée inspiré par le christianisme au XVIIIème siècle et ensuite celui des forces sociales organisées à partir de ce siècle de lumière jusqu'à l'abolition totale. La lutte contre l'esclavage s'est internationalisée, l'acte général la conférence de Berlin de 1885 interdit l'esclavage ; ensuite l'acte général de la conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 concernant la suppression de la traite des esclaves africains ; la convention II de la Haye de 1899 concernant les lois et coutumes de guerre sur terre et son annexe, du traité de Saint Germain, la convention relative à l'esclavage de 1919 et la Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926.

²⁸Voir Roger Botte « Le droit contre l'esclavage au Niger », in Politique africaine 2003/2 (N° 90), pp. 127 à 143.

champêtres, les violences physiques, les insultes, les humiliations et le contrôle permanent de ses mouvements par son acquéreur qui lui délivre, le 18 août 2005, un document libellé 'certificat d'affranchissement' ». Ainsi, la cour a fait une interprétation large de la notion d'esclavage en estimant que « l'esclavage peut exister sans qu'il ait torture ; même bien nourri, bien vêtu et confortablement logé, un esclave reste un esclave s'il est illégalement privé de sa liberté par la force ou par la contrainte. On pourrait éliminer toute preuve de mauvais traitement, oublier la faim, les coups et autres actes cruauté, le fait reconnu de l'esclavage c'est-à-dire du travail obligatoire sans contrepartie demeurerait. Il n'y a pas d'esclavage bienveillant, même tempéré par un traitement humain la servitude involontaire reste l'esclavage ».

Dans une autre décision, notamment l'arrêt *Dame Fodi Mohamed et autres contre l'Etat du Niger*, la cour précise qu'il est inclus dans la notion d'esclavage toute institution ou pratique en vertu de laquelle : « une femme est sans qu'elle ait le droit de refuser promise ou donnée en mariage en contrepartie d'une somme d'argent à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ; Un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans est remis à un tiers contre paiement ou non d'une somme d'argent en vue de l'exploitation dudit enfant ou adolescent²⁹. » La cour est allée plus loin dans son appréciation de l'esclavage que les la cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Siliadin c. la France*. En effet, dans cette affaire « Mme Siwa Akofa Siliadin, une togolaise, a été amené en France par une relation de son père pour travailler comme domestique non salarié chez les époux B. Elle travaille pendant plus de 4 ans 15 heures par jour

²⁹ CJ/CEDEAO, Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/19/21, *Dame Fodi Mohamed et autres contre la République du Niger*, 24 juin 2021, non publié.

sans repos et ses papiers confisqués³⁰ ». La cour a considéré qu'au sens de la convention de 1926, il ne ressort pas clairement qu'elle ait été tenue en esclavage au sens propre. Il n'est pas établi que les époux B. avaient exercé sur elle juridiquement un véritable acte de propriété, la réduisant à l'état d'un objet. Cependant la cour d'Abuja se rapproche plus de la position des juridictions pénales internationales qui ont eu une approche plus large de cette notion. En effet, le tribunal militaire Américain de Nuremberg a considéré que « la servitude involontaire reste l'esclavage [et que le] travail obligatoire sans contrepartie » est synonyme de l'esclavage³¹. Selon le tribunal spécial pour la Sierra Leone les actes d'exploitation minière forcée ou portage forcée infligés à des civils lors du conflit armé en Sierra Leone constituent le crime de réduction en esclavage³². La cour de la CEDEAO dans ses décisions s'est démarquée de la position de la doctrine de la jurisprudence des juridictions de droits de l'homme pour opter en faveur de celles des juridictions pénales qui ont une conception large de la notion d'esclavage. En effet, pour rendre sa décision le juge s'est fondé sur la jurisprudence du TPIY. Bien que critiquée par une partie de la doctrine pour avoir empruntée cette voie³³ la cour prend ainsi une position ferme contre les pratiques esclavagistes résultant de certaines traditions et coutumes et ne donne aucune possibilité de justification à tous ceux qui seraient tentés de s'y livrer.

La cour dans son souci de lutter contre toute tolérance de l'esclavage et autres pratiques similaires considère qu'une

³⁰ Cour EDH, arrêt Siliadin c. France, 26 juillet 2005.

³¹ Cf. *United States v Oswald Pohl*, case numero 4, opinion and judgement

³² Cf. TSSL, *Arret Sesay et autres, Le procureur c. Hassan Sesay et autres, affaire n°SCSL-04-14-A, Chambre d'appel, judgment*, 26 octobre 2009.

³³ Yves Hamuli dans son article intitulé « répression internationale de l'esclavage : les leçons de l'arrêt Hadidjatou Mani Koraou » reproche au juge de ne s'appuyer que sur la jurisprudence du TPIY sans faire allusion aux autres sources, notamment l'arrêt siliadin de la CEDH.

fois saisi, le juge doit agir avec diligence et célérité pour poursuivre la procédure de répression. En effet, dans l'affaire Dame Fodi, la cour juge que « du fait de la négligence, de la lenteur, de la passivité, de l'abstention des autorités judiciaires nigériennes qui frisent la tolérance de cette pratique, l'Etat du Niger est responsable de toute forme de violation des droits de l'homme de la requérante et de ses enfants fondées sur l'esclavage³⁴. » En cas de dénonciation les autorités doivent montrer « un empressement à agir avec célérité et sérieux compte tenu des valeurs humanitaires et démocratiques en jeu et la gravité de la situation des victimes en observant les principes internationaux admis en matière de justice »³⁵.

L'intervention du juge pour sanctionner les pratiques coutumières vient couper court au flou qu'entretiennent les autorités administratives, coutumières et judiciaires lorsqu'il s'agit de condamner la remise en cause des droits de personnes en rapport avec les coutumes locales. En effet comme en Inde³⁶, la caste régit les rapports entre les hommes et définit un statut à la naissance. Elle détermine le groupe social auquel appartient chaque individu à sa naissance, sans possibilité de changer de caste. Elle établit un principe inégalitaire entre les individus du fait que l'un est à sa naissance issue d'une caste inférieure et l'autre d'une caste supérieure. Malgré la proclamation de l'attachement du peuple nigérien aux idéaux de l'égalité dans la constitution, on ne peut occulter le fait qu'une partie de la société est gouverné par les pratiques coutumières dont celles qui instituent le rapport inégalitaire né de l'appartenance aux castes. Cette inégalité a des implications sociales très fortes au point où le juge nigériens et autorités administratives préfèrent dans la plupart des cas lorsque ces

³⁴ CJ/CEDEAO, Arrêt Dame Fodi, précité, &82

³⁵ *Idem*&65

³⁶ Cf. PREVOT S., *Inde comprendre la culture des castes*, Ed. de l'Aube, 2015, p.15.

questions sont soulevés dans le cadre d'un contentieux les ignorés. En générale, les personnes discriminées vivant dans les milieux ruraux, n'ont pas accès aux informations nécessaires pour intenter des actions en justice. Ensuite, même lorsque les juridictions sont saisies, celles-ci ne manifestent pas un empressement pour sanctionner la remise en cause des droits des victimes. L'intervention du juge porte non seulement un coup à l'impunité qui caractérise les pratiques discriminatoires nés de l'application des coutumes locales mais aussi montrent aux justiciables les voies à suivre lorsque leurs demandes n'est pas traités par les autorités étatiques. Des questions sont presque tabou se trouve aujourd'hui discuté et assorti des sanctions devant les juridictions internationales particulièrement la Cour de justice de la CEDEAO. Cela contribuera sans aucun doute à démystifier les pratiques coutumières discriminatoires, et ouvrir la voie à l'avènement d'une société plus respectueuse des principes d'égalité et de liberté.

Conclusion

Il ressort de cette étude que malgré l'existence des lois et règlements qui consacrent les principes d'égalité entre les citoyens, l'inégalité sociale, la discrimination sociale et des abus persistent en raison des pratiques coutumières et traditionnelles qui mettent en place une hiérarchisation des groupes d'individus dans nos sociétés. La difficile conciliation entre le droit formel et les pratiques coutumières et traditionnelles est l'un des défis qui se posent aux états modernes dont le Niger. Le juge national et sous régional, les organisations non gouvernementales et certains leaders d'opinion ont tenté d'apporter leur part de contribution dans le

but de limiter l'impact des pratiques coutumières et traditionnelles sur la jouissance des droits de personnes. Toutefois, il ne semble pas avoir réussi ce pari dans la mesure où les dites pratiques sont profondément ancrées dans nos sociétés particulièrement nigériennes. C'est pour cette raison qu'il faut des efforts conjugués entre tous les acteurs, les chercheurs, le législateur, le gouvernement, les juridictions et les organisations de défense des droits de l'homme pour minimiser la remise en cause du principe d'égalité entre les citoyens par la survivance des systèmes des castes. Ainsi, le forgeron, le boucher, le griot, le cordonnier, le musicien, le potier et autres ont du mal à jouir au sein de la société des tous les privilèges (sociaux, politiques, juridiques etc) qui leur sont pourtant légalement accordés.

Notre contribution vise à ressusciter le débat sur l'inadéquation entre le droit formel qui consacre le principe d'égalité entre les citoyens et droit coutumier qui plaide dans certains cas pour le maintien des rapports inégalitaires entre les individus du seul fait de leur naissance au sein de tel ou tel groupe social. C'est pourquoi, la mobilisation de tous ces acteurs n'est pas toujours garantie dans la mesure où ils peuvent ne pas avoir les mêmes intérêts à œuvrer en faveur de la priorisation des lois sur les pratiques coutumières et traditionnelles. En effet le gouvernement a tendance à faire preuve de complaisance pour ne pas heurter les sensibilités au niveau national alors que les juges communautaires et les organisations de droits de l'homme ainsi que les chercheurs militent très souvent en faveur du respect des standards internationaux en matière de droits de l'homme.

Bibliographie

- Andre Salifou. (2002). Le Niger, l'Harmattan. pp.31-73.
- Barclay, A. R., Russell, R. K., Wilson, M. L., Gilmour, W. H., Satsangi, J., & Wilson, D. C. (2009). Systematic review: the role of breastfeeding in the development of pediatric inflammatory bowel disease. *The Journal of pediatrics*, 155(3), 421-426.
- Camara Bacary, (Janvier 04/05), « Origines de conflits armés en Afrique Occidentale : étude du cas ivoirien », *Revue Sénégalaise de Sociologie*, n°7-8, pp.469-487.
- Chapman, K. (2021). "Characteristics of systematic reviews in the social sciences". *The Journal of Academic Librarianship*, 47(5) : 102396. Doi : 10.1016/j.acalib.2021.102396.
- CJ/CEDEAO, (24 juin 2021), Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/19/21, Dame Fodi Mohamed et autres contre la République du Niger, non publié.
- CJ/CEDEAO, Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/O6/08, (27 octobre 2008), Hadidjatou Mani Koraou contre le Niger.
- Deveau J-M', (2007), « Traite, esclavage et fortification dans l'ouest africain » in *De l'Afrique colonisée aux Afriques contemporaines*, Echo Géo, pp.1-10.
- Ferguson, H. (2013). Anthony Giddens. *Social work theories and methods*, p.2.
- Kaba Sidiki, (1996), *L'avenir des droits de l'homme en Afrique*, Ed., Panafricain systèmes, 198 p.
- KABA Sidiki, (1997), *Les Droits de l'homme au Sénégal*, collection XAAM SAA YOON, 547 p.
- Kalto Balla Amina, « L'islam et le statut de la femme au Niger », Communication au Colloque « Islam, Droit de l'homme et Démocratie au Niger », Niamey du 16 au 19 janvier 2005, in Actes du Colloque FSEJ/ IDDH.

Kysh, L. (2013). Difference Between a Systematic Review and a Literature Review. Figshare. Doi : 10.6084/m9.figshare.766364.v1.

Mbaye Keba, (1985) « Source et évolution du droit africain », Mélanges offerts à Pierre-François Gonidec, L'État moderne. Horizon 2000. Aspects internes et externes, Paris, LGDJ, 1985, p. 353.

Price, R. A., Haviland, A. M., Hambarsoomian, K., Dembosky, J. W., Gaillot, S., Weech-Maldonado, R., ... & Elliott, M. N. (2015). Do experiences with medicare managed care vary according to the proportion of same-race/ethnicity/language individuals enrolled in one's contract? *Health services research, 50*(5), pp. 1649-1687.

Rapport National. 2023. Communautés discriminées sur le travail et l'ascendance au Niger et statut de l'esclavage moderne

Rouland Norbert (1988), Anthropologie juridique, Collection PUF, 496p.

Russell, Robert, Mei Chung, Ethan M. Balk, Stephanie Atkinson, Edward L. Giovannucci, Stanley Ip, Susan T. Mayne, Gowri Raman, Catharine Ross, Thomas Trikalinos, Keith P. West and Joseph, L. (2009). Issues and challenges in conducting systematic reviews to support development of nutrient reference values. Workshop Summary. Nutrition Research Series, Vol. 2.

Tidjani Alou Mahaman Sanoussi, « Démocratie, exclusion sociale et quête de citoyenneté : cas de l'association Timidria au Niger », *Journal des Africanistes*, 2000, pp. 173-19

Wade Abdoulaye, (2005), *Un destin pour l'Afrique*, Ed. Michel Lafon, 263 p.

Woolf, S. H., Chapman, D. A., Sabo, R. T., & Zimmerman, E. B. (2021). Excess deaths from COVID-19 and other causes in the

US, March 1, 2020, to January 2, 2021. *Jama*, 325(17), 1786-1789.

Paramètres environnementaux et prévalence de la dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville (Côte d'Ivoire)

Krouba Gagaho Débora Isabelle¹

Koffi Bouadi Arnaud Ferrand²

Djetto Marie-Laure³

1. Attachée de recherche, Institut national santé publique, Abidjan (Côte d'Ivoire)

2. Maître-Assistant, Université Jean Lorougnon Guédé ; Daloa (Côte d'Ivoire)

3. Doctorante, Université Alassane Ouattara ; Bouaké (Côte d'Ivoire) deborakrouba@gmail.com

Résumé

La présente étude a pour objectif de montrer la contribution des paramètres environnementaux dans la répartition des cas de dengue. La méthodologie adoptée s'est basée sur la recherche documentaire, l'acquisition des données topographiques, satellitaires et des données épidémiologiques sur la dengue de 2021 à 2023. Les données épidémiologiques sur la dengue de 2021 à 2023 ont été collectées à partir des rapports de la direction de l'informatique du district sanitaire de Cocody-Bingerville. Les paramètres environnementaux (végétation, hydrographie, température et humidité de surface) proviennent de la carte topographique et des images satellitaires. Les résultats montrent que tous les quartiers du district sanitaire de Cocody-Bingerville ont abrités plus d'un cas de dengue au cours de la période 2021 à 2023. Aussi, La superposition de la carte de répartition des cas de dengue sur celle de chaque paramètre environnemental a permis de déceler que la dengue est fonction des éléments du milieu naturel. Ainsi, les paramètres environnementaux peuvent efficacement orienter la lutte antivectorielle et la prise de décision contre les biotopes pathogènes.

Mots clés : Paramètres environnementaux, spatio-temporelle, dengue, Cocody-Bingerville

Abstract

The aim of this study is to show the contribution of environmental parameters to the distribution of dengue cases. The methodology adopted was based on documentary research and the acquisition of topographical, satellite and epidemiological data on dengue from 2021 to 2023. Epidemiological data on dengue fever from 2021 to 2023 were collected from reports by the Cocody-Bingerville health district's IT department. Environmental parameters (vegetation, hydrography, surface temperature and humidity) were derived from topographic maps and satellite images. The results show that all neighborhoods in the Cocody-Bingerville health district hosted more than one case of dengue fever during the period 2021 to 2023. The endemic districts of the Cocody-Bingerville health district are all close to a river or its offshoots. It is clear that natural vegetation has given way to heavy anthropization of the environment. Surface temperatures in the area range from 31°C to 36°C. The humidity index reveals a particularly humid area. Superimposing the dengue distribution map on that of each environmental parameter revealed that dengue fever is a function of elements in the natural environment. Thus, environmental parameters can effectively guide vector control and decision-making against dengue fever.

Keywords : *Environmental parameters, spatio-temporal, dengue, Cocody-Bingerville*

Introduction

La santé environnementale porte sur tous les aspects de la santé et de la qualité de vie des populations qui résultent de l'action de facteurs biologiques, chimiques et physiques de l'environnement (*Chevalier et al, 2003 : p60*). Au niveau physique, les paramètres que sont le réseau hydrographique, la végétation, la température de surface, l'humidité de surface sont des déterminants importants de diverses maladies à transmission vectorielle (*Handschumacher et al, 2019 : p 1*). L'influence des paramètres environnementaux sur la santé

transparaît à travers l'apparition de plusieurs pathologies comme la diarrhée, le choléra, le paludisme et la dengue (*Prüss-Üstün et Corvalan, 2007 : p5*). La dengue, objet de cette étude est une maladie potentiellement mortelle qui est transmise à l'être humain par les piqûres de certains types de moustiques (*Malard et al, 2003 : p152*). Cette virose s'est rapidement répandue à travers le monde. Elle est endémique dans la plupart des régions tropicales et subtropicales, principalement dans les zones urbaines et semi-urbaines. L'Afrique figure parmi les quatre régions les plus touchées par cette arbovirose (*OMS, 2023 : p2*). L'espace CEDEAO a enregistré des épidémies de dengue en 2009 au Cap-Vert, en 2016 au Burkina-Faso, en 2017 en Côte d'Ivoire et en 2018 au Sénégal (*OMS, 2019 : 2*). En effet, la Côte d'Ivoire connaît sa première épidémie de dengue en 2017 avec 623 cas suspects dont 2 décès (*Aubry et al, 2024 : p2*). Le district sanitaire de Cocody-Bingerville constitue l'épicentre de cette maladie avec 1765 cas suspects et 162 cas confirmés en 2019 (*OMS, 2019 : p1*). Cette situation est d'autant plus préoccupante que le district sanitaire de Cocody-Bingerville abrite plusieurs quartiers huppés de la ville d'Abidjan. Face à cela, le Ministère de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU) et ses partenaires ont consenti des efforts dans la lutte à travers la notification et la prise en charge des cas de dengue, la sensibilisation des populations, le lancement d'une campagne de démoustication par drone. Au vu des moyens déployés pour la riposte, nous ne comprenons pas pourquoi le district de Cocody-Bingerville reste toujours vulnérable aux épidémies de dengue. La description des paramètres environnementaux qui conditionnent les gîtes larvaires du vecteur de la dengue et responsable de la disparité spatiale de la morbidité de la dengue s'avère donc nécessaire pour comprendre la

persistance de cette pathologie dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Dans ce présent article, la question est de savoir, comment les paramètres environnementaux en l'occurrence la végétation, la température de surface, l'humidité de surface et le réseau hydrographique influencent la prévalence de la dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville ? L'objectif principal est de montrer la contribution des paramètres environnementaux dans la répartition de la dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Pour atteindre cet objectif, il a été émis l'hypothèse suivante, les paramètres environnementaux impactent fortement la répartition spatio-temporelle de la dengue. Pour vérifier cette hypothèse, nous nous assignons les objectifs spécifiques à savoir montrer la répartition spatiale des zones touchées par la dengue dans le district de Cocody-Bingerville, déterminer la répartition des foyers épidémiques par rapport aux paramètres environnementaux dans le district de Cocody-Bingerville

I. Méthodologie

I.1 Présentation de la zone d'étude

La zone de Cocody a un climat tropical. La majorité des mois d'une année sont caractérisés par des précipitations importantes, tandis que la brève période de faible pluviosité n'a qu'une influence minimale (Figure 1).

Figure 1 : Diagramme ombrothermique de la zone de Cocody

Source : climate-data.org

En moyenne la température dans la zone de Cocody est de 25.6°C. Les précipitations annuelles à cet endroit sont d'environ 1441 mm. La carte ci-dessous présente la localisation du district sanitaire de Cocody-Bingerville.

Carte 1 : Localisation du district sanitaire de Cocody-Bingerville

Le district sanitaire de Cocody-bingerville est limité au Nord par les districts sanitaires d'Abobo Est, d'Anyama et d'Alépé, au sud par la lagune Ebrié et les districts sanitaires de Treichville-Marcory, à l'ouest par le district sanitaire d'Adjamé-Plateau-Attécoubé, à l'est par le district sanitaire de Grand-Bassam. Le district sanitaire de Cocody-Bingerville couvre une superficie de 796 km² avec une population estimée en 2024 selon l'INS à 977 594 habitants, soit une densité de population estimée à 1228 habitants par km²

1.2 Méthodes de collecte et de traitements de données

La méthodologie adoptée pour la collecte des données s'articule autour de la recherche documentaire, l'observation de terrain, l'acquisition des données épidémiologiques et des paramètres environnementaux. La recherche documentaire s'est appuyée sur des travaux en rapport avec les conditions environnementales en lien avec le risque de transmission des maladies, on peut citer entre autres les travaux de (*Gnahoua et al 2023 : p 417*) qui identifie dans ses travaux les zones vulnérables à la bilharziose en prenant en compte les paramètres environnementaux dans la région de la Marahoué. L'observation directe a permis d'avoir une idée des paramètres environnementaux et la disposition de l'habitat dans le district de Cocody-Bingerville. Les données épidémiologiques proviennent des statistiques et rapport de la direction de l'informatique du district sanitaire de Cocody-Bingerville. Il s'agit des archives de consultation de 2021 à 2023. Elles ont été traitées par la méthode statistique avec l'outil Excel. Ce traitement a permis de grouper les malades par lieu de provenance afin d'obtenir une répartition spatiale des foyers endémiques. Celles des paramètres environnementaux proviennent de la carte topographique et des images

satellitaires. La carte du réseau hydrographique a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain (MNT). Les images satellitaires multi spectrales de haute résolution (30m) de Landsat OLI/TIRS, sans couverture nuageuse, géoréférencées et projetées dans le système WGS1984/UTM Zone 30N, ont été utilisées. Leur traitement a permis d'obtenir les cartes de végétation, de la température et de l'humidité de surface.

2. Résultats

La section des résultats s'articule autour de deux principaux points. Le premier est en rapport avec répartition spatio-temporelle des cas de dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville et la seconde traite de la distribution spatiale des cas de la dengue en fonction des paramètres environnementaux.

2.1 Répartition spatio-temporelle des cas de dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville

Cette section présente répartition spatio-temporelle des cas de dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville et les variables mobilisées concernent la dynamique temporelle et la distribution spatiale des cas de dengue dans le district de Cocody-Bingerville de 2021 à 2023.

2.1.1 Dynamique temporelle des cas de dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville

La figure 2 présente la dynamique temporelle de la maladie de 2021 à 2023 dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville.

Figure 2 : Evolution du nombre de cas de la dengue dans district de Cocody-Bingerville

Source : District sanitaire Cocody-Bingerville, 2023

On observe une augmentation du nombre de cas suspects et positifs au cours de ces années. En 2021, 71 cas suspects de dengue ont été notifiés dans le district sanitaire. Sur ces 71 cas suspects, 4 personnes ont été déclarés positifs. En 2022, 339 suspects de dengue ont été enregistrés et 75 personnes ont été testés positives. En 2023, le nombre de suspects et e positifs a considérablement augmenté. On enregistre 1274 cas suspects et 104 cas déclarés positifs au test de la dengue. A l'échelle des quartiers du district sanitaire de Cocody-Bingerville, on observe une inégale répartition.

2.1.2 Distribution spatiale des cas de dengue dans le district de Cocody-Bingerville de 2021 à 2023

La carte 2 présente la distribution spatio-temporelle des cas de dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville de 2021 à 2023.

Carte 2 : Distribution spatio-temporelle des cas de dengue dans le district de Cocody-Bingerville de 2021 à 2023

Il ressort que tous les quartiers du district sanitaire ont enregistré plus d'un cas de la dengue au cours de cette période. Les quartiers d'Angré et Cocody centre ont enregistré le plus grand nombre de cas de la dengue. Les quartiers de la Palmeraie, Faya et Bonoumin sont moyennement endémique avec des cas de dengue compris entre 4 et 8 cas positifs. Les quartiers de Abatta, M'badon, Blockauss, Carrefour la vie, Attoban et Dokui, sont des quartiers jugés faiblement

endémiques avec des cas compris entre 1 et 4 cas positifs entre 2021 et 2023.

2.2 Distribution spatiale des cas de la dengue en fonction des paramètres environnementaux

Ce chapitre présente la distribution spatiale des cas de la dengue en fonction des paramètres environnementaux. Les variables mobilisées sont relatives à la distribution spatiale des cas de dengue en fonction du réseau hydrographique de la végétation, de la température et l'humidité de surface.

2.2.1 Distribution spatiale des cas de dengue en fonction du réseau hydrographique

La carte du nombre de cas de dengue posée sur le réseau hydrographique a permis de voir la répartition des quartiers endémiques par rapport aux cours d'eau dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville (Carte 3).

Carte 3 : Répartition des quartiers endémiques par rapport au réseau hydrographique

Il ressort que l'indice de végétation est plus élevé au sud-est de la zone d'étude. Cette zone n'enregistre aucun cas de dengue. Le centre-ouest de la zone subit de fortes pressions démographiques du fait du développement des activités économiques. Ce bouleversement du milieu naturel rend le taux de couverture végétale faible. Ainsi, tous les foyers épidémiques ont un indice de végétation normalisé (NDVI) moyen. C'est dire que la destruction de la végétation naturelle et la transformation du milieu naturel ont un rôle déterminant dans la multiplication du moustique.

2.2.3 Distribution spatiale des cas de dengue en fonction de la température de surface

Les gîtes larvaires sont exposés à des conditions microclimatiques pouvant influencer la capacité vectorielle du moustique adulte et par conséquent le risque de transmission de la dengue. La carte ci-dessous présente la distribution des cas de dengue en fonction de la température de surface.

Carte 5 : Répartition des quartiers endémiques en fonction de la température de surface

Nous observons que les températures les plus élevées (au-delà de 30°C) sont enregistrées dans les zones abritant les cas de dengue. Aucun cas de dengue n’a été enregistré dans les zones dont les températures de surface sont en-dessous de 30°C.

2.2.4 Distribution spatiale des cas de dengue en fonction de l’humidité de surface

Tout comme la température de surface, l’humidité de surface est importante dans le développement des larves de moustiques. Elle nous informe sur l’abondance ou l’absence de l’eau au sol. La carte ci-après présente la distribution des cas de dengue en fonction de l’humidité de surface.

Carte 6 : Répartition des quartiers endémiques en fonction de l'humidité de surface

Il ressort de l'analyse de la carte que les quartiers du district sanitaire de Cocody-Bingerville se situent dans les zones humides avec un indice d'humidité (TVDI) compris entre 0,21 et 0,40.

4. Discussion

La présente étude s'est donnée pour objectif de montrer la contribution des paramètres environnementaux dans la répartition de la dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Le premier résultat des paramètres environnementaux concerne le réseau hydrographique. Il est par excellence le paramètre environnemental qui influence le

plus la distribution des maladies à vecteurs (*Diobo, 2020 : p59*). Les quartiers endémiques du district sanitaire de Cocody-Bingerville sont tous proche d'un cours d'eau ou des ramifications. La prévalence de la dengue observée dans les quartiers de Cocody-Bingerville peut s'expliquer par le fait que les ramifications des cours d'eau sont des zones de reproduction continue des moustiques du genre *Aedes*. Par conséquent, les quartiers du district de Cocody-Bingerville sont potentiellement propices à la prolifération des moustiques. Cette assertion est soutenue par (*Tran et al, 2020 : p 24*) qui affirme que les œufs du moustique du genre *Aedes* sont pondus isolément sur un support à proximité de l'eau. Selon une étude menée au Burkina-Faso en 2016, les districts sanitaires de Bogodogo et de Nongremassom situés à proximité d'une grande retenue d'eau regroupaient près de 70% de l'ensemble des cas de dengue (*Seogo et al, 2021 : p5*). En effet, la distribution spatiale des vecteurs de la dengue est conditionnée par la structuration de l'environnement avec en premier lieu la disponibilité de collections d'eau favorable à la ponte des femelles et au développement des stades larvaires (*Tran et al, 2020 : p24*). L'occupation du sol qui englobe l'urbanisation, l'utilisation des terres pour l'agriculture influe sur la répartition des lieux propices aux moustiques. En effet, les mutations dans la structuration du paysage peuvent engendrer de nouveaux sites de reproduction pour les moustiques et modifier leur distribution géographique. Les quartiers du district sanitaire de Cocody-Bingerville se localisent dans les espaces où la végétation naturelle a laissé place à une forte anthropisation du milieu. De nouveaux quartiers se sont créés dans la zone grâce à la présence accrue des structures immobilières. En effet, le désengagement de l'état sur le marché du foncier, à laisser place aux opérateurs immobiliers privés qui se

positionnent aujourd'hui comme de véritable animateur du marché foncier (*Loba, 2010 : p 13*). Une des conséquences est l'augmentation de la population dans le secteur au fil des années. La forte croissance de la population crée une pression sur le milieu d'où sa dégradation. Des études comme celle de (*Kouassi, 2019 : p 16*) réalisée dans la ville de Bouaké a montré que la transformation des terres peut augmenter le risque de transmission du paludisme en modifiant les conditions environnementales favorables aux moustiques. Il faut souligner aussi que *Aedes aegypti* s'est parfaitement adapté à l'environnement urbain, augmentant ainsi le risque de transmission de la dengue (*Hery et al, 2021 : p58*). En effet, l'urbanisation rapide et incontrôlée est fréquemment considérée comme le principal facteur de la recrudescence de la dengue (*Tougma, 2020 : p82*). A l'instar de la végétation, la température de surface a un impact direct sur le développement des moustiques. Elle influence le comportement et la survie des moustiques. Les températures limites pour le développement d'*Aedes aegypti* sont de 15°C et 38°C (*Hery et al, 2021 : p60*). Cela suggère que les populations d'*Aedes aegypti* ont une capacité limitée à supporter un stress thermique. Dans notre étude, les températures de surface se situent entre 31°C et 36°C. Cela peut créer des conditions propices à la prolifération des moustiques et augmenter l'exposition au virus de la dengue. De ce fait, l'ensemble des quartiers du district sanitaire de Cocody-Bingerville se localise dans un environnement propice au développement et au maintien des larves de moustique du genre *Aedes aegypti*. Les travaux de (*Bimara et al, 2024 : p 200*) rejoignent cette assertion selon laquelle la température de surface peut influencer le comportement des moustiques et leur longévité à l'état adultes. Dans la ville de Yamoussoukro, les quartiers

situés au Nord-ouest de la ville présentent une forte sensibilité au paludisme. Cela s'explique par les variations de la température de surface situées dans les tranches favorables au développement des larves de moustiques, c'est-à-dire entre 26,7°C et 29°C (*Kouamé et al, 2022 : p 182*). Bien que l'étude ne soit pas centrée sur la dengue, il faut tout de même reconnaître l'influence de la température de surface sur les différentes espèces de moustiques (*Tran et al, 2020 : p 23*). L'humidité de surface est aussi importante à la survie et à la reproduction du moustique. Elle joue un rôle essentiel dans l'exposition à la dengue en créant des conditions favorables à la reproduction des moustiques à travers des zones humides. L'indice d'humidité réalisé dans la zone de Cocody-Bingerville révèle un espace particulièrement humide. Ce qui semble être avantageux pour les femelles du moustique qui arrivent à survivent et à pondre davantage d'œufs dans ces conditions. Ces résultats rejoignent ceux de (*Ahui, 2019 : p 63*) dans la zone de M'Bahiakro, où l'humidité du sol est propice au développement des gîtes larvaires de moustiques. Les conditions environnementales sont réunies pour accélérer la reproduction et amplifier la prolifération des vecteurs de la dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville.

5. Conclusion

Au terme de cette étude, il convient de retenir que le positionnement géographique du district sanitaire de Cocody-Bingerville par rapport aux paramètres environnementaux détermine leur statut par rapport à la maladie. Les habitants des différents quartiers du district sanitaire de Cocody-Bingerville sont soumis au même risque environnemental de se faire transmettre le virus de la dengue par les moustiques. La

végétation, le microclimat, le réseau hydrographique, sont en tous lieux propices à l'émergence des gîtes larvaires de moustiques. Ils sont autant de facteurs pouvant justifier la prolifération des gîtes de moustiques dans toute la zone d'étude et donc la recrudescence de la dengue. L'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de gestion efficiente du cadre de vie à travers un plan d'assainissement urbain ainsi qu'une sensibilisation de la population locale sur les règles d'hygiène apparaît primordiale pour réduire les lieux de reproductions des larves de moustique.

Reference bibliographique

AHUI Brou, 2019. *Caractérisation des espaces à risques de paludisme à M'Bahiakro (Côte d'Ivoire)*, Mémoire de Master, Université Laval, Canada, 120p

AUBRY Pierre, GAUZERE Bernard, VANHECKE Christophe, 2024. *Actualité sur la dengue*. Institut de médecine tropicale, Université de bordeaux

BIRAMA Apho, ZOUMANA Diallo, TRAORE Fatoumata, NGANGUE Patrice, NIELE Hawa et al, 2024, « Conditions environnementales en lien avec la transmission du paludisme dans la commune rurale de Baguinéda », in Health Sciences Disease, N°4, Avril 2024, pp 197-204

CHEVALIER Pierre, CORDIER Sylvaine, DAB William, GERIN Michel, GOSELIN Pierre, QUENEL Philippe, 2003, « Santé environnementale », in Environnement et santé publique-fondements et pratiques, N°3, Mars 2003, pp 59-86

DIOBO Kpaka Sabine Doudou, 2020, « Paramètres environnementaux et prévalence du paludisme dans le département de sinementiali dans le nord de la côte d'ivoire », in Revue des sciences sociales, N°6, Décembre 2020, pp 49-62

GNAHOUA Gnazalé, N'GUESSAN née Okoubo Aya, KOUAME Fulgence, 2023, « Cartographie du risque bilharzien dans la région de la Marahoué », in *International Journal of Innovation and Applied Studies*, N°2, Décembre 2023, pp 413-427

HANDSCHUMACHER Pascal, FOURNET Florence, WALTER Ramalho, 2019, « Espace territoires et maladies vectorielles : enseignements des suds pour lutter contre la menace des arboviroses du Brésil ? », in *Revue Franco-brésilienne de Géographie*, N°42, Novembre 2019, pp 1-20

KOUAME Adonis Damien, TAMEGNON Jean-Carlos, GUEDE Marius, 2022, « Contributions de la géomatique à la cartographie des zones à risque de transmission du paludisme dans la ville de Yamoussoukro (Centre de la Côte d'Ivoire) », in *Revue espace territoires société et santé*, N°9, Juin 2022, pp 177-189

KOUASSI Adou Arsène, 2019, « Etude géographique des facteurs de risque d'une transmission différenciée du paludisme dans les quartiers Kennedy et Dar-Es-Salam dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire) », in *Revue francophone sur la santé et les territoires*, N°3, Septembre 2019, pp 1-21

LOBA Akoudon Franck Valéry, 2010, « Les déterminants de la dynamique spatiale de la ville de Bingerville (Sud de la Côte d'Ivoire) de 1960 à nos jours », in *Echogeo*, N°13, Septembre 2010, pp 1-16

MALARD Simon, SCHAFFNER Francis, LE BACLE Cédric, 2003, « La dengue : un problème de santé publique lié à des activités professionnelles », in *Document pour le médecin du travail*, N°94, Mars 2003, pp 151-160

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS), 2019. *Bulletin d'information épidémiologique dans l'espace CEDEAO*, WHO/AFRO-OEW, 8p

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS), 2023. *Bulletin international sur les flambées épidémiques, dengue-situation mondiale*. Disponible en ligne : [Dengue – situation mondiale \(who.int\)](https://www.who.int)

PRÜSS-ÜSTÜN Annette, CORVALAN Carlos, 2007. *Prévenir la maladie grâce à un environnement sain : une estimation de la charge de la morbidité imputable à l'environnement*, OMS, Genève

SEOGO Pedwindé, BICABA Brice, YAMEOGO Issaka, GUELBEOGO Moussa et al, 2021, « Ampleur de la dengue dans la ville de Ouagadougou, Burkina-Faso 2016 », in AFENET, N°3, Aout 2021, pp 1-13

TOUGMAN Alix, 2021. *Vulnérabilité de la population de la ville de Ouagadougou face à la dengue*, Thèse de doctorat en géographie à l'Université de Normandie, 290p

TRAN Annelise, DAUDE Eric, CATRY Thibault, 2022. *Téledétection et modélisation spatiale : application à la surveillance et au contrôle des maladies liées aux moustiques*, Quae, Versailles

Etude du conflit homme-éléphant dans l'écosystème forestier du Bassin du Congo à travers le cas du Gabon de 2002 à nos jours

EPIMI GUIA Lucien

Maître-assistant, CAMES d'Histoire de Relations internationales, Centre de Recherche et d'Etudes en Histoire et Archéologie (C.R.E.H.A.), Département d'histoire et Archéologie, F.L.S.H

Université Omar Bongo

epguia@yahoo.com

Résumé

Au Gabon la forêt tropicale représente environ 88 % du territoire gabonais¹. Depuis 2002, le Gabon dispose de 13 parcs nationaux et d'une vingtaine d'aires marines protégées. L'un de ces parcs est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. 60 % des éléphants de forêt qui subsistent en Afrique se trouvent au Gabon². Le Gabon, dont l'économie repose en grande partie sur le secteur forestier, qui représente 60 % du PIB (hors hydrocarbures), a pris des engagements en faveur de la réduction de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025, grâce notamment à une utilisation durable des terres³. En 2018, l'Etat gabonais a instauré la certification de tous les permis d'exploitation forestière, lesquels doivent être déclarés conformes aux nouvelles normes nationales. En dépit de la volonté politique, le Gabon peine à résoudre le conflit homme-éléphant qui porte un grave préjudice au processus de développement socio-économique rural. A cet effet, c'est pour tenter d'apporter notre modeste contribution dans la résolution de ce problème que nous avons choisi d'examiner cette thématique. Pour analyser notre sujet nous nous appuyons sur une approche historique des Relations internationale. Cette démarche nous permet à partir de l'herméneutique d'expliquer et d'interpréter le phénomène de conflit homme-éléphant au Gabon.

¹ Rapport sur l'exploitation forestière au Gabon, Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l'Environnement, 2020.

² Rapport du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), 2000.

³ Rapport sur la contribution du secteur forestier dans l'économie du Gabon, Ministère de l'Economie et de la Relance, 2019.

Mots-clés : Bassin du Congo, Gabon, Conflit homme-éléphant, Ecosystème.

Abstract

In Gabon, the tropical forest represents approximately 88% of the Gabonese territory. Since 2002, Gabon has had 13 national parks and around twenty marine protected areas. One of these parks is a UNESCO World Heritage Site. 60% of the remaining forest elephants in Africa are in Gabon. Gabon, whose economy is largely based on the forestry sector, which represents 60% of GDP (excluding hydrocarbons), has made commitments to reduce its greenhouse gas emissions by 50% by 2025, in particular through sustainable land use. In 2018, the Gabonese government introduced certification of all logging permits, which must be declared compliant with the new national standards. Despite political will, Gabon is struggling to resolve the human-elephant conflict, which is seriously damaging the rural socio-economic development process. To this end, it is to try to make our modest contribution to solving this problem that we have chosen to examine this theme. To analyze our subject we rely on a historical approach to International Relations. This approach allows us, from hermeneutics, to explain and interpret the phenomenon of human-elephant conflict in Gabon.

Key words: Congo Basin, Gabon, Human-elephant conflict, Ecosystem.

Introduction

Le conflit homme-éléphant est un problème complexe et envahissant qui se présente sur toute l'aire de répartition des éléphants. Si les hommes et les éléphants partagent le même habitat, ils y entrent en compétition pour les mêmes ressources. Le conflit homme-éléphant est reconnu par le Groupe de Spécialiste de l'Eléphant d'Afrique (G.S.E.A.F), de la Commission de la Sauvegarde des Espèces de l'Union Mondiale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N), comme étant une menace potentielle sur la survie de l'espèce.

Le Gabon qui appartient à l'écosystème forestier du Bassin du Congo a adopté depuis le début du 20ème siècle une politique de protection de la nature basée sur le classement d'espaces forestiers et sur la protection des espèces fauniques et floristiques. Il a signé plusieurs conventions et accords internationaux relatifs à la protection de l'environnement et à la conservation de la diversité biologique et a introduit une réglementation moderne de gestion des ressources fauniques, affirmant ainsi la prépondérance de l'Etat à travers le corps des eaux et forêts comme garant de la mise en œuvre de cette politique.

Aussi, le Gabon compte aujourd'hui près de 13 aires classées. En effet, c'est le 4 septembre 2002, lors du sommet de la Terre de Johannesburg que feu le Président de la République Omar Bongo Ondimba, a pris l'initiative de la création d'un réseau de 13 Parcs nationaux situés dans chaque province. Classés pour la conservation de ce patrimoine riche en biodiversité, les 13 Parcs nationaux ont été créés sur la base des résultats des évaluations botaniques, fauniques et socio-économiques effectuées pendant 2 ans par des équipes de la Direction Faune Chasse (D.F.C), WCS et WWF (Fonds Mondial pour la Nature). L'objectif est de favoriser le développement intelligent de l'écosystème, en créant une nouvelle source de diversification de l'économie. Ces espaces abritent la plupart des grands mammifères qui font du Gabon, un véritable pôle de conservation de la diversité biologique dans la sous-région et dans la scène internationale. Toutefois, depuis de nombreuses années et surtout depuis la création des 13 Parcs nationaux, les conflits entre les communautés locales et les éléphants prennent des proportions très inquiétantes. Dans ce contexte, quelles sont les causes des conflits homme-éléphant ?

Comment se manifestent-ils ? Quelles sont les conséquences sur les hommes et les éléphants ? Et enfin, quelles sont les politiques mises en place pour résoudre ces conflits ?

À titre d'hypothèse nous affirmons que les activités humaines créent une végétation secondaire abondante qui attire les éléphants, les rapprochant des établissements humains. En effet, les zones où les populations locales exercent leurs activités sont réputées pour être fréquentées par les éléphants. Cette situation explique les conflits entre les hommes et les éléphants. Les conflits homme-éléphant posent un grave problème dans l'écosystème forestier du gabonais à la fois pour les moyens de subsistance locaux et à la fois pour la conservation des éléphants. Les dommages causés par les éléphants sont le prix que les populations locales paient pour coexister avec cette faune. Cependant, les projets liés à la conservation, par les avantages qu'ils offrent, peuvent renforcer l'intolérance locale envers les éléphants.

Alors que le monde continue de se développer et de s'étendre, le manque d'espace devient rapidement la principale préoccupation de la faune. Naturellement, les espèces prédominantes occupent la terre et, alors que la race humaine continue de s'étendre, les éléphants sont obligés de négocier leur habitat. En effet, pour des raisons d'occupation de l'espace et d'accès aux ressources naturelles, la cohabitation entre l'homme et les éléphants a toujours été conflictuelle. L'expansion des infrastructures et des champs agricoles a entraîné une perte généralisée de l'habitat des éléphants et une diminution significative des populations par rapport à leur taille historique et à leur aire de répartition. Face à la pression démographique, davantage de terres sont converties en terres agricoles. Dans cette mesure, les terres des éléphants sont fragmentées et diminuées, les amenant à entrer en contact

avec les populations humaines. La plupart de l'habitat des éléphants s'étend toujours en dehors des zones protégées, et la croissance rapide des populations humaines et l'extension de l'agriculture dans les parcs et les forêts autrefois jugées impropres à l'agriculture signifient que l'habitat des éléphants continue de disparaître.

L'objet de cette étude aborde les complexes conflits entre les hommes et les éléphants en se focalisant sur l'écosystème forestier du Gabon qui appartient à l'aire géographique du Bassin du Congo de l'Afrique centrale. Cette étude dresse d'abord un panorama sur les causes de ces conflits en mettant un accent sur les aires protégées qui expliquent ces conflits en raison de la compétition pour des ressources limitées. Ensuite, nous plantons le contexte spécifique de l'étude en décrivant en détail le conflit homme-éléphants dans l'environnement de l'écosystème forestier du Gabon. Cette analyse révèle des résultats captivants issus de recherches approfondies. L'identification et l'évaluation des fréquentes incursions des éléphants près des villages mettent en lumière l'étendue de l'interaction humain-éléphant. Les réactions des populations locales face à ces incidents sont également analysées, fournissant une compréhension approfondie des aspects sociaux et émotionnels en jeu. Enfin, l'étude recense également diverses stratégies de gestion des conflits employées dans la zone d'étude. De la dissuasion à la coexistence pacifique, ces approches variées reflètent les efforts pour préserver l'équilibre fragile entre les deux parties. Le but étant de suggérer des mécanismes d'atténuation afin de protéger les éléphants des communautés locales et de préserver les cultures des paysans face aux éléphants affamés.

Pour expliquer notre sujet nous nous appuyons d'abord, sur une approche historique des Relations internationale. Cette

méthode nous permet de faire une analyse historique de notre thématique. Cette démarche historique est employée sous l'angle de l'examen des sources collectées qui permettent de dégager leurs apports par rapport à notre sujet dans le cadre de la vérification de notre hypothèse de recherche. Au total, la méthodologie de travail utilisée comporte un premier volet consacré exclusivement à la revue documentaire. Il s'est agi de rechercher la documentation existante traitant de tout ou partie du thème de l'étude à savoir les conflits homme-éléphant. Cet exercice avait ainsi pour but de prendre en compte les données et informations contenues dans les travaux antérieurs. Le second volet a été consacré à l'exploitation des données collectées. Ces données ont été traitées, analysées, synthétisées et rapportées, pour élaborer cette étude.

Ensuite, cette démarche méthodologique a été enrichie par la méthodologie développée par le World Wide Fund for Nature (WWF) : méthode d'évaluation et d'établissement des priorités de gestion des aires protégées (RAPPAM), combinée à l'instrument de suivi des aires protégées, développé par la Banque Mondiale et le WWF : Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Ces méthodes se fondent sur le cadre d'évaluation mis au point par la Commission Mondiale des Aires Protégées (CMAA). Elles offrent aux décideurs un outil leur permettant d'évaluer rapidement l'efficacité générale de la gestion des aires protégées dans un pays ou une région en particulier, pour ensuite pouvoir prendre les décisions ad hoc pour améliorer les pratiques de gestion. Il est important de rappeler que la méthodologie utilisée est basée sur le principe d'une autoévaluation participative, conduite avec l'ensemble des parties concernées.

Enfin, ce cadre théorique est complété par une démarche épistémologique des Relations internationales qui s'intéresse à

l'examen des notions : de « conflit homme-éléphant », et d' « écosystème ». En effet, pour comprendre le « conflit homme-éléphant » nous nous appuyons sur le concept « conflit homme-faune ». En effet, ce concept est un terme couramment utilisé dans le milieu de la conservation et par les gestionnaires de la faune pour décrire les situations problématiques entre animaux sauvages et populations. Depuis les années 1990, le concept de « conflits homme-faune » a été de nombreuses fois étudié par un grand nombre d'experts scientifiques. Les conflits entre l'homme et la faune sauvage sont très anciens et posent aujourd'hui, un réel défi aux responsables de la conservation (Nyhus, 2016 : 142-171). Ces conflits entraînent une perte de la biodiversité et un déclin important du bien-être humain pour les communautés vivant près des aires protégées. Cette double conséquence a été introduite dans la définition de cette notion par divers experts scientifiques. En effet, Madden affirme : « Il y a conflit quand les besoins et le comportement de la faune sauvage ont un impact négatif sur les objectifs des humains ou quand les objectifs des humains ont un impact négatif sur la faune » (Madden, 2004 : 247-257). En parallèle, Redpath ajoute que « les conflits en matière de conservation peuvent être définis comme des situations qui surviennent lorsque deux ou plusieurs parties, aux opinions opposées, s'affrontent sur des objectifs de conservation et lorsque l'une des parties est perçue comme faisant valoir ses intérêts au détriment d'une autre» (Redpath *et al.*, 2013 : 100-109). Ce conflit a un impact négatif sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations affectées, occasionnant une attitude hostile de leur part envers les animaux sauvages vivants autour de leurs communautés. Les espèces telles que les éléphants, les lions, les crocodiles et les hippopotames envahissent les villages et

attaquent les cultures, causant des dégâts aux propriétés privées, blessant ou tuant bétail et êtres humains (Osei-Owusu et Bakker, 2008).

Selon plusieurs auteurs, différents animaux sauvages vivent en conflits avec les populations humaines à travers le continent africain et dans le reste du monde. Parmi les animaux communément connus, on peut citer : les grands herbivores (éléphants, buffles et hippopotames), les grands carnivores (lion, léopard, guépard, hyène tachetée et rayée, lycaon). De même, les crocodiles, les babouins et certaines espèces d'oiseaux comme le Quela quelea sont traditionnellement définis comme des animaux qui causent des problèmes à l'homme (Lamarque et *al.*, 2008). Pour Johansson, un conflit apparaît quand un animal ou un homme passe la frontière entre nature et culture. Suite à cette transgression, il n'est plus à la place qu'il lui était attribué (Johansson, cité par Donert et *al.*, 2009 : 257-265). Le conflit survient quand l'animal transgresse les limites de la juste place qui lui a été attribuée. La notion de conflit homme-faune est donc intimement liée à l'espace et peut évoluer selon les sensibilités individuelles et collectives ainsi que les réglementations.

Les conflits entre l'homme et la faune ont été segmentés en 3 catégories (Redpath et *al.*, 2013 : 100-109):

- La chasse illégale, le braconnage, la fragmentation des terres par les activités humaines engendrent une perturbation et un déclin au sein de la population des éléphants de forêt.
- Le comportement de l'animal causant une destruction des biens et des cultures mais également une dégradation au niveau de la santé)

- Les conflits entre les hommes et les gestionnaires de la conservation accentuent l'intolérance face à la faune sauvage.

Suivant cette logique nous définissons la notion d'écosystème comme étant un lieu défini comme l'ensemble des êtres vivants et non vivants d'une zone donnée et leurs interactions. Un écosystème est donc une zone géographique où les plantes, les animaux et d'autres organismes, ainsi que la météo et le paysage, travaillent ensemble pour former une bulle de vie. Les écosystèmes contiennent des facteurs biotiques ainsi que des facteurs abiotiques. Les facteurs biotiques comprennent les plantes, les animaux et d'autres organismes. Les facteurs abiotiques comprennent l'eau, l'air, les matériaux géologiques, la température et l'humidité. Deux composants forment un écosystème : la biocénose (les facteurs biotiques) et la biotope (les facteurs abiotiques). Chaque facteur d'un écosystème dépend de tous les autres facteurs, directement ou indirectement. Un changement de température d'un écosystème affectera souvent les plantes qui y pousseront, par exemple. Les animaux qui dépendent des plantes pour se nourrir et s'abriter devront s'adapter aux changements, se déplacer vers un autre écosystème ou périr.

Les écosystèmes peuvent être très grands ou très petits. Toute la surface de la Terre est une série d'écosystèmes connectés. Les écosystèmes sont souvent connectés dans un biome plus vaste. Les biomes sont de grandes sections de terre, de mer ou d'atmosphère. Les forêts, les étangs, les récifs et la toundra sont tous des types de biomes, par exemple. Ils sont organisés de manière très générale, en fonction des types de plantes et d'animaux qui y vivent. Dans chaque forêt, chaque étang,

chaque récif ou chaque section de toundra, il y aura de nombreux écosystèmes différents.

Ce présent article s'organise autour de trois grands points. Dans un premier temps, un intérêt particulier est porté à l'étude des causes du conflit homme-éléphant. Le deuxième point s'intéresse à l'examen des conflits homme-éléphant et leur impact sur les moyens de subsistance. Enfin, le troisième point analyse les solutions pour résoudre le conflit homme-éléphant.

1. Les causes du conflit homme-éléphant

1.1. Les causes liées à l'homme

La principale cause des conflits homme-faune dans l'écosystème gabonais est la compétition entre croissance des populations humaines et de la faune sauvage pour le même espace de vie et la baisse des ressources. L'exploitation et la transformation des forêts, des savanes et les autres écosystèmes en zones agricoles ou urbaines comme une conséquence de l'augmentation de la demande de terres, de la production alimentaire, d'énergie et des matières premières, a conduit à une diminution spectaculaire de l'habitat des éléphants. Dans ces conditions, le conflit entre les éléphants et les communautés locales ne pouvait que s'accroître inévitablement (Siex et Struhsaker, 1999 : 1009-1020). L'exploitation industrielle des forêts par l'abatage des arbres compromet les productions agricoles avec pour conséquence l'éloignement des plantations. Cet éloignement empiète sur le territoire des éléphants et augmente les conflits. Ces facteurs entraînent des migrations des populations rurales dans les zones où les ressources sont toujours disponibles, mais souvent occupées par les animaux sauvages.

Généralement, il y a peu de sympathie pour les éléphants dans les zones rurales du Gabon. La contribution de la faune à l'équilibre écologique et au développement socio-économique est rarement perçue par les communautés riveraines des aires protégées qui ne considèrent en l'animal sauvage que sa viande. Ceci peut être illustré par le fait que, dans l'idiome Bantu, le mot "nyama" utilisé pour la faune, signifie "viande". Les communautés rurales considèrent la faune et notamment les grands mammifères comme des menaces à leur propre sécurité et à la sécurité alimentaire. Cette perception défavorable est particulièrement développée dans les zones où la population de faune sauvage cause des dommages aux communautés locales. En retour, les populations locales développent une attitude négative à l'égard des réserves de faune, en aggravant les conflits et en sabotant les efforts de conservation (Lamarque et *al.*, 2008).

La dégradation croissante des habitats a conduit à l'augmentation des conflits entre les humains et les éléphants. En effet, leur espace vital devient de plus en plus petit par leur fragmentation, ce qui oblige les populations éléphants à des déplacements hors aires protégées, les mettant parfois en contact avec les hommes. La modification de la quantité ou de la qualité de l'habitat est due à plusieurs facteurs. L'impact des activités humaines Les activités humaines comme l'élevage, l'agriculture, la pêche, le développement des infrastructures et même le tourisme ou la protection de la faune elle-même, modifient directement ou indirectement, quantitativement ou qualitativement l'habitat des éléphants. Les feux de brousse, les changements climatiques et autres catastrophes naturelles imprévisibles contribuent à la dégradation des habitats des éléphants et a un impact sur les conflits homme-éléphant. Une des principales conséquences de la perte d'habitat est la

diminution des ressources naturelles disponible pour les éléphants. La destruction de la végétation naturelle autour des aires protégées et, parfois, la disparition totale des zones tampons, poussent les espèces herbivores et les primates à s'aventurer dans les champs pour se nourrir. Il s'agit d'un phénomène de plus en plus croissant puisque le taux d'occupation humaine des périphéries des aires protégées est très élevé.

1.2. Les causes liées aux Eléphants

Les éléphants appartiennent à l'embranchement des Chordata, à la classe des Mammalia, à l'ordre des Proboscidea, et à la famille des Elephantidae (Grzimek, 1974). L'espèce *Loxodonta africana* est le plus grand mammifère terrestre connu et son habitat est très diversifié (Dublin et *al.*, 1998). La famille des Elephantidae est constituée de deux genres mono-spécifiques avec une distribution particulière. Le genre *Elephas* qui comporte une seule espèce, *Elephas maximus* renfermant quatre variétés dont *bengalensis*, *maximus*, *sumatranus*, *pursutus* (Grzimek, 1974). Le genre *Loxodonta* qui comporte deux espèces selon (Haltenorth et Diller, 1985).

L'espèce *africana* qui présente deux écotypes :

- L'une de grande taille (3 à 4 m) et d'un poids très élevé (2200 à 6000 kg) est l'écotype *oxyotis* principalement inféodé aux habitats de savane ;
- L'autre écotype *cyclotis*, généralement de petite taille (2,5 à 3 m) et d'un poids assez réduit (1800 à 3200 kg) subsiste surtout dans les biotopes de forêts primaires d'Afrique Occidentale et Centrale.

L'espèce pumilio de très petite taille (1,7 à 2,05 m) et d'un poids assez faible (500 à 1500 kg). Elle vit exclusivement de manière très dispersée dans les régions marécageuses des forêts pluviales primaires de l'écosystème du Bassin du Congo notamment au Gabon.

La maturité sexuelle chez la femelle d'éléphant dépend de la densité des populations et de la disponibilité des ressources. Elle varie considérablement entre 7 et 20 ans. La gestation de la femelle dure entre 20 et 22 mois après un cycle oestrien de 2 à 3 semaines et la portée est d'un individu. L'éléphanteau a un poids qui varie de 90 à plus de 120 kg. Les mises bas sont espacées de deux ans et demi voire quatre (4) ans. Les femelles mettent au monde entre 5 à 12 éléphanteaux au cours de leur vie. Elles peuvent reproduire dès l'âge de 10 à 50 ans. Chez le mâle, la maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 20 ans. L'espérance de vie l'éléphant se situe entre 60 à 70 ans. Les éléphants de savane sont végétariens. Leur régime varie selon les saisons et les régions parcourues. Ils mangent surtout les herbes et les feuilles d'arbres. La ration quotidienne de l'éléphant est de 100 à 300 litres d'eau par jour et de 100 à 200 kg de fourrage par jour (Haltenorth et Diller, 1985). Les mœurs des éléphants sont caractérisées par une organisation sociale et des migrations permanentes. La structure sociale des éléphants peut être ainsi représentée par deux sociétés (Hien et Doamba, 2001) :

- La société femelle dont l'unité sociale de base est la famille qui se compose de femelles apparentées ainsi que leurs descendants immatures,
- La société mâle ou les mâles sont solidaires en période de non musth. Ils peuvent rester également seuls ou

s'associer à des groupes de femelles en période de musth.

L'éléphant de savane est un animal migrateur et grégaire. Les migrations périodiques et accidentelles sont déterminées par les chutes de pluie (Jeanin, 1947). Les éléphants aiment les bains d'eau, de poussière et de boue indispensables à leur hygiène. Ils sont essentiellement doux mais deviennent irascibles et agressifs suite à l'attaque, aux bruits et à la présentation de lumière ou des flammes (F. Marchand, 1999 : 16-18).

Les caractéristiques intrinsèques de la faune telles que les préférences alimentaires, les migrations, la méfiance ou la prédation, sont des comportements qui peuvent expliquer la survenue et / ou l'étendue des conflits homme-éléphant. Le statut d'une espèce peut affecter son comportement normal et, par la suite créer un conflit avec les humains. Des changements de comportements peuvent naître au cours des différentes phases de la reproduction. Chez l'éléphant mâle, l'orniérage appelé « musth », est une période d'augmentation des niveaux plasmatiques de testostérone, qui se caractérise par l'élargissement de sécrétions abondantes et temporelles de la glande, la persistance de dribble urine, mais aussi par l'augmentation des agressions envers les autres éléphants et par conséquent les personnes (Poole et Moss, 1981 : 830-831). L'agressivité des éléphants sur les hommes au cours de la période de rut a également été observée. De même, la présence de jeunes mettent les femelles en état d'agressivité (protection de la progéniture oblige), notamment des éléphants et lions.

2. Les conflits homme-éléphant et impact sur les moyens de subsistance

2.1. Destruction des cultures

Le ravage des cultures est souvent mentionné comme étant responsable de l'impact (monétaire) le plus important sur les moyens de subsistance des populations humaines (Mackenzie et Ahabyona, 2012 : 72-82). Au Gabon, cela touche principalement les petites exploitations agricoles individuelles pratiquant la culture sur brûlis (Madzou, 1999). Le ravage des cultures par les éléphants existe probablement depuis les premiers temps de l'agriculture au Gabon. La plupart des ressortissants du Gabon pratiquent la petite agriculture et la culture itinérante (la terre est cultivée pendant environ deux ans, puis mise en jachère pendant 5 à 20 ans), principalement des cultures à tubercules comme le manioc (*Manihot esculenta*), les ignames (*Dioscorea* spp.) et le macabo (*Xanthosoma sagittifolium*), des bananiers et des plantains (*Musa* spp.), et occasionnellement des arachides (*Arachis hypogaea*). L'agriculture obéit généralement à la technique de défriche-brûlis, sur des parcelles familiales privées, gérées par des petits exploitants autochtones. La culture dans les forêts secondaires à parasoliers (*Musanga cecropiodes*) est souvent préférée, parce que celles-ci sont plus faciles à défricher que les forêts anciennes et matures.

Le ravage des cultures vivrières diminue la productivité agricole, peut entraîner l'abandon des champs et entrave les efforts visant à réduire la pauvreté. En effet, les revenus ruraux dépendent souvent de la petite agriculture et les paysans sont rarement indemnisés (Walker, 2012 : 61-73). Les producteurs dont l'ensemble des moyens de subsistance dépendent de

l'agriculture sont les plus vulnérables. La destruction des cultures entraîne en moyenne une perte importante des récoltes et peut avoir de graves conséquences sur l'approvisionnement alimentaire et le revenu des familles. Rares sont les personnes qui disposent des moyens financiers leur permettant d'assurer la protection des champs. La nécessité de protéger les champs pendant la nuit expose les gardiens aux maladies transmises par les moustiques et au stress dû au manque de sommeil. Ainsi, le ravage des cultures peut avoir de nombreux effets secondaires négatifs et accroître la vulnérabilité des paysans (par exemple, le manque de fonds pour les mesures d'atténuation); l'ampleur des pertes étant susceptible d'influencer la perception plus ou moins négative des éléphants par les humains.

2.2. Destruction des infrastructures

Les éléphants détruisent aussi parfois les infrastructures, lorsqu'ils pénètrent dans les maisons, à la recherche de sel, de savon, de pain ou même de papier toilette. Les éléphants de forêt détruisent même les petits sites de production d'alcool en forêt ou, par accident, les filets de pêche et les pirogues (Nsonsi *et al.*, 2018 : 208-2015). Les éléphants de forêt détruisent non seulement les biens des communautés rurales, mais également les infrastructures de tourisme et de recherche. Des problèmes similaires se posent dans d'autres camps de recherche et de tourisme. Enfin, les éléphants peuvent endommager les étangs ou les pistes dans les parcs nationaux (Imorou *et al.*, 2004 : 553-569), mais aussi en dehors.

2.3. Concurrence pour les ressources naturelles

Les éléphants sont en concurrence avec les êtres humains pour divers aliments issus des forêts, en particulier ceux importants

en tant que moyens de subsistance, ou possédant une forte valeur sur les marchés locaux et régionaux. C'est le cas des mangues sauvages et de nombreux autres fruits charnus, tels que le bambu (*Chrysophyllum lacourtianum*) et le moabi (*Baillonella toxisperma*). La plupart de ces grands arbres sont reliés par des pistes d'éléphants. Ces derniers récoltent les fruits sur le sol ou se cognent la tête contre les troncs d'arbre avec force pour faire tomber les fruits (Maisels et *al.*, 2002 : 88–90). Ils sont par conséquent en concurrence directe avec les cueilleurs locaux pour ces fruits et entrent également en contact avec les populations lorsqu'ils recherchent des arbres et autres plantes poussant naturellement à proximité des établissements humains, comme les palmiers à huile.

Les éléphants de forêt sont dangereux pour l'homme. Les rencontres en forêt entraînant la charge des éléphants sont fréquentes. Les agressions physiques et les plaintes ne sont pas rares. Les équipes de bio-surveillance et d'éco-gardes sont régulièrement attaquées par ces animaux, et plusieurs personnes ont été blessées ou tuées par le passé. Ainsi, se déplacer dans l'habitat des éléphants de forêt devient de plus en plus dangereux. L'augmentation des agressions à court et à long terme est probablement une conséquence du braconnage. Des chercheurs et des touristes ont été tués par des éléphants mâles particulièrement agressifs et des mères éléphants protégeant leur progéniture.

En général, ce sont les éléphants mâles adultes qui effectuent des excursions dans les champs, les femelles préférant se tenir à l'écart. Il est à noter que les éléphants peuvent aussi pénétrer dans des endroits de stockage (greniers) pour obtenir des grains avec des conséquences encore plus graves pour la sécurité alimentaire, étant donné que ce comportement se

produit principalement en saison sèche, quand il est impossible de produire de nouvelles cultures (Lamarque et *al.*, 2008).

Les éléphants de forêt peuvent également être dangereux lorsqu'ils s'approchent des établissements humains. S'ils perdent toute peur, ils peuvent accoster les hommes dans leur lieu de vie même et ils deviennent encore plus destructeurs. Ils peuvent empêcher les hommes de passer et les attaquer activement. Cela peut compromettre considérablement les efforts de conservation. Afin d'anticiper toute réaction agressive, les populations humaines doivent être conscientes des risques liés au fait d'attaquer les éléphants et elles doivent apprendre leur langage corporel.

2.4. Coûts collatéraux

Le conflit entre les hommes et les éléphants génère également des coûts collatéraux, une mauvaise santé et un mauvais état nutritionnel (Barua et *al.*, 2013 : 309–316). Passer la nuit à protéger les cultures entraîne une charge de travail accrue, un manque de sommeil et plus de stress, une santé plus fragile et une peur croissante des éléphants. Les enfants risquent de ne pas pouvoir aller à l'école s'ils doivent travailler la nuit pour protéger les champs ou si un éléphant bloque les routes et les empêche de passer. Les conflits peuvent donc affecter les populations pendant des années après qu'ils se soient produits. Ces coûts intangibles influencent fortement la tolérance à la coexistence avec les éléphants.

Le ravage des cultures peut également entraîner des effets secondaires sur les personnes qui ne sont pas impliquées dans le secteur agricole, car les prix des produits agricoles peuvent augmenter dans les villages éloignés, où la production locale ne peut pas répondre à la demande d'aliments de base (Walker, 2012 : 61-73).

Les blessures et les décès d'hommes, bien que moins fréquents que les dommages aux cultures ; qui sont les plus graves manifestations des conflits homme-éléphant et sont universellement considérées comme intolérables. Une évaluation de l'ampleur des pertes de vies humaines causées par les espèces sauvages en Afrique, à la fin des années soixante-dix, a conclu que l'hippopotame était responsable de plus de morts d'hommes que n'importe quel autre grand animal d'Afrique (Lamarque et *al.*, 2008). Les éléphants sont aussi impliqués dans des morts d'hommes chaque année à travers le Gabon, bien que plus rarement. Très rarement, les éléphants prennent délibérément pour cible les personnes. La plupart des cas des blessures ou des décès se produisent lors des accidents dans les circonstances suivantes :

- la protection des cultures ;
- le contact accidentel avec un animal sauvage, notamment sur les voies, ou dans les réserves de faune ou dans l'eau ;
- la rencontre avec un animal blessé dont les sens de la prudence est compromise (Lamarque et *al.*, 2008).

Enfin, les blessures et les décès d'homme peuvent être le résultat d'accidents de la route causés par les éléphants.

3. Les solutions pour résoudre le conflit homme-éléphant

3.1. Comprendre la nature et la portée du conflit

Une connaissance détaillée de toutes les dimensions du conflit entre l'homme et l'éléphant est essentielle pour la réussite de tout programme de gestion des conflits (Dickman, 2010 : 458-466). Seules quelques études en Afrique centrale ont

systématiquement cherché à comprendre en profondeur les diverses composantes des conflits entre l'homme et la faune sauvage ou avec les éléphants ainsi que leurs facteurs sous-jacents (Crawford, 2012 et Davies et *al.*, 2011 : 346–354). Il s'agit notamment de la biologie des espèces concernées et des variables écologiques qui pourraient avoir un impact sur le conflit, ainsi que des techniques humaines (par exemple, les plantes cultivées, le cycle agricole, l'emplacement des champs), qui augmentent la vulnérabilité aux animaux. Il est rare que les projets sur les conflits entre l'homme et la faune sauvage examinent les conflits entre les personnes, même si le conflit avec la faune sauvage peut souvent se substituer à un conflit social plus profondément enraciné.

Les problèmes peuvent être très spécifiques au site et dépendent du contexte socioculturel des parties prenantes, ainsi que du cadre écologique du paysage ou autour de l'aire protégée concernée. En outre, il est important de comprendre si le conflit homme-éléphant concerne la plus grande partie des populations humaines et des éléphants, ou seulement quelques éléphants à problèmes ou quelques agriculteurs. Ainsi, la compréhension de la possibilité d'émergence des conflits entre l'homme et l'éléphant et de leurs déterminants nécessite une connaissance approfondie des schémas de conflits spécifiques à chaque site, en particulier le ravage des cultures; ces schémas étant susceptibles de changer avec le temps car les éléphants s'adaptent rapidement aux nouvelles situations. Il existe diverses dimensions de la vulnérabilité, notamment des composantes biophysiques, sociales et institutionnelles, et l'étude conjointe de ces composantes est susceptible de révéler une bien meilleure compréhension que l'étude d'un seul facteur pris isolément.

Il est important de savoir que les éléphants de forêt ont toujours existé dans ces paysages. Ils n'ont pas été réintroduits, ni contraints de quitter les aires protégées en raison de la croissance de leur population. Il est donc faux de croire que l'augmentation des signes de conflit entre l'homme et l'éléphant est due à un accroissement de la population d'éléphants de forêt, résultant de d'une meilleure application des lois. Cela est d'autant plus faux que les populations d'éléphants de forêt présentent un taux de reconstitution lent (Turkalo et *al.*, 2017 : 153-159). Les conflits entre les éléphants et les hommes sont dus à plusieurs facteurs que sont l'expansion des établissements humains (dont les infrastructures linéaires telles que les routes) et le besoin croissant des populations en matière de terres agricoles et de pâturages. Ce développement a pour conséquence la perte et la fragmentation croissante de l'habitat des éléphants et l'augmentation des zones de conflits (Kleinschroth et *al.*, 2019 : 628-634). D'autres paramètres aggravent la situation, parmi lesquels le braconnage, l'augmentation locale des populations d'éléphants repoussées dans les aires protégées ou l'attractivité des forêts secondaires et leur sous-bois dense. La perte de méfiance envers les humains, due aux niveaux élevés de protection locale, est un autre élément à prendre en compte (Breuer et *al.*, 2016 : 1019-1026). À tout cela s'ajoute l'abattage de vieux porteurs, grands éléphants adultes plus âgés, qui entraîne une perte de connaissances écologiques de la part du reste des troupes concernés, une augmentation de l'agressivité et un comportement exploratoire accru des jeunes mâles. De ce fait, il est très probable que les conflits homme-éléphant vont fortement augmenter à l'avenir, malgré une diminution globale du nombre d'éléphants de forêt (Breuer et *al.*, 2016 : 1019-1026). Cette situation peut être amplifiée par

la détérioration du contexte social (par exemple, l'augmentation de la pauvreté, l'instabilité civile et politique, la diminution du soutien gouvernemental, la croissance démographique rapide et les besoins en terres, mais aussi l'exode rural, etc.). Si la population locale a le sentiment d'être abandonnée face à ces problèmes, il est peu probable qu'elle passe du conflit à la coexistence.

3.2. Comprendre la dimension sociale du conflit

Les programmes de conservation visant à atténuer les effets des conflits homme-éléphants doivent comprendre les dimensions sociales du conflit, car les conflits entre l'homme et la faune sauvage sont majoritairement des conflits sociaux entre différents groupes humains (Vucetich et *al.*, 2018 : 23-33). Les impacts négatifs sur les moyens de subsistance sont souvent bien moins problématiques que l'existence omniprésente de perceptions négatives parmi les parties prenantes. Il est nécessaire de tenir compte du fait que la perception de la faune source de conflits peut varier d'un ménage à l'autre et en fonction de divers facteurs socio-économiques, tels que le sexe, le niveau d'éducation, l'appartenance ethnique, le lieu de résidence, la dépendance à l'égard de l'agriculture et la richesse (Kansky et *al.*, 2014 : 93-105).

Premièrement, il est important de comprendre que les populations locales, et parfois même les autorités responsables de la faune sauvage, ont une connaissance limitée de la gestion des conflits entre l'homme et les éléphants. Ensuite, la taille et le comportement des espèces ravageurs des cultures influencent fortement les perceptions; par exemple, les attitudes envers les éléphants sont souvent basées sur des dégâts extrêmes, qui contrastent avec les petits dommages

persistants causés par des animaux de taille modeste, tels que les rongeurs ou les insectes (Oerke, 2006 : 31-43). En conséquence, les attitudes envers la faune sauvage sont sources de controverses (Lee et Graham, 2006 : 9-19). D'une part, les animaux sauvages, tels que les éléphants, les gorilles et les lions, peuvent être considérés comme des espèces emblématiques par les défenseurs de la nature et les populations du monde occidental. Ils considèrent les animaux sauvages avec affection et admiration et soulignent leur rôle attractif et central pour le tourisme. Pour eux, ces animaux sont également des espèces phares pour la conservation. Lorsqu'ils discutent de l'importance des éléphants de forêt, ils utilisent des termes tels que « ingénieurs forestiers », « services écosystémiques » et « disséminateurs de graines » (Blake et al., 2009 : 459-468). En effet, il a été récemment démontré que les éléphants ont un effet positif sur la fertilité des sols, avec des implications importantes pour les pratiques agricoles locales (Sitters et al., 2020 : 360-366). Pour autant, les populations locales ne comprennent souvent pas le lien entre la présence de la faune sauvage et les services écologiques, car ces concepts sont complexes.

D'autre part, les populations locales voient les animaux sauvages de manière très différente : elles les jugent comme dangereux et nuisibles pour leurs biens (Hill, 1998 : 244-250). Les acteurs locaux n'ont qu'occasionnellement une attitude positive à l'égard des espèces sauvages, en particulier parmi les populations autochtones (Köhler, 2005 : 407-435). Même lorsque la faune sauvage présente des avantages, les interactions avec celle-ci sont présentées de manière négative. Les plaintes exprimées par les agriculteurs locaux peuvent faire du conflit homme-éléphant une question hautement politique entre les gestionnaires des aires protégées et les communautés

locales. Cette situation s'intensifie en raison d'un manque de compréhension généralisé du rôle de chaque acteur de la conservation. La compréhension des différentes perceptions de la faune sauvage et des conflits prévalant en matière de conservation est importante et doit éclairer les stratégies de tolérance et de coexistence des espèces sauvages et la mise en œuvre des mesures de gestion. Lorsqu'on aborde les conflits homme-faune, il est important de comprendre qui sont les différentes parties prenantes, quels sont leurs intérêts et quels types de conflits existent entre elles.

3.3. Comprendre la gestion des conflits

Dans l'ensemble, la gestion des aires protégées au Gabon reflète une stratégie de conservation du haut vers le bas, dont les populations locales sont, pour la plupart, exclues du processus décisionnel. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) internationales, à travers l'assistance technique, prennent donc souvent en charge une grande partie du travail quotidien sur le terrain, en collaboration avec le gouvernement. Compte tenu de cette forte présence des ONGs, les habitants les considèrent comme les propriétaires de la faune sauvage et l'organe de gestion des aires protégées. Cette situation est encore accentuée par les Partenariats Public-Privé (PPP) dans lesquels les ONGs prennent en charge l'entièreté de la gestion d'une aire protégée (Hatchwell, 2014 : 3-4). Les conflits entre les populations locales et les gestionnaires des aires protégées sont fréquents autour des parcs nationaux. Cela est dû à un manque de participation des communautés locales à la gestion des aires protégées. De ce fait, les populations locales ont souvent une attitude hostile à l'égard des autorités chargées de la protection de la faune et de la flore et, plus largement, du concept d'aires protégées (West

et *al.*, 2006 : 251-277). Par exemple, sur la côte du Gabon, de nombreuses parties prenantes ont exprimé leur confusion quant à la propriété de la faune sauvage. Ils estiment que les éléphants appartiennent aux « Occidentaux », qui ne se préoccupent que de la conservation et non des moyens de subsistance des populations riveraines (Nsonsi et *al.*, 2018 : 208-215).

Par ailleurs, les comportements agressifs de la faune sauvage restent dans les mémoires. Les perceptions peuvent refléter des événements conflictuels passés et pas nécessairement des conflits actuels. Elles peuvent résulter d'affrontements (par exemple, avec les gardes forestiers), dus au non-respect des lois sur les espèces sauvages et, par conséquent, certaines de ces espèces sauvages, en particulier les éléphants de forêt, sont perçues comme les principales espèces à l'origine du conflit (Nsonsi et *al.*, 2018 : 208-215). Parfois, les populations locales, notamment les agriculteurs, vont jusqu'à menacer les défenseurs de la nature et les gestionnaires de parcs, parce que les animaux sauvages ont détruit leurs propriétés, y compris leurs champs. Si un éléphant tue un agriculteur à proximité d'une aire protégée, cela peut entraîner une protestation massive contre l'administration de l'aire protégée, qui peut se traduire par l'incendie des bureaux et des voitures du personnel. Ces attitudes profondément ancrées et la manipulation politique qui peut en découler ont souvent été ignorées dans les projets de conservation de terrain. Au regard de la tolérance à vivre avec les animaux sauvages tels que les éléphants et les buffles, les coûts intangibles des conflits sont pourtant reconnus comme ayant un impact beaucoup plus important que les coûts monétaires ou le manque de bénéfices directs tirés de la conservation de ces espèces.

3.4. Comprendre le suivi et évaluation de la gestion des conflits

Pour concevoir des méthodes de protection des récoltes, il est important de comprendre les facteurs qui influencent la prédation des cultures par la faune sauvage (Sitati et *al.*, 2003, : 667-677). Les caractéristiques propres à chaque habitat, telles que la disponibilité en eau ou l'emplacement des zones de fructification des espèces végétales consommées, ont probablement une incidence sur le comportement de la faune. Il existe également des différences entre les espèces d'éléphants : ceux de savane se déplacent en grands troupeaux alors que leurs cousins de forêt ont tendance à former de petits groupes (Fishlock et *al.*, 2008 : 17-26). Les différences dans les modes d'exploitation affectent aussi le comportement des animaux. En outre, il est important de réaliser que chaque localité est caractérisée par un ensemble de facteurs spécifiques qui influence le schéma spatial, temporel et l'intensité des ravages causés aux cultures. Ces facteurs conditionnent donc les différentes options disponibles pour atténuer le conflit. D'autres caractéristiques sont aussi à prendre en compte, telles que des caractéristiques biophysiques, ainsi que des caractéristiques intrinsèques des exploitations agricoles (Lahm, 1996 : 69-77).

La vulnérabilité biophysique à la destruction des récoltes dans les zones forestières du Gabon est encore mal comprise et présente de nombreuses caractéristiques propres à chaque site. Ainsi, pour prédire ces tendances, nous devons comprendre pourquoi et quand les éléphants de forêt attaquent les cultures. Plusieurs hypothèses ont été proposées mais elles restent largement non vérifiées, bien que diverses études se soient intéressées à la compréhension des modèles

de prédation des productions agricoles dans la sous-région (Boukoulou et *al.*,2012 : 3478–3484). Toutefois, comme le confirment plusieurs études, la maturité des productions a une forte incidence sur les incursions dans les champs. Le type de production est sans aucun doute aussi un facteur important d'attractivité. L'emplacement, la taille et le type de végétation autour des champs (présence ou non d'arbres fruitiers) peuvent aussi permettre de prédire la probabilité d'attaques par les éléphants. Au Gabon, il semble que l'éparpillement des plantations dû à la pauvreté des sols, loin du village, crée également davantage de possibilités de ravages des cultures par la faune sauvage.

Si les agriculteurs créent leurs champs à proximité d'un habitat d'éléphants, ces champs seront aussi plus vulnérables. Il est par conséquent important de comprendre la manière dont les éléphants se déplacent dans la forêt et quels facteurs influencent leur distribution et leur abondance en l'absence d'activités anthropiques. Ces facteurs peuvent être, par exemple, le type d'habitat, la composition du sous-bois et la fermeture de la canopée, la proximité de clairières naturelles en forêt ou de salines, la concentration saisonnière d'arbres en fruits, ou encore l'existence de pistes d'éléphants (Ngama et *al.*,2018 : 26-35). Dans une étude récente menée au Gabon, les chercheurs ont constaté que la présence d'arbres fruitiers sauvages à proximité des exploitations agricoles augmentait la probabilité de dommages aux cultures, en particulier lorsque ces arbres portaient des fruits mûrs (S. Ngama et *al.*,2018 : 26-35). Les champs sont également plus difficiles à surveiller s'ils sont éloignés d'un village. En effet, les éléphants attaquent principalement les cultures pendant la nuit ou lorsque les hommes sont absents. De plus, les petits champs sont souvent

plus vulnérables que les grands. L'absence générale de stratégies d'atténuation collectivement organisées aggrave la situation.

En outre, les activités humaines sont susceptibles de modifier les modalités de destruction des récoltes. Il est clair que les activités humaines (braconnage, infrastructures linéaires, trafic routier) ont un fort impact sur la répartition globale des populations d'éléphants (Laurance et *al.*, 2006 : 1251-1261). Les éléphants de forêt évitent les zones de braconnage intense et se réfugient dans des zones sûres, ce qui entraîne une forte abondance d'éléphants de forêt au niveau local et une intensification des attaques sur les cultures près des villages où les éléphants se sentent en sécurité (Breuer, 2016 : 1019-1026). En outre, les éléphants de forêt semblent être attirés par les forêts secondaires et il pourrait y avoir un lien entre la perturbation causée par l'exploitation forestière et l'augmentation des incidents entraînant la destruction des récoltes. Gardons à l'esprit que les facteurs naturels et anthropiques fonctionnent en interaction.

Enfin, le suivi-évaluation doit être réalisé à différents niveaux, incluant des états de référence et un suivi du degré de réussite des stratégies de prévention et d'atténuation. Il a été notamment démontré que les évaluations des agriculteurs eux-mêmes surestiment l'impact réel des dommages causés aux cultures par la faune. Des protocoles normalisés de collecte de données, mis au point pour les éléphants de savane, ont été utilisés pour quantifier l'impact des ravages sur les cultures (Hoare et *al.*, 1999 : 633–639). Cependant, il est toujours extrêmement difficile de confirmer si les impacts signalés, ou perçus, reflètent les impacts réels, en raison du temps nécessaire aux gestionnaires de la faune pour confirmer les

ravages. C'est pourquoi ces évaluations doivent être réalisées en temps réel et de manière plus participative. Pour mettre en place de tels systèmes, les collecteurs de données locaux doivent être formés et supervisés pendant plusieurs années. Des méthodes plus innovantes, telles que les pièges photographiques, peuvent aider à déterminer les modes de ravage (moment et lieu), ainsi que l'âge et le sexe des éléphants impliqués (Smit et *al.*, 2017 : 368–376). Lorsqu'elles sont combinées à la cartographie des points de concentration des éléphants (par exemple, arbres en fruit, clairières en forêt naturelle et autres salines le long des grandes pistes d'éléphants), ces données peuvent aider à identifier les zones de conflit élevé. Ces zones peuvent ensuite être intégrées dans une approche plus globale de la coexistence homme-éléphant et dans un plan d'utilisation des terres, dans le but d'accroître l'acceptation des éléphants sur les terres communautaires. L'implication des communautés locales est fondamentale pour le développement de plans d'action communautaires participatifs, actuellement en cours d'élaboration au Gabon. En outre, les données sur les conflits homme-faune doivent être reliées à des informations détaillées sur la démographie, la distribution, les mouvements de la faune et les activités humaines.

Conclusion

Les conflits homme-éléphant constituent sans aucun doute l'une des principales menaces pour la conservation au Gabon, avec la destruction des habitats et la chasse commerciale de la faune sauvage pour approvisionner les marchés en viande de brousse. C'est également un véritable défi pour les gouvernements, les gestionnaires de la faune sauvage, les

organisations de conservation et de développement et les communautés locales.

Les conflits entre l'homme et l'éléphant existent depuis longtemps et sont parfois le résultat de l'empiétement de l'homme sur les habitats des éléphants. Cette situation n'est pas, comme on le dit souvent à tort, due à une augmentation naturelle des populations d'éléphants. Celles-ci n'augmentent que lorsque les derniers éléphants qui n'ont pas été exterminés sont repoussés dans des espaces où ils se sentent moins menacés par le braconnage.

Les conflits peuvent avoir des coûts monétaires et non monétaires importants et les mesures d'atténuation sont souvent inexistantes ou inefficaces. Relever ce défi de la conservation est très complexe et comporte une forte dimension émotionnelle et politique. Les conflits sont en effet le résultat d'une combinaison de comportements humains et de comportements animaux, ainsi que d'aspects sociaux liés aux relations entre les hommes, où l'éléphant devient un symbole du conflit global de conservation.

Aujourd'hui, il est impossible de s'attendre à ce que la faune sauvage disparaisse et les conflits réduits jusqu'à un niveau « zéro ». Alors, les populations humaines devraient plutôt coexister au mieux avec la faune sauvage. A cet effet, il est nécessaire de développer des programmes holistiques de gestion des conflits entre l'homme et la faune sauvage. Ces programmes devraient dépasser les simples mesures d'atténuation des impacts et viser à comprendre les différentes dimensions des conflits.

Références bibliographiques

Documents officiels

Rapport sur l'exploitation forestière au Gabon, Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l'Environnement, 2020.

Rapport du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), 2000.

Rapport sur la contribution du secteur forestier dans l'économie du Gabon, Ministère de l'Économie et de la Relance, 2019.

Ouvrages et Articles

Barua M., Bhagwat S.A. & Jadhav S., 2013 : "The hidden dimensions of human-wildlife conflict: Health impacts, opportunity and transaction costs" *Biological Conservation*, No157, p.309-316.

Blake S., Deem S.L., Mossimbo E., Maisels F. & Walsh P.D., 2009: "Forest elephants: tree planters of the Congo", *Biotropica* , No 41, p.459-468.

Boukoulou H., Mbete P., Mbete R., Ngokaka C., Akouango F., Klaid Rhaysaint Excelh B. & Voudibio J., 2012 : « Conflit Homme/Éléphant : étude de cas dans le village Miélékouka au nord du Parc national d'Odzala Kokoua (Congo) », *Journal of Applied Bioscience* No 50, p.3478-3484.

Breuer T., Maisels F. & Fishlock V., 2016 : "The consequences of poaching and anthropogenic change for forest elephants", *Conservation Biology*, No 30, p. 1019-1026.

Breuer T., Maisels F. & Fishlock V., 2016 : « The consequences of poaching

- Crawford A., 2012: "Conflict-sensitive conservation in Nyungwe National Park: conflict analysis", International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Manitoba, Canada.
- Davies T.E., Wilson S., Hazarika N., Chakrabarty J., Das D., Hodgson D.J. & Zimmermann A., 2011: Effectiveness of intervention methods against crop-raiding elephants, *Conservation Letters*, No 4, p.346-354.
- Dickman A.J., 2010: "Complexities of conflict: the importance of considering social factors for effectively resolving human-wildlife conflict", *Animal Conservation* No 13, p.458-466.
- Dublin H T., Tom O., Mcshane Newby J., 1998: *Préserver l'éléphant d'Afrique: Enjeux et priorités*, WWF (Fond Mondial pour la Nature), Suisse, 28p
- Fishlock V., Lee P.C. & Breuer T., 2008: "Quantifying forest elephant social structure in Central African bai environments". *Pachyderm* No 44, p.17-26.
- Grzimek B., 1974: *Le monde animal en 13 volumes*, Tome XII, Ed. Stauffacher S. A Zurich. 574p.
- Haltenorth T. & Diller H., 1985 : *Mammifères d'Afrique et de Madagascar*, Delachaux et Niestlé, Paris, France, 397p.
- Hatchwell M., 2014: "Public-private partnerships as a management option for protected areas", *Animal Conservation*, No 17, p.3-4.
- Hien B., Doamba B., 2001 : *Module de formation au recensement des éléphants*, Nazinga, Burkina Faso, 14p.
- Hill C.M., 1998: "Conflicting attitudes towards elephants around the Budongo Forest Reserve, Uganda", *Environmental Conservation*, No 25, p.244-250.
- Hoare R.E. & Du Toit J.T., 1999: "Coexistence between people and elephants in African savannas", *Conservation Biology* , No13, p.633-639.

Imorou A G., Mama S., Tehou A., & Sinsin B., 2004 : « Les conflits hommes/éléphants dans les terroirs villageois du parc national du W du Niger : cas des villages riverains d'Alfakoara dans la zone cynégétique de la Djona au Bénin », In *Actes du 6e Symposium International sur l'Utilisation Durable de la Faune Sauvage "La faune sauvage : une ressource naturelle*, 6-9 juillet 2004, Paris, France, Chardonnet P., Lamarque F. & Birkan M., coord., Tome 2, Game Wildl. Sci., No 21(4), p.553- 569.

Jeanin A. 1947 : *L'éléphant d'Afrique. Zoologie-Histoire-Folklore-Chasse Protection*, Paris-Payot (Bibliothèque scientifique), Paris (France), 255p.

Johansson T., 2009: "The Spatial Dimension of Human-Wildlife Conflicts - Discoveries of New Animal Geography", in Donert K., Ari Y., Attard M., O'Reilly G., Schmeinck D. (eds.), *Geographical Diversity, Proceedings of the HERODOT Conference*, Ayvalik, Turkey, No 28-31 May 2009, p.257-265.

Kansky R. & Knight A.T., 2014: "Key factors driving attitudes towards large mammals in conflict with humans", *Biological Conservation*, No 179, p.93-105.

Kleinschroth F., Laporte N., Laurance W.F., Goetz S.J. & Ghazoul J., "2019: Road expansion and persistence in forests of the Congo Basin", *Nature Sustainability* No 2, p.628-634.

Köhler A., 2005: "Of apes and men: Baka and Bantu attitudes to wildlife and the making of eco-goodies and baddies" *Conservation and Society*, No 3, p.407-435.

Lahm S.A., 1996: "A nationwide survey of crop-raiding by elephants and other species in Gabon", *Pachyderm*, No 21, p. 69-77.

Lamarque F. & al.,2008 : *Human Wildlife Conflict in Africa. An overview of causes, consequences and management strategies*, Working Paper, 81p.

Laurance W.F., Croes B.M., Tchignoumba L., Lahm S.A., Alonso A., Lee M.E., Campbell P. & Ondzeano C., 2006 : "Impacts of roads and hunting on Central African rainforest mammals", *Conservation Biology* No 20, p.1251-1261.

Lee P.C. & Graham M.D., 2006: "African Elephants *Loxodonta africana* and human-elephant interactions: implications for conservation", *International Zoo Yearbook*, No 40, p.9-19.

Mackenzie C.A. & Ahabyona P., 2012: "Elephants in the garden: financial and social costs of crop raiding", *Ecological Economics*, No75, p.72–82.

Madden F., 2004: "Creating coexistence between humans and wildlife global perspectives and local efforts to adress human wildlife conflicts", *Human Dimensions of Wildlife*, No 9, p.247-257.

Madzou Y., 1999 : *Situation conflictuelle des éléphants à Bomassa: un défi pour la gestion de la zone périphérique du Parc National de Nouabalé-Ndoki, Nord Congo*, WCS, Bomassa, Congo.

Maisels F., Blake S. & Turkalo A., 2002: "Wild forest elephants shake down fruit and leaves from trees", *Pachyderm*, No 33, p.88-90.

Marchand F., 1999 : « Les conflits entre hommes et éléphants : quelles solutions ? », *Le Flamboyant 50 (bulletin de liaison des membres du réseau international arbres Tropicaux-Silva)*, p. 16-18.

Ngama S., Korte L., Johnson M., Vermeulen C. & Bindelle J., 2018 : « Camera traps to study the forest elephant's (*Loxodonta cyclotis*) response to chili pepper repellent devices in Gamba, Gabon", *Nature Conservation Research* No 3,p.26-35.

- Nyhus P.J., 2016: "Human–Wildlife conflict and coexistence", *Annual Review of Environment and Resources*, No 41, p. 143-171.
- Nsonsi F., Heymans J.-C., Diamouangana J., Mavinga F.B. & Breuer T., 2018: "Perceived human-elephant conflict and its impact for elephant conservation in northern Congo", *African Journal of Ecology*, No 56, p.208-215.
- Oerke E.C., 2006: "Crop losses to pests", *Journal of Agricultural Science*, No 144, p.31-43.
- Osei-Owusu, Y. & Bakker, L. , 2008 : « Conflit Homme-Animal: Eléphant », *Manuel technique*, 64pp. <http://www.fao.org/docrep/fao/010/ai574f/ai574f00.pdf>.
- Poole J H. & Moss C J., 1981: "Musth in the African elephant", *Loxodonta Africana*, Nature, No 292, p.830-831.
- Redpath S.M., Young J., Evely A., Adams W.M., Sutherland W.J., Whitehouse A., Amar A., Lambert R.A., Linnell J.D.C., Watt A. & Gutiérrez R.J., 2013: "Understanding and managing conservation conflicts", *Trends in Ecology and Evolution*, No 28, p.100-109.
- Shaffer L.J., Khadka K.K., Van Den Hoek J. & Naithani K.J., 2019: "Human-elephant conflict", *A review of current management strategies and future directions*. *Frontiers in Ecology and Evolution*, No 6, p.235.
- Siex K S. & Struhsaker TT., 1999: "Colobus monkeys and coconuts: a study of perceived human–wildlife conflicts", *Journal of Applied Ecology*, No 36(6), p.1009-1020.
- Sitati N.W., Walpole M.J., Smith R.J. & Leader-Williams N., 2003: "Predicting spatial aspects of human-elephant conflict", *Journal of Applied Ecology* No 40, p.667-677.
- Sitters J., Kimuyu D.M., Young T.P., Claeys P. & Olde Venterink H., 2020: "Negative effects of cattle on soil carbon and nutrient

pools reversed by megaherbivores”, *Nature Sustainability*, No 3, p.360-366.

Smit J., Pozo R.A., Cusack J.J., Nowak K. & Jones T., 2017: “Using camera traps to study the age–sex structure and behaviour of crop-using elephants *Loxodonta africana* in Udzungwa Mountains National Park, Tanzania”, *Oryx*, No 53, p.368-376.

Turkalo A.K., Wrege P.H. & Wittemyer G., 2017: “Slow intrinsic growth rate in forest elephants indicates recovery from poaching will require decades” *Journal of Applied Ecology* No 54, p.153-159.

Vucetich J.A., Burnham D., Macdonald E.A., Bruskotter J.T., Marchini S., Zimmermann A. & Macdonald D.W., 2018: “Just conservation: what is it and should we pursue it?”, *Biological Conservation*, No 221, p. 23-33.

Walker K.L., 2012: “Labor costs and crop protection from wildlife predation: the case of elephants in Gabon”, *Agricultural Economics*, No 43, p.61-73.

West P., Igoe J. & Brockington D., 2006: “Parks and peoples: the social impact of protected areas”, *Annual Review of Anthropology*, No 35, p.251-277.

Problématique environnementale et gestion des déchets liquides dans la commune urbaine de Ségou, Mali

Tenemaka SANOGO

Université de Ségou

tenemakasanogo091@gmail.com

Amadou KONE

Université de Ségou

amadoucone16@gmail.com

Résumé

La gestion des déchets liquides constitue un sérieux problème dans bon nombre de villes maliennes. La commune urbaine de Ségou qui constitue notre zone d'étude n'en fait pas exception à cette règle. Dans cette commune, les systèmes d'assainissement au sein des familles ne sont pas sans reproche, les eaux usées sont déversées dans toutes les conditions dans des rues, dans des ravins, dans des champs et sur des espaces libres non loin des habitations sans être préalablement traitées surtout dans les anciens quartiers au niveau de la ville. Cela constitue des nids de moustique et a comme conséquences des maladies et de la pollution de l'environnement ségovien. L'objectif de cette étude est d'analyser les systèmes de gestion des déchets liquides dans la commune urbaine de Ségou.

Pour mener cette étude, nous avons opté pour l'approche mixte afin de collecter les données (qualitative et quantitative). Les résultats de notre étude révèlent que 6 des concessions enquêtées ne disposent pas de latrine, la commune ne dispose pas de décharge finale pour l'évacuation des déchets et ces déchets sont mal gérés. Les solutions trouvées vont d'approche de sensibilisation, d'organisation en passant par l'équipement, le renforcement des capacités, l'exécution en cours normal des plans stratégiques et politiques d'assainissement et la redynamisation du cadre organisationnel des acteurs.

Mots clés : *Problématique environnementale, gestion des déchets liquides, commune urbaine de Ségou*

Abstract :

The management of liquid waste is a serious problem in many Malian cities. The Urban municipality of segou, wich constitutes our study area, is no exception to this rule. In this commune, the sanitation systemes within the families are not without reproach wastewater is discharged in all conditions in streets, in ravins, in fields and on open spaces not far from homes without being treated beforehand, especially in the old neighborhoods at the city levels. This mosquito nests and has the Consequences of diseases ondes pollution of segou's environnement.

The objective of this study is to understand the management of liquid waste in the urban municipality of segou.

To conduct of this study, we opted for a mixed approach to collect data (qualitative and quantitative). The results of our study reveal that 6 of the plots surveyed do not have a latrine, the municipality does not have a final landfill for the disposal of waste and this waste is poorly managed. The solution found range from awarness-rainzing approaches, organisation, equipment, capacity building, the emplementation of strategic plans and sanitation policies in normal progress and the revitalization of the organizational framework of actors.

Keywords : *Environnemental issues, liquid waste management, urban municipality of segou*

Introduction

La gestion des déchets liquides est l'une des questions environnementales les plus préoccupantes de l'heure dans le monde en général et dans les pays en développement en particulier. La concentration croissante sans cesse des populations et des activités dans les villes génère d'énormes quantités de déchets divers aux conséquences surtout nocives sur la santé publique, l'environnement, le cadre et la qualité de

vie. Or, la qualité de vie des populations vivant en milieu urbain dépend en majeure partie de la capacité des villes à leur procurer d'un environnement sain et de qualité.

Nos villes sont submergées par les déchets liquides affectant ainsi le cadre de vie et cela n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. La pollution de l'air résultant fondamentalement des eaux usées est l'une des conséquences de la mauvaise gestion des déchets liquides. Ces déchets liquides sont à la base de la prolifération des moustiques causant des maladies liées au paludisme.

Or, la protection de l'environnement, notamment par l'assainissement, est un enjeu politique majeur au Mali. Dès 1992, la Constitution a posé la première pierre en stipulant dans son préambule que : Le Peuple souverain du Mali s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de vie, la protection de l'environnement. Et en son article 15, elle ajoute que: Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat.

Malgré la réglementation de la gestion des déchets et la protection de l'environnement, nous continuons à assister à la prolifération des déchets liquides à tort et à travers dans le quotidien de nos ménages. Dans la commune urbaine de Ségou, les déchets liquides sont recueillis dans des systèmes d'assainissement individuels (fosses septiques et latrines) installés dans des concessions et des établissements collectifs à caractère public ou privé.

Par cette façon de les gérer, les déchets liquides constituent une véritable menace pour l'environnemental et pour la santé publique dans la commune urbaine de Ségou.

Fort de ce constat que nous avons entrepris cette étude dont l'objectif principal de notre recherche est d'analyser le système

de gestion des déchets liquides dans la commune urbaine de Ségou.

Méthodologie de recherche :

Présentation de la commune urbaine de Ségou

La commune urbaine de Ségou, chef-lieu du Cercle du dit nom, est située au sud-ouest du Mali, à une distance d'environ 240 km de Bamako la capitale du Mali. Elle est limitée à l'Est par la commune rurale de Pélangana, à l'Ouest par la commune rurale de Sébougou, au Nord, par le fleuve Niger et au Sud par la commune rurale de Sakoïba.

La commune de Ségou couvre une superficie de 23,74km². Les coordonnées géographiques de la commune sont : Longitude Ouest : 6°12', Latitude Nord : 13°24', Altitude moyenne : 287 m La commune urbaine de Ségou est l'une des plus vieilles Communes de notre pays. Elle est érigée commune du premier degré depuis le 1 janvier 1953 et figure aujourd'hui parmi les 703 Communes que compte notre pays, engagé, résolument dans le processus de décentralisation accrue. Elle est administrée par un conseil communal de 41 élus dont 11 femmes ; un bureau communal constitué d'un Maire et de 5 Adjoints dont 2 femmes. La commune urbaine de Ségou est composée de 16 quartiers. Elle compte 11694 concessions au total réparties entre les différents quartiers.

Méthode

Notre choix s'est porté sur l'approche mixte ; c'est-à-dire qualitative et quantitative. Tandis que l'enquête quantitative a concerné les concessions, la qualitative a concerné les autres acteurs directement ou indirectement impliqués dans la gestion des boues de vidange.

La collecte des données est faite à travers l'enregistrement sur des fiches (guides et questionnaires) élaborées à cet effet. Cette étape s'est déroulée en deux phases qui sont entre autres les visites d'entretien avec les acteurs et l'enquête avec le questionnaire, outre les concessions. Au niveau de chaque concession, le questionnaire est adressé au chef de ménage se portant disponible, ou à défaut de lui, à une autre personne se portant volontaire. Nous avons utilisé les logiciels Excel, SPSS et Sphinx pour faire la saisie, le dépouillement, le traitement et l'analyse des données recueillies lors de notre enquête et le logiciel Word pour le commentaire des résultats.

Résultats

Les sites de dépotage

Les sites de dépotage des déchets liquides sont des endroits officiellement désignés où doivent être déversés les excréta après avoir été vidangés. Mais contrairement à cette disposition autoritaire, on assiste à des déversements anarchiques des BV dans la commune de Ségou. Des champs, ravins, collecteurs, terrains de construction vides et même des dépôts de transit des ordures sont des endroits délibérément choisis par les vidangeurs pour déverser le déchet et souvent même à proximité des habitations et sans aucun traitement préalable ou un traitement approprié, alors que les endroits désignés par les autorités pour le déversement sont les carrières de Kounè et de Moussokorobougou dans la commune de Sakoïba.

Les photos ci-dessous illustrent certains endroits anarchiques choisis pour le déversement des boues de vidange.

Photos 15: Boues déversées en plein ville

Photos 16: Déversement anarchique en cours

Photos 17: BV manuelle déversée dans le ravin

Photos 18: Vidangeurs venant de déverser dans la ville

Source : cliché personnel

Commentaire :

-En haut et à gauche, les boues de vidange sont déversées non loin des passages sur l'espace situé entre les deux huileries vers le quartier Pélangana-Sud.

-En haut et à droite, un spiros se décharge de son contenu sur un espace vide non loin d'une bancotière et des champs au voisinage des habitations à Pélangana.

-En bas et à gauche, des boues vidangées manuellement sont déversées parmi les ordures dans le ravin qui se trouve derrière l'auto-gare.

-En bas et à droite, des vidangeurs viennent de terminer le déversement sur l'espace compris entre les deux huileries vers Pélangana-Sud.

Photos 19: Déversement sauvage

Photos 20: Un spiros faisant la vidange

Source : cliché personnel

Les vidangeurs mécaniques non motorisés

Il s'agit des vidangeurs dont le moyen de vidange est la charrette à traction asine montée d'une barrique avec un mécanisme de pompage manuel. Ils font un total de 8 Spiro charrettes. Leurs engins ont l'identique capacité (1000 litres) et le même tarif standard

(3000 f CFA par voyage) variable en fonction de la distance à parcourir pour le déversement des déchets. Leur intervention est beaucoup plus concentrée sur la vidange dans les concessions que celle des structures étatiques et des établissements publics par le fait qu'ils sont moins chers mais leur service rendu est beaucoup moins apprécié que les spiros mécaniques.

Photos 21: Un vidangeur qui vidange

Photos 22: Un site de vidange

Source : cliché personnel

Le mode manuel de vidange

Le mode manuel de vidange est une méthode qui consiste à rentrer dans la fosse pour faire sortir manuellement les boues. Il est pratiqué par des vidangeurs manuels. Ceux-ci sont assez nombreux dans la commune mais peu sollicités par la population. Il leur est fait appel lorsqu'on constate que la vidange est impossible avec les spiros.

Pour vidanger un ouvrage d'assainissement, ces vidangeurs manuels rentrent dans la fosse, torse nu, induit de beurre de karité ou d'autres substances huileuses pour leur protection. A l'aide des matériels comme le racloir, la pelle, la houe et le seau attaché à la corde, ils enlèvent le déchet de la fosse et le mettent à l'air libre ou l'enferment dans un trou préalablement creusé en effet selon le choix du client. Après le travail leur nettoyage se fait avec de l'eau de javel et du savon barikatigi. Ils boivent souvent du lait caillé en vue de neutraliser d'éventuelles intoxications auxquelles ils sont exposés.

Chez les vidangeurs manuels il n'existe pas de prix standard de vidange. Le coût est fixé en fonction du volume de la fosse et l'ampleur du travail à effectuer.

Figure.1 Répartition par sexe selon le statut d'occupation de la maison

Source : SANOGO, T 2024

Dans ce graphique nous constatons que nos enquêtés propriétaires de maison sont majoritairement des femmes avec une représentativité de 57% contre 54% pour les hommes proportionnellement à leur effectif total respectif. Dans le statut locataire, les hommes dépassent légèrement les femmes avec un taux de 40% contre 39%. Quant au rang des apparentés, les deux sexes sont à égalité avec 4% pour chacun.

Le statut d'occupation des maisons a une influence sur la gestion des excréta du fait que les latrines des concessions occupées par leurs propriétaires sont, pour la plupart, bien gérées plus que celles des concessions où il n'y a que des

locataires, selon des constats.

Nombre de ménages par concession

Nombre de ménages dans la concession	Effectif	%
Moins de 2 ménages	173	50,7%
De 2 à 3 ménages	64	18,80%
De 3 à 4 ménages	46	13,50%
De 4 à 5 ménages	48	14,10%
De 5 à 7 ménages	8	2,30%
De 7 à 8 ménages	0	0%
De 8 ménages et plus	2	0,60%
TOTAL	341	100%

Source : SANOGO, T 2024

Comme l'indique le 10^{ème} tableau, sur les 341 concessions couvertes par notre enquête 50,7% ont entre 1 et 2 ménages ; 18,8% ont entre 2 à 3 ménages ; 13,5% rassemblent de 2 à 4 ménages ; 14,1% regroupent de 4 à 5 ménages ; dans 2,3% se trouvent entre 5 et 7 ménages et de 8 ménages et plus se trouvent dans 0,6% des concessions. Cela démontre que les familles ont beaucoup de personnes et la fréquence d'utilisation des latrines est assez élevée.

Nombre d'individus dans les ménages

Nombre d'individus dans le ménage	Effectif	%
Moins de 4 individus	23	6,70%
De 4 à 6 individus	75	22%
De 6 à 8 individus	81	23,80%
De 8 à 10 individus	51	15%
De 10 à 12 individus	46	13,50%
De 12 à 14 individus	25	7,30%
De 14 individus et plus	40	11,70%
TOTAL	341	100%

Source : SANOGO, T 2024

Selon ce tableau ci-dessus, la plus petite taille de ménage est inférieure à quatre (4) individus, les ménages moyens ont une taille comprise entre 8 et 10 individus et la plus grande taille commence à partir de 12 individus par ménage. Les petits ménages ont un pourcentage allant de 6,7% à 22%, celui des moyens de 23,8% à 15% et les grands ménages, à partir de 13,5% vers la fin. Cela explique le taux important par rapport à la population résidente dans la commune.

L'existence de latrine dans la concession

Existence de latrine dans la concession					
Non		Oui		Total	
%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif
1,8%	6	98,2%	335	100%	341

Source : SANOGO, T 2024

D'après ce tableau ci-dessus, 6 des concessions enquêtées ne disposent pas de latrine. Elles représentent 1,8% de l'ensemble et sont toutes dans la cité du quartier COMATEX où plus que la moitié de la totalité des concessions se trouve dans la même situation de gestion d'excréta. Pour leurs besoins, elles utilisent des latrines publiques construites là-bas depuis l'époque de la création de la COMATEX pour les ouvriers travaillant dans cette usine.

Le manque de latrine dans les concessions entraîne la défécation à l'air libre et fait exposer les résidents de la localité à de multiples maladies.

Répartition des latrines par types

Type de latrine	Effectif	Pourcentage
Latrines traditionnelles	3	0,38
Latrines traditionnelles améliorées	538	68,62
Latrine VIP	3	0,38
Latrine à chasse d'eau	240	30,61
Total	784	100

Source : SANOGO, T 2024

Le tableau ci-dessus informe sur la répartition des latrines selon les types. Ainsi sur les 784 latrines dénombrées, 3 sont du type traditionnel, 538 sont de latrines traditionnelles améliorées, 3 sont du type VIP et 240 latrines sont du type à chasse d'eau. Le type, le plus fréquent dans la commune est la latrine traditionnelle améliorée avec 68,62% du total. Selon un petit sondage effectué lors de l'enquête, ce choix résulte généralement du manque moyen nécessaire permettant de réaliser de l'ouvrage d'assainissement moderne.

Figure 3: L'état des latrines dans les concessions

Source : SANOGO, T 2024

Dans la répartition des latrines par leur état, les plus nombreuses sont celles en bon état qui représentent 92,6% du total, soit un nombre de 726 sur les 784 latrines (3^{ème} figure). Il y'a 56 latrines passables et 2 mauvaises latrines. Les concessions dans lesquelles se trouvent ces deux (2) mauvaises latrines sont des démunis qui sollicitent de soutien.

Figure 4: Type d'aménagement des fosses des latrines

Source : SANOGO, T 2024

D'après ce graphique, les concessions ayant les latrines étanches, représentent 77,1% du total contre 18,2% pour celles dont les latrines ne sont pas étanches. Les répondants ne sachant pas le type d'aménagement des leurs représentent 2,9% et les sans latrines ont un pourcentage de 1,8%.

Les latrines non étanches présentent une menace pour la santé à travers la pollution de la nappe phréatique qu'elle peut engendrer par des bactéries qui s'y trouvent. En cela, elles rentrent dans la ligne de compte des facteurs qui concourent à la mauvaise gestion des boues de vidange.

Figure 5: L'entretien régulier des latrines

Source : SANOGO, T 2024

Sur les 335 concessions disposant de latrine 90,9% font le nettoyage quotidien de leurs ouvrages. Il y'en a même parmi eux certains même qui font le traitement régulier de leurs, supposant que ces pratiques font partie des règles de mesures d'hygiène et d'assainissement à observer pour se mettre à l'abri des dangers liés à l'insalubrité. Les 7,3% disant « Non » se répartissent entre les concessions dans lesquelles le climat social n'est pas à la faveur du partage des tâches domiciliaires et celles ayant des latrines traditionnelles.

Vidange, fréquence de vidange, statut d'occupation de la maison

Gestion des boues lorsque l'ouvrage est rempli	Fréquence de vidange	Statut d'occupation de la maison				Total
		Propriétaire	Locataire	Apparenté	Gardien	
	< 1 an	50	24	4	0	78
	1 an	37	31	2	0	70
	2 ans	23	15	3	0	41

Vidanger	3 ans	13	13	1	1	28
	4 ans	9	5	0	0	14
	5 ans	8	7	2	0	17
	6 ans	4	3	0	0	7
	7 ans	1	2	0	0	3
	8 ans	3	1	1	0	5
	9 ans	2	3	1	0	6
	10 ans et plus	40	23	1	1	65
	Total	190	127	15	2	334 97,9%
Fermer	10 ans et plus				1	1
	Total				1	1 0,3%
Pas de latrine	Pas de latrine		6			6
	Total		6			6 1,8%
	Total	190	133	15	3	341

Source : SANOGO, T 2024

Les informations données dans ce tableau, sont relatives à la situation des vidanges et leurs fréquences effectuées par les répondants selon les statuts d'occupation de la maison. Sur l'ensemble, une (1) seule personne ferme sa latrine pour en faire une autre contre 334 qui procèdent à la vidange de leurs ouvrages. Les motifs évoqués pour cette fermeture de latrine sont la présence des déchets solides dans la fosse rendant impossible la vidange avec les spiros et le coût de la vidange manuelle estimé trop élevé par l'intéressé. Les 6 répondants

ne disposant pas de latrine chez eux sont tous locataires de maison dans la cité du quartier COMATEX.

Impacts de la mauvaise gestion des boues de vidange

Impacts négatifs de la mauvaise gestion des boues de vidange	Effectif	Pourcentage
Maladies	340	99,7%
Conflit	31	9,1%
Pollution de l'environnement	108	31,7%
Prolifération des vecteurs de maladies	20	5,9%
Accidents	02	0,6%
Sans réponse	01	0,3%
Total des enquêtés	341	100%

Source : SANOGO, T 2024

NB : Le nombre d'observations est supérieur au nombre d'enquêtés du fait de réponses multiples (plusieurs réponses sont possibles).

Les impacts négatifs identifiés par nos enquêtés que la mauvaise GBV génère sont aussi nombreuses que pertinentes. Ce sont : des maladies (diarrhéiques, respiratoires, dermatologiques) ; des pollutions (de l'air, du sol et de l'eau) ; la prolifération des vecteurs de maladies (mouches, cafards, moustiques, ...), des conflits et accidents. Nous constatons à travers le tableau ci-dessus que l'impact qui a attiré l'attention de presque tout le monde, est la maladie citée par 340 sur les 341 enquêtés. 108 individus ont parlé de la pollution et 31 évoquent le conflit. Les autres dangers non moins importants

mais peu évoqués sont la prolifération des vecteurs citée par 20 enquêtés et les accidents par 2.

Proposition de solutions des concessions pour la bonne GBV.

Proposition de solutions pour une meilleure GBV	Effectif	Pourcentage
Information et sensibilisation de la population	219	64,2%
Education aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	232	68%
Intensification des contrôles par le service technique de l'assainissement	232	68%
Equiper en suffisance de la commune en matériels et engins d'assainissement et en personnel qualifié	55	16,1%
Création de stations de traitement des boues	211	61,9%
Transformation des BV en engrais par les usines	187	54,8%
Formation des vidangeurs	31	9,1%
Multiplication de concertation entre les acteurs de la GBV	99	29%
Création d'un dépotoir final loin de la ville de Ségou	273	80%
Bonne organisation de la filière des boues de vidange	69	20,2%
Bonne implication de la mairie dans la GBV	145	42,5%
Appui aux démunis d'avoir de latrine descente	47	13,8%
Implication des ONG dans la GBV	24	7%
Application stricte des textes relatifs à la GBV	255	74,8%
Diminution des coûts des vidanges	137	40,17%
Faire les latrines une source d'énergie intra-domiciliaire	10	2,9%
Conception des fosses septiques et puisards dans les concessions	21	6,2%
Traitement régulier des latrines	19	5,6%
Vidange à temps juste	04	1,2%
Organisation des vidangeurs en association	14	4,1%
Total des répondants	341	100%

Source : SANOGO, T 2024

NB : Le nombre d'observations est supérieur au nombre d'enquêtés du fait de réponses multiples (plusieurs réponses)

sont possibles).

Figure 17: Moyens de vidange utilisés

Source : SANOGO, T 2024

La vidange est effectuée par tous les établissements lorsque les latrines sont remplies, mais les moyens choisis sont différents en fonction du moyen, du temps, par préférence ou par hasard. D'après les résultats présentés sur cette 17^{ème} figure, 2 établissements utilisent le mode manuel de vidange, 8 emploient le spiros-charrette et 23 font appel au spiros-camion.

Nous rappelons à ce niveau que la question est du type (question fermée multiple). Ce qui sous entend que plusieurs établissements ont fait le choix du spiros-charrette et spiros-camion mais à des moments différents.

Fréquences des vidanges

Fréquences des vidanges des établissements	Effectifs	Pourcentage
<1 an	6	22,2
1an	7	26
2ans	2	7,4
4ans	2	7,4
5ans	1	3,7
10ans et plus	9	33,3
Total	27	100

Source : SANOGO, T 2024

La fréquence des vidanges varie selon les établissements. Ces variations dépendent généralement de la fréquence de l'usage des latrines et du nombre de latrines au niveau des établissements. Ainsi, selon les résultats du tableau ci-dessus, 6 des 27 établissements effectuent plusieurs vidanges dans l'année mais incomplètement, 7 en font chaque année, 2 en font chaque deux ans, 2 autres au bout de chaque quatre ans, 1 fait la vidange quinquennale et 9 à chaque 10 ans ou plus. Les établissements dont la fréquence des vidanges est inférieure à un an, sont les deux marchés plus l'auto-gare et les mosquées les plus fréquentées par les usagers.

Discussions des résultats

La problématique de la gestion des déchets liquides est une préoccupation de tous les acteurs et qui concerne tout le

monde. Nos résultats montrent à quel point il est urgent de prendre des mesures à tous les niveaux pour assainir notre environnement. La mauvaise gestion des déchets liquides engendre des problèmes d'ordre social, économique et sanitaire. Selon KIENTGA Souwougnandé, les déchets solide et liquide exacerbent particulièrement les problèmes de santé publique dans les pays en développement et constituent l'un des facteurs de risque sanitaires en milieu urbain, BENOIT Mougoue et all estime que l'urbanisation est l'une des grandes caractéristiques du monde contemporain, elle génère des effets sur l'environnement et le cadre de vie perceptibles à travers la gestion des déchets.

Quant à BOUSTILA Islam, il révèle qu'une mauvaise gestion des déchets conduit à polluer l'environnement avec des substances toxiques en particulier la pollution des sols par divers métaux chimiques lourds qui constituent un grand danger pour la santé humaine et les organismes vivants. KEDI, Kouassi défend que l'impact des déchets liquides industriels sur l'environnement demeure une réalité et une menace pour la qualité des eaux souterraines et de surface. BOUCHAIB Bahlaouan et all révèlent que la gestion des effluents liquides hospitaliers contiennent des substances dangereuses chimiques et pathogènes ce qui constitue des menaces sérieuses de pollution et de détérioration de la santé des populations.

KOUTCHIKA Olga et all estime que les déchets liquides produits par les activités hospitalières présentent un danger potentiel pour l'homme et son environnement.

Coulibaly, B conclut que les ouvrages, une fois remplis, sont vidangés par les vidangeurs de façon manuelle ou mécanique et ces déchets sont ensuite entreposées ou enfermées dans des concessions, déversées dans des rues, dans des ravins, dans des champs et sur des espaces libres non loin des

habitations sans être préalablement traitées. Or, les boues de vidange sont source de plusieurs pathologies, car elles contiennent systématiquement des concentrations élevées de pathogènes tels que : des virus, des bactéries, des protozoaires et des œufs d'helminthes. Nous pouvons affirmer que cette recherche a étalé les problèmes liés à la gestion des déchets liquides dans la commune urbaine de Ségou mais les solutions durables sont toujours à chercher.

Conclusion

La problématique de la gestion des déchets liquide dans la commune urbaine de Ségou nous a permis de comprendre la complexité de ce problème. Malgré une disposition règlementaire à travers la constitution de la république du Mali et l'existence d'un cadre légal avec les textes bien élaborés, cette question demeure une réalité quotidienne sans la solution qu'il faut. Le manque de site officiellement fonctionnel afin d'accueillir les déchets liquides reste un problème dans la commune. Ainsi nous avons pu constater combien il est important de prendre rapidement des mesures pour améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité dans la commune, l'analyse de la situation a mis en exergue la faible intervention de l'autorité municipale dans la gestion des déchets liquides et la défaillance du système de la gestion tant sur le plan équipements que sur le plan ressources humaines. Les défis liés à la gestion des déchets liquides demeurent et l'une des solutions est la sensibilisation pour une prise de conscience collective. La conjugaison des efforts de tout un chacun est nécessaire pour assainir le cadre de vie, il est important de renforcer la communication et l'éducation environnementale afin de réussir ce pari. Citoyens et gouvernants doivent tous

s'impliquer avec des solutions individuelles et collectives en vue de trouver une solution à la mauvaise gestion des déchets liquides.

Bibliographie

KIENTGA Souwouignandé, 2008, « Problématique de la gestion des déchets solide et liquide et leurs conséquences sur la santé humaine » Revue pluridisciplinaire de géographie tropicale pp 13-17

BENOIT Mougoue et all, 2021, « Impacts de l'urbanisation sur l'environnement » European Scientific Journal 17 (39) -138 p

BOUSTILA Islam, 2022, « Impacts de la gestion des déchets ménagers sur la pollution de l'environnement » pp 17-26

KEDI Kouassi, 2021 : « L'impact des déchets liquide industriels sur l'environnement demeure une réalité et une menace pour la qualité des eaux souterraines et de surface » pp 42-49

Bahlaouan Bouchaib et all, 2019 « la gestion des effluents liquides hospitaliers contiennent des substances dangereuses chimiques et pathogènes ce qui constitue des menaces sérieuses de pollution et de détérioration de la santé des populations » Scientific Journal ESJ pp 171- 190-

KOUTCHIKA Olga et all, 2019, « les déchets liquides produits par les activités hospitalières présentent un danger potentiel pour l'homme et son environnement » EPAC/CAP/UAC pp 24-33

COULIBALY Boubacar, 2017 « Gestion des boues de vidanges dans la commune urbaine de Ségou » mémoire de licence, université de Ségou pp 46-52

CFTSS. Module de formation des techniciens Socio-sanitaires /Hygiène-Assainissement 1ère Année ; p:22.

CREPA, 2004 « Etude comparative des modes de gestion des boues de vidanges en Afrique de l'Ouest » pp: 14-25

Rapport DNACPN, 2007. Stratégie nationale de gestion des déchets liquides, p. 41 à 45.

L'administration du sport au Burkina Faso : le cas du football de 1960 à 2020

Ibrahim SANOU

doctorant en Histoire Africaine

à l'Université Joseph Ki-Zerbo Ouagadougou

sanou.ibrahim@yahoo.fr

0022674908944

Résumé

Le sport est un élément fondamental de la société moderne. Outre la promotion socio-économique, il a plusieurs vertus liées à la santé et au loisir. Dès son introduction, il a très tôt servi d'outil dans la gouvernance coloniale. A cet effet, des structures et des infrastructures ont été créées par les autorités coloniales pour favoriser la pratique sportive dont celle du football. A la suite des colonisateurs, des acteurs locaux s'investissent dans la création et l'administration des structures de football. Celles consacrées au jeu de balle au pied sont les plus nombreuses à cause de l'envergure que prend ce sport par rapport aux autres disciplines. Les structures se multiplièrent, et prirent de l'importance sur le plan local et international. Les différents administrateurs qui se sont succédé à la tête des structures avaient divers profils. L'application de leurs visions et de leurs programmes de gouvernance a connu des mutations au gré des événements socio-politiques du pays.

Au début des années 1990, le pays sort d'un régime d'exception et entame l'ère démocratique libérale. Tous les maillons de la société sont influencés par cette nouvelle orientation. Dans le cadre du sport le talent se vend à partir de cette période. Aussi, en 1998, le Burkina Faso organise la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement qui offre une opportunité de découverte du sport de haut niveau. Par ce biais, les acteurs du football découvrent les exigences du football business. Parmi celles-ci il y a la création des centres de formation des talents afin d'avoir des athlètes performants. L'investissement dans la formation a pour finalité d'avoir des « produits de qualité » afin de conquérir le marché national et international. En conséquence, l'argent acquiert une importante place dans l'administration sportive. La question est comment l'administration du football a évolué au gré des mutations socio-économiques du pays. Cette interrogation se fonde

sur l'hypothèse qui est la suivante :la gouvernance du football a connu diverses variantes. Pour réaliser notre analyse nous avons eu recours à l'exploitation des documents écrits, des sources internet ainsi que des sources orales.

Mots clés : administration- sport- football- argent -structure

Summary

Sport is a fundamental element of modern society. In addition to socio-economic promotion, it has several virtues related to health and leisure. As soon as he was introduced, he was very early used in colonial governance. For this purpose, structures and infrastructures have been created by the colonial authorities to promote sports practice including that of football. Following the colonizers of the local actors invest in the creation and administration of football structures. Those devoted to the football game at the foot are the most numerous because of the size of the sport compared to other disciplines. The structures multiplied, and took importance on the local and international level. The various directors who have succeeded themselves at the head of the structures had various profiles. The application of their visions and their governance program has experienced mutations with the country's socio-political events. In the early 1990s, the country comes out of an exceptional regime and begins the liberal democratic era. All links in society are influenced by this new orientation. As part of the sport Talent is sold from this period. Also, in 1998, Burkina Faso organizes the African Cup of Nations. It is an event that offers an opportunity to discover high-level sport. In this way, football players discover the requirements of Football Business. Among these is the creation of talent training centers to have high-performance athletes. The investment in training is intended to have "quality products" to conquer the national and international market. As a result, money acquires a significant place in sports administration. The question is how the football administration has evolved according to the socio-economic mutations of the country. This question is based on the hypothesis that is the following: Football governance has experienced various variants. To carry out our analysis we used the exploitation of written documents, Internet sources as well as oral sources.

Key words: administration- sport- football - money -structure

Introduction

L'histoire du sport du Burkina Faso est liée à l'évolution socio- politique et économique du pays. Depuis l'accession à l'indépendance, les autorités politiques ont doté le pays d'un ministère chargé du sport. Il a connu diverses mutations dans ses dénominations et prérogatives. Ainsi, au plan politique, on constate que depuis 1957¹, le sport a toujours fait partie des attributions gouvernementales quoique généralement associé à d'autres missions, notamment l'enseignement primaire, la Formation Technique et Professionnelle ou l'Education Nationale. Mais de 1962 à 1965, il fait l'objet d'un département ministériel à part entière avec le volet jeunesse². Le ministère des sports oriente la politique sportive du gouvernement du Burkina Faso à travers le fonctionnement des fédérations dont celle du football.

Le choix de ce thème nous permet de retracer les péripéties qu'a connues le football dans son évolution ; tout en relevant les changements notés dans les modes opératoires des administrateurs, et l'environnement législatif. Comme partout ailleurs, le football est le sport dominant. Il « *tire sa force de sa grande simplicité. Tout le monde peut le suivre et le comprendre comme une tranche de vie.* » (E.Saccomano, sous dir.,1998 :23). Il suscite beaucoup de passion qui influence son administration.

Quelles sont donc les différentes mutations administratives que le football a connues au Burkina Faso de 1960 à 2020 ? Pour élucider cette question nous avons parcouru des centres

¹ Dans le conseil de gouvernement 1957-1959, Paul Nikiéma fut le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, de la formation technique et professionnelle Mai 1957-fev1958

²https://www.sports.gov.bf/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news, « ministère, historique » consulté le 13/11/2022

de documentation, les sièges de ligues et de clubs où nous avons mis à profit des documents écrits, mener des entretiens oraux et consultés des documents en ligne. A cet effet, nous avons soumis des questionnaires de recherches à remplir par des administrateurs du football, des entretiens semi-directifs ont aussi été mené avec des acteurs sportifs.

L'ambition visée à travers cette étude qui s'appuie sur les données collectées dans le cadre de la rédaction de la thèse, est de contribuer à la valorisation du sport comme champ d'étude des sciences humaines. Elle s'articulera principalement autour de trois points. Après avoir examiné les premières structures de football, l'analyse se focalisera ensuite sur l'influence de la transition démocratique sur le sport. La réflexion s'étendra enfin sur la forte implication de l'argent dans sa gestion.

1. Les premières structures de football et le profil des premiers administrateurs au Burkina Faso

1.1. Les premières structures de football

A cause de leur importance dans le système colonial, les camps militaires et les écoles ont été les premiers sites de jeu de football à Bobo-Dioulasso³. L'école⁴ fut alors un élément clé de la gouvernance coloniale. Ainsi *« pour atteindre leurs objectifs les missionnaires multiplient les contacts avec les populations ; ouvrent des structures de formation (écoles de catéchistes, écoles rurales, écoles classiques, des centres de formation féminine etc. »* (D.B.Sanou et S.k.t.z A. Sanou, 1994 :33). Afin de renforcer la pratique du sport, les autorités

³ Capitale économique et ville pionnière dans la pratique du football au Burkina Faso

⁴ Lange Marie France chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à la page 55 de Educations et société, dans son article intitulé : Naissance de l'école en Afrique subsaharienne, affirme que dans les colonies « C'est avec l'arrivée et l'implantation des missionnaires que le nombre d'écoles et d'élèves va commencer à progresser »

coloniales créèrent « la première équipe de football (l'Union Sportive Bobolaise) en 1935 par le directeur de la compagnie française de la Côte d'Ivoire⁵, Monsieur Robert » (M. Kiki, 1964 : 5.). L'ossature de cette première structure, administrée par le colonat fut composée des ressortissants du Togo et du Dahomey⁶. Très vite le football fut découvert et adopté par les populations locales. Des oppositions mirent aux prises l'équipe des militaires à l'Union Sportive Bobolaise. Elles firent partie du menu du spectacle offert lors des manifestations festives. Le sport, et singulièrement le football, ont été introduits par les colonisateurs comme des moyens de contrôle social et de divertissement. Rapidement, des structures mises en place sous l'impulsion des autorités coloniales acquièrent l'adhésion des acteurs locaux. Plusieurs se mettent à l'œuvre de fondation et de l'administration. Ainsi, en 1947 l'équipe de Charles Lwanga⁷ fut créée à Ouagadougou par l'Abbé Ambroise⁸. Dans la même année l'équipe de Bobo Sport naquit à Bobo-Dioulasso grâce à des acteurs locaux dont l'instituteur Sanou Sanny Mamourou. Dans la même ville, des amoureux du football constituent en 1949 le Racing Club de Bobo-Dioulasso. A Ouagadougou l'Etoile Filante de Ouagadougou est créée en 1955 sous l'initiative de Kouanda Oumar, commerçant à *Roodwooko*⁹. Le vent de la création et de l'administration des structures par des Voltaïques a donc commencé à souffler bien avant les indépendances. Entre 1945 et 1960, il y a eu des changements capitaux dans la relation colonisateurs-colonisés.

⁵ En 1932 la colonie de Haute Volta fut supprimée et répartie entre ses voisins. Bobo-Dioulasso fut partie de la Côte d'Ivoire jusqu'en 1947.

⁶ Actuel Bénin

⁷ Saint Charles Lwanga (1865-1886) est un martyr ougandais qui servait à la cour du roi. Il a été canonisé par le pape Paul VI en 1964.

⁸ Abbé Ambroise Ouédraogo (1919-2012) fondateur de l'équipe de Charles Lwanga qui est rebaptisé respectivement Jeanne d'Arc de Ouagadougou, Yennega Club de Ouagadougou et Association du Faso Yennega

⁹ Appellation du grand marché de Ouagadougou.

Le « *mythe du Blanc* » étant tombé, l'Europe déjà affaiblie par la seconde guerre mondiale, reforma son système colonial pour tenter de contenir, en vain d'ailleurs, la vague de contestation qui se développait dans les colonies. (A. Maharaux,1995 : 6) note que :

La période 1947-1960 marque un tournant dans les préoccupations du pouvoir central vis à vis du territoire. La planification économique fait partie de ces innovations introduites dans les territoires d'Outre-Mer sous la pression des populations africaines. La création d'entités territoriales opérationnelles pour la mise en œuvre du plan quadriennal F.I.D.E.S. (Fonds d'Investissement pour le Développement Économique et Social) 1949-1953, devint une nécessité. L'assouplissement du régime colonial a été favorable à la structuration locale du football. La liberté d'association acquise par les colonies constitua un environnement propice à la création des structures de football. La multiplication des clubs alla de pair avec l'avènement des compétitions.

En 1960, l'indépendance acquise, la création et l'administration des clubs revinrent aux Voltaïques. C'est pourquoi R. Poli, et al, 2006 :173 affirment qu'« *À partir des années 1950 le processus de décolonisation a pour conséquence la fin de cette sujétion sportive et la naissance de nouvelles fédérations* ». Le besoin d'organiser et de structurer le football au plan local devinrent une nécessité. Des fédérations et des clubs locaux émergèrent, et le football s'imposa comme un vecteur d'identité nationale. Les autorités s'impliquèrent dans l'encadrement de la pratique sportive sous la tutelle de l'Etat. La Fédération Voltaïque de Football (F.V.F) fut créée dans la foulée. En tant que structure faitière elle est chargée de l'administration centrale du football et de l'encadrement de la mise en place des nouveaux clubs. Elle est d'ailleurs, depuis sa

création l'émanation des clubs en se référant aux textes promulgués par le Ministère des sports. C'est ainsi que des lois et décrets formalisent le mécanisme de fonctionnement et l'administration de la F.V.F¹⁰. La Fédération Voltaïque de Football est mise en place conformément à la loi 10/AL du 31 /8/59 sous le statut d'association. Elle fonctionne selon les orientations de divers décrets dont le décret 75 /PRES/JS et à l'arrêté n°2 /JS du 1^{er} Juin 1971. Elle a agi aussi selon les prescriptions du décret n°96-325 /PRES/PM/MJS du 02 septembre 1996 et du décret 2019-1277 portant organisation des structures dirigeantes du sport au Burkina Faso. Il ressort clairement de ces décrets que les fédérations doivent être administrées par un bureau fédéral élu en assemblée générale. Ces différentes lois indiquent l'intérêt accordé par l'Etat au football et notent sa volonté d'en assurer la tutelle. Le patronage de l'Etat est évoqué dans l'article 3 de la loi n°03 /96/ADP. Cette loi stipule que les organisations sportives ont l'obligation de formuler une demande à l'Etat afin d'organiser une compétition. Cette prépondérance du contrôle semble être un facteur de gouvernance car selon R. Poli et al (2006 :173) « *le sport de haut niveau joue un rôle de première importance dans la mise en scène contemporaine des Etats-nations* ».

L'analyse des profils des administrateurs qui se sont succédé à la direction de la F.B.F révèle qu'ils sont des hauts fonctionnaires, des hommes politiques ou des personnes issues du monde des affaires. Ils ont élaboré des plans de développement du football qui ont eu des impacts techniques de divers ordres. Ainsi, la structure faitière initie des cadres de réflexion qui aboutissent à des reformes des textes qui sont des

¹⁰ Actuelle FBF (Fédération Burkinabè de Football) changement d'appellation survenue en 1984 sous le régime de la Révolution Démocratique et Populaire

signes de souveraineté des acteurs locaux. C'est le cas des journées d'étude sur le football tenues à Ouagadougou les 10 et 11 septembre 1971. Deux ans plus tard un conseil national tenu les 17,18, et 19 août 1973 à Ouagadougou adopte des textes qui instituent des sélections régionales dans les ligues. Les plus emblématiques furent les Silures FC de Bobo-Dioulasso et le Kadiogo FC de Ouagadougou. Les silures FC ont dominé le championnat national en remportant les éditions de 1974,1975, 1976, 1977, 1978, et 1980, tandis que, sa rivale le Kadiogo FC a obtenu de bonnes performances en campagne africaine puisqu'il a atteint deux fois les demi-finales de la coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1978 et 1980. Les sélections régionales furent mises en place afin d'optimiser la représentativité de la Haute- Volta dans les compétitions africaines. Leur mise en place fut accompagnée de fortes émotions souvent négatives, mais selon J.M.Dabiret (1998 :.5) *« cette innovation vise à accroître la compétitivité des clubs sur le plan interafricain »*. La sélection régionale comprenait les meilleurs joueurs de la région. Cet agglomérat de talents conférait de plus grandes potentialités à la sélection. À cet effet, il y a eu une synergie d'actions qui a donné plus d'importance à la sélection régionale comparativement à un club individuel. Chaque région était fière de sa sélection, surtout en cas de victoire. La fierté nationale se manifestait à travers les résultats acquis dans les compétitions africaines par les silures FC et le Kadiogo FC. A ce propos, les autorités sportives affirmaient qu'*« Avec Kadiogo et Silures on a pu bien se placer dans les compétitions africaines. Si on avait continué nul doute qu'on allait remporter des trophées de clubs »*¹¹.

Le constat montre que le football était animé par des structures qui ont différents niveaux de responsabilité. La

¹¹ Tiemtarboum Félix, entretien réalisé le 15/02/2007 à Ouagadougou.

figure ci-dessous résume la structuration du football burkinabè :

Graphique 1: la pyramide des structures de football

Source : L'auteur, selon les recherches menées.

Il ressort qu'à chaque niveau il y a un type d'administrateurs qui agit de la base jusqu'au sommet selon la répartition de leurs compétences afin de permettre aux activités de football de se dérouler. Il existe une interdépendance entre ces structures. Les liens sont d'ordre vertical mais ce sont les clubs, les districts et les ligues qui votent pour la mise en place des structures fédérales. Les administrateurs de ces entités basiques sont courtisés par les candidats à

l'occasion du renouvellement des mandats du bureau exécutif de la F.B.F.

1.2. Le profil des premiers administrateurs

Durant l'ère coloniale le sport fit partie des préoccupations des acteurs coloniaux qui ont facilité sa pratique. C'est le cas du « *gouverneur de la colonie de Haute Volta J.F Reste* » qui accordait des crédits pour le financement des activités sportives (D. B.Sanou .1993 , op.cit :19). A leur suite, ceux qui se sont investis dans l'administration des clubs sont les produits du système colonial. Ainsi, l'équipe de Bobo Sport fut créée en 1947 par Sanou Sanny Mamourou¹², instituteur formé à l'école William Ponty¹³.

En outre, c'est un groupe de fonctionnaires qui a créé l'Association Sportive des Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso. Parmi eux, on peut citer Ousséni Diallo, Tiémoko Camara, André Tall. Ce sont en majorité des enseignants, des gestionnaires des services publics, des commerçants, des particuliers.

Ces passionnés du sport qui se sont succédé à la tête des structures jusqu'en 2020 sont alors issus de divers bords socio-économiques et politiques comme l'indique le tableau ci-dessous.

¹² Sanou Sanny Mamourou est né en Gold Coast actuel Ghana en 1912, il sort de l'école William Ponty en 1933 comme instituteur, il est affecté à Agboville puis à Katiola (Côte d'Ivoire). Il a enseigné dans plusieurs localités de la Haute Volta dont Koudougou, Tenkodogo, Orodara, et Bobo- Dioulasso. Homme politique il fut adjoint au maire et député

¹³ C'est l'école de l'Afrique Occidentale Française qui a formé la plupart des médecins, instituteurs et cadres de l'Afrique de l'Ouest

Tableau n°1 : Quelques dirigeants du bureau exécutif de la Fédération Burkinabè de Football.

Nom-prénoms	Mandats	Profils
Maxime Ouédraogo	1960-1963	Ministre du travail et de la fonction publique
Bobo Adrien Tapsoba	1963-1965 et 1966-1981	Membre de la CAF, secrétaire général de la mairie
Naon Charles Somé	1965-1966	Inspecteur de l'enseignement du premier degré, ancien directeur de l'enseignement du premier degré, arbitre de football
Nurukuyor Claude Somda	1983-1985	Ancien ministre de l'information et de la culture, maître de conférences en Histoire, député
Félix Tiemtarboum	1988-1992	Ancien ministre de la jeunesse des sports dans le gouvernement de la IIe république
Souley Mohamed	1992-1996	Colonel de gendarmerie
Boureima Badini	1996-1997	Ancien ministre de la justice, homme politique et haut représentant du chef de l'Etat
Honoré Traoré	1997-2002	Colonel de l'armée et aide de camp du chef de l'Etat Blaise Compaoré
Seydou Diakité	2002-2007	Président du Conseil d'Administration de la Société Nationale de Transit du Burkina
Zambédé Théodore Sawadogo	2007-2012	député et Directeur général de la Loterie Nationale du Burkina
Sita Sangaré	2012-2020	Colonel de l'armée, chef du tribunal militaire

Source : L'auteur d'après les recherches menées.

En somme, à la tête de la FVF se sont succédé des hommes politiques, des officiers supérieurs de l'armée, des cadres de l'administration publique, des entrepreneurs et hommes d'affaire. Ils ont exécuté leurs programmes d'activité en

s'appuyant sur les ressources matérielles et humaines mobilisées à cet effet. Le mandat de chaque dirigeant est gravé dans l'histoire par des événements de diverses importances.

Par exemple, Maxime Ouédraogo avait pour principal but l'enracinement des structures existantes et l'affiliation de la FVF aux instances internationales. Pour lui, le football doit être administré par des Voltaïques dans le nouveau contexte des indépendances. C'est pourquoi à l'occasion de l'assemblée constitutive de la FVF en juillet 1960, il affirmait qu' : « *Étant donné que l'État voltaïque venait d'acquérir sa pleine capacité nationale et internationale, [...], nous devons sur le plan sportif acquérir aussi notre complète autonomie* »

Sous le mandat de Nurukuyor Claude Somda, les enjeux politiques du sport se sont renforcés. Le sport fut utilisé comme un support de la Révolution Démocratique et Populaire (RDP). Outre la communication politique à travers les événements sportifs, des sites sont baptisés pour véhiculer et pérenniser l'idéal révolutionnaire. C'est ainsi que le plus grand stade du pays est baptisé « stade du 4 août » à l'occasion du premier anniversaire de la RDP. Les structures de sport de compétition subissent des réformes et l'accent fut accordé à la pratique populaire du sport. Au cours de cette période révolutionnaire les tenants du régime ont renoncé aux systèmes de fédérations. En effet, durant les deux dernières années révolutionnaires, l'administration des différentes disciplines fut directement dirigée par le Ministère des sports.

Félix Tiemtarboun, d'abord ministre puis président de la FVF, a grâce aux mesures prises durant son mandat ministériel, impacté l'évolution du football au Burkina Faso. En effet, la mise en place des sélections régionales reste une période phare de l'histoire du football au Burkina Faso eu égard les résultats

obtenus dans les campagnes africaines. En effet, les Silures de Bobo-Dioulasso ont atteint les 1/4 de finales de la coupe d'Afrique des clubs champions, le Kadiogo de Ouagadougou atteint deux fois les 1/2 finales de la coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe¹⁴. La première participation de la Haute Volta à la Coupe d'Afrique des Nations en 1978 fut l'autre fait marquant de cette période. Ces résultats démontrent la valeur des modes de gouvernance à cette période.

Souley Mohamed poursuit les chantiers entamés par les bureaux exécutifs précédents. Cette dynamique permet à la Haute Volta d'obtenir sa première qualification à une CAN. Elle s'est jouée en 1996 en Afrique du Sud. L'instance dirigeante a instauré des réformes telles que « *l'envoi d'une mission de prospection des sites d'entraînement et de logement* »¹⁵ lorsque la sélection devait se déplacer hors du pays.

Quant au mandat de Honoré Traoré, il est marqué par l'organisation de la CAN par le Burkina Faso en 1998. Cette organisation réussie et la quatrième place acquise ont marqué un tournant décisif dans l'administration du football au Burkina Faso. La CAN a permis aux acteurs burkinabè de découvrir les réalités du sport de haut niveau.

Quatre ans après l'édition de la CAN organisée sur le sol burkinabè, Seydou Diakité fut élu président de la FBF. Lorsqu'il a voulu prétendre à un second mandat, les performances des Etalons (qualification manquée pour la CAN de 2006 et de 2008) ont précipité sa démission. Les performances réalisées sous son mandat sont : la participation à deux phases finales de CAN

¹⁴ De 1960 jusqu'à ce jour aucun club burkinabè n'a pu atteindre les demi-finales d'une compétition africaine de club

¹⁵ Kaboré Bertrand, ancien secrétaire général de la FBF, entretien du 15/06/2024 à Ouagadougou

des cadets (2005,2007), les huitièmes de finale d'une coupe du monde junior pour le Burkina Faso en 2003. Sous son mandat, il y a l'inscription du Burkina Faso au projet Goal¹⁶ de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) qui a abouti à la construction du Centre technique national, la dotation du stade municipal d'un gazon synthétique. Lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé a interdit le financement du sport par l'industrie de cigarette, l'histoire retient que « *Seydou Diakité s'est investi pour réduire le besoin de financement. En effet, il a soit préfinancé certaines activités de la FBF, soit il a mis à profit ses propres relations pour obtenir des financements sous la forme de mécénat.* » (I. Sanou,2009 :160)

Après la démission de Seydou Diakité, une période de transition a permis de préparer de nouvelles élections au cours desquelles Zambédé Théodore Sawadogo a été élu. C'est sous son mandat que le Burkina Faso remporte la CAN cadette de 2011 organisée au Rwanda. Ce fut le premier titre de champion d'Afrique pour le Burkina Faso en football.

La bonne gestion des clubs est un paramètre important pour l'enracinement du football au Burkina Faso. C'est pourquoi, le dynamisme des administrateurs des clubs constitue un pilier pour le fonctionnement de la FBF. Ce sont eux qui exécutent la politique mise en place par le bureau exécutif de la fédération. Ils ont toujours été les bras de la faitière du football dans la construction du football national. Ils ont été nombreux dans l'histoire du sport au Burkina Faso comme l'indique le tableau ci-après.

¹⁶ Le projet goal est une aide que la FIFA accorde aux pays les moins nantis pour les aider à développer leur football

Tableau n° 2 : Quelques dirigeants et fondateurs de clubs burkinabè

Noms-prénoms	Profils	Clubs
Bonkougou Benjamin,	Médecin	Dirigeant du Racing Club de Bobo(RCB)
Harvey Assèta	Opératrice économique	Présidente fondatrice de Gazelles FC et de Impact Football School
Karama Marguerite	Diplomate	Présidente des Princesses du Kadiogo
Kassamba Sanata	Commerçante	Présidente fondatrice de Dafra star de Bobo
Koné Alphonsine	cadre à la SOSUCO	Présidente de l'ASFEC
Marchall Georges	Homme d'affaire	Ancien dirigeant de l'Etoile Filante de Ouagadougou) EFO
Namogo Moussa	Cadre de banque	Entraîneur de club et de l'équipe nationale, arbitre, président du Racing Club de Bobo-Dioulasso (RCB)
Ouédraogo Kassoum Zico	Opérateur économique	Fondateur de Kassoum Ouédraogo Zico Académie de football (KOZAF)
Ouédraogo Noufou	Opérateur économique	Dirigeant de l'Association du Faso-Yennega (ASFA-Y)
Traoré Amado	Opérateur économique	Ancien dirigeant du Rail Club du Kadiogo RCK, promoteur de l'académie foot plus, président du conseil d'administration de Majestic FC.

Source : L'auteur, d'après les recherches menées.

Ces différents administrateurs de clubs ont participé au développement du football au Burkina Faso. Leurs actions ont été, influencées par les mutations politiques et économiques

dans le pays. Ainsi, la gouvernance des trente années après les indépendances fut différente de celle des années 1990 caractérisés par l'avènement du libéralisme. Les clubs créés sont associatifs, corporatifs, personnels. Plusieurs d'entre eux ont connu des perturbations dans leur localité à cause de la crise sécuritaire et certains ont été délocalisés¹⁷.

2. Influence de la transition démocratique sur l'organisation du football

2.1. Les effets des mutations politiques sur l'organisation du football

A partir de 1991, le Burkina Faso souscrit au libéralisme démocratique. Tous les secteurs de la nation sont concernés par les mutations engendrées. Avec l'ouverture démocratique, le pays connaît une reconfiguration de l'administration sportive. Dans le monde du sport, ce fait abouti à l'avènement du football business avec des clubs cherchant à attirer des investissements car l'ère du volontariat étant révolue. Pratiqué, jadis pour la simple passion ; le football devient une activité économique où le spectacle se vend. Cette mutation politique va avoir pour effet l'influence grandissante du politique dans le domaine du football à l'image des autres secteurs de l'économie du pays. Pour J. F. Bayart (1990 :15-16) : « *Les détenteurs du pouvoir politique ont utilisé leurs positions dans l'appareil de l'Etat pour prendre le contrôle de secteurs importants de l'économie, en leur nom personnel ou par l'intermédiaire de leur réseau de parenté ou de clients.* » Ce phénomène de l'intrusion de l'argent influence tous les acteurs.

¹⁷ Par exemple : Sahel FC un club crée à Dori est basé actuellement à Ouagadougou, AS jeligoodji un club de football féminin fondé à Djibo est installé à Ouagadougou.

Les administrateurs du football créent les structures¹⁸ dans le but de rentabiliser leurs activités. Dans cette optique les centres de formation dédiés au football se multiplient. L'expérience, bien qu'infructueuse de Planète Champion International¹⁹ suscita une émulation qui s'est matérialisée par la multiplication des centres de formation. Il y a par exemple le centre Naba Kango de Noufou Ouédraogo, Salimata et Tasséré FC²⁰ de Yacouba Ouédraogo, le centre Noaga Ouédraogo de Rahime Ouédraogo, l'Académie Football Plus²¹ de Amado Traoré, l'Institut des Footballeurs Africain (IFA) de Matroukou dirigé par Daouda Sanou...

Le besoin croissant de ressources pour supporter le coût de fonctionnement des structures sportives nécessite que l'administrateur ait des capacités financières soutenues. C'est pourquoi de plus en plus les structures sont administrées par des opérateurs économiques ou des hommes politiques. Cette pratique permet aux clubs de pallier aux difficultés de sponsoring. Ainsi, la capacité financière semble être un gage de réussite dans l'administration sportive. Dans cette optique, la possibilité pour un club local à transférer des footballeurs vers des clubs européens est un gage de sécurité financière. L'implication de l'argent fit du football une activité économique ; et augmenta ses impacts sur le plan politique et économique. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 1998 (CAN98) par le Burkina Faso entraîna des changements dans le schéma opératoire des clubs.

¹⁸ Le nombre de clubs de football est passé de 90 en 2012 à 262 en 2021 (Annuaire statistique 2021 des sports et des loisirs, p.44)

¹⁹ Centre de formation de football créée à Ouagadougou par le Français Philippe Ezri en 1996 et fermé après dix ans de fonctionnement

²⁰ Salitas a pu placer plusieurs joueurs dans des clubs européens dont Edmond Tapsoba recruté par Bayern Leverkusen en Allemagne.

²¹ Cette nouvelle académie a formé Dango Ouattara qui évolue actuellement en Europe

2.2. Les mutations dues à la CAN 98

La CAN est une compétition de haut niveau qui brasse du monde et de l'argent. Cet événement marquant permet au Burkina Faso de se positionner sur la scène internationale et d'améliorer les capacités organisationnelles. Beaucoup d'argent a été dépensé pour l'organisation. A cet effet, selon B.Sanogo (1998 :66) les personnes morales et physiques ont contribué à travers le Comité de gestion des souscriptions (CGS) pour la CAN 98, crée en septembre 1995 et dirigé par le Président du Conseil Economique et Social (CES). Ce comité, entre 1995 et la tenue de la Can aura réussi à réunir plus d'un milliard de francs CFA de souscription des opérateurs économiques, d'institutions financières, de maisons de commerce, de communautés, d'individus, etc...

A cause des enjeux prégnants, les acteurs ont bénéficié des primes d'encouragement. A cet effet, un compte fut ouvert pour les joueurs et les encadreur. Les sportifs burkinabés se sont frottés à ceux du haut niveau. C'était un cadre d'acquisition d'expérience qui a favorisé plusieurs innovations dont le salariat. Selon Pihouri Webonga « *le président du Faso a autorisé qu'un contrat soit signé avec les membres de l'encadrement technique, ce fut une première*²² ». La CAN a constitué une tribune de visibilité. Ainsi, des footballeurs burkinabés ont été recrutés par des clubs étrangers en Afrique et en Europe. C'est ce changement que souligne Kassoum Ouédraogo dit Zico lorsqu'il affirme que « *jusqu'à la Can 98 on était seulement deux joueurs à évoluer dans les clubs professionnels en Europe, moi et Sanou Ousmane* »²³ .

²² Pihouri Webonga, membre de la direction technique nationale de la FBF, entretien du 12/06/2023 à Ouagadougou

²³ Ouédraogo Kassoum dit Zico, entretien du 01 avril 2019 à Ouagadougou

Dès lors, l'attachement aux couleurs d'un club s'amenuise au détriment de la valeur accordée aux émoluments. Le club formateur n'est qu'un tremplin pour la migration vers des horizons plus fructueux. Cette tendance à la migration est devenue une caractéristique essentielle du football. Ainsi, « *Dès ses débuts, la diffusion mondiale du football a été l'œuvre d'une élite transnationale s'expatriant dans le contexte de l'expansion du capitalisme.* »²⁴ (P. LANFRANCHI, 2002 : 15). Le football suit les principes de l'économie de marché. Ainsi, pour R. Poli, 2007 :176

Les stratégies globales de recrutement développées par les clubs européens reflètent le développement d'une nouvelle division internationale du travail dans la "production" des footballeurs. Des puissants réseaux de transfert composés d'agents de joueurs, d'investisseurs privés, de dirigeants de clubs et d'entraîneurs se chargent désormais de la mise en relation entre offre et demande de travail à une échelle planétaire.

Cette nouvelle tendance du football semble inéluctable et le Burkina Faso appartient à un espace pourvoyeur de joueur. En effet d'après R. Poli, 2010 :130 « *D'un point de vue géographique, il est intéressant de noter que la "production" de joueurs en Afrique se concentre surtout dans la partie occidentale du continent* »

Dans le milieu du football, le joueur est un maillon essentiel, il est donc naturel qu'il tire profit de la circulation de l'argent dans ce domaine sportif. Alors « *il ne faut pas oublier que la professionnalisation, la reconnaissance de l'acte sportif comme acte économique, signifie aussi la possibilité pour les joueurs de*

faire valoir leurs droits et de négocier le partage des ressources. »²⁵(P.Mignon, 2002, :91)

Pratiqué jadis comme un simple loisir, le football s'impose comme une activité économique. Les compétitions de football sont parmi les événements les plus suivis dans le monde. Mais « *ce n'est pas seulement lié au jeu que produisent les joueurs sur le terrain. C'est aussi et surtout dû aux différents rapports induits par sa pratique* »²⁶(T.Nacro, 2002 :13)

A cet effet, l'administration de ce sport connaît des mutations à cause de la multiplication de ses enjeux. Le paramètre économique prend de l'ampleur à telle enseigne qu'au Burkina Faso les autorités sportives encouragent l'avènement des sociétés sportives²⁷. L'ascendance acquise par le football dans les priorités de l'Etat, confère une plus grande notoriété aux structures vouées à son développement. Ainsi, la FIFA²⁸ est une puissance économique sur le plan mondial, la CAF²⁹ sur le plan africain et la FBF³⁰ sur le plan national.

La montée en puissance du football procure une ascendance sociale aux acteurs qui s'occupent de son administration. Les transformations économiques connues par le football ont nécessairement entraîné des changements dans le comportement et dans la mentalité des gestionnaires. Les schémas opératoires ont changé, c'est pourquoi pour P. Mignon,(.2002 :104) il est clair que « *la logique rationalisatrice de la rentabilisation a pris le pas sur celle du prestige et de la dépense* ». L'administration du sport a subi de fortes influences du temps et de l'espace.

²⁷ Voir article 27 de la loi 050 du 21 novembre 2019

²⁸ Fédération Internationale de Football Association

²⁹Confédération Africaine de Football

³⁰ Fédération Burkinabè de Football

Conclusion

L'administration du sport au Burkina Faso de 1960 à 2020 reflète les différentes actions menées par l'Etat et les acteurs privés pour la quête d'identité et de promotion sur la scène sportive internationale. L'administration du football en particulier a connu une évolution remarquable depuis l'indépendance. Les soixante années de fonctionnement de la Fédération Burkinabè de Football témoignent d'une dynamique façonnée par des défis et des mutations profondes. Celles des structures et des pratiques sportives témoignent d'une adaptation aux réalités socio-économiques tout en prenant en compte des ambitions de professionnalisation et de développement durable.

Le football est devenu d'une part, un vecteur de fierté nationale et de rapprochement des Burkinabè autour d'une passion commune. D'autre part, son administration a rencontré de multiples difficultés dont des problèmes de gouvernance et de ressources financières. Cependant, des avancées ont été réalisées avec la mise en place de structures administratives plus nanties en ressource humaine, financière et infrastructurelle. À l'avenir, le défi sera de maintenir cet élan tout en garantissant une gestion éthique et responsable au service du sport. En effet, il est nécessaire de réguler l'administration du sport afin de la protéger contre les fortes tensions qui entourent la mise en place des bureaux exécutifs, des fédérations, des ligues et même des clubs. Le renforcement de l'administration du sport est un gage de rayonnement du Burkina Faso sur le plan international. Ainsi, le Faso peut utiliser le football comme un important levier de développement social et économique.

Sources et références bibliographiques

Sources orales

Noms et prénoms	Profil/ profession	Date et lieu de l'entretien
Bonkougou Benjamin	Médecin, ancien membre du Bureau exécutif de la FBF, dirigeant du Racing Club de Bobo	22/ 08/ 2022 à Bobo-Dioulasso
Harvey/Salogo Assèta	Opératrice économique, fondatrice de Impact Football School et Gazelles Football club ; ancien Commissaire aux comptes du Bureau Exécutif de la FBF	21/03/2022 à Ouagadougou
Kaboré Bertrand	Ancien secrétaire général de la FBF, chargé des relations internationales du bureau exécutif de la FBF	15/06/2024 à Ouagadougou
Kouanda Mahamadi	Opérateur économique, conseiller du bureau de l'Union nationale des supporters des Etalons	15/05/2023 à Ouagadougou
Ouédraogo Kassoum dit Zico, entretien du 01 avril 2019 à Ouagadougou	Opérateur économique, fondateur de Kassoum Ouédraogo Zico Académie Football club	01 /04/ 2019 à Ouagadougou
Pihouri Webonga	Professeur d'éducation physique et sportive, Membre de la direction technique de football	10/06/2023 à Ouagadougou
Sall Karamoko	Garagiste, Ancien membre du bureau exécutif de la FBF et de la ligue régionale de football des hauts bassins, dirigeant du Racing club de Bobo-Dioulasso	20/08/2023 à Bobo-Dioulasso
Tiemtarboum Félix	Ancien ministre des sports, ancien président de la fédération burkinabè de	15/02/2007 à Ouagadougou.

	football, président de l'Union sportive de Ouagadougou	
Tiemtoré Amadou	Agent de bureau de la FBF à la retraite, ancien footballeur, ancien arbitre international	31/07/2023 à Ouagadougou
Traoré Sayouba	Assistant de la vie scolaire, supporter	15/05/2024 à Ouagadougou

Bibliographie

Arrêté n°2 /JS du 1^{er} Juin 1971

Décret n°96-325 /PRES/PM/MJS du 02 septembre 1996

Décret n°2019-1277/PRES promulguant la loi n°050-2019 AN du 21 novembre 2019 portant loi d'orientation des sports et des loisirs

DELPECH Brigitte, 1998, *Histoire du football*, Hachette jeunesse, Italie, 254 p.

LANFRANCHI Pierre, « Football, cosmopolitisme et nationalisme ». Pouvoir n° 101, avril 2002, p. 15

MAHARAUX Alain, « La Haute-Volta devient Burkina Faso : un territoire qui se crée, se défait et s'affirme au rythme des enjeux », colloque sur le thème le territoire, lien ou frontière ? Paris, 1995, 19 p.

MIGNON Patrick, « l'argent du football » in Pouvoirs n°101, Le Seuil, 2002

MINISTERE des sports et des loisirs, 2022, Annuaire statistique 2021 des sports et des loisirs, 97p.

SACCOMANO Eugène, sous dir.,1998, *Larousse du Football*, Larousse, France,480p.

SANOGO Bassirou, 1998, *la longue marche du football Burkinabè :survol historique 1935-1998*, Sidwaya, Ouagadougou, 98 p.

SANOU Doti Bruno, 1993, *Football à Bobo-Dioulasso 1935-1993, des années de gloire aux années d'essoufflement*, CAD, Bobo-Dioulasso, 85 p.

SANOU Doti Bruno et Sanou S.K.T.Z Alice, 1994, *Odonymes et noms de places de Bobo-Dioulasso* Imprimerie de la savane, Bobo-Dioulasso, 205 p.

SANOU Ibrahim, 2009, *Le développement du football au Burkina Faso d'hier à 2006*, Mémoire de maîtrise, département d'histoire et archéologie, Université de Ouagadougou, 241 p.

Sidwaya n° 3472 du jeudi 12 mars 1998

Sidwaya n°3474 du 16 mars 1998

NACRO Tahirou, *Analyse organisationnelle de la Fédération Burkinabè de Football*, mémoire de fin de formation en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude à l'Inspectorat de l'Education Populaire de la Jeunesse et des Sports à l'Institut National Supérieur de l'Education Populaire et du Sport-Dakar, année académique 2001-2002, 120 p.

Volta foot n° 1, organe de la fédération voltaïque de football, 1964

Volta Foot, n°2, organe de la Fédération Voltaïque de football, octobre 1964

Rapport d'activité 2004-2005 de la FBF

FBF, Rapport relatif à la préparation des États Généraux de football (21-22-23-24 Janvier 1993), Décembre 1992.

Recueil des textes de Football, édition des journées d'études de Septembre 1971

BAYART Jean -Francois, 1990, *La problématique de la démocratie en Afrique noire*,

« La Baule, et puis après », in <http://www.politique-africaine.com> 16 pages, consulté le 12/03/2022

NION Jeremi « Philippe Ezri, fondateur de Planète

Champion : j'arrête » in <https://lefaso.net/spip?article22973>

consulté le 20/08/2024

https://www.sports.gov.bf/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news, « ministère, historique » consulté le 13/11/2022

<https://burkina24.com/tag/felix-kientarboum/> consulté le 22/02/2023

<https://lefaso.net/spip.php?article31583&g=26a5378cb> consulté le 10/01/2023

www.fbf.bf consulté le 15/03/2022 et le 22 /10/2023

L'histoire d'un collège catholique confessionnelle saint-charles Iwanga de Ferkessédougou de côte d'ivoire (1964-1988)

Kpassigué Gilbert KONE

Département d'histoire,

UFR : Communication, Milieu et Société,

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)

albatakone@gmail.com

Okpobé Henriette KRÉ

Assistante, Université Alassane OUATTARA,

Bouaké - Côte d'Ivoire

Département d'Histoire

h_kre@yahoo.com ; okpobe.kre@uao.edu.ci

(00225)0779090413

Résumé :

Cette étude met en exergue l'histoire d'un collège catholique confessionnelle saint-Charles Iwanga de Ferkessédougou en Côte d'Ivoire. Il est question de l'évolution de cette institution de 1964-1988, c'est-à-dire un quart de siècle. Ce travail met l'accent sur l'impact du collège catholique saint-Charles Iwanga de Ferkessédougou en Côte d'Ivoire et surtout sa contribution dans la formation religieuse et éducative des jeunes. Les résultats de ce projet article reposent sur des sources d'archives, des données secondaires, sur l'observation participante et sur des enquêtes de terrain.

Mots clés : *Saint-Viateur, Clercs, père, Evêque, collègue, social, éducation, Formation, saint-Charles Iwanga*

Abstract :

This study highlights the history of a Catholic denominational college Saint-Charles Iwanga in Ferkessédougou, Côte d'Ivoire. It looks at the development of this institution from 1964-1988, i.e. a quarter of a century. This work focuses on the impact of the Collège catholique saint-Charles

Iwanga de Ferkessédougou in Côte d'Ivoire and especially its contribution to the religious and educational formation of young people. The results of this project article are based on archival sources, secondary data, participant observation and field surveys.

Key words: *Saint-Viateur, Clerics, father, Bishop, college, social, education, Training, saint-Charles Iwanga*

Introduction

Le XXe siècle (9 décembre 1905) s'ouvre pour l'Église avec un deuil, un divorce : la séparation de l'Église et de l'État décidée par un gouvernement et un parlement anticléricaux en France. Cette décision est vécue comme un drame par beaucoup de chrétiens. Certains esprits plus particulièrement lucides savent déjà que l'Église est acculée à la liberté, que l'ère constantinienne est close. En 1922, avec l'avènement du pape Pie XI qui accorde une place de choix aux laïcs et un élan aux missionnaires, l'Église est de nouveau en scelle. Dans la perspective de donner et de bâtir une chrétienté pour remplacer celle de l'Europe qui s'effrite, l'Église se tourne vers l'Afrique. Dès lors, les missionnaires s'installent en Afrique et en Côte d'Ivoire (1895) avec pour objectif l'évangélisation et l'éducation de la population. Il faut noter que de la première guerre mondiale au rejet de l'ouest colonisateur, l'on peut parler d'expansion de l'évangélisation, malgré les progrès prodigieux de l'islam. L'arrivée des missionnaires en Afrique véhicule une image aujourd'hui et un contenu, qui souvent dans certaines religions du monde sont liés au contexte colonial et postcolonial. Ainsi évangélisation et colonisation sont intimement liées comme phénomène de l'imaginaire collectif de l'Afrique contemporaine. Il s'agit de deux réalités qui sont nourries d'un même projet qui apparaît actuellement

comme lien profond dans le projet de domination de l'Afrique par l'Occident. C'est dans ce contexte que plusieurs Congrégations religieuses dont les Clercs de Saint Viateur¹ vont s'essaimer en Afrique et en Côte d'Ivoire avec pour objectif l'évangélisation et l'éducation.

L'objectif de cette étude est de montrer la place et le rôle joué par les Clercs de Saint Viateurs à travers la construction d'école notamment de collège catholique saint-Charles Iwanga de Ferkessédougou. De ce qui précède comment a évolué le collège catholique saint-Charles Iwanga de Ferkessédougou en Côte d'Ivoire et quelle a été la portée de ses actions sur la société ivoirienne ?

Dans le souci d'atteindre l'objectif visé dès le début de ce travail, nous avons consulté certains ouvrages généraux et spécialisé. D'abord, les ouvrages généraux que nous avons consultés nous ont amené à mieux appréhender notre sujet. Ils nous ont également permis de connaître l'histoire de la région de Ferkessédougou, ensuite les ouvrages spécifiques nous ont permis d'avoir des informations propres sur notre sujet. Nous avons par ailleurs, effectué des enquêtes sur le terrain. Ces enquêtes, malgré les difficultés rencontrées, nous ont été bénéfiques dans l'élaboration du présent travail. En effet, elles nous ont permis de rentrer en contact avec des personnes ressources qui nous ont fournis non seulement des informations mais aussi des données chiffrées sur notre sujet. Enfin, nous avons consulté internet. Cet outil informatique nous a permis de comprendre certains aspects de notre sujet. Il nous a permis d'avoir accès à des informations très fiable. Toutes ces informations obtenues ont été exposés aux différentes critiques historiques enfin de juger leur

1 Congrégation de droit pontifical fondée en 1831 en France à Vourles près de Lyon, par le père Louis Querbes. Elle est présente en France (lieu de fondation, au Canada, aux États-Unis et en Afrique.

authenticité. C'est donc à la suite d'une telle procédure que nous avons élaboré ce document.

Le recouplement de ces informations nous a permis de bâtir notre travail au tour de 3 axes s. Dans le premier, nous montrerons le contexte de la création du collège Charles Lwanga de Ferké. Le second présentera l'évolution du collège Charles Lwanga. Enfin le dernier le troisième axe il sera question de l'impact du collège Charles Lwanga sur la vie des élèves.

1--le contexte de la création du collège saint-Charles LWANGA de Ferké

1-1-un projet de fondation avorte : Dimbokro

En 1961, le saint-viateur a atteint sa stature adulte et passe à sa vitesse de croisière et le juvénat s'est ouvert. En 1962, l'effort nouveau a porté sur du qualificatif : les « *Edition saint-viateur* » et 1963 est la première année non marquée par les innovations majeures. Le F. Viargues n'est pas homme à se laisser endormir par la monotonie. En bon chef d'entreprise, il sait ou sent qu'une affaire qui ne se développe pas dépérit. L'heure n'aurait-elle pas sonné de créer une œuvre nouvelle. En plus du souci de répondre à l'impératif de la nécessaire croissance, cette création présentait un certain nombre d'avantages. D'abord, tout simplement, la sécurité de « ne pas mettre tous œufs dans le même panier ». Ensuite celui-ci d'assurer, à partir d'une autre institution, l'animation pédagogique et spirituelle du juvénat. Encore, celui de montrer au Diocèse et à la mission la volonté des Viateurs de répondre à l'alternative de répondre aux besoins de l'Église de Côte d'Ivoire. Enfin celui de permettre une alternative d'investissement à des religieux qui pour divers raisons-et

l'histoire des Viateurs l'a bien montré. Une opportunité nouvelle se présentait - et s'imposait pour être judicieusement et pleinement exploitée, une nouvelle stratégie : c'était la politique de coopération des pays occidentaux au développement des jeunes États. Les besoins de nouvelles républiques africaines en personnel qualifié, pour promouvoir le développement dans les secteurs sanitaires, agricoles et éducatifs, dépassait leurs moyens. Un certain nombre de pays, pour des raisons diverses, proposèrent à ces nouveaux États de leur fournir des conditions très avantageuses, des techniciens : Israël, Canada, la Suisse, la Belgique furent du nombre. C'est l'ancienne métropole qui procura le plus gros contingent sous la forme des volontaires du service national. Le gouvernement Français permit à des jeunes passibles d'appel sous les drapeaux de remplacer leur année de service militaire par deux années de services civil. Les candidats étaient habituellement des étudiants qui avaient bénéficié d'un sursis pour finir leur cycle universitaire et qui, riche d'une solide formation, souhaitaient mettre au service d'un pays du tiers-monde le temps de service public qu'exigeait la nation. Cette disposition était accessible à de religieux beaucoup de jeune religieux des deux provinces de France (2003 : 50.p). Bouaké ne pourrait à lui seul les occuper tous. N'était-il pas judicieux de créer une nouvelle institution encadrée par des missionnaires chevronnés et qui pourraient-comme d'ailleurs le collège de Bouaké absorber ces religieux possibles ?

1-2 Fondation réussie : Ferkessédougou

La fondation de Ferkessédougou répondait aux mêmes objectifs que celle projetée à Dimbokro. Mais pourquoi Ferkessédougou ? Mgr Durrheimer, évêque de Katiola, de qui cette villette du Nord dépendait, connaissait les Viateurs de

longue date. Au cours de sa prospection africaine de 1954, le P. Sudres l'avait rencontré à Abidjan et avait sollicité une place dans sa voiture pour monter à Bouaké. Au cours du long voyage, le P. Assistant Général n'avait pas manqué de faire miroiter aux yeux de l'évêque la spécificité paroissiale et catéchétique des viateurs. À l'ouverture de l'internat du C.N. saint-viateurs, Mgr Durrheimer y avait envoyé ses normaliens. Dès les premières années, il avait apprécié la qualité de la formation dispensée par cette institution, ainsi que l'efficacité des nombreuses sessions pédagogiques que les professeurs de Bouaké avaient animées dans son diocèse. Dans une lettre au P. Sudres, devenue Générale en date du 30 septembre 1958, il écrit : « Sans rien exagérer, je puis affirmer que la présence des clercs de saint –Viateurs est un immense bienfait pour l'Eglise de côte d'Ivoire ».

Une circonstance administrative l'envoie à Saint –Viateurs d'un afflux imprévu de boursiers Réduisant la capacité d'accueil des candidats du diocèse de Katiola –décide l'évêque du Nord à remettre en route le projet de création d'un cours Normal à Ferkessédougou mis en veilleuse par l'ouverture de celui de Bouaké. En très bon administrateur, Il a conduit tambour battant le projet qui est à la signature. « Je viens vous demander en toute confiance, S'il vous sera possible de prendre cette œuvre en charge » écrit-il P. Sudres. Et il ajoute : « vos confrères de Bouaké ne nous cachent pas leurs sympathie pour nos régions et nos populations sénoufos. C'est le pays de plus peuplé et la race physiquement et moralement la plus saine du territoire, ou il existe un espoir fondé de trouver des vocations autochtones pour votre propre institut ». Le P. Général, faute de ressources en personnel, décline l'offre.

Les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram² , pressentis, acceptent la proposition. Mais leur supérieur Provinciale, le P. Matéo, le 14 juillet 1959, revient à la charge auprès du P. Sudres, indiquant qu'il accepte par nécessité mais qu'il préférerait voir ses frères prendre en charge le petit séminaire. La réponse du Général des Viateurs est toujours négative. Les pères de Bétherram ouvrent donc le cours Normal à Ferkessédougou en 1960 et les placent sous la protection de saint Michel. Si l'histoire s'attarde sur ces détails, c'est que, sans que personne ne le sache encore, cette fondation concerne déjà les Viateurs. L'indépendance de la Côte d'Ivoire accélère toutes les évolutions. Le diocèse de Katiola qui avait un pré-séminaire à Ferkessédougou, les petits clercs, le regroupe avec le séminaire du chef-lieu du diocèse. Que faire de cette magnifique propriété de 17 hectares et des bâtiments disponibles ? Mgr Durrheimer projette d'y installer un cours complémentaire. Bien entendu, c'est aux de saint-viateur qu'il le propose, sachant qu'ils en ont aujourd'hui et l'envie et sans doute les moyens. - L'évêque de Katiola est mis au courant de l'échec du projet de Dimbokro –et le conseil provincial de Rodez a pris acte. Toutes ces tractations orales aboutissent à une demande officielle de fondation le 23 juin 1964. - Le même jour, le conseil provincial de Rodez décide de demander au Supérieur Général d'approuver le principe de cette ouverture. Mais les Viateurs étaient en droit de se demander si les Bétharramistes ne s'offusqueraient pas de ce voisinage. Leur crainte fut vite apaisée. Non seulement cette Congrégation pyrénéenne n'étaient pas intéressée par cet

² C'est une Congrégation masculine fondée en 1835 dans les Pyrénées (en France) par Michel Garicoïts. En dehors, du nom canonique, plusieurs appellations sont utilisées pour désigner la Congrégation : les Bétharramites ou les Pères de Bétharram.

établissement, mais elle n'avait aucunement l'intention d'organiser un recrutement indigène. La juxtaposition ne pourrait donc jamais entraîner une concurrence. Dès le 25 juin, le P. Chauffour informe l'évêque de Katiola que l'ouverture peut être préparée, discrètement car le Général, inaccessible pour le moment, n'a pas pu donner son accord. C'est le P. Laur et F. Galtier aidés par un jeune coopérant qui ouvrent le collège à la rentrée : en octobre 1964. -. Le P. Laur, futur Directeur du collège, est invité à participer à la retraite des prêtres du Nord qui se tiennent au cours normal Saint-Michel à Ferké. L'évêque lui propose même de faire – un enseignement au retraitant pour les aider à bien situer cette institution dans la pastorale d'ensemble. Il profite de ces moments de détente pour visiter le futur berceau - et imaginer les conditions de l'ouverture imminente. Le F. Viargues en informe le Provincial : « le père Laur est parti faire la retraite à Ferké avec le père de Katiola. Mais d'après ce que j'ai appris, il est surtout occupé à faire une pré-installation de sa future maison ». Comme fraternellement ces insinuations sont faites ! Le 26 juillet le discrétionnaire général, tout en faisant remarquer : « que la façon avec laquelle le syndic de Bouaké a procédé vis-à-vis de l'évêque Mgr Duirat prête à critiquer » prendre acte de l'échec du projet de Dimbokro, accepte la formation du collège d'enseignement général de Ferké, approuve le contrat et autorise le syndic à présenter à Mgr Durrheimer. Le contrat, non daté, est signé par les deux parties. Il précise qu'il s'agit d'un externat comportant les classes d'un premier cycle secondaire. Le 22 août, René Galtier et Jean Laur quittent définitivement Bouaké pour Ferké. Leur nouvelle voiture est suivie par la 1000 Kg de Saint-Viateur chargé des équipements indispensables et des frères disponibles.

Il faut parallèlement organiser le recrutement. 80 élevés repartis en deux classes de sixième pourront être accueillis. Les enfants qui n'auront pas trouvé de tuteurs pourront même être hébergés. Le gouvernement a affecté au collège 30 boursiers externe. 80 étaient prévus mais comme le recrutement se fait, à ce moment-là sur une base régionale pays senoufo n'a pas fourni assez de lauréats aux bourses. Il faut donc de toute urgence un concours pour pourvoir les 50 places vacantes. Le risque est qu'elles ne soient pas occupées par des senoufos, trop pauvre pour payer une scolarité même modique, mais par des jeunes de la basse-contre beaucoup plus riches ; ce irait à l'encontre de la finalité du collège qui se veut un instrument de promotion des populations pauvres du nord. Trois concours sont organisés à grand renfort de radio et de presse : à Ferké, à Bouaké et Abidjan, 58 candidats sont sélectionnés. Une quinzaine d'entre eux seulement sont du nord car cette région, bien que plus peuplée que centre et le sud, a été beaucoup moins scolarisée. Une dizaine est Baoulé. Les 33 autres viennent des centres importants du grand sud : Aboisso, Agboville, Dabou, Tiassalé, Gagnoa, Daloa, Man, etc... Cette diversité sera sans doute une richesse mais aussi une difficulté car le tribalisme est loin d'être mort. Quel nom portera le collège ? En d'autres termes, qui serait le saint patron du collège ? Le P. Laur qui avait toujours regretté qu'on ait donné un Saint François comme protecteur au collège de Bouaké ne voulait pas renouveler la même erreur. En Afrique après l'indépendance, en pays islamisé, on ne pouvait prendre qu'un nom africain mais non précédé du titre « saint » par délicatesse pour les élèves musulmans. Charles Lwanga, chef de file de martyrs de l'Ouganda, patron de l'action catholique africaine, allait être colonisé le 18 octobre 1964. D'un commun accord les deux confrères choisirent

donc d'appeler l'établissement « collège Charles Lwanga »... Le saint martyrs pardonnerait bien d'être privé de son tire céleste qu'il n'avait d'ailleurs toujours pas officiellement et pourrait protéger cette maison dont la finalité est apostolique dans toute l'acceptation du terme. Dans les derniers jours de septembre, une cuisinière est embauchée. Elle ne connaît que ce qu'elle a appris au village et ne maîtrise pas le français même si elle le comprend un peu. Un manœuvre complètera le personnel. Au vingt-cinquième anniversaire de la fondation de Charles-Lwanga, tous deux travaillent encore au collège. Le 5 octobre, jour de la rentrée, l'équipe éducative est au complet. Le P. Paul Beaud, coopérant militaire rejoint ces deux confrères. Le collège Charles-Lwanga est un collège pauvre parce que un collège de pauvre. Les menus proposés ne sont pas très variés mais - mieux que ceux des villages. L'igname et le riz constituent la base, remplacés occasionnellement par des lentilles, des pâtes ou de l'attieké (semoule de manioc). Les fruits, rares en cette période, fournissent les vitamines indispensables. Ce régime permet au moins d'enrayer, s'il ne le guérit pas, le rachitisme qui a déjà fait des ravages chez beaucoup de garçons.

Nourris convenablement, les élèves vont pouvoir travailler. Ils sont 44 dans chacune des deux classes de sixième. Si les plus jeunes n'ont que 12 ans, la majorité en a 14 ou 16 et voire même 18 ; mais tous, grâce du jugement supplétif, ont l'âge maximum requis pour l'entrée en sixième. L'éventail religieux est très ouvert aussi : la moitié sont chrétiens dont une quinzaine de catéchumènes, 30 sont musulmans, 8 animistes V. Roger (1988 :106). Tous les problèmes, résolus par l'ensemble des membres de la petite équipe éducative. L'évidence de la validité de la méthode ainsi qu'une trop longue frustration ont trouvé tout naturellement

cette manière de fonctionner. Un régime d'autodiscipline est institué. Un conseil de collège composé de neuf élèves et du Directeur assure la gestion de l'étude et la formule se révèle aussi efficace qu'éducative. La formation religieuse des élèves est faite dans un climat de discrétion, de franchise et de liberté. Les musulmans, ni les animismes, n'ont demandé d'en être exempté. On leur apprend à connaître le christianisme et le message du christ. C'est une découverte pour certains, un approfondissement pour les autres.

Le 18 octobre, jour de la -canonisation de saint Charles Lwanga, c'est la première fête religieuse célèbre dans le collège. Les élèves sont fiers d'une telle promotion pour un de leurs frères de race. Les trois équipes missionnaires de Ferké se retrouvent fraternellement pour la première fois à la même table. Par contre, la saint viateur - est célébrée - dans stricte intimité communautaire. Si le travail scolaire a bien démarré, il révèle par contre d'énormes lacunes dans la formation au - primaire. Le français est pour les élèves une langue étrangère et les enseignants compétents et consciencieux ne sont pas assez. Pour les meilleurs, la fringale de savoir comblera progressivement les lacunes. Pour les autres, ils ne pourront pas hélas monter en cinquième. Par contre, la santé de beaucoup d'élèves est loin d'être brillante. Outre des crises du paludisme, ils souffrent souvent de plaies profondes et incurables. Le défilé au dispensaire est permanent. Pour éviter ces pertes de temps, les professeurs s'improvisent en infirmiers et font appel à leurs frères de France pour obtenir les remèdes les plus nécessaires. Harmattan, ce vent sahélien de saison sèche, se lève : brulant le jour, glacial la nuit, provoquant congestion et bronchites. Il faut vite trouver quarante couvertures ! Le collège Charles-Lwanga est le cinquième établissement secondaire ouvert au

Nord de la Côte d'Ivoire délaissée depuis toujours par l'autorité coloniale. C'est dire l'intérêt et la sympathie qu'il provoque dans la population. Tous les enfants de fonctionnaires depuis le Sous-Préfet jusqu'au chef de gare, y côtoient, naturellement, l'enfant de la brousse. Ce collègue aura entre autres mission d'être un creuset où se fondra la nouvelle société Ivoirienne. Malgré l'énormité du travail, des soucis et du dénuement, la joie règne dans l'équipe. Le P. Chauffour suit avec une solitude paternelle et très amicale l'évolution de cette maison et donne à l'équipe de judicieux conseils. Le P. Laur règle comme il le peut des problèmes d'éditeur. La première Édition de « sur la route de l'amour » épuisée, ce sont les éditions Saint-Paul qui vont assurer directement la seconde, le risque commercial s'étant révélé inexistant. Une Édition congolaise est abandonnée sans droit d'auteur à une équipe de franciscains italiens roublards. Une réédition à Ouagadougou de « rencontre avec christ » est en cours. Une plaquette destinée à l'éveil des vocations n'a pas pu être réalisé faute de temps. À la mi-décembre le F. Viargures, syndic, viens effectuer la visite canonique de Charles- Lwanga. L'équipe viatorienne va bien, « les adjoints sont contents ». Deux bémols cependant ; la qualité médiocre de la pédagogie du jeune débutant et le fait que « le directeur multiplie, peut-être, ses sorties en ville, pour la moindre commission ». L'absence de bienveillance ferait-elle perdre la mémoire ? Pour l'essentiel, tout est normal. L'évêque exprime toute sa satisfaction pour ce qui a déjà été fait. Il écoute avec attention les projets que lui soumet l'équipe. Dans huit mois, le collègue aura de nouveau besoin en bâtiment et il faut y penser dans l'immédiat. Construire bien sûr, mais où ? Le centre actuel est-il seulement le berceau provisoire qui sera abandonné pour le collègue bâti à proximité ou doit-il devenir,

en l'aménagement, le noyau du nouvel ensemble ? Monsieur paraît perplexe et demande quelques semaines de réflexions : fin février il compte disposer de toutes les données qui lui permettront de prendre une décision. Il semble en effet avoir en tête un autre projet lié à la réorganisation des établissements secondaires catholiques de son diocèse. Les rencontres des diocèses d'Afrique au concile et la conjoncture ivoirienne semblent avoir bousculé ses plans.

De toute façon il faut construire. Pour gagner du temps, l'équipe se rassemble la latérite nécessaire aux fondations. Un concours est proposé aux élèves, assorti de prix, représentés par des photos fournies par le laboratoire de la maison. Les garçons ratissent la brousse environnante et reviennent chargés parfois de blocs d'un poids à faire frémir. Huit jours après, 30 tonnes de latérites attendent le maçon. 4000 briques sont déjà entassées à l'ombre des manguiers, confectionnées avant la visite épiscopale. Un feu de brousse allumé par des gamins a atteint la forêt. - Les herbes n'étant pas bien séchées, - le sous-bois est bien nettoyé sans que le sous-bois ne soit endommagé. . Mgr Durrheimer, - désormais présent, peut désormais assumer la responsabilité qui lui incombe par rapport à l'aménagement immobilier du collège. Les Viateurs n'ont plus qu'à attendre sa décision. Mais comment attendre sereinement en voyant passer les semaines si près de la rentrée prochaine et sans perspective ? Le p. Laur qui piaffe se fait une philosophie. « L'Afrique attend depuis longtemps qu'un an de plus ou de moins n'a pas grande importance aux yeux de Dieu et de l'histoire » écrit-il au P. Chauffour avec une résignation qui semble bien teintée d'un peu de cynisme. Le droit, dans toute cette démarche, sera en tout point respecté, d'autant plus facilement que les

Viateurs n'ont rien à voir dans la construction, à la différence du cour normal de Bouaké.

Cependant, avec l'accord de l'évêque et conformément à son désireuse concession de cinq hectares a été demandée à la ville et son obtention ne semble pas poser de problème si ce n'est le délai administratif. Avec son accord également, les manœuvres continuent à accumuler les briques : il en faut 10 000 pour réaliser la première tranche de travaux soumise par l'équipe à Mgr Durrheimer. En effet, pour la rentrée, il faut construire deux classes ~~avec~~ ainsi que le bureau du surveillant et une maison d'habitation de 40 m de long. Mgr se dit incapable d'assumer cette charge aussi bien techniquement que financièrement. Le P. Laur lui soumet un plan de financement. Avant de l'agréer, ~~et~~ compte tenu de son importance, évêque doit en référer au conseil diocésain. Les délais raisonnables expirent. Le P. Laur envisage de renoncer à ses congés puisque personne ne semble disponible pour conduire les travaux à moins qu'une autre solution soit possible. La réponse promise par Mgr Durrheimer pour fin février ne semble pas possible - car elle est conditionnée par le résultat d'une consultation lancée par le Provincial de Bétharram auprès de ses frères de Ferké sur l'avenir du cours normal. Si d'aventure les pères de Bétherram abandonnaient leur établissement, les bâtiments seraient disponibles pour Charles Lwanga et tous les problèmes de construction seraient résolus ou, du moins, perdraient leur caractère d'urgence. La seule année à problème serait 1996 où le collège, tout en ouvrant une cinquième, devrait encore fonctionner dans son berceau. En prenant cette décision, l'évêque de Katiola résolvait deux - problèmes concomitamment. D'une part en fermant un cours normal dont on pouvait facilement se passer aujourd'hui et qui constituait une lourde charge pour le

diocèse, l'évêque récupérait pour son petit séminaire toute l'équipe de Bétharram. D'autre part, il trouvait une solution aux problèmes épineux des constructions du collège Châles-Lwanga. La solution était judicieuse, même si les Viateurs éprouvaient un pincement au cœur à l'idée de quitter ce havre de paix dans lequel ils avaient déjà investi tant - et mis tant d'espoir. En 1996, une redistribution des services dans les locaux peut permettre d'accueillir provisoirement 120 élèves dont 40 internes. De toute façon, il faudra construire à Saint-Michel. Les installations ne sont prévues que pour quatre classes et 120 internes, mais, il y a encore du temps pour y penser. Dans ces conditions, le P. Laur prendra ses congés en juin de façon à pouvoir organiser, dès son retour, le concours d'entrée du collège prévu, à l'instar de tous les collèges catholique, le premier septembre 1965. Le F. Galtier le suivra fin juin. En attendant, l'équipe de Ferké a la joie d'accueillir en Pâques ~~toute~~ celle de Bouaké pour la première fois. La deuxième fois s'est présentée quelques jours plus tard, la soif ayant contraint les « Bouakéens » d'inclure Ferké dans leur itinéraire de retour !

La saison des pluies n'en finit pas d'arriver : tous les soirs l'orage menace mais n'éclate jamais. Le thermomètre stationne à 40° le jour pour ne descendre qu'à 30° en fin de nuit. L'équipe supporte d'autant plus stoïquement que les congés en France approchent pour les deux fondateurs. Le troisième trimestre, très court, se déroule sans histoire. Le P. Laur part pour la France dans les derniers jours de mai. Les élèves s'en vont en congés le 12 juin car deux frères sont convoqués aux commissions du B.E. et du B.E.P.C. de Korhogo. Le 20 juin, la maison se vide complètement. René Galtier compagnon de Roger Viargues, s'envole pour la France. Paul Beaud l'accompagne jusqu'à Bouaké où il passera ses congés.

Les pères du C.N. Saint-Michel veilleront sur la maison. Fin juillet, contre toute attente, le P. Directeur ne reviendra pas de France. Le P. Provincial lui a demandé instamment d'accepter la direction du juvénat de Treize-Pierres en très grande difficulté. Jean Laur a pris quelques jours de réflexion. Puis, cet homme que certains se plaisent à présenter comme allergique à l'obéissance renonce à collaborer au développement du collège de Charles-Lwanga dans lequel il a investi toutes ses énergies et toutes ses espérances pour prendre en charge une maison qui sera pour lui qu'une source de problèmes. La province de Roger est-elle donc entrée dans l'ère de la politique du coup par coup? C'est un des renoncements les plus lourds de sa vie. Nous pensons qu'il a accepté par obéissance car le vœu d'obéissance, qui est l'un des trois vœux prononcés par les consacré(e)s, l'invite à renoncer à sa volonté face à celle de son Supérieur (vue comme celle venant des appels du Saint-Esprit: Ac. 15, 18³). Fin août, Mgr Durrheimer répond à une lettre du provincial qui lui avait confirmé cette décision. « Inutile de vous dire que cette nouvelle m'a surpris, car le P. Laur n'occupait ce poste que depuis un an à peine et il semblait être fait pour y réussir. Bien sûr, je sais que les supérieurs se trouvent parfois devant des urgences pénibles et je garderai bien de vous en vouloir de priver d'un homme de cette valeur ». Fin août une mauvaise nouvelle arrive à Bouaké. Le Paul Beaud, sérieusement malade, doit être définitivement rapatrié en France. René Galtier assumera la direction de Charles-Lwanga. Ce dernier a travaillé huit ans au collège Saint-viateur de Bouaké et un an au collège de Ferké. Aussi, le présente-t-on comme une personne gentille et docile. Ces expériences et

3 Les affectations et les envois en mission des consacré(e)s se font par cette phrase tirée des Actes des apôtres 15.28 : « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ce qui suit ... ».

qualités font de lui la personne pouvant diriger le collège de Ferké. Bien qu'il n'ait pas le goût du pouvoir, il assume à bien sa nouvelle fonction. La rentrée s'effectue comme prévu en octobre 1965. Grâce au dévouement et au dynamisme des deux nouveaux professeurs, les frères Roger Debeaud et Paul Chirat, deux classes tournent parfaitement : une cinquième de 43 élèves composée des suivantes des deux sixièmes de l'année dernière et une sixième de 48 élevés. Ces jeunes professeurs s'investissent dans le scoutisme et dans la catéchèse des écoles publiques de la ville. L'aumônerie est assumée par un père du C.N. Saint-Michel, le Père Ségur, un homme fort sympathique et dynamique. Malheureusement deux mois après il quittera Ferké pour travailler au petit séminaire de Katiola en vue de préparer l'arrivée de ses frères à la rentrée prochaine. La vie au collège suit son cours normal. Les cours sont donnés aux élèves, les scouts campent, les catéchumènes se préparent au baptême, les jécistes « voient, jugent et agissent ». Le harmattan s'installe avec son lot de maux : provoque la grippe et la toux. Puis, un signe dans le ciel...une étoile nouvelle ! Les « vieux » de la ville disent que c'est une épée qui va venir nous frapper : la grande peur africaine s'alimente de tout. Lorsque le F. Paul Chirat leur explique que c'est une comète, annoncée par les journaux en France, ils applaudissent en s'exclamant : « ça c'est trop fort », expression révélatrice de plus de scepticisme que d'admiration. Le prestige des blancs ne bousculera pas comme ça la culture ancestrale. Le 14 mars 1966 ?, une modification à la convention qui régit les relations entre les Viateurs et le diocèse est signée par Mgr Durrheimer et le F. Viargues. Elle précise les conditions d'arrivée de Charles-Lwanga dans le cadre de Saint-Michel prévu pour le premier octobre 1966 ? Dans une lettre datée du 15 juin 1966 ?, l'évêque de

Katiola se réjouit de la manière dont est conduit le transfert de Charles-Lwanga, mais il attire l'attention du Provincial de Rodez sur la nécessité de prévoir désormais un prêtre dans l'équipe viatorienne par suite du départ des pères de Bétharram et de l'exiguïté de l'équipe paroissiale. Pendant les vacances, on assiste à la fin de la construction de la nouvelle maison, au déménagement, à régler le problème du personnel coopérant et à préparer la rentrée des deux classes de sixième, de la classes de cinquième et de celle de la quatrième de Charles-Lwanga, ainsi que celle des deux classes supérieurs de Saint-Michel. Les quatrièmes de chaque institution fusionneront, ce qui donnera un total de cinq classes et de 200 élèves. Le premier août, les Viateurs sont dans leurs nouveaux locaux ~~murs~~. Ils ne s'attardent pas à la nostalgie qu'éveille l'abandon du cadre enchanteur du bureau. Tourné vers l'avenir, ils étudient la meilleure manière de tirer parti de ce qui existe et de créer ce qui manque. Les prévisions du P. Laur jugées excessives sont venues rejoindre René Galtier, Roger Debeaud et Paul Chirat. Deux professeurs laïcs français, un Dahoméen (Béninois) et un surveillant africain la complète. La première rentrée dans le nouveau Charles-Lwanga s'effectue sans incident majeur. . Mgr Durrheimer bénit le 11 décembre 1966 ? La chapelle construite par Célestin Terrier. Une visite canonique du Provincial est annoncée pour début de l'année 1967. Mgr se réjouit que la création du diocèse de Korhogo couvrant le nord-est de diocèse lui ait laissé Ferké et donc Charles-Lwanga pour lesquels il a une tendresse.

2-L'évolution collègue

Cette partie abordera les différentes étapes de la création du

collège (saint) Charles Lwanga.

2-1-Le rejet du projet de Dimbokro et l'arrivée des clercs de Saint Viateur à Ferké

Après le voyage exploratoire du père Sudres en 1954, la direction générale, sis au Canada demanda à la province viatorienne de Rodez de faire un choix. Cette dernière porta son choix sur la ville de Bouaké, en Côte d'Ivoire en septembre 1954. Le départ des missionnaires était donc programmé dans la seconde moitié de l'année 1955. Ils sont reçus à Bouaké en septembre par monseigneur Duirat et son vicaire général.

Une fois sur place, les missionnaires s'activent ardemment afin de mettre sur pied un collège d'enseignement dans la ville de Bouaké, après des mois de dur labeur, le collège voit enfin le jour en 1956 sous le nom de "cours normal". Cet établissement prendra bientôt le nom de collège saint Viateur de Bouaké après cette fondation réussie et dans le but d'étendre ses actions, les clercs du saint Viateur décident de mettre sur pied un projet de construction d'école à Dimbokro, ville située à 200 km au sud de Bouaké. Après prospection du terrain en 1963 par Roger Viargues et Jean Laur, les négociations furent lancées. Cependant, les Viateurs n'auront pas de gain de cause. Ils furent donc sollicités par monseigneur ETRILLARD, évêque du diocèse de Gagnoa qui souhaite leur confier son collège d'enseignement général de Oumé déjà fonctionnel : ainsi que ~~et~~ par monseigneur Emile Durrheimer, évêque du diocèse de Katiola qui compte sur eux pour l'ouverture d'un collège catholique à Ferkessédougou, au Nord. Les Viateurs optent pour le projet de Ferkessédougou.

2-2-La création du Cours Normal de Ferké

Après son projet avorté de Dimbokro, les Viateurs optent pour la ville de Ferkessédougou pour implanter un établissement. La ville disposait déjà d'un pré séminaire, le samedi 22 Août 1964, une équipe de Viateurs est envoyée à ferme pour l'ouverture de l'œuvre. Cette équipe qui comprenait le père Jean Laur, le Frère René Galtier et le frère Paul Beaud est reçue par monseigneur Durrheimer, évêque du diocèse de Katiola.

Après des jours de tractations, un contrat de fondation du collège d'enseignement Général de Ferkessédougou fut approuvé. L'espace réservé pour accueillir les bâtiments de ce collège avait une superficie de 17 hectares : V. Roger (1988 :106.p). C'était un espace sur lequel existaient déjà certains bâtiments. L'aménagement de ce territoire a pris presque deux mois et la rentrée scolaire prochaine fut prévue pour le 5 octobre 1965. 80 élèves répartis en deux classes de sixième seront accueillir. Concernant le recrutement, la chance est offerte à tous les enfants venus de tout le territoire de postuler au concours. 58 candidats furent sélectionnés pour la première année d'ouverture. Ce sont des enfants issus des régions du Centre, Sud et du Nord. L'année scolaire débute ainsi le 05 octobre 1964 au cours normal de Ferkessédougou avec deux classes de sixièmes, toutefois après des mois de fonctionnement le collège prendra un autre nom et fut délocalisé sur un autre site.

2-3-Du Cours Normal de Ferké à la création du collège Saint-Charles Lwanga

Après sa création en 1964 et sa rentrée officielle en octobre 1964, il était maintenant question de réfléchir sur le nom que

portera le nouveau collège. D'un commun accord, les missionnaires décidèrent de lui attribuer un nom africain. C'est dans cette veine que ce collège viatorien fut donc baptisé collège Saint-Charles Lwanga de Ferkessédougou par les missionnaires Viateurs dans le seul but de le placer sous la protection d'un saint africain. En 1964, le pape Paul VI venait de canoniser les martyrs de l'Ouganda et parmi eux figurait saint Charles Lwanga dont le nom est donné au collège des Viateurs de Ferké. -. Le collège demeure un collège diocésain dont le premier responsable est l'évêque du diocèse de Katiola, monseigneur Durrheimer. Toutefois en 1966, le collège Charles Lwanga connaîtra un tournant décisif dans de son histoire. En effet, en août 1966, le collège Charles Lwanga est délogé de son site original et établi sur celui – du cours normal saint Michel créé en 1960. Les cours normaux ayant été fermés pour cause d'anachronisme, les locaux de saint Michel demeuraient donc vides. Le collège saint Charles Lwanga vient donc s'installer sur son espace deux fois et demie plus petite que l'ancien. Cependant ce territoire était déjà bien aménagé et les Viateurs poursuivront l'équipement et l'aménagement des sept hectares qui leur sont alloués. Le frère René Galtier fut le seul qui se chargea de ce transfert et de l'organisation du collège dans les locaux de l'ancien cours normal de saint Michel. Le collège d'enseignement général de Ferkessédougou devient -le collège saint Charles Lwanga dirigé par les « viatoriens ». Charles Lwanga était le 5^e établissement secondaire ouvert dans le Nord de la Côte d'Ivoire. Cependant, comment se présente le collège Charles Lwanga sur la période 1964 à 1988 ? La situation est-elle pareil pour les autres collèges catholiques ?

Pour la rentrée 1966-1967, Charles Lwanga lance la coopérative des élèves qui était un instrument de

responsabilisation des élèves. À travers cette coopérative, les dirigeants avaient pour volonté d'associer activement les élèves à la bonne marche du collège. Pendant cette année scolaire, le collège comptait 120 élèves dont 40 vivaient sur place. La rentrée scolaire 1967-1968 fut très marquante. En effet, un gros effort a été fourni dans le but de mieux équiper le collège. Nous assistons de ce fait à la construction de cinq nouvelles classes et l'arrivée de huit autres professeurs. Les bâtiments ont été construits parmi lesquels figurent un amphithéâtre pour le théâtre et le cinéma, un foyer pour les élèves. Les terrains de sport sont de même nivelés par les engins de travaux publics et la reprise des activités éducatives et apostoliques. Les infrastructures sportives comprenaient un terrain de Basket, Volleyball, handball, tennis et de football. Au cours de cette année, ce sont 6 classes qui ont accueilli 225 élèves dont 2 classes de 6^e et deux de 5^e grâce aux sélections. Il y avait également une classe de 4^e et 3^e. Sur les 225 élèves cités, 120 étaient internes et 195 étaient bousiers. En ce qui concerne 30 autres, ils effectuaient les études aux frais de leurs parents. La première promotion de BEPC en cette année fut une réussite totale sur 19 élèves, 15 sont déclarés admis au BEPC. Le 20 novembre 1968, nous assistons à la sortie du 1^{er} numéro du bulletin du collège dénommé « nouvelle étoile ». À la rentrée de 1970, on dénombre 225 élèves et 10 professeurs dont trois nouveaux font leur apparition pour la première fois V. Roger (1988 :106). Nous assistons également, à la même année, à la construction de maison pour les professeurs et des bureaux pour la concession. Au deuxième trimestre de cette même année est construit des bureaux de direction, une villa, de bloc sanitaire pour les élèves. À la rentrée scolaire et pastorale de 1973, on note une nouvelle classe de 3^e qui augmente l'effectif à 280

élèves et 10 enseignants dont 6 Viateurs. À la rentrée 1974, un aumônier, le père Emile Bonafous, est affecté le collège Charles Iwanga. Les cours de cette nouvelle année sont désormais regroupés dans la matinée et l'après-midi est consacré aux révisions des cours ainsi qu'activités sportives. Ayant obtenu à la fin l'année des résultats probants lors des examens de BEPC, 42 admis sur 50 candidats, le collège fut le premier collège du Nord de la Côte d'Ivoire. À la rentrée 1975-1976, le collège change de direction : le frère George Lafont prend les commandes de l'école. Au cours de cette année, il est demandé pour la première de penser à « l'ivoirisation⁴ » du collège. À la rentrée 1987-1988, le collège compte 2000 élèves. Le concept de « l'ivoirisation » fait qu'on compte 14 enseignants Ivoiriens sur un effectif de 22 Le 20 mai 1988, le collège célèbre ses 25 ans d'existence.

3-L'impact du collège saint Charles Iwanga de Ferké

Le collège saint Charles Iwanga a au cours de ces années d'existence, rendu de grandes services à la nation ivoirienne.

3-1- La propagation de la doctrine chrétienne

L'impact le plus visible - de ce collège est la propagation de la foi religieuse au Nord du pays. En effet, ayant le statut d'établissement catholique dès sa fondation par les clercs Viateurs, le collège entreprend la formation de ces élèves à l'enseignement de la doctrine chrétienne. Dans cette école existe en plus des élèves chrétiens, des musulmans et animistes. Ces différents élèves de religions différentes assistent aux enseignements sur la doctrine religieuse.

4 C'est-à-dire penser à donner les rênes de l'établissement à des Viateurs Ivoiriens (la direction ainsi que l'enseignement).

Certains parmi ces enfants adhéraient à ladite religion ainsi que certains parents de la région. Le collège a donc eu un impact sur les élèves et les parents d'élèves. Il a su renforcer la foi de certains et aussi convertir d'autres à la religion chrétienne.

Au collège saint Charles Iwanga de Ferké, l'admission n'est pas un fait hasardeux. En effet, pour avoir accès au collège, il fallait être préalablement un enfant dont les parents sont originaires du pays. Tous les enfants du pays, qu'ils soient pauvres ou riches peuvent présenter le concours d'admission au collège. Le concours d'admission est organisé par les différents dirigeants du collège à un mois avant le début officiel des cours. Les candidats sont de ce fait à Ce sont des sujets que les candidats doivent traiter et obtenir de meilleurs notes afin d'espérer être parmi les admis. Les admis sont généralement composés des boursiers et des non-boursiers. La majorité des élèves boursiers vivent à l'internat du collège où ils sont logés et hébergés. Ils étaient également suivis par les enseignants L.Jean (2006 :02).

En ce qui concerne les formations, il est important de rappeler que le collège est une école catholique qui a pour but non seulement de former les élèves au niveau scolaire, mais aussi de leurs transmettre des formations religieuses afin d'accroître le taux de chrétiens et - de répandre la Parole de Dieu comme l'a recommandé le Christ avant sa montée vers le Père : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Mt. 28, 19. -. La conversion au christianisme n'est pas une obligation pour les élèves musulmans et ceux pratiquant la religion traditionnelle. — Selon les archives dudit collège, nous avons 38,16% de religieux chrétiens, 56,28% de religieux musulmans et 05,56% d'animistes P.Desalmand (1984 :76). Ces chiffres

prouvent donc que l'établissement compte plusieurs élèves de différentes religions. Des activités religieuses furent créées comme le scoutisme, la catéchèse et la JEC afin de transmettre des enseignements -religieux aux élèves.

En plus de l'avancé du christianisme, on remarque que l'établissement connaît un développement. Il est passé de 80 élèves à sa première année d'ouverture à 2000 élèves en 1988 et deux salles de classes, il en compte également plusieurs aujourd'hui. Ce fut donc une croissance inimaginable. Cependant, comment se présente les performances dudit collège et quel est son impact sur la société nordiste ?

3-2-Les performances académiques, sportives et culturelles

Le collège saint Charles Iwanga a pendant longtemps eu de bonne performance au plan académique. Cette grande renommée commence d'abord à travers ses résultats scolaires. En effet, le collège saint Charles Iwanga, depuis sa création en 1964 a toujours eu les meilleurs résultats de la région du Tchologo tant au niveau des classes intermédiaires qu'au niveau des classes d'examen. À titre d'exemple, en 1974, sur 50 candidats présentés à l'examen du BEPC, 42 ont été déclarés admis, soit un taux d'admission de 84%. Pour aller encore plus loin et s'approcher des résultats récents, en 2020-2021, sur 149 candidats présentés à l'examen du BEPC, 123 ont été déclarés admis, soit un taux de 82,55%. En ce qui concerne le baccalauréat de cette même année scolaire, sur 187 élèves au total issus de trois différentes séries, (séries A2=104 élèves ; série C=11 et série D=72 élèves), on enregistre un taux d'admission de 73,26 %. Tous ces résultats mentionnés prouvent réellement que le collège saint Charles Iwanga demeure un collège d'excellence. Il ne faut pas perdre

de vue sur sa performance au plan sportif et culturel V.Roger (1988 :102).

Au niveau sportif, le collège réalise également de bonne performance. En effet, le collège a remporté de nombreuses coupes lors des différentes compétitions de l'OISSU. Dans ce collège où la distraction n'est pas au rendez-vous, le sport rime avec les études. Les meilleurs sont presque toujours de très bons élèves. Comme déjà affirmé dans notre précédent chapitre, le collège comporte des terrains de Basket, de Football, de tennis et de volley-ball. Ce qui fait la force des élèves. Au plan culturel, le collège est composé des élèves issus de différentes localités du pays et des pays voisins. Cinq élèves au collège viennent des pays africains frontaliers. Toute la ville de Ferké connaît le collège. Il est connu généralement à travers ses soirées culturelles, ses grandes pièces théâtrales à succès. Il est donc considéré dans la région comme l'un des hauts lieux de la culture du Tchologo. L'amphithéâtre est toujours plein à chaque grande manifestation⁵. En une phrase, le collège saint-Charles Iwanga demeure un collège d'excellence dans la région du Tchologo grâce à ses performances au niveau académique, sportif et culturel. Toutefois, quant est-il de son impact dans la région ?

3-3-L'impact socio-économique du collège Saint-Charles Iwanga

Quand on parle d'impact du collège Charles Iwanga, le volet socio-économique demeure très important. En effet, le collège a rendu de nombreux services au pays en général et à la région du Tchologo en particulier. Au niveau social, à travers sa création, le collège a réussi à élever le taux de scolarisation

de la région qui était en baisse dans les années antérieures. Ainsi, cela a été possible grâce à l'ouverture dudit collège et à l'entretien, l'hébergement et le règlement des – frais de scolarité de certains élèves issus de famille pauvre. Aussi, l'école a réussi à attirer l'admiration des populations du Nord grâce au professionnalisme de son personnel et grâce au taux de réussite lors des examens à grand tirage⁶. Par ailleurs, l'école a formé des milliers de jeune qui sont devenus aujourd'hui des cadres du pays. À titre d'exemple, nous avons Laurent Dona Fologo qui fut élève de ce collège et occupait le poste de ministre de l'information et ministre de la jeunesse et des sports⁷. Nous avons également monsieur Aly Coulibaly qui fut l'ex - Directeur de la RTI. Nous avons - Silué Eric qui exerce le métier de pharmacien à Ferké⁸. Au niveau économique, le collège rend également de nombreux services. D'abord, les élèves issus de famille pauvre étaient pris en charge soit partiellement ou totalement par l'école à l'époque des Viateurs (Européens) avant son « ivoirisation ». Ce qui réduisait considérablement les charges de certains parents. Par ailleurs, le collège emploie à ce jour, 69 personnes qui sont composé des enseignants, des éducateurs, des censeurs, des vendeuses, des prestataires et des gardiens⁹. Ces emplois directs et indirects permettent ainsi à ces personnes de jouir de leur indépendance financière.

Conclusion générale

Au terme de notre analyse, il est important de retenir que le collège Saint-Charles Iwanga de Ferké a vu le jour grâce aux

6 Entretien avec Assa Étien Jean Baptiste, 14-06-22 à 9h45

7 Entretien avec Jean Claude N'guessan, 10-06-22 à 7h54

8 Entretien avec Kapé Félix, 12-06-22 à 9h45

9 Frère Anadole Gnamien, 11-06-22 à 11h05

missionnaires de la communauté des clercs de Saint-Viateur, lesquels sont arrivés à Bouaké, en Côte d'Ivoire après un préalable voyage exploratoire du Père Sudres afin de mieux faire un choix objectif. Après ce voyage exploratoire, la ville de Bouaké fut choisie et les missionnaires sont arrivés en 1954 et fondent le cours normal de Bouaké en 1955 qui deviendra plus tard le collège Saint-Viateur. Dans le souci d'étendre leurs actions humanitaires en Côte D'Ivoire, il décide d'implanter un autre collège et c'est la ville de Ferké qui fut choisie. Après plusieurs tractations, le collège fut créé en 1964 et trois mois plus tard, il prend le nom collège Saint-Charles Lwanga de Ferké.

Après son déménagement dans les locaux du cours normal de Saint Michel, le collège connaît une croissance tant au plan des infrastructures qu'au plan des résultats scolaires. Le collège, à travers ses différentes performances au plan physique, humain et au niveau des activités intra scolaires, a réussi à impacté positivement les populations de la région et du pays. Il a rendu de nombreux services au pays à travers la formation et l'éducation des élèves

Un printemps qui est le signe de l'inépuisable travail accompli dans la simplicité, d'un travail ordinaire. Le plus souvent, sans éclat avec un mélange de joie et réussite, de difficultés et épreuves. Tous ces événements ou situations renforcent l'expérience fondée sur la validité du message, la pertinence des engagements, la nécessité de continuité du projet et la qualité du travail des premiers clercs installés en Côte d'Ivoire en 1955. Les résultats c'est la diversification progressive des institutions et œuvres viatoriennes, collèges harmonieusement intégrés dans le système éducatif ivoirien, maisons de formation en dynamique structuration, foyers d'accueil en plein rendement, paroisses urbains rurales

participants à une part orale d'ensemble. Ainsi que leur ivoirisation méthodique vont permettre aux jeunes disciples autochtones du Père QUERBES de trouver un lieu d'engagement sans se dissuader pour autant de s'engager dans bien d'autres chantiers comme ont commencé à le faire bon nombre d'entre eux. Cet article laisse évidemment plusieurs questions en suspens, notamment celle de l'histoire et la contribution des collèges saints viateurs de Bouaké et d'Abidjan. Elle stimulera également, nous l'espérons un chantier de recherche extrêmement prometteur sur la formation religieuse et en éducative Côte d'Ivoire.

Sources et bibliographie

I. SOURCES

1. Sources orales

NOM ET PRENOMS	PROFESSION ET AGE	THEME DE LA DISCUSSION	Date et heure
Jean Claude N'guessan	45ans	Directeur des études du 1 ^{er} cycle	10-06-22 7h54
Traoré Maminé	38 ans	Parent d'élève	14-06-22 16h43
Assa Etien Jean Baptiste	40 ans	Agent à la SUCAF	12-06-22 9h45
Kapé Felix	39ans	Parent d'élève	12-06-22 9h45
F. Anadole Gnamien	29ans	Directeur général du collège	11-06-22
F. Darius Koua	31ans	Agent a la SUCAF	18-06-22 17h05
Mazou Herman	31ans		15-06-22 7h05

II. Bibliographie

BERTHELET Jacques, 1985, La constitution des saints-viateurs CSV, Direction générale, Rome.

DESALMAND Paul, 1985, « histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire, Tome I : des origines à la conférence de Brazzaville (1944) », *Revue française d'histoire d'outre-mer*, Tome 72, n°269, 4^e trimestre 1985, pp486-487.

DE LA VIGNETTE Robert, 1960, Christianisme et colonialisme ; Paris ; Artheme Fayard.

DESALMAND Paul, 2008, Histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire des origines de la conférence de Brazzaville, Abidjan, édition CERAP.

DESPONT Jean, 1960, Afrique terre chrétienne ? Paris, édition Saint Paul.

Durkheim Emile, 1967, les règles de la méthode sociologique, paris, PUF.

EKANZA Simon Pierre, 1970, Colonisation et mission catholique en basse Côte d'Ivoire de 1895-1919, AIX-EN-PROVENCE, Mémoire de maitrise.

EKANZA Simon Pierre, 1987, « Tentative d'évangélisation en Côte d'Ivoire à l'époque moderne 1637-1844», annale de l'université d'Abidjan ; série I Histoire ; volume XV, pp140-154.

GORJU Joseph, 1915, La Côte d'Ivoire chrétienne, Lyon ; édition ville.

LAUR Jean, 2006, Histoire de la mission viatorienne de Côte d'Ivoire, ville franche de Rouergue ; réédition grapho-impression.

ORDUNA Carlos, 2009, Les clercs de saint-viateur t'ouvrent leur maison : une communauté au service.

PERE Chirat, 1979, collège saint-viateur : Une institution éducative, France, Mémoire ISPEC,
VIARGUES Roger, 1988, Un tiers de siècle de présence viatorienne en Afrique CSV.